

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfolg in der Berufsbildung mit Schulschwierigkeiten – geht das?

Eine qualitative Analyse von Erfolgsfaktoren in inklusiven Berufsausbildungen von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen

eingereicht von: Andrea Bischof

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, welche Faktoren und Massnahmen eine inklusive Berufsbildung von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen fördern. Die Fragestellung wird im Rahmen des Forschungsprojekt «Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung» durchgeführt. Grundlage sind zwei Fallanalysen und fünf leitfadengestützte Interviews, die mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse (MaxQDA) ausgewertet werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass enge Bezugspersonen und kontinuierliche Begleitung zentrale Erfolgsfaktoren darstellen. Ebenso entscheidend sind die Passung und die Bereitschaft der Ausbildungsverantwortlichen. Schulische Schwierigkeiten lassen sich durch geeignete Unterstützungsangebote abfedern, während Herausforderungen vor allem bei Motivation, Selbstorganisation und problematischem Verhalten auftreten.

Wirksam erweisen sich eine sorgfältige Vorbereitung auf das Berufsleben während der Sekundarschule sowie das frühzeitige Einrichten von Supported Education. Vorliegende Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung inklusiver Berufsbildung, indem sie konkrete Handlungsfelder aufzeigt.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen beteiligten Personen bedanken.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Interviewpartner, die bereit waren, mir offen, ehrlich und ausführlich über ihre Erfahrungen mit inklusiver Berufsbildung zu berichten. Vielen Dank für die Bereitschaft und die Zeit!

Meine Betreuerin, Dr. Prof. Claudia Schellenberger, hat mich kompetent, mit viel Fachwissen und praktischen Hinweisen während des gesamten Prozesses unterstützt. Herzlichen Dank dafür!

Die Zusammenarbeit mit Michel Lanker, einem Mitstudenten der HfH, der ebenfalls seine Masterarbeit im Rahmen des Forschungsprojekts «WiB» (Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung) schreibt, war wertvoll und gewinnbringend. Vielen Dank für die kollegiale, wohlwollende Zusammenarbeit, die vielen Diskussionen, Absprachen und gemeinsamen Arbeitszeiten. Diese Zusammenarbeit generierte nicht nur im fachlichen Bereich und im Forschungsprozess Mehrwert, sondern es war auch sehr motivierend, den Kontakt und Austausch mit jemandem zu pflegen, der in denselben Arbeitsprozessen steht.

Ein grosser Dank gehört meiner Familie. Mein Mann hat über Monate zuverlässig und flexibel die vielen Lücken in der Betreuung unserer Kinder und bei den Arbeiten im Haushalt gefüllt und sich darum gekümmert, dass unser Leben als Familie funktioniert. Ganz herzlichen Dank dafür! Auch möchte ich unseren vier Kindern, Noe, Enea, Alya und Jascha herzlich für ihre Geduld danken. Wie häufig war ich im Alltag, an Wochenenden und auch in Ferien weg und hatte keine Zeit für sie. Ich freue mich riesig auf die neue Zeit, die nun in unserer Familie anbrechen kann. Vielen Dank für eure Geduld, euer Verständnis und das Mittragen aller Arbeiten, die zu Hause anfallen!

Meiner Mutter möchte ich von Herzen für Ihre Gastfreundschaft während der kompakten Masterarbeits-Wochen danken. Ich durfte mein altes Zimmer beziehen und hatte darin freie Hand, es mit Büchern, Berichten, Studien, Notizzetteln auszulegen. An einem so ruhigen Ort arbeiten zu dürfen, war eine grosse Hilfe. Darüber hinaus hat sich meine Mutter um mein leibliches Wohl gekümmert und zusätzlich die Kinder gehütet und sie gepflegt, wenn mein Mann gearbeitet hat. Ganz herzlichen Dank!

Auch meinen Schwestern, meinem Vater und seiner Partnerin möchte ich von Herzen danken. Sie alle waren jederzeit bereit, beim Hüten der Kinder zu helfen und mir unterstützend zur Seite zu stehen. Vielen Dank!

Meinem Schulleiter und allen Lehrpersonen aus unserem Team danke ich von Herzen für das grosse Verständnis für meine Abwesenheiten in der Schule und all die herzliche Unterstützung, wenn ich aufgrund der Studienbelastung am Arbeitsort wenig Zeit hatte. Auch ist es keine Selbstverständlichkeit, während meiner Abwesenheiten so unkompliziert und engagiert dafür zu schauen, dass der Schulalltag möglichst ungestört weiterläuft. Danke allen von Herzen!

Auch meinen Schüler:innen danke ich von ganzem Herzen für das Verständnis für meine limitierten zeitlichen Ressourcen während des Studiums und während des Verfassens dieser Masterarbeit. Ich freue mich, bald wieder ganz im Einsatz der Schule stehen zu können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	<i>Persönlicher Bezug</i>	1
1.2	<i>Heilpädagogische Relevanz.....</i>	3
1.3	<i>Forschungsfrage.....</i>	4
1.4	<i>Aufbau der Arbeit.....</i>	5
2	Theoretische Überlegungen	5
2.1	<i>Begriffsklärung</i>	6
2.1.1	Begriffe der Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit	6
2.1.2	Lernschwierigkeiten - Lernbehinderung.....	6
2.1.3	Abgrenzung zur «Geistigen Behinderung».....	7
2.1.4	Sonderpädagogischer Förderbedarf	8
2.1.5	Begriffsklärung «Lernbeeinträchtigung»	9
2.2	<i>Inklusive Berufsbildung.....</i>	10
2.2.1	Rechtliche Grundlagen.....	11
2.2.2	Situation der Berufsbildung in der Schweiz	13
2.2.3	Inklusive Berufsbildung als bildungspolitisches Ziel	14
2.3	<i>Ausbildungsbegleitende Massnahmen im Kanton Zürich.....</i>	15
2.3.1	Supported Education	15
2.3.2	Fachkundige individuelle Begleitung (FIB)	18
2.3.3	Förder- und Stützkurse der Berufsfachschulen.....	20
2.3.4	Case Management	21
2.3.5	Nachteilsausgleich	23
2.4	<i>Erfolgsfaktoren für eine inklusive Berufsausbildung.....</i>	25
2.4.1	Erfolg – was ist das?	25
2.4.2	Jugendliche	26
2.4.3	Betriebe	29
2.4.4	Kooperation	32

3	Präzisierung der Fragestellung	34
3.1	<i>Unterstützung der Jugendlichen.....</i>	34
3.2	<i>Unterstützung der Betriebe (intern & extern).....</i>	34
4	Forschungsmethodik.....	35
4.1	<i>Forschungsdesign</i>	36
4.1.1	<i>Methodenwahl.....</i>	36
4.1.2	<i>Stichprobenziehung.....</i>	37
4.2	<i>Konstruktion der Erhebungsinstrumente</i>	37
4.3	<i>Datenerhebung</i>	39
4.3.1	<i>Durchführung der Interviews.....</i>	39
4.3.2	<i>Transkription.....</i>	40
4.4	<i>Datenanalyse</i>	41
5	Darstellung der Ergebnisse	43
5.1	<i>Ausgangslage und Rahmenbedingungen</i>	43
5.2	<i>Herausforderungen und Schwierigkeiten</i>	45
5.3	<i>Anpassungen und Unterstützungsleistungen</i>	48
5.4	<i>Kommunikation und Zusammenarbeit</i>	51
5.5	<i>Erfolgsfaktoren für Inklusion</i>	53
5.6	<i>Wirkungen und Erfahrungen</i>	55
5.7	<i>Zukunft, Empfehlungen und Wünsche.....</i>	56
6	Diskussion	59
6.1	<i>Beantwortung der Unterfragen.....</i>	59
6.1.1	<i>Unterstützung der Jugendlichen.....</i>	59
6.1.2	<i>Unterstützung der Betriebe.....</i>	62
6.2	<i>Beantwortung der Hauptfrage.....</i>	64
6.3	<i>Methodenkritik</i>	67
6.3.1	<i>Gütekriterien</i>	67
6.3.2	<i>Grenzen der Studie.....</i>	67

7	Fazit	68
7.1	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse (Thesen).....</i>	68
7.2	<i>Ausblick Berufspraxis.....</i>	69
7.2.1	Kriterienkatalog Gelingensbedingungen	71
8	Abbildungsverzeichnis	72
9	Tabellenverzeichnis.....	73
10	Literaturverzeichnis.....	74
11	Anhang	84

1 Einleitung

«*Non scholae, sed vitae discimus*» (abgeändertes Zitat von Seneca)

Wer hat dieses Zitat in der Schule nicht gehört? Unser Lernen soll nicht auf die Schule ausgerichtet sein, sondern uns zu einem erfolgreichen Leben befähigen. Und trotzdem muss wahrscheinlich jeder von uns im Rückblick auf die schulische Bildung zugeben, dass ein Grossteil des Lernens für die Schule war.

In seinem 106. Brief schrieb Seneca dieses Zitat – aber eigentlich im gegenteiligen Sinn: «Non vitae, sed scholae discimus». Damit übte er Kritik an der Philosophieschule und wollte auf den Missstand der Ausrichtung der Schule hinweisen. Er hoffte, dass sein Schüler, Lucilius, mit diesem philosophischen Ausdruck die Kritik an der Schule aufnehmen und sich Gedanken über das Lernen und die Schule machen würde („Non vitae sed scholae discimus“, 2024).

Heute, fast 2000 Jahre später, kämpfen wir noch mit denselben Schwierigkeiten der Ausrichtung der Schule. In den letzten Jahren wurden grosse Bemühungen in der Volksschule unternommen, um inklusive Bildung zu ermöglichen. Doch wohin führt das, wenn die Inklusion Ende Volksschule fertig ist?

Der Start meiner Lehrerausbildung vor etwa 20 Jahren begann mit einem Workshop in der Mentoratsgruppe. Unser Mentor fragte uns, was die Aufgabe der Schule sei. Nach philosophischen und pädagogischen Antworten von uns als frische, hochmotivierte Studenten, gab unser Mentor die ernüchternde Antwort, dass die Gesellschaft der Auftraggeber sei und der Schule die Bildung der nächsten Generation übertrage – mit dem Ziel, dass die heutigen Kinder ausgerüstet werden, um in Zukunft vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Diesen Start in meine «Karriere» als Lehrerin habe ich nie mehr vergessen.

In dieser Arbeit befasse ich mich mit der Thematik der inklusiven Berufsbildung. Der Hauptfokus sollen dabei Erfolgsfaktoren sein, die eine inklusive Berufsbildung positiv beeinflussen. Die inklusive Berufsbildung gilt als Bindeglied zwischen der Volksschule und der späteren Teilhabe an der Gesellschaft. Würde der Gedanke der Inklusion auch in der Berufsbildung und in der Gesellschaft gelebt, wäre die inklusive Ausrichtung der Volksschule ein grosser Mehrwert für das spätere Leben und Arbeiten in einer inklusiven Gesellschaft sein.

1.1 Persönlicher Bezug

Als Heilpädagogin auf der Sekundarstufe begleite ich Jugendliche mit verschiedenen Beeinträchtigungen und ihre Eltern beim Übergang in eine Berufsbildung. Die damit verbundenen grossen Herausforderungen für die Jugendlichen – aber auch für ihre Eltern – prägen meinen Alltag. Die Herausforderungen sind bei jedem Jugendlichen individuell und ich möchte mich hüten, diese Herausforderungen zu vergleichen oder zu werten. Dennoch fällt mir auf, dass vor allem Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen häufig im selben Bereich Hürden zu überwinden haben.

In der Schule bemüht man sich, Schüler:innen nicht zu stigmatisieren. Wenn Lernschwierigkeiten auftauchen und Abklärungen gemacht werden, versucht man ein Vokabular zu benutzen, welches die

Schüler:innen nicht auf körperliche Voraussetzungen reduziert. Stärken werden betont und auf Lösungsansätze wird fokussiert – die individuelle Förderung steht im Zentrum.

Gerne möchte ich dies an einem Beispiel verdeutlichen: Am Schlussgespräch einer schulpsychologischen Abklärung hat der Schulpsychologe der Schülerin und ihrer Mutter während einer Stunde erklärt, wie ihr Hirn funktioniert und worauf sie in Zukunft den Fokus legen sollen, um erfolgreich durchs Leben gehen zu können. Auf eine sanfte Weise erklärten wir der Mutter, was ein Sonderschulstatus bedeutet, unterstrichen dabei intensiv die vielen personellen Kompetenzen der Schülerin und betonten, wie gut sie es in der Schule macht. Nachdem die Mutter und die Schülerin sich von uns verabschiedet hatten, sagte der Schulpsychologe, dass er uns Lehrpersonen unbedingt darauf hinweisen möchte, dass ihr IQ-Wert bei 70 sei und wir auch die Möglichkeit hätten, sie einer Sonderschule zuzuweisen. Im Gespräch mit der Mutter wurde der IQ-Wert nicht erwähnt und auch nicht in aller Deutlichkeit auf die kognitive Einschränkung hingewiesen. Als schulische Heilpädagogin kannte ich die Schülerin sehr gut und wusste, welche Schwierigkeiten sie beim Lernen hatte. Aber auch ich war überrascht von den Aussagen des Schulpsychologen. Die Mutter kennt das Lernverhalten ihrer Tochter eigentlich nicht. Nicht nur weil sie unser Schulsystem nicht kennt, sondern auch weil sie als Migrantin die Sprache kaum beherrscht. Hinzu kommt, dass die Mutter die täglichen Schwierigkeiten beim Lernen in der Schule nicht mitbekommt. Wir Lehrpersonen kennen die Herausforderungen und sind vor allem stolz, wie gut die Schülerin mit diesen Herausforderungen umgeht. Dies betonen wir in Elterngesprächen und legen den Fokus stets auf die Fortschritte der Schülerin. Die Chance, dass die Mutter versteht, mit welchen Schwierigkeiten ihre Tochter beim Lernen konfrontiert ist, ist klein.

Dieses Phänomen habe ich bei fast allen Schüler:innen mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Beeinträchtigungen erlebt. Die Eltern verstehen, dass ihre Kinder in der Schule Mühe haben, doch wie schwerwiegend sich dies auf Lernprozesse auswirken kann und was es wirklich bedeutet, wenn keine schulische Heilpädagogin an der Seite des Kindes steht, ist für Eltern nicht einfach nachzuvollziehen – gerade auch, weil sie im schulischen Alltag nicht dabei sind.

Die Sekundarstufe ist die letzte Stufe der obligatorischen Volksschule und richtet sich stark an der Berufsbildung aus. Die Konfrontation mit dieser Welt nach der obligatorischen Schulzeit stellt für viele Eltern eine Herausforderung dar. Sie wünschen sich das Beste für ihre Kinder und haben häufig die Vorstellung, dass die beste Berufsbildung der höchsten Stufe entspricht. Am Ende der Volksschule ist auch das Vokabular von individuellen Förderungen und Lernsettings mit Hilfe von Schulischen Heilpädagogen am Ende. Die Eltern sind mit der Realität konfrontiert, dass ihren Kindern trotz aller Integrationsbemühungen nicht alle Möglichkeiten von Berufsbildungen zur Verfügung stehen. So muss man sich häufig auf einen längeren Verstehensprozess der Eltern einlassen, damit sie die Vorteile einer EBA-Lehre für ihr Kind erkennen können. Gespräche über PrA oder IV-Berufsberatung sind dementsprechend schwierig.

In Gesprächen spreche ich häufig über die Vorzüge dieser Berufsausbildungen und über die Durchlässigkeit des Systems. Gleichzeitig muss ich aber eingestehen, dass die Möglichkeiten für Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen in unserer Berufswelt klein sind (Häfeli, Hofmann & Schellenberg, 2014). Der inklusive Gedanke, dass alle die Möglichkeit auf Bildung, Arbeit und den eigenen Verdienst

des Lebensunterhalts haben sollen, trifft auf die Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit einer Berufsbildung – aber in finanzieller Hinsicht sind sie den Regeln der freien Marktwirtschaft unterworfen. Mit ihrer kognitiven Einschränkung haben sie keine oder nur sehr geringe Chancen, eine Karriere in finanzieller Hinsicht machen zu können.

Die Diskrepanz zwischen dem Umgang der Volksschule mit Lernschwierigkeiten und den Hürden beim Einstieg in eine Berufsbildung führt häufig zu Verständnisproblemen. Ein Prozess der Ernüchterung und häufig auch Enttäuschung wird bei den Jugendlichen und Eltern ausgelöst. Der Bereich der Lernschwierigkeiten, der in der Theorie nicht genau definiert ist, geht in der Volksschule fließend in den Bereich der leichten geistigen Behinderung über. Vor allem im ISR-Bereich werden Unterstützungsansprüche werden an Diagnosen und Abklärungen geknüpft. Im IF-Bereich hingegen hat man in der Volksschule die Möglichkeit, Ressourcen flexibel und bedürfnisorientiert einzusetzen. So wird gemeinsam mit den Eltern am Standortgespräch das Vorgehen bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen definiert. Weitere Abklärungen sind nur bei Bedarf nötig.

Beim Übergang in die Berufsbildung löst sich dieser inklusive Ansatz auf – es braucht Diagnosen, um in den Genuss von Unterstützungsangeboten zu kommen. Auch Jugendliche und Eltern werden mit dem Wechsel der Sichtweisen konfrontiert. Nach einer langen Volksschulzeit, in welcher der Fokus stets auf den Stärken, der individuellen Förderung und Befähigung der Jugendlichen lag, realisieren zu müssen, dass trotz der grossen Integrationsbemühungen nicht dieselben Chancen in der Berufsbildung gegeben sind, kann enttäuschend sein.

Mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Eltern und Jugendlichen auf einer Vertrauensbasis mit mir arbeiten können. Dementsprechend fällt es mir schwer, wenn ich an dieser Schwelle zur Berufsbildung die Betreuung in andere Hände abgebe und zum Teil selbst nicht genau weiss, wie es weitergehen wird. Mein Ziel ist es, in diesem Schwellenbereich einen möglichst reibungslosen Übergang zu gestalten und die Jugendlichen wie auch die Eltern optimal auf die Situationen in der Berufsbildung vorzubereiten.

Mit dieser Arbeit möchte ich mir eine Grundlage erarbeiten, um Jugendliche und Eltern besser beraten zu können. Konkrete Gelingensbedingungen aus dem Berufsbildungsalltag sollen sie ermutigen, eine inklusive Berufsbildung anzustreben und ihre Rechte nach der UN-BRK (UN, 2014) einzufordern. Gleichzeitig sollen sie auch Empfehlungen aus der Praxis erhalten, die ihnen aufzeigen, worauf sie bei der Suche nach einem geeigneten Lehrstellenbetrieb und später in der Zusammenarbeit mit Berufsbildnern, Jobcoaches, IV-Stellen und der Berufsschule achten sollen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In der Heil- und Sonderpädagogik geht es um die Pädagogik (Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung) und um die Integration von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf im weiteren Sinne sowie von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen im engeren Sinne. (Kronenberg, 2016, S. 7)

Die Heilpädagogik befasst sich mit der Bildung und Erziehung bei besonderem Bildungsbedarf. In der modernen Pädagogik sind integrative Schulsysteme und inklusive Bildung im Fokus (Kronenberg, 2016; Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021). Es geht um «Bildung für alle», Chancengleichheit und Umgang mit

Vielfalt. Insbesondere die Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2014 (UN, 2014) verlieh der Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft, zu der auch eine inklusive Bildung gehört, neue Gewichtung. Die Schweiz hat sich zu einer inklusiven Gesellschaft bekannt. Die Heil- und Sonderpädagogik sieht sich als ausführende Profession, um diesen Auftrag zu erfüllen. Im Berufsleben kümmert sich die IV um die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Die politische Ausrichtung der Volksschule wird von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und -direktoren (EDK) gelenkt. In den letzten Jahren wurde sowohl in der Ausbildung des sonderpädagogischen Fachpersonals als auch in den Volksschulen viel für die Inklusion investiert (Kronenberg, 2021). Bei der Nahtstelle 1 – dem Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die nachobligatorische Ausbildung – treffen die zwei Bildungssysteme aufeinander. Die von der Heil- und Sonderpädagogik stark geprägte Volksschule trifft auf Ausbildungsgänge der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, die in ihrer Struktur auf die Prinzipien der freien Marktwirtschaft ausgerichtet sind (Kronenberg, 2021; Lulaj, 2023; Stein & Kranert, 2020).

Um die Ziele der UN-BRK erreichen zu können, ist es notwendig, dass die Inklusionsbemühungen der Volksschule im gleichen Sinn in der beruflichen Grundbildung und später in der Teilhabe im freien Arbeitsmarkt weitergezogen werden (Lulaj, 2023; Stein & Kranert, 2020).

Die Frage, wie inklusive Berufsbildungen gelingen können, hat somit einen direkten Zusammenhang mit Heilpädagogik. Eine inklusive Berufsbildung bezieht sich auf die Kernthemen der Heil- und Sonderpädagogik – Inklusion, Bildung für alle, Umgang mit Vielfalt, Chancengleichheit (Kunz et al., 2021) – und ist somit auf heilpädagogisches Wissen angewiesen.

1.3 Forschungsfrage

Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg von inklusiven Berufsausbildungen positiv, insbesondere von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen?

Mit dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, was den Erfolg von inklusiven Berufsbildungen beeinflusst.

Wie in der persönlichen Relevanz geschildert, haben wir in der Volksschule viele Schüler:innen, die in irgendeiner Form eine Lernschwäche oder kognitive Beeinträchtigungen haben und aufgrund dieser Beeinträchtigungen mit Hürden beim Übergang in die Berufslehre konfrontiert sind. In dieser Arbeit beschränke ich mich aus zeitlichen und organisatorischen Gründen auf Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich – im Wissen, dass diese häufig auch an psychische oder physische Beeinträchtigungen geknüpft sind.

Anhand von qualitativen Interviews werde ich dieser Forschungsfrage nachgehen und Berufsbildungsverantwortliche, Jugendliche wie auch Jobcoaches nach Erfolgsfaktoren fragen. Die Erkenntnisse aus den Interviews sollen anschliessend in einen Empfehlungskatalog für betroffene Jugendliche am Übergang Schule-Berufsbildung und deren Eltern fliessen. Diese enge Verknüpfung der Empfehlungen mit Erfahrungen aus dem Berufsbildungs-Alltag soll das Vertrauen der Jugendlichen und Eltern stärken und sie befähigen, mit einem geschärften Blick in eine inklusive Berufsbildung zu starten.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im theoretischen Teil starte ich mit der Klärung von Begriffen der «Behinderung» und «Beeinträchtigung» von kognitiven Fähigkeiten. Diese Begriffe setze ich in einen Bezug zu Lernschwierigkeiten in der Schule und weise auf die Auswirkungen der schulinternen Kategorisierung von Förderbedarf hin.

Anschliessend erstelle ich eine Übersicht von bestehenden Unterstützungsangeboten in der beruflichen Grundbildung und gehe auf Erfolgsfaktoren ebendieser ein.

Auf der Grundlage der Theorie präzisiere ich die Fragestellung und erweitere sie mit passenden Unterfragen.

Um diese Fragen zu beantworten, wende ich die Methode der qualitativen Interviews an. Aus Sicht von Berufsbildnern, Jugendlichen und Jobcoaches versuche ich, Erfolgsfaktoren und Gelingensbedingungen von inklusiven Berufsbildungen aufzuzeigen.

Die Ergebnisse der Forschungsmethode werden mit der Theorie diskutiert und daraufhin in einen Empfehlungskatalog für Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung beim Übergang Schule – Beruf und deren Eltern überführt.

Die Schule soll dazu dienen, die Jugendlichen für ihr Berufsleben und eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen.

2 Theoretische Überlegungen

In den theoretischen Überlegungen gehe ich in der Begriffsklärung darauf ein, was es bedeutet, Einschränkungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit zu haben. Ich stelle verschiedene Begriffe der «Behinderung» und «Beeinträchtigungen» dar und versuche, die Grenze wie auch den fließenden Übergang von Lernschwierigkeiten zu Lernbehinderungen aufzuzeigen. Die Abgrenzungen der Begriffe, die vor allem auf internationalen Klassifikationssystemen beruhen, haben einen direkten Zusammenhang mit der schulinternen Kategorisierung von Förderbedarf.

Im Folgenden setze ich mich theoriegeleitet mit der Bedeutung «inklusive Berufsbildung» auseinander – sowohl als Begriff, als Forderung wie auch im Kontext des Schweizer Erwerbssystems.

Von der inklusiven Berufsbildung gehe ich über zu den bestehenden Unterstützungsangeboten während der beruflichen Grundbildung. Da das Schulwesen kantonal geregelt wird und ich im Kanton Zürich arbeite, beschränke ich mich auf die Unterstützungsmassnahmen im Kanton Zürich. Ich präsentiere die verschiedenen Massnahmen, erläutere sie vor dem Hintergrund der kantonalen Rahmenbedingungen und mache zugleich auf bestehende Unklarheiten sowie Lücken aufmerksam.

Im letzten Kapitel erfolgt eine Analyse der Erfolgsfaktoren entlang der drei Bereiche: Jugendliche – Betrieb – Kooperation.

2.1 Begriffsklärung

2.1.1 Begriffe der Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit

Begriffe, die gebraucht werden, um erschwertes Lernen zu beschreiben, sind vielfältig und werden unterschiedlich gebraucht. «Zur Kennzeichnung dieses Phänomens wird eine Vielzahl von Begriffen verwendet, die teils synonym gebraucht, teils ausdrücklich voneinander abgehoben werden» (Zielinski, 1998, S. 12). Es gibt: Lernstörungen, Lernbehinderung, Lernbeeinträchtigung, Lernschwäche, Lernwiderstand, Lernschwierigkeit. Die genaue Abgrenzung ist schwierig. Obwohl die Ursachen multifaktoriell sind und die Schwierigkeiten vom Kontext und dem Umfeld abhängen, deuten viele Begriffe darauf hin, dass die Ursache bei der Person selbst liegt (Metzger, 2006). Daher ist eine kritische Begriffsreflexion angebracht. Gerade der Begriff «Lernbehinderung» birgt die Gefahr von Stigmatisierungen. Die Begriffe «Störung» oder «Schwierigkeit» haben den Vorteil, dass sie ursachenneutral gebraucht werden können. Hingegen erfolgt durch die Begriffe «Behinderung» oder «Schwäche» eine Lokalisation des Problems – die Ursache wird der Person zugeschrieben (ebd.).

Auf eine neue Sicht der «Behinderung» weist die UN-BRK hin (UN, 2014, art. 1). Im alltäglichen Sprachgebrauch wird eine Behinderung einer Person zugeschrieben, was impliziert, dass die Ursache beim Individuum liegt. Eine Behinderung im Verständnis der UN-BRK hingegen wird als Hindernis im Zusammenspiel mit der Umwelt verstanden. Aufgrund unzureichender Anpassungen entstehen in der Wechselwirkung zwischen der Person und der Umwelt Behinderungen (ebd.). Ein Mensch *wird* behindert und *ist* nicht behindert.

Im Gegensatz zur «Behinderung» wird die «Beeinträchtigung» von der UN-BRK (ebd.) dem Individuum zugeschrieben als «[...] langfristige, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen» (UN, 2014, art. 1). «Der Begriff wird also durch zwei Kriterien charakterisiert: zum einen durch eine gewisse Langfristigkeit und zum andern durch die Form der Beeinträchtigung.» (insieme Schweiz, n. d.).

2.1.2 Lernschwierigkeiten - Lernbehinderung

Können in der Schule die Leistungsanforderungen nicht erfüllt werden, liegen Lernschwierigkeiten vor. Wenn dies über einen längeren Zeitraum der Fall ist, spricht man von Lernstörungen. Betreffen die Lernstörungen mehrere Lernbereiche, werden sie als generalisierte Lernstörungen wahrgenommen, dies bedeutet, dass ein «sonderpädagogischer Förderbedarf» diagnostiziert werden kann (Walter & Wember, 2007). In der Alltagssprache wird dann häufig von «Lernbehinderungen» gesprochen (ebd.). Auch Klauer & Lauth (1997) weisen auf die Zweidimensionalität bei der Klassifizierung von Lernstörungen hin: die Dauer und den Umfang (Lauth, Brunstein & Grünke, 2014).

	Bereichsspezifisch (partiell)	Allgemein (generell)
Vorübergehend (passager)	Lernrückstände in Einzelfächern	Schulschwierigkeiten Neurotische Störung
Überdauernd (persistierend)	Lese-Rechtschreib-Schwäche Rechenschwäche	Lernschwäche Lernbehinderung Lernbeeinträchtigung Geistige Behinderung

Tabelle 1: Arten von Lernstörungen nach Lauth et al. (2014)

Der Begriff Lernschwierigkeit kann eigentlich als Oberbegriff für alle Probleme und Schweregrade von beeinträchtigten Lernentwicklungen gebraucht werden. Anhand der zwei Dimensionen (Dauer und Umfang) werden die einzelnen Störungen und Schwächen klassifiziert. Lernstörungen können inhaltlich begrenzt oder allgemein sein. Sie zeichnen sich durch eine deutliche Minderleistung in einem Lernbereich aus, wobei in den restlichen Fächern eine gute Lernfähigkeit vorliegt und die allgemeine Intelligenz mindestens ein mittleres Niveau aufweist (Lauth et al., 2014). Mit dem Einbezug der Intelligenz wird eine dritte Dimension – der Schweregrad einer Beeinträchtigung – hinzugezogen (Klauer & Lauth, 1997).

Hinsichtlich des Begriffs «Lernbehinderung» herrscht in der wissenschaftlichen Literatur eine gewisse terminologische Uneinheitlichkeit, die zu Missverständnissen und unterschiedlichen Interpretationen führen kann (Klauer & Lauth, 1997). Aufgrund der Begrifflichkeiten der ICD-10 (Lauth et al., 2014, S. 18) könnte geschlossen werden, dass eine Lernbehinderung einem IQ in der ersten Standardabweichung entspricht und eine geistige Behinderung ab der zweiten Standardabweichung diagnostiziert wird. Doch da auch in der ICD-10 der Begriff «Lernbehinderung» nicht klar definiert wird, finden sich unterschiedliche Definitionen in der Literatur. Nach Steinhausen (2019) wird eine Lernbehinderung «[...] durch eine erniedrigte Intelligenz im Bereich von IQ = 70-85 definiert [...]» (S. 167). Hingegen beschreibt Grünke & Grosche (2014) eine Lernbehinderung als «[...] schwerwiegende, anhaltende und umfängliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung von intellektuellen Leistungsanforderungen [...]» (S. 76). Er verwendet den Begriff «Lernbehinderung» bei einem IQ zwischen 55 und 85 (Grünke & Grosche, 2014, S. 78). Somit spricht man nicht nur zwischen 1 und 2 negativen Standardabweichungen von Lernbehinderung, sondern kann diesen Begriff auch im Bereich der leichten geistigen Behinderung (2-3 negative Standardabweichungen) brauchen (Steinhausen, 2019, S. 70).

2.1.3 Abgrenzung zur «Geistigen Behinderung»

Der Begriff «geistige Behinderung» ist relativ jung. In den 1950er Jahren löste er die dazumal gebräuchlichen Begriffe wie «Schwachsinn», «Idiotie» oder «Debilität» ab (Nussbeck, Biermann & Adam, 2008). Man begrüßte diesen neuen Begriff, da er noch mit keinen negativen Assoziationen behaftet war. Heute ist er auch negativ belegt. Man tut sich schwer, einen einheitlichen Begriff für die Menschen zu finden, die aus unterschiedlichen Gründen den kognitiven Anforderungen des Lebens nicht genügen können (ebd.).

Die verschiedenen internationalen Klassifizierungen sind verwirrend. Im angloamerikanischen Raum benutzt man den Begriff «learning disability» für die «geistige Behinderung» (Steinhausen, 2019). Den Begriff der deutschen Lernbehinderung kennt man in diesem Sprachraum nicht, was zu einer prozentual grösseren Gruppe der geistig behinderten Menschen führt (Nußbeck et al., 2008). Gerade die grösste Gruppe der geistigen Behinderungen, die leichte geistige Behinderung, ist mit den Symptomen der mittelmässigen, schweren und schwersten geistigen Behinderungen kaum zu vergleichen. Als Kriterien zur Klassifizierung werden intellektuelle Minderleistungen (IQ) und Defizite in der sozialen Anpassung herangezogen. Grundsätzlich spricht man bei einem IQ unter 70 von geistiger Behinderung, wobei die leichte geistige Behinderung (IQ 50-70) ein noch relativ selbstbestimmtes Leben zulässt (ebd.).

In der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) werden die Begriffe «Lernbehinderung» und «leichte geistige Behinderung» benutzt. Die «leichte geistige Behinderung» gehört zum Kapitel «Intelligenzstörung» (F7) und wird durch einen IQ-Wert von 2 und mehr Standardabweichungen unter dem Mittelwert definiert (BfArM, 2025).

Die Begriffe «Lernstörung», «Entwicklungsstörung» und «Lernbehinderung» werden im Kapitel «Entwicklungsstörungen» (F8) genannt. Diagnosen in diesem Kapitel schliessen Störungen des Kapitels F7 aus.

Im Gegensatz zur ICD-10 wird in der ICD-11 der Begriff «Lernbehinderung» nicht mehr verwendet. «Lernentwicklungsstörung mit spezifizierter Beeinträchtigung des Lernens» (BfArM, 2022, art. 6A03.3) ist die ehemals generalisierte Lernentwicklungsstörung, die früher auch Lernbehinderung genannt wurde. Sie wird nicht auf eine Störung der Intelligenzentwicklung zurückgeführt.

Störungen der Intelligenzentwicklung werden im ICD-11 im Kapitel 6A00 beschrieben. Auch hier taucht der Begriff «geistige Behinderung» nicht mehr auf. Der erste Schweregrad wird als «leichtgradige Störung der Intelligenzentwicklung» bezeichnet. Diese ist durch « [...] ein deutlich unterdurchschnittliches intellektuelles Funktionsniveau und adaptives Verhalten gekennzeichnet [ist].» (BfArM, 2022, art. 6A00.0). Somit ist das Doppelkriterium in der Zuschreibung einer Störung der Intelligenzentwicklung gegeben. Personen mit einer «leichtgradigen Störung der Intelligenzentwicklung» sind häufig fähig, ihr Leben selbst zu gestalten und Verantwortung für sich zu übernehmen. Sie «[...] können im Allgemeinen als Erwachsene ein relativ unabhängiges Leben führen und einer Erwerbstätigkeit nachgehen, benötigen aber möglicherweise angemessene Unterstützung» (ebd.).

Das Wort «Behinderung» wird in der ICD-11 nicht mehr verwendet, weder bei den Entwicklungsstörungen noch bei den Störungen der Intelligenzentwicklung. Die Unterscheidung dieser beiden Störungsbilder erfolgt neuerdings nicht mehr ausschliesslich anhand des IQ-Werts, sondern es wird auch das adaptive Verhalten als normativer Bezugspunkt herangezogen.

2.1.4 Sonderpädagogischer Förderbedarf

In Schweizer Schulen wird die Unterscheidung der beiden Störungsbilder – Lernentwicklungsstörung und Störung der Intelligenzentwicklung – vor allem bei der Klärung des Förderbedarfs hinzugezogen. In der Broschüre «Indikationsbereiche» der Volksschule des Kantons Zürich, welche das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) regelt, wird die Sonderschulbedürftigkeit beschrieben. Eine leichte

Ausprägung der Sonderschulbedürftigkeit wird den IQ-Werten 70-85 zugeschrieben. Bei IQ-Werten unter 70 werden mässige oder unter 55 sogar erhebliche Ausprägungen einer Sonderschulbedürftigkeit diagnostiziert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024). In der Volksschule werden vor allem Kinder und Jugendliche mit leichten Ausprägungen der Sonderschulbedürftigkeit integrativ beschult. Bei mässigen und erheblichen Ausprägungen wird meistens eine Beschulung in einer Sonderschule empfohlen.

Auch in Deutschland wird die Zuweisung zum Förderschwerpunkt «Geistige Entwicklung» oder «Lernen» diskutiert. Der Förderschwerpunkt «Geistige Entwicklung» würde in der Schweiz einer mässigen oder erheblichen Ausprägung der Sonderschulbedürftigkeit entsprechen. Der Förderschwerpunkt «Lernen» entspricht einer leichten Ausprägung der Sonderschulbedürftigkeit. Die Zuweisung ist nicht eindeutig, sondern entspricht eher einer Einteilung in eine «Schulverwaltungskategorie» (Schuppener, Schlichting, Goldbach & Hauser, 2021, S. 22). Die «Operationalisierung des Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung basiert auf einem interaktionalen Verständnis von Funktionalität und Behinderung im Sinne der ICF» (Hackl, Baysel & Dworschak, 2024, S. 6). Im Rahmen des bio-psycho-sozialen Modells wird Behinderung nicht nur als körperliches Problem verstanden, sondern ebenso als Einschränkung von Aktivitäten und Teilhabe an gesellschaftlichen Lebensbereichen, wobei alle drei Dimensionen in einem wechselseitigen Verhältnis zu Umwelt- und personenbezogenen Faktoren stehen (Hollenweger, 2021). Die Zuweisung zum Förderschwerpunkt «Geistige Entwicklung» orientiert sich – analog zur ICD-11-Klassifikation der Störung der Intelligenzentwicklung – am Doppelkriterium einer unterdurchschnittlichen kognitiven Leistungsfähigkeit und eines eingeschränkten adaptiven Verhaltens (Hackl et al., 2024). Die Voraussetzung der gleichzeitigen Erfüllung beider Kriterien führt in der Praxis zu Einzelfällen, in denen lediglich eines der beiden Merkmale eine eindeutige Störung erkennen lässt, während das zweite Kriterium nicht zutrifft.

Die Schwierigkeit bei der Abgrenzung der Begriffe Lernstörungen, Lernbehinderung, kognitive Beeinträchtigung und geistige Behinderung spiegelt sich somit auch in den Zuschreibungen von Sonderschulbedürftigkeit bzw. der Förderschwerpunkte wider.

Was in der schulverwaltungsrechtlichen Kategorisierung beschwerlich erscheint, liegt aus Sicht eines bio-psycho-sozialen Verständnisses auf der Hand. Eine Behinderung kann nicht aufgrund nur einer Norm definiert werden. Eine Behinderung kann man auch nicht einer Person zuschreiben, sondern sie entsteht in der Wechselwirkung und den Aktivitäten mit der Umwelt. Es gibt Voraussetzungen, körperliche, seelische, geistige, die darauf schliessen lassen, dass es unter gewissen Umständen zu Behinderungen und Schwierigkeiten kommen kann. Wie stark eine Behinderung aber zum Ausdruck kommt, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab.

2.1.5 Begriffsklärung «Lernbeeinträchtigung»

Aufgrund der oben beschriebenen Herausforderungen bei der Definition von Begriffen, die mit Schwierigkeiten mit Lernen und kognitiver Leistungsfähigkeit zusammenhängen, möchte ich den Begriff, den ich für die Gruppe von Jugendlichen, auf die sich diese Arbeit fokussiert, klar definieren.

Den Begriff «Behinderung» möchte ich aus zwei Gründen nicht verwenden. Einerseits ist er im alltäglichen Gebrauch eher negativ behaftet. Bei der Verwendung dieses Begriffes fühlen sich viele

stigmatisiert oder sogar verletzt. Andererseits weist die UN-BRK auf den neu definierten Begriff der Behinderung hin. Behinderung ist nicht einem Menschen zuzuschreiben, sondern entsteht immer in der Wechselwirkung mit der Umwelt (UN, 2014). Dieser Behinderungsbegriff kann, muss jedoch nicht auf die Jugendlichen zutreffen, auf die sich diese Forschungsarbeit bezieht. Im Gegenteil: Ziel sollte es sein, im Rahmen der beruflichen Ausbildung – selbst bei vorhandenen Beeinträchtigungen – Bedingungen zu schaffen, unter denen keine Behinderungen entstehen.

Die Begriffsdefinition der UN-BRK von «Beeinträchtigung» (Universität Bremen, 2022) trifft besser auf die Jugendlichen dieser Masterarbeit zu. Die Untersuchung der Erfolgsfaktoren bei inklusiven Berufsausbildungen sollen sich auf Jugendliche beziehen, die im kognitiven Bereich Schwierigkeiten haben, die Volksschule aber abschliessen konnten. Die Zuweisung der Sonderschulbedürftigkeit im Kanton Zürich bezieht sich auf sechs Indikationsbereiche (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024). Im Indikationsbereich der «Kognition und Metakognition» wird unter anderem ein IQ-Test gemacht. Auch wird darauf hingewiesen, dass ein IQ zwischen 70 und 85 häufig eine leichte Ausprägung der Sonderschulbedürftigkeit bewirkt. Hingegen weisen IQ-Werte unter 70 auf mässige oder erhebliche Ausprägungen der Sonderschulbedürftigkeit hin (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024, S. 14). Somit grenzen sich Jugendliche mit einer leichten Ausprägung der Sonderschulbedürftigkeit von einer geistigen Behinderung nach Steinhausen (2019) ab. Zusätzlich zu berücksichtigen wären die Kriterien des adaptiven Verhaltens.

Da in der Verordnung für sonderpädagogische Massnahmen des Kantons Zürich (2007) nicht der Begriff «geistige Behinderung» für den Sonderschultyp C (IQ < 70) verwendet wird, sondern der Begriff «kognitive Beeinträchtigung» (§ 21 c), möchte ich aufgrund der Verwechslung mit «geistiger Behinderung» auf den Begriff «kognitive Beeinträchtigung» verzichten.

Ich beziehe mich also auf Jugendliche, die die Volksschule abschliessen konnten, aber aufgrund einer Beeinträchtigung in der kognitiven Leistungsfähigkeit auf sonderpädagogische Hilfe angewiesen waren. Es sind somit Jugendliche, die keine Probleme im sozio-emotionalen Bereich und keine psychischen oder physischen Auffälligkeiten haben. Da Beeinträchtigungen im geistig-kognitiven Bereich in der Schule stets Auswirkungen auf das Lernen haben, werde ich den Begriff «Lernbeeinträchtigungen» brauchen. Er soll darauf hindeuten, dass die betreffende Person nicht über dieselben Voraussetzungen verfügt wie Jugendliche im durchschnittlichen Entwicklungsbereich. Ob diese Beeinträchtigungen aber zu Behinderungen führen, kommt erst in der Wechselwirkung mit der Umwelt zum Ausdruck.

2.2 Inklusive Berufsbildung

Inklusive Berufsbildung umfasst die Vorstellung, dass alle – egal welche Voraussetzung, Bedürftigkeit oder Beeinträchtigung mitgebracht wird – an beruflichen Aus- und Weiterbildungen in der Schweiz teilhaben können. Im Mittelpunkt steht nicht die Feststellung der vorhandenen Beeinträchtigungen, sondern das Ziel, Behinderungen zu reduzieren beziehungsweise deren Entstehung zu verhindern (Hofmann & Schellenberg, 2019). Inklusion bedeutet, dass Menschen mit oder ohne Behinderung im gleichen Arbeitsmarkt tätig sind. Dabei müssen sich Menschen mit Behinderung nicht an die Umwelt anpassen, sondern die Umwelt richtet sich an ihren Bedürfnissen aus. Sie können an denselben

Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten teilnehmen wie alle anderen auch. In einem inklusiven Unternehmen sind Menschen mit Behinderung ein selbstverständlicher Bestandteil der Belegschaft - dies gilt gleichermassen für Ausbildungseinrichtungen (Scheibner, 2019). Inklusive Berufsbildung schliesst demnach eine Trennung in zwei separate Arbeitsmärkte aus.

Im ersten Arbeitsmarkt liegt der Fokus auf produktiver Erwerbsarbeit. Die Arbeits- und Leistungsfähigkeit steht in einem Verhältnis zum Kapital und trägt zugleich die Eigenschaft, Wert zu definieren (Parpan-Blaser et al., 2014). Dieser Arbeitsmarkt befähigt Menschen, ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten und unabhängig vom Staat zu sein.

Im zweiten Arbeitsmarkt steht die Sinngebung der Arbeit im Vordergrund, nicht die Lohnarbeit. Ziel ist es, ein breitgefächertes Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten bereitzustellen, das differenziert auf die verschiedenen Schweregrade von Beeinträchtigungen eingeht (ebd.). Im Unterschied zum ersten Arbeitsmarkt besteht im zweiten Arbeitsmarkt eine Abhängigkeit von Renten und staatlicher Unterstützung. Zugleich ist die Teilhabe an Aus- und Weiterbildungsangeboten eingeschränkt.

Inklusive Berufsbildung bedeutet, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und speziellem Förderbedarf an der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt teilhaben können und von den Vorteilen – Eigenständigkeit, Erwerbsarbeit, Weiterbildungsmöglichkeiten – nicht ausgeschlossen werden. Im Zentrum steht nicht die Frage, ob die Eignung für den ersten Arbeitsmarkt vorhanden ist, sondern was es braucht, damit keine Behinderungen entstehen und somit die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt möglich wird.

2.2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Forderung nach inklusiver Berufsbildung tönt nach einer Idealvorstellung von der Umsetzung der Menschenrechte. Die Frage stellt sich, ob die Öffentlichkeit auf Verfassungs- und Gesetzesbasis den Auftrag hat, diese Forderung umzusetzen.

Im Artikel 8 der Bundesverfassung hat die Schweiz die Grundlage gelegt, jede Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu verhindern. Das Grundrecht der Aus- und Weiterbildung hält die Bundesverfassung im Artikel 41 fest („BV“, 1999).

Art. 8

¹ Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

² Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

[...]

⁴ Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

Art. 41

¹ Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:

[...]

f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können;

[...]

Tabelle 2: Bundesverfassung vom 18. April 1999 Art. 8 und Art. 41

Artikel 8 Absatz 2 und 4 der Bundesverfassung sind die Grundlage, dass Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Teilhabe für alle gewährleistet und Hindernisse sowie Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderungen beseitigt werden sollen.

Dieser Verfassungsartikel bildet die Grundlage für das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), welches Bund und Kantone verpflichtet, aktiv zu werden. Das Gesetz verfolgt das Ziel, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen in zentralen Lebensbereichen zu beseitigen („BehiG“, 2004). Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass alle Menschen – mit oder ohne Behinderung – gleiche Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Aus- und Weiterbildungen und am Arbeitsmarkt haben (Hofmann & Schellenberg, 2019). Das Gesetz verlangt zwar, dass die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen besser gelingen soll, es verpflichtet aber weder Bund und Kantone noch private Arbeitgeber mit verbindlichen Massnahmen (Kälin, Künzli, Wyttenbach, Schneider & Akagündüz, 2008).

Seit der Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2014 hat sich das Recht auf Chancengleichheit in der Bildung wie auch bei der Arbeit verstärkt. Die UN-BRK enthält explizite Aussagen zur Bildung und Arbeit von Menschen mit Beeinträchtigungen (UN, 2014).

Im Artikel 24 (UN, 2014) wird das Recht auf Bildung von Menschen mit Behinderung anerkannt.

Art. 24 Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel: [...]

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

Tabelle 3: UN-Behindertenrechtskonvention vom 15. Mai 2014 Art. 24

Diese konkreten Forderungen nach einem integrativen (inkluisiven) Bildungssystem auf allen Stufen – Volksschule, Berufsbildung, Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Hochschulbildung – stellt das Schweizer System der zwei Arbeitsmärkte in Frage. Wie kann eine umfassende Durchlässigkeit der zwei

Arbeitsmärkte gewährleistet werden? Der erste Arbeitsmarkt beruht «auf dem Handlungsprinzip des ökonomischen Liberalismus» (Köpcke-Duttler, 2020, S. 59). Seit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise tauschen sich Arbeitnehmende und Arbeitgebende Qualifikation und Lohn auf der Basis eines Tauschgeschäfts (ebd.). Dieses Prinzip wird schon in der Berufsbildung umgesetzt. Nach der obligatorischen Schulzeit treten die Jugendlichen über in den freien Arbeitsmarkt. Wir kennen in der Schweiz kein Recht auf einen Ausbildungsplatz. Das bedeutet, dass sich Jugendliche gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern behaupten müssen. Wer diesen Wettbewerb gewinnt, bekommt eine Lehrstelle (Hofmann & Schellenberg, 2019). Dass Jugendliche mit speziellem Bildungsbedarf im freien Markt benachteiligt sind, ist offensichtlich.

Der zweite Arbeitsmarkt kennzeichnet sich im Gegensatz zur freien Marktwirtschaft des ersten Arbeitsmarktes durch ein breit gefächertes Angebot von Tätigkeiten, die ohne Arbeits- und Zeitdruck und häufig in Begleitung von Sozialpädagogen ausgeführt werden (Parpan-Blaser et al., 2014). Im Zentrum steht die Sinngebung der Arbeit, die soziale Eingebundenheit und eine tägliche Beschäftigung. Der Wegfall des Leistungs- und Produktionsdruckes verringert gleichzeitig die Bedeutung der Erwerbsarbeit. Die Abhängigkeit von Renten beschränkt die finanzielle Entwicklungsmöglichkeit und somit die Selbstbestimmung in der Gesellschaft.

Im Art. 27 der UN-BRK (UN, 2014) wird das Recht auf Arbeit der Menschen mit Behinderung beschrieben:

Art. 27 Arbeit und Beschäftigung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschliesslich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschliesslich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem: [...]

Tabelle 4: UN-Behindertenrechtskonvention vom 15. Mai 2014 Art. 27

UN-BRK bestärkt damit nicht einfach eine Akzeptanz und Normalisierung von Menschen mit Behinderung, sondern fordert eine vollumfängliche, gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen – auch in der Bildung und bei der Arbeit (Parpan-Blaser et al., 2014).

2.2.2 Situation der Berufsbildung in der Schweiz

Die duale Berufsbildung blickt in der Schweiz auf eine lange Tradition zurück. Etwa zwei Drittel der Jugendlichen entscheiden sich nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit für eine berufliche Grundbildung (Hofmann & Schellenberg, 2019). Mit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2004 wurde das bestehende System um zweijährige, eidgenössisch anerkannte Berufslehren erweitert. Diese führen zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) und adressieren insbesondere Lernende mit geringerem schulischem Leistungsniveau. Ziel dieser Ausbildungsform ist es, den individuellen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden und zusätzlich stellt diese zweijährige Berufslehre eine

Ausbildung im niederschweligen Bereich dar, die zu einem eidgenössisch anerkannten Berufsabschluss führt. Dank der Standardisierung dieser Ausbildungsgänge ist eine formale Durchlässigkeit zu weiterführenden Qualifikationen, insbesondere zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ), gegeben. Die zweijährige Berufslehre hat sich seither etabliert: Inzwischen existieren über 50 anerkannte Berufe, und etwa 10% der Jugendlichen wählen diesen Ausbildungsweg (ebd.). Der Zugang zu Aus- und Weiterbildungen im Schweizer Bildungssystem ist somit über ein niederschwelliges Angebot gegeben.

Die Kehrseite der Medaille der Standardisierung der Lehrabschlüsse (EBA und EFZ) ist die Erhöhung der Hürden für leistungsschwächere Lernende. Um diese Lücke in der Berufsbildungssystematik zu schliessen, wurde seitens INSOS (nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung) eine praktische Ausbildung (PrA) entwickelt. Sie kann als eine Weiterentwicklung der ehemaligen IV-Anlehre verstanden werden (Sempert & Kammermann, 2011). Jährlich stehen rund 4'600 Ausbildungsplätze im Rahmen der PrA zur Verfügung, wobei diese fast ausschliesslich in Institutionen angeboten werden. Zusätzlich ist eine Unterstützung der IV zwingend. Das bedeutet, dass den Jugendlichen eine gesundheitliche Beeinträchtigung attestiert werden muss, welche eine reguläre berufliche Grundbildung auf dem freien Arbeitsmarkt ausschliesst (Hofmann & Schellenberg, 2019; Parpan-Blaser et al., 2014; Sempert & Kammermann, 2011). Theoretisch ist ein Übertritt von der PrA in eine EBA-Lehre möglich. Die Praxis zeigt jedoch, dass diese Übergänge selten sind: Lediglich etwa 9 % der PrA-Absolventinnen und -Absolventen wechseln in eine EBA-Lehre, während etwa 30 % der EBA-Absolventinnen und -Absolventen erfolgreich in eine EFZ-Ausbildung übertreten (Hofmann et al., 2020).

Institutionen bieten nicht nur Praktische Ausbildungen (PrA), sondern auch EBA- und EFZ-Ausbildungen an, sofern eine entsprechende Verfügung der IV vorliegt. Diese Ausbildungsplätze richten sich an Jugendliche, denen aus medizinischen Gründen ein Zugang zum ersten Arbeitsmarkt nicht möglich erscheint. Dank der IV-Unterstützung stehen in diesen Ausbildungssettings erweiterte Betreuungs- und Förderstrukturen zur Verfügung. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner können sich intensiver den individuellen Lernbedürfnissen widmen und der Leistungsdruck gegenüber den Jugendlichen kann reduziert werden. Trotz der formalen Anerkennung der Abschlüsse im ersten Arbeitsmarkt (EBA bzw. EFZ) gestaltet sich der Übergang von institutionellen Ausbildungsplätzen in eine reguläre Erwerbstätigkeit als herausfordernd (Fasching & Tanzer, 2022; Zemp & Staub, 2022).

2.2.3 Inklusive Berufsbildung als bildungspolitisches Ziel

Die Bedeutung einer inklusiven Berufsbildung wird inzwischen nicht mehr ausschliesslich von Vertreterinnen und Vertretern der Menschen- und Behindertenrechte betont, sondern zunehmend auch auf politischer Ebene anerkannt. Bereits im Jahr 2006 formulierten Bund und Kantone das bildungspolitische Ziel, 95 % aller Jugendlichen zu einem Abschluss der Sekundarstufe II zu führen – ein Ziel, das bis heute nicht erreicht werden konnte (Häfeli et al., 2014; Sempert & Kammermann, 2011). Auch die nach Veröffentlichung des Bildungsberichts 2018 ergriffenen Massnahmen zur Erhöhung der Abschlussquote blieben laut Bildungsbericht 2023 wirkungslos. Seit mehreren Jahren stagniert der Anteil der Jugendlichen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II bei etwa 90 % (Wolter, 2023).

Die geringe Durchlässigkeit zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt steht im Widerspruch zu den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Personen, die im zweiten Arbeitsmarkt tätig sind, sehen sich oftmals erheblichen Hürden gegenüber, wenn sie in den ersten Arbeitsmarkt wechseln möchten (Lulaj, 2023; Parpan-Blaser et al., 2014; Zemp & Staub, 2022). Das Recht auf freie Wahl des Arbeitsmarktes sowie des beruflichen Umfelds ist im bestehenden Berufsbildungssystem, das auf zwei voneinander getrennten Arbeitsmärkten basiert, häufig nicht gewährleistet. Jugendliche mit Behinderungen verfügen über eingeschränkte Wahlmöglichkeiten. Nicht selten werden sie fremdbestimmt zugewiesen oder sogar unter Druck gesetzt, eine Erstausbildung entgegen ihren eigenen Vorstellungen zu absolvieren. Die Lebensläufe von Menschen mit Behinderungen sind überdurchschnittlich häufig von Schwierigkeiten, Erfahrungen des Stillstands, Fremdbestimmung, häufigen Arbeitsplatzwechseln oder Ausbildungsabbrüchen sowie einer generellen Unzufriedenheit mit ihrer beruflichen Situation geprägt (Parpan-Blaser et al., 2014). Ein vielversprechender Lösungsansatz stellt die inklusive Berufsbildung dar (Hofmann & Schaub, 2016a; Lulaj, 2023). Insbesondere dann, wenn junge Menschen mit Behinderungen bereits während ihrer Ausbildung Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erhalten, steigen ihre Chancen auf eine nachhaltige Integration in eben diesen nach Abschluss der Ausbildung deutlich (Hofmann & Schaub, 2016a).

2.3 Ausbildungsbegleitende Massnahmen im Kanton Zürich

Um inklusive Berufsbildung zu unterstützen, wurden im Kanton Zürich verschiedene Massnahmen etabliert. In diesem Kapitel stelle ich diese vor.

2.3.1 Supported Education

In den letzten Jahren wurden vielfältige Anstrengungen unternommen, um die Inklusion voranzutreiben. Insbesondere im schulischen Bereich wird angestrebt, möglichst alle Kinder und Jugendlichen in reguläre Schulklassen zu integrieren. Die schulische Inklusion garantiert jedoch keineswegs eine erfolgreiche Integration in das berufliche Ausbildungs- und Arbeitssystem. Besonders Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen haben oftmals Schwierigkeiten, eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren und sich dort langfristig zu etablieren (Häfeli et al., 2014). An diesem Punkt setzt das Modell der «Supported Education» an, das als vielversprechender Ansatz gilt: nach der Ausbildung arbeiten fast zwei Drittel weiterhin im ersten Arbeitsmarkt (Hofmann & Schellenberg, 2019).

Ursprünglich in den 1980er Jahren im Rahmen der «Deinstitutionalisierungsbewegung» (Pool Maag & Friedländer, 2013, S. 3) in den USA entwickelt, fand das Modell in den 1990er Jahren auch im deutschsprachigen Raum zunehmend Beachtung. In der Schweiz wird «Supported Education» im Kontext berufsbildungsbegleitender Massnahmen eingesetzt. Es ermöglicht Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf eine berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt unter professioneller Begleitung durch sogenannte Jobcoaches. Diese Fachpersonen unterstützen sowohl den Ausbildungsverlauf als auch das Gelingen des betrieblichen Arbeitsverhältnisses. Ziel ist es, die Zahl erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse in der beruflichen Grundbildung zu erhöhen und die Chancen einer Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern (ebd.).

Das Modell der «Supported Education» gehört zu Unterstützungsmassnahmen, welche von der Sozialversicherung finanziert werden (Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), 2007) und entspricht somit einer Sozialversicherungsleistung. Um von dieser Leistung zu profitieren, muss eine medizinische Diagnose vorliegen und von Seiten der Erziehungsberechtigten eine IV-Anmeldung (Berufsberatung) gemacht werden („IV-Berufsberatung“, 2025).

Da der Übergang vom geschützten in den ersten Arbeitsmarkt mit erheblichen Hürden verbunden ist, erscheint es sinnvoll, Ausbildungsplätze im ersten Arbeitsmarkt gezielt zu fördern. Auf diese Weise lernen die Jugendlichen die Bedingungen und Herausforderungen des ersten Arbeitsmarktes bereits während der Ausbildung kennen, wobei sie von Jobcoaches individuell begleitet und unterstützt werden (Hofmann & Schaub, 2016b). Eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erhöht statistisch gesehen nicht nur die Chance, nach der beruflichen Grundbildung erfolgreich Fuss im ersten Arbeitsmarkt zu fassen, sondern senkt auch das Risiko, erwerbslos zu werden (ebd.). Darüber hinaus belegen Studien von Hofmann und Schaub (ebd.), dass eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt signifikant zur Arbeitszufriedenheit beiträgt. Jugendliche, die dort ausgebildet wurden, äussern sich deutlich zufriedener mit ihrer beruflichen Situation als jene, die im geschützten Rahmen eine Ausbildung absolvierten.

Jugendliche mit einer Beeinträchtigung verfügen in der Regel über deutlich eingeschränkte Wahlmöglichkeiten bei der Suche nach einer Lehrstelle oder bei der Berufswahl. Negative schulische Erfahrungen, wie sie viele dieser Jugendlichen bereits während der obligatorischen Schulzeit gemacht haben, setzen sich häufig in der Berufsbildung fort. Erschwerend kommt hinzu, dass förderliche Bedingungen am Arbeitsplatz nur bedingt beeinflussbar sind. Vor diesem Hintergrund benötigen betroffene Jugendliche individuelle, adäquate Unterstützung, um diesem Teufelskreis von Misserfolgen, negativen Rückmeldung und geringem Selbstwertgefühl zu entkommen (Pool Maag, 2016).

Mit «Supported Education» wird eine längere Begleitung der Lernenden während der Lehrzeit gewährleistet. Sie wird in Form von Job- oder Lerncoachings angeboten. Im Auftrag der IV übernehmen externe Unternehmen oder auch Einzelpersonen diese Unterstützungsleistung. Der Erfolg beruflicher Grundbildung hängt nicht ausschliesslich von den Kompetenzen der Lernenden ab, sondern wird massgeblich durch betriebliche und personelle Voraussetzungen des Lehrbetriebs mitbestimmt (Pool Maag, 2016). An dieser Schnittstelle setzt die Tätigkeit der Jobcoaches an. Ihre Arbeit umfasst drei zentrale Aufgabenbereiche: (1) die Umsetzung individueller Massnahmen und Anpassungen zur Unterstützung der Lernenden, (2) die Unterstützung und Beratung des Betriebs zur Etablierung förderlicher Ausbildungsbedingungen und (3) die Koordination der Zusammenarbeit zwischen Lernenden und Berufsbildungsverantwortlichen (ebd.). Das «Dreieck Jobcoach-Lernender-Berufsbildender» (Pool Maag, 2016; Pool Maag, Friedländer & Rauser, 2016) beschreibt die drei Tätigkeitsbereiche:

Abbildung 1: Dreieck Jobcoach-Lernender-Berufsbildner nach Pool Maag (2016)

Bezieht sich die Begleitung vorrangig auf schulische Aspekte, spricht man von Lerncoaching. Dieses schulbezogene Coaching «[...] zeigt sich als Massnahme sehr effektiv, wenn sie regelmässig, individuell und bedarfsorientiert eingesetzt wird» (Pool Maag, 2016, S. 600). Ein erheblicher Anteil der Unterstützungsleistungen durch Jobcoaches umfasst schulbezogene Fördermassnahmen, was darauf hindeutet, dass die Stützkurse der Berufsfachschulen den spezifischen Bedarf von Lernenden mit Beeinträchtigungen nicht ausreichend abdecken. Eine sonderpädagogische Betreuung über die obligatorische Schulzeit hinaus erscheint daher notwendig. In der Praxis werden Lernunterstützungsangebote häufig an externe Nachhilfeinstitutionen ausgelagert. Dabei wird jedoch dem Bedarf nach einer kontinuierlichen, prozessorientierten Lernbegleitung sowie einer verlässlichen Beziehungsperson zu wenig Rechnung getragen. Gerade für Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen stellt eine vertraute und konstante Lernbeziehung einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar (Lulaj, 2023). Um die Wirksamkeit von Lerncoachings sicherzustellen, ist daher eine sorgfältige, kontinuierliche Begleitung der Lern- und Arbeitsprozesse während der gesamten Ausbildungsdauer erforderlich.

Dem Konzept der «Supported Education» liegt die Überzeugung zugrunde, dass allen Menschen – unabhängig von Art und Ausmass ihrer Beeinträchtigung – eine Ausbildung und Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden kann, sofern die Rahmenbedingungen sowie die notwendige Unterstützung entsprechend angepasst sind (Hofmann & Schaub, 2016b). Zudem geht das Modell davon aus, dass eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt den Übergang zu einer Erwerbsarbeit im ersten Arbeitsmarkt erleichtert (Hofmann & Schaub, 2016b). Im Gegensatz zum geschützten Rahmen verfolgt «Supported Education» das Prinzip «first place, then train» (Hofmann & Schaub, 2016a). Lernende können während der Lehre schon die realen Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes kennenlernen, was als besonders erfolgsversprechend gilt. Diese Grundüberzeugung konnte durch die Studie von Hofmann und Schaub (2016b) weitgehend bestätigt werden. Allerdings zeigte sich, dass ein erleichterter Übergang in die Erwerbsarbeit im ersten Arbeitsmarkt bei kognitiven Beeinträchtigungen nicht eindeutig belegt werden konnte (Hofmann & Schaub, 2016b, S. 14). Es stellt sich daher die Frage, inwieweit

Ausbildungs- und Arbeitssituationen sowie begleitende Unterstützungsmassnahmen so angepasst werden können, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbeeinträchtigungen das Recht auf Erwerbsarbeit tatsächlich wahrnehmen können. Auch fliesst in der Studie von Hofmann und Schaub (2016b) der Unterschied zwischen geistiger Behinderung und Lernbeeinträchtigung nicht in die Ergebnisse ein, was eine differenzierte Betrachtung ebendieser erschwert. Gerade für Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen werden während der obligatorischen Schulzeit erhebliche integrative Anstrengungen unternommen. Anschliessende Zuweisungspraktiken in separierte Arbeitsmärkte scheinen daher widersprüchlich. Vielmehr sollte untersucht werden, wie «Supported Education» zur nachhaltigen Integration von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt beitragen kann. Viele junge Menschen äussern den Wunsch, dort zu arbeiten, wo «alle anderen» arbeiten. Dies bringt ein Jugendlicher in einer Befragung von Lanker und Heiniger (2024) wie folgt zum Ausdruck: «Im ersten Arbeitsmarkt fühle ich mich viel selbstbewusster. Mir ist es wichtig, dass ich auf meinen eigenen Beinen stehen kann.» (S. 8).

2.3.2 Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)

Im Berufsbildungsgesetz („BBG“, 2002) wird auf die «fachkundige individuelle Beratung» (FiB) hingewiesen:

Art. 18 Berücksichtigung individueller Bedürfnisse

[...]

² Der Bundesrat erlässt besondere Bestimmungen über die fachkundige individuelle Begleitung von Personen mit Lernschwierigkeiten in zweijährigen beruflichen Grundbildungen.

³ Der Bund kann die fachkundige individuelle Begleitung fördern.

Tabelle 5: Berufsbildungsgesetz Artikel 18

Unter dem Titel «Berücksichtigung individueller Bedürfnisse» stellt dieses Beratungsangebot klar eine Unterstützung für Menschen mit besonderem Förderbedarf dar.

Der Schweizerische Bundesrat definiert in der Verordnung über die Berufsbildung („BBV“, 2003) diese fachkundige, individuelle Begleitung genauer:

Art. 10 Besondere Anforderungen an die zweijährige Grundbildung

[...]

⁴ Ist der Bildungserfolg gefährdet, so entscheidet die kantonale Behörde nach Anhörung der lernenden Person und der Anbieter der Bildung über eine fachkundige individuelle Begleitung.

⁵ Die fachkundige individuelle Begleitung umfasst nicht nur schulische, sondern sämtliche bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld der lernenden Person.

Tabelle 6: Berufsbildungsverordnung Artikel 10

Die FiB stellt somit ein Unterstützungsangebot im Rahmen der zweijährigen beruflichen Grundbildung (EBA) dar (Zürcher, 2008). Die Entscheidung über den Einsatz dieser Ressource obliegt der

zuständigen kantonalen Behörde. Gemäss Bleisch (2007) findet die FiB nicht ausschliesslich auf schulischer Interventionsebene Anwendung, sondern erstreckt sich auch auf sozialpädagogische Unterstützung sowie auf den betrieblichen Kontext. Da das Bildungswesen im föderalistischen System der Schweiz in die Zuständigkeit der Kantone fällt, ist es Aufgabe eines jeden Kantons, die fachkundige, individuelle Beratung zu entwickeln und sicherzustellen. Das «Kantonale Rahmenkonzept zur fachkundigen, individuellen Begleitung in der zweijährigen beruflichen Grundbildung für die Berufsfachschulen im Kanton Zürich» (ebd.) verfolgt das Ziel, die FiB im Kanton Zürich zu definieren und einzuführen.

Die FiB ist prinzipiell ein freiwilliges Angebot und richtet sich an Jugendliche mit Lernschwierigkeiten in einer zweijährigen beruflichen Grundbildung (Zürcher, 2008). Es gründet «auf einer Haltung der Annahme, Akzeptanz, Authentizität sowie Transparenz» (Bleisch, 2007, S. 1). Die Umsetzung der FiB im Zürcher Rahmenkonzept legt den Schwerpunkt auf die schulische Interventionsebene. Es wird aber explizit darauf hingewiesen, dass die anderen zwei Interventionsebenen «[...] nicht aus den Augen gelassen werden [...]» (Bleisch, 2007, S. 3) dürfen. Damit soll es der Tatsache Rechnung tragen, dass Lernschwierigkeiten nicht allein auf kognitive Ursachen zurückzuführen sind.

Da sich das Zürcher Konzept auf die schulische Ausprägungsform fokussiert, wird die Umsetzung der FiB den Berufsfachschulen übertragen. Diese sind beauftragt, eigenständige Umsetzungskonzepte für die FiB zu entwickeln. Als beratende Stellen stehen das Mittelschul- und Berufsbildungsamt sowie die Fachstelle Förderung & Integration zur Verfügung. Das FiB-Modell basiert auf einer integrativen, einer teilintegrativen sowie einer ergänzenden Form der Lernbegleitung. Die Aufgaben der Berufsfachschulen im Rahmen des FiB beziehen sich primär auf schulisch bedingte Lernschwierigkeiten. Bei persönlichen Problemen oder betriebsbezogenen Herausforderungen wird auf externe Beratungsstellen, die Lehraufsicht oder die Zuständigkeit der Ausbildungsbetriebe verwiesen (ebd.).

Das Rahmenkonzept des Kantons Zürich geht grundsätzlich davon aus, dass Lernschwierigkeiten primär auf schulischer Interventionsebene zu verorten sind. Sobald jedoch auch weitere Ebenen – insbesondere die sozialpädagogische oder betriebliche – betroffen sind, wird auf die Zuständigkeit sozialpädagogischer Fachpersonen sowie auf die Verantwortung der Ausbildungsbetriebe verwiesen. Unklar bleibt dabei, wie die Zusammenarbeit dieser drei Ebenen konkret ausgestaltet ist und wer die übergeordnete Koordination sowie den umfassenden Überblick über sämtliche für die Lernenden relevanten Bereiche übernimmt.

Die Aufgaben der FiB lassen sich nach Zürcher (2008) in vier Punkten zusammenfassen: dem Erkennen von Ressourcen und Förderbedarf (Diagnostik), der Initiierung und Überprüfung von Massnahmen (Förderplan), einem regelmässigen Kontakt zum Lernenden (Begleitung) und regelmässigen Standortgesprächen (Evaluation). Die Etablierung der FiB hat gezeigt, dass dieses Modell nicht nur das Vertrauen zwischen Lehrpersonen und Lernenden stärkt und das Unterrichtsklima positiv beeinflusst, sondern dass auch der Informationsfluss zwischen Schule und Betrieb dank der regelmässigen Standortgespräche verbessert wurde (ebd.). Zürcher (2008) weist zusätzlich darauf hin, dass die FiB hohe Anforderungen an Lehrpersonen der Berufsfachschule stellen. Idealerweise verfügen FiB-Lehrpersonen über Erfahrung in der Begleitung und Beratung von Jugendlichen und kennen sich mit (sonder-)pädagogischen Fördermassnahmen aus. Darüber hinaus wird eine hohe soziale und pädagogische Kompetenz

verlangt. Die Chance ist gering, dass man diesen Idealfall vorfindet. Umso wichtiger sind gute Weiterbildungsangebote, damit sich die entsprechenden Lehrpersonen die geforderten Kompetenzen aneignen können.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und das Institut Fédéral des Hautes Études en Formation Professionnelle (IFFP) haben in einer Längsschnittstudie die niederschweligen Ausbildungsgefässe (PrA und EBA), Gründe und Folgen von Lehrvertragsauflösungen sowie die berufliche Integration untersucht (LUNA-Studie). Bei den Schlussfolgerungen wird darauf hingewiesen, dass die FiB «erstaunlicherweise immer noch wenig bekannt [...]» ist (Hofmann et al., 2020, S. 43). Besonders wenn Schwierigkeiten im familiären Bereich, im Betrieb oder psychische Probleme auftreten, ist die Rolle der FiB genauer zu klären (ebd.). Somit wurden die im Rahmenkonzept des Kantons Zürich offen gebliebenen Verantwortungsbereiche in der LUNA-Studie, in der 966 Lernende befragt wurden, als klärungsbedürftig identifiziert.

2.3.3 Förder- und Stützkurse der Berufsfachschulen

Im Gegensatz zur FiB richten sich Förder- und Stützkurse an Lernende von zwei-, drei- sowie vierjährigen Berufslehren. Die Rahmenbedingungen für die Förder- und Stützkurse werden im Rahmenkonzept «Beratung – Förderung – Begleitung» des Kantons Zürich beschrieben (MBA, 2015). Dieses Konzept umfasst sowohl die Talentförderung wie auch die Begleitung (FiB), als auch die Förderung bei besonderem Bildungsbedarf. Das seit Langem verfolgte bildungspolitische Ziel, wonach 95 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erlangen sollen (Häfeli et al., 2014; Sempert & Kammermann, 2011), setzt voraus, dass auch während der beruflichen Grundbildung gezielte Fördermassnahmen ergriffen werden, sobald Lernschwierigkeiten erkennbar werden.

Berufsfachschulen sind verpflichtet, ein Schulkonzept zu erarbeiten, welches die bestehenden Stütz- und Förderkurse, die Kriterien für die Zuweisung sowie weitere Beratungs- und Begleitangebote systematisch darlegt. Das Schulkonzept wird durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt genehmigt (MBA, 2015).

Im ersten Quartal des Schuljahres erfolgt eine Abklärung des individuellen Förderbedarfs der Lernenden – häufig unter Einbezug des Stellwerktests 9. Auf Basis dieser Ergebnisse werden die Jugendlichen sowie deren gesetzliche Vertretungen über die zur Verfügung stehenden Förderangebote informiert. In einem partizipativen Prozess wird gemeinsam festgelegt, welche Kurse verpflichtend zu besuchen sind, mit dem Ziel, das Risiko eines schulischen Misserfolgs frühzeitig zu minimieren. Die Teilnahme an Stütz- und Förderkursen wird in Form von Kursbestätigungen oder Noten entsprechend dokumentiert (ebd.).

Das gesamte Konzept der Beratung, Förderung und Begleitung richtet sich an alle Lernenden in beruflichen Grundbildungen und auch an Mittelschulen. Die Stützkurse sind aufgrund ihrer Ausrichtung auf Lernschwierigkeiten und Wissenslücken primär für lernschwächere Jugendliche konzipiert, die häufig eine zweijährige berufliche Grundbildung absolvieren. Trotz des breiten Angebots an Stütz- und Förderkursen, der fachkundigen, individuellen Begleitung (FiB) und des Case Managements (siehe Kapitel 2.3.4) bestehen nach wie vor hohe Abbruchquoten in der beruflichen Grundbildung: 14 % im ersten sowie 13 % im zweiten Ausbildungsjahr (Fitzli et al., 2016). Diese Zahlen verdeutlichen einen

dringenden Handlungsbedarf. Auch Fitzli et al. (2016) machen auf die Lücken bei der Erfassung der FiB-Zahlen sowie der Teilnehmenden der Stütz- und Förderkurse aufmerksam. Sie stellen die wichtige Frage, ob ein zusätzliches Instrument notwendig ist, um gefährdete Jugendliche besser zu erreichen, oder ob es ausreicht, die bestehenden Massnahmen – Stütz- und Förderkurse, FiB und Case Management – gezielt weiterzuentwickeln und anzupassen.

2.3.4 Case Management

Ein wichtiges Ziel der Gesellschaftspolitik ist die berufliche und soziale Integration von jungen Menschen. Mit dem Abschluss der obligatorischen Schule ist noch keine Integration in die Gesellschaft gewährleistet. Deshalb setzen Bund und Kanton viel daran, dass junge Menschen einen nachobligatorischen Bildungsabschluss auf der Sek II-Stufe erreichen. Die Einführung des Case Managements in der Berufsbildung (CM BB) soll möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene dazu befähigen, eine berufliche Grundbildung erfolgreich abzuschliessen (SBFI, n. d.). Zwischen 2008 und 2015 hat der Bund die Einführung des CM BB in den Kantonen finanziell unterstützt. Seit 2016 ist das CM BB in der Verantwortung der Kantone (ebd.).

Das CM BB koordiniert und kontrolliert die verschiedenen Unterstützungsangebote während der beruflichen Grundbildung oder auch schon während der Berufswahl. Im Zentrum steht die «Unterstützung zur Selbsthilfe (Empowerment) der gefährdeten Jugendlichen» (ebd.). Durch die Abstimmung der Aktivitäten und Massnahmen soll eine höhere Effektivität ebendieser erreicht werden.

Aus der Studie von Egger, Dreher & Partner (2007) geht hervor, dass im Kanton Zürich Defizite bei Jugendlichen zwar früh erfasst werden, aber erst in der 8. Klasse eingegriffen wird. Jugendliche, die ihre Defizite in diesem letzten Jahr noch auffangen können, haben ein relativ breites Angebot von Anschlusslösungen, welches sie nutzen können. Für Jugendliche jedoch, die bis am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ihre (Mehrfach-) Probleme nicht in den Griff bekommen und/oder Mühe mit Motivation haben, stehen keine langfristigen Lösungsstrategien zur Verfügung. Es fehlt eine «frühzeitige, flächendeckende Erfassung der Risikogruppe und eine koordinierende Stelle, welche [...] fördernde aber auch fordernde Massnahmen einleitet und koordinierend zwischen den verschiedenen Instituten wirkt» (Häfeli, 2007, S. 8). Aufgrund dieser Tatsachen wurde das Case Management Berufsbildung im Kanton Zürich als strukturierte Unterstützungsmassnahme für Jugendliche mit komplexem Unterstützungsbedarf etabliert. Es steht insbesondere für die Bearbeitung anspruchsvoller Einzelfälle zur Verfügung. Organisatorisch ist das CM BB bei den regionalen Berufsberatungsstellen angesiedelt. In seiner Funktion als Triage-Stelle koordiniert und entscheidet es über geeignete und zielführende Massnahmen im Einzelfall. Zur individuellen Begleitung der betroffenen Jugendlichen kann bei Bedarf auch auf externe Fachpersonen zurückgegriffen werden (Häfeli, 2007). Als gefährdete Jugendliche im Kontext der Sekundarstufe I gelten Lernende, die durch Schulmüdigkeit, mangelnde Motivation oder einen vorzeitigen Schulabbruch auffallen, ebenso wie Schülerinnen und Schüler, die nach Abschluss der Sekundarstufe I oder nach dem Absolvieren einer Zwischenlösung über keine Anschlusslösung verfügen. Auf der Sekundarstufe II umfasst die Risikogruppe insbesondere Jugendliche, bei denen eine Gefährdung des erfolgreichen Bildungsverlaufs erkennbar ist, Lernende, die ihre berufliche Grundbildung abbrechen, sowie solche, die ihren Lehrabschluss nicht erfolgreich abschliessen (ebd.).

Die am Prozess von gefährdeten Jugendlichen involvierten Institutionen und Personengruppen können sehr vielfältig sein. Eine gute Fallführung und Koordination der Massnahmen sind zentral. Folgende Abbildung (Häfeli, 2007, S. 10) stellt die verschiedenen Akteure und die Zusammenarbeit mit einem Case Management dar.

Abbildung 2: Akteure und Zusammenarbeit mit Case Management (Häfeli, 2007, S. 10)

Die zentralen Ansprechpersonen im Rahmen der Identifikation und Begleitung potenziell gefährdeter Jugendlicher sind die Klassenlehrpersonen der jeweiligen Bildungsstufe – Sekundarstufe I, Zwischenlösungen sowie Sekundarstufe II. Bereits in der 8. Klasse – bei besonders auffälligen Fällen auch schon in der 7. Klasse – erfolgt eine strukturierte Auslegeordnung. In diesem Rahmen besprechen die zuständige Klassenlehrperson und die Berufsberater:in jene Jugendlichen, bei denen Anzeichen einer Zugehörigkeit zur Risikogruppe bestehen könnten.

Im weiteren Verlauf finden auf allen Stufen – Sekundarstufe I, Zwischenlösungen und Sekundarstufe II – regelmässige Standortbestimmungen und Überprüfungen der Zielerreichung statt, um die individuelle Entwicklung kontinuierlich zu begleiten und erforderliche Massnahmen rechtzeitig anzupassen (Häfeli, 2007).

In den acht regionalen Berufsberatungsstellen sind seit 2011 die CM-Berater tätig (Haller, Hümbelin, Erzinger & Glanzmann, 2012; „Netz2 Case Management und ÜBER18“, n. d.). Dieses Netzwerk von CM-Beratern wird im Kanton Zürich «Netz2» genannt. Die CM-Berater stehen in engem Austausch mit der IV-Stelle, um nötige Unterstützungsmassnahmen für die Integration in die berufliche Grundbildung und die Erwerbsarbeit sicherzustellen („Netz2 Case Management und ÜBER18“, n. d.).

Die Aufnahme in ein Case Management ist ein Prozess, der mehrere Monate dauern kann. Netz2 (CM BB Kanton Zürich) folgt in der Annahmephase den drei Prozessschritten des Case Making, wie es in Abbildung 3 (Haller et al., 2012, S. 14) dargestellt wird.

Abbildung 3: Modellhafte Darstellung der Anfangsphase des Case Management bei Netz2 (Haller et al., 2012, S. 14)

Der Case-Making-Prozess beinhaltet mehrere Gespräche, die benötigt werden, um einen Triage-Entscheid zu fällen. Im Kanton Zürich fallen die Triage-Entscheidungen mehrheitlich positiv aus. Gründe für eine Nichtaufnahme in ein Case Management sind häufig fehlende Kooperationsbereitschaft, Verweigerung von Kontaktaufnahme oder eine ablehnende Haltung seitens der Jugendlichen (Haller et al., 2012).

Laut Studien gelingt es dem CM BB, einem Grossteil der zugewiesenen Jugendlichen gute Voraussetzungen für einen Einstieg in die berufliche Grundbildung zu schaffen (Egger, Dreher & Partner, 2015; Fitzli et al., 2016; Kammermann, Scharnhorst & Balzer, 2015). Erfahrungen aus verschiedenen Kantonen zeigen, dass eine restriktive Fallselektion im Case Management Berufsbildung – insbesondere die Beschränkung auf ausschliesslich komplexe Fälle – mit tendenziell geringeren Abschlussquoten auf der Sekundarstufe II einhergeht. Aus diesem Befund lässt sich eine klare Empfehlung ableiten: Die Triage-Stelle sollte sämtliche Jugendliche einbeziehen, bei denen eine Anschlusslösung im Bereich der beruflichen Grundbildung gefährdet erscheint, unabhängig vom Komplexitätsgrad des Einzelfalls (Egger, 2016).

Der Schwachpunkt des CM BB sind die Kosten. Aufgrund der hohen Kosten können nur einzelne Jugendliche in ein Case Management aufgenommen werden (Egger, 2016). Obwohl hohe Prozentsätze der Jugendlichen, die in einem CM BB sind, positive Entwicklungen verzeichnen, hat dies wenig Einfluss auf das definierte Ziel des Bundes und der Kantone, dass mindestens 95% aller Jugendlichen einen Sek II-Abschluss erlangen (Häfeli et al., 2014; Kammermann et al., 2015).

2.3.5 Nachteilsausgleich

Im Vergleich zur obligatorischen Schulbildung ist das Recht auf inklusive Bildung in der nachobligatorischen Bildungsstufe weniger stark in der Verfassung sowie in den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen verankert (VPOD, 2022). Dies kann als wesentlicher Grund dafür gesehen werden, dass der Sonderpädagogik auf der Sekundarstufe II ein vergleichsweise geringer Stellenwert beigemessen wird. Mit dem Nachteilsausgleich hat sich eine erste sonderpädagogische Massnahme auf der Sekundarstufe II etabliert (Lulaj, 2023), welche zur Chancengleichheit für Lernende mit Behinderungen beitragen soll. Der Nachteilsausgleich richtet sich an Lernende mit diagnostizierten Lern- und/oder Leistungsschwierigkeiten („Nachteilsausgleich in der Berufslehre“, n. d.). Laut Mittelschul- und Berufsbildungsamt (2020) dient der Nachteilsausgleich nicht dazu, ungeeignete Berufs- oder Schulstufenwahl zu kompensieren. Die Eignung des Berufs und der Schulstufe muss gegeben sein. Der Nachteilsausgleich soll behinderungsbedingte Nachteile an Prüfungen ausgleichen. Individuelle Förderung kann «eine Vor- oder

Begleitform des Nachteilsausgleichs darstellen» (MBA, 2020, S. 4). Übliche formale Massnahmen sind Zeitzuschlag, angepasste Arbeitsinstrumente, individuelle Pausen oder separate Räume (MBA, 2020; „Nachteilsausgleich in der Berufslehre“, n. d.).

Zur Geltendmachung eines Nachteilsausgleichs ist ein entsprechendes Gesuch einzureichen. Die Entscheidungszuständigkeit liegt bei der Schulleitung (Unterricht an Berufsfachschulen) oder beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Überbetriebliche Kurse sowie Qualifikationsverfahren). Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist ein Gutachten einer anerkannten Abklärungsstelle (Fachperson oder Fachstelle), welches eine Behinderung oder Beeinträchtigung und deren Auswirkung bezeichnet und unterstützende Massnahmen empfiehlt. Das Gesuch kann über die Website des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes eingereicht werden („Nachteilsausgleich in der Berufslehre“, n. d.).

Anpassungen und Massnahmen im Unterricht können in einem mündlichen Konsensverfahren mit der Schulleitung beschlossen werden, welches mit einer schriftlichen Vereinbarung protokolliert wird, oder die Schulleitung begründet den Entscheid in einer schriftlichen Verfügung. Abbildung 4 zeigt das Bewilligungsverfahren für Nachteilsausgleichmassnahmen im Unterricht (MBA, 2020, S. 11).

Abbildung 4: Bewilligungsverfahren für Nachteilsausgleichmassnahmen im Unterricht (MBA, 2020, S. 11)

Die Diagnose darf zum Zeitpunkt des Gesuchstellens um eine Massnahme eines Nachteilsausgleiches in der Berufsbildung nicht älter als drei Jahre sein („Nachteilsausgleich in der Berufslehre“, n. d.). Für Jugendliche mit einem vorliegenden IV-Gutachten gelten Ausnahmeregelungen: In diesen Fällen ist kein zusätzliches fachärztliches oder fachpsychologisches Gutachten erforderlich. Die IV-Kostengutsprache gilt als hinreichender Nachweis für den Anspruch auf Nachteilsausgleichsmassnahmen (ebd.).

Diagnosen, die sprachliche Beeinträchtigungen oder schulische Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben betreffen, müssen zwingend durch die Fachstelle Sonderpädagogik (Kinderspital Zürich oder Winterthur) ausgestellt werden (ebd.).

2.4 Erfolgsfaktoren für eine inklusive Berufsausbildung

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich in einer Umbruchphase. Einerseits werden durch die Digitalisierung Arbeitsplätze vor allem mit geringen kognitiven Anforderungen wegrationalisiert, andererseits bewirkt der Kostendruck der freien Marktwirtschaft, dass immer mehr eben genannte Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden (Häfeli et al., 2014). Diese Entwicklung verringert die Chancen insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernbeeinträchtigungen, eine geeignete berufliche Grundbildung und anschliessend einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Diese wirtschaftliche Situation steht im Spannungsfeld zur gesetzlich geforderten Inklusion von Menschen mit Behinderung und dem zentralen Ziel des Berufsbildungsgesetzes („BBG“, 2002), die Arbeitsmarktfähigkeit zu stärken. Die im Zuge der Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes verbesserte Durchlässigkeit der beruflichen Grundbildungen (EBA und EFZ) wirkt sich positiv auf die Teilhabe am Schweizer Aus- und Weiterbildungsangebot aus (Fitzli et al., 2016). Im Gegenzug sind durch die Standardisierung der Ausbildungen aber auch die Anforderungen an Jugendliche gestiegen (Häfeli et al., 2014; Hofmann & Schellenberg, 2019; Sempert & Kammermann, 2011), womit neue Hindernisse im Speziellen für Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen und kognitiven Einschränkungen entstanden. Die praktische Ausbildung nach IN-SOS (PrA) soll helfen, für ebensolche Jugendliche und junge Erwachsene Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Das Risiko, dass man mit dem Abschluss einer PrA im zweiten Arbeitsmarkt tätig wird, ist hoch (Parpan-Blaser et al., 2014; Sempert & Kammermann, 2011) – was sich wiederum negativ auf die Chancengleichheit im Erwerbsleben für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auswirkt.

Die Bedingungen so anzupassen, dass auch Menschen mit verminderten kognitiven Einschränkungen oder sogar Behinderungen am Erwerbsleben teilnehmen können, scheint der Logik der freien Marktwirtschaft entgegenzustehen. Sollen die Forderungen der UN-BRK und auch die subjektiven Vorstellungen und Wünsche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen – dort zu arbeiten, wo «alle» arbeiten (Lanker & Heiniger, 2024) – berücksichtigt werden, muss die vollumfängliche Inklusion in der Bildung, Berufsbildung und im Erwerbsleben im Fokus stehen.

Die Frage stellt sich, welche Rahmenbedingungen im System – konkret in den Betrieben – und welche persönlichen Voraussetzungen der Jugendlichen den Erfolg einer inklusiven Berufsbildung massgeblich positiv beeinflussen.

2.4.1 Erfolg – was ist das?

Erfolg im Berufsleben ist erstrebenswert, doch was bedeutet dies genau?

Berufserfolg kann in objektive und subjektive Aspekte gegliedert werden (Häfeli & Schellenberg, 2009), welche nicht zwingend voneinander abhängig sind (Hofmann, Häfeli, Müller & Krauss, 2021).

Objektive Aspekte beziehen sich auf Bereiche der beruflichen Laufbahn, die von aussen wahrgenommen werden können, wie zum Beispiel ein erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung, das Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten oder die hierarchische Stufe der Anstellung.

Die subjektiven Aspekte beziehen sich auf die Zufriedenheit der betroffenen Person mit ihrer Situation – ob in der Berufsausbildung oder am Arbeitsplatz (Häfeli & Schellenberg, 2009).

Die IV sieht ihren Unterstützungsbedarf in der Berufsberatung im Abschluss einer ersten beruflichen Ausbildung. Eine erste berufliche Ausbildung kann aber nicht mit einem erfolgreichen Start einer beruflichen Laufbahn gleichgesetzt werden (Häfeli & Schellenberg, 2009; Parpan-Blaser et al., 2014). Unter objektivem Berufserfolg verstehen Häfeli & Schellenberg (2009, S. 17):

- das Finden eines Ausbildungsplatzes
- das Durchhalten in der Lehre
- ein erfolgreicher Lehrstellenabschluss
- eine erfolgreiche berufliche Integration

Wie Parpan-Blaser et al. (2014) in der Analyse der Arbeitsbiografien von Menschen mit Beeinträchtigungen eindrücklich darstellen, kann ein objektiver Berufserfolg nicht unbedingt mit der subjektiven Zufriedenheit gleichgestellt werden. Passt der Beruf oder auch das Umfeld nicht, enden junge Erwachsene in beruflichen Sackgassen oder scheitern auf ihrem Weg.

Das Ziel einer inklusiven Berufsbildung sollte deshalb beide Aspekte – objektive und subjektive – des Berufserfolgs umschliessen.

2.4.2 Jugendliche

2.4.2.1 *Schulische Voraussetzungen und personelle Faktoren*

Die Schule übt verschiedene Funktionen aus. Fend (2006) definiert die schulischen Funktionen nach Qualifikation, Selektion, Integration und gesellschaftlicher Kontrolle. Mit der Funktion der Qualifikation hat die Schule den Auftrag, Lerninhalte so zu vermitteln und Lernumgebungen so zu schaffen, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen erwerben können, die sie «auf ein selbstständiges Leben in der Gesellschaft vorbereiten» (Neuenschwander, 2021, S. 3). In der Schule wird Wissen entlang des Lehrplans und somit innerhalb der Fächersystematik vermittelt, während das Interesse der Schüler:innen hauptsächlich darin besteht, auf das Leben nach der Schule vorbereitet zu werden. Gemäss Neuenschwander (2021) ist schulisches Wissen träge und wird in ausserschulischen Kontexten nur eingeschränkt angewendet. Das heisst aber noch nicht, dass die Bedeutung der Funktion der Qualifikation so gering ist. Hofmann, Häfeli, Müller & Klaus (2021) sehen in den schulischen Fertigkeiten einen wichtigen Einflussfaktor auf spätere (Miss-)Erfolge bei der Integration im Berufsleben. Ein früher Schulerfolg wirkt sich positiv auf eine spätere Berufskarriere aus. So wurde gezeigt, dass hohe Punktzahlen bei der PISA-Studie einen direkten Einfluss auf den Erfolg in der tertiären Bildungsstufe haben. Gleichzeitig bedeuten aber tiefe PISA-Werte keineswegs, dass man von Misserfolgen in der beruflichen Ausbildung ausgehen muss. Eine erfolgreiche berufliche Grundbildung ist genauso mit tiefen PISA-Punkten möglich (Hofmann et al., 2021).

Vielmehr wirken sich Selektions- und Zuweisungspraktiken während der obligatorischen Schulzeit negativ auf spätere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten aus. Wer von der Regelschule separiert wurde, hat sowohl in der beruflichen Grundbildung wie auch im späteren Berufsleben eine hohe Wahrscheinlichkeit von Misserfolgen (Gyseler, 2008). Auch die Separation in der nachobligatorischen Schulzeit in zwei Arbeitsmärkte wirkt sich negativ auf die Integration in die Erwerbsarbeit aus (Hofmann et al., 2021).

Erfolg in der obligatorischen Schulzeit hat also grundsätzlich einen positiven Einfluss auf das spätere Berufsleben – auch wenn gewisses vermittelte Fachwissen im späteren Berufskontext nur eingeschränkt umgesetzt wird. Im Besonderen wirken sich Separationspraktiken negativ auf berufliche Biographien aus. Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen aus Regelklassen haben eine höhere Chance auf Erfolg in der Berufsbildung als Jugendliche aus Sonderklassen (Hofmann et al., 2021). Die Selektions-Funktion der Schule hat im Vergleich zur Funktion der Qualifikation somit einen erstaunlich hohen Einfluss auf die berufliche Laufbahn von Jugendlichen.

Zusätzlich beeinflussen auch Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstwirksamkeit oder Lernmotivation die Schul- und Berufslaufbahn. Diese stehen in einem hohen Zusammenhang mit Gewissenhaftigkeit und emotionaler Stabilität. Im Speziellen reduziert eine positive Lebenseinstellung das Risiko von Misserfolg und einer möglichen Erwerbslosigkeit (ebd.). Diese non-kognitiven Persönlichkeitsmerkmale wirken positiv auf den Schulerfolg, wie auch auf die subjektive Zufriedenheit im Beruf und sind somit ebenso wichtig für den beruflichen Erfolg wie kognitive Fähigkeiten.

Auch bei der systematischen Untersuchung von verschiedenen Lebensbiografien von Menschen mit Beeinträchtigungen (Parpan-Blaser et al., 2014) stossen die Autoren auf personelle Voraussetzungen, die den Erfolg, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, beeinflussen: Ausgeglichenheit, Durchhaltewillen, Kommunikations- und Leistungsfähigkeit.

2.4.2.2 Berufswahlunterricht

In der Schulpraxis wird das Modell von Egloff (Egloff, 1998) im Berufswahlunterricht breit abgestützt (Schellenberg & Hofmann, 2016). Der lineare Verlauf der fünf Schritte im Berufswahlprozess mag für viele Jugendliche zutreffen. Gerade aber Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Lernbeeinträchtigungen stellt die theoretische Herangehensweise des ersten Schrittes «sich selber kennenlernen» eine Hürde dar (ebd.). Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen können über praktische Erfahrungen besser zu neuen Erkenntnissen gelangen als über theoretische Überlegungen. Deshalb legen Schellenberg und Hofmann (2016) grossen Wert auf einen zirkulären Prozess im Berufswahlunterricht. Das frühe Kennenlernen der Berufswelt, Erfahrungen in Schnupperlehren sammeln und das Konfrontiert-Sein mit der Realität in der Wirtschaft sind wichtige Prozesse beim Zugang zu den eigenen Fähigkeiten und Interessen (ebd.). So fliessen Erfahrungen aus Schnuppereinsätzen in die eigene Selbsterkennung ein und so kann folglich die Berufswahl entsprechend angepasst werden. Diese Zusatzschlaufen von praktischen Erfahrungen in der Berufswelt sind besonders wichtig, da Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen häufig «[...] über eingeschränkte Reflexionsfähigkeiten und [...] einen begrenzten Erfahrungshorizont verfügen» (Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 47). In Abbildung 5 wird der zirkuläre Prozess nach Schellenberg und Hofmann (2016) dargestellt:

Abbildung 5: zirkulärer Prozess – Zugang zu eigenen Fähigkeiten nach Schellenberg und Hofmann (2016)

Das Organisieren von Schnupperplätzen ist für Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen häufig mit Schwierigkeiten verbunden. Auch in diesem Prozess ist eine enge Begleitung seitens Lehrpersonen und den weiteren Kooperationspartnern während der Berufsorientierung empfehlenswert (Häfeli et al., 2014).

2.4.2.3 Passung

Ein passender Beruf ist ein Erfolgsfaktor für Zufriedenheit bei der Arbeit und dementsprechend auch für eine erfolgreiche Berufsbildung (Hofmann et al., 2021). Eine hohe Passung zwischen Person und Beruf führt somit zu einer höheren Zufriedenheit und wirkt sich positiv auf die Motivation aus, die berufliche Grundbildung erfolgreich abzuschliessen. Auch zeigen sich positive Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der beruflichen Karriere. Grundsätzlich wird ein Beruf als positiv und sinnhaft – also passend – empfunden, wenn dieser zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt (Parpan-Blaser et al., 2014).

Hofmann et al. (2020) weisen in ihrer Studie zur Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich (LUNA-Studie) darauf hin, wie wichtig eine hohe Passung zwischen dem Lernenden und dem Beruf für eine erfolgreiche Berufsbildung ist. Auch Nägele und Neuenschwander (2015) heben die Wichtigkeit der Passung hervor. Laut ihrer Studie besteht Ende des 9. Schuljahres generell eine hohe Passung und Zufriedenheit mit der Wahl der Lehrstelle. In den ersten fünf Monaten der beruflichen Grundbildung kann es zu Veränderungen in der wahrgenommenen Passung kommen. Bei einem Grossteil der Lernenden bleibt die Passung stabil. Eine Gruppe von Lernenden bewegt sich in den ersten fünf Monaten aber in einer Abwärtsspirale bezüglich der Wahrnehmung der Passung – was in vielen Fällen zu Schwierigkeiten bis zu Lehrabbrüchen führt.

Faktoren, welche die wahrgenommene Passung beeinflussen, sind die distalen Ergebnisse der betrieblichen Sozialisation (Nägele & Neuenschwander, 2015). Diese bestehen aus vier Indikatoren: Zufriedenheit mit der Lehre – Zufriedenheit mit dem Betrieb – Einschätzung des eigenen Lernfortschritts – Absicht, die Lehre abzuschliessen (siehe Abbildung 6)

Abbildung 6: Indikatoren einer erfolgreichen Anpassung der Lernenden nach Nägele & Neuenschwander (2015)

Diese vier Indikatoren können als Ergebnisse einer positiven betrieblichen Sozialisation betrachtet werden, die in einer Wechselwirkung zur wahrgenommenen Passung stehen. Eine positiv wahrgenommene Passung erhöht die Chancen auf Erfolg in der Berufslaufbahn enorm (ebd.).

Somit ist nicht nur die Passung zwischen Person und Beruf wichtig, worauf sich der Berufswahlunterrichts fokussiert, sondern es sollte auch der Wahl des Lehrbetriebs mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden (Neuenschwander, 2021; Neuenschwander, Gerber, Frank & Rottermann, 2012).

2.4.2.4 Ausbildungsverlauf

Wie im Unterkapitel «Schulische Voraussetzungen und personelle Faktoren» beschrieben, hat der schulische Hintergrund, im Speziellen Entscheidungen in Selektionsprozessen, einen starken Einfluss auf die spätere berufliche Laufbahn (Gyseler, 2008; Hofmann et al., 2021). Wer die obligatorische Schule in einer Sonderschule absolviert, hat sowohl in der beruflichen Grundbildung wie auch im späteren Berufsleben häufig mit grösseren Herausforderungen zu kämpfen als Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die in Regelklassen integriert sind.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass soziale Unterstützung während der beruflichen Grundbildung einen wesentlichen Einflussfaktor darstellt, der den Ausbildungsverlauf sowie berufsbezogene Entscheidungen im weiteren Lebenslauf positiv beeinflussen kann (Hofmann et al., 2021). Dabei erweist sich nicht nur ein unterstützendes Umfeld im Ausbildungsbetrieb entscheidend auf einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf im ersten Arbeitsmarkt (Parpan-Blaser et al., 2014), sondern insbesondere auch die Unterstützung in der Berufsfachschule. Diese trägt nicht nur zur Kompetenzentwicklung bei, sondern fördert darüber hinaus das Selbstwertgefühl der Lernenden und wirkt sich langfristig positiv auf deren berufliche Zufriedenheit aus. Die Bedeutung einer wohlwollenden, wirksamen Unterstützung durch Berufsfachschullehrpersonen zeigt sich somit in einem direkten Zusammenhang mit dem weiteren beruflichen Werdegang (Hofmann et al., 2021).

2.4.3 Betriebe

Die Betriebe nehmen eine Schlüsselstellung in der dualen Berufsbildung ein. Für Lernende ist der Ausbildungsplatz das Eintrittsticket in den Arbeitsmarkt. In der Schweiz beschäftigen etwa 8 % der Betriebe

Mitarbeiter mit Behinderungen, wobei Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen häufiger vertreten sind als psychische oder geistige (Pool Maag & Jäger, 2016).

Damit Lernende mit einer Beeinträchtigung einen passenden Beruf sowie Ausbildungsort im ersten Arbeitsmarkt finden, braucht es Betriebe, die bereit sind, Hand zu bieten. Eine hohe Ausbildungsqualität wird dafür vorausgesetzt (Hofmann & Schellenberg, 2019). Am Ausbildungsort «[...] entwickeln sich die Lernenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und lernen, sich in ein Arbeitsteam einzufügen.» (Hofmann & Schellenberg, 2019, S. 212).

Leider gibt es auf Ebene der Berufsverbände noch wenig Initiative für die Integration von schwächeren Lernenden. Vermutlich spielt die Angst vor Problemen im Team und ein erhöhter Betreuungsaufwand eine Rolle. Als wichtiger Erfolgsfaktor gilt folglich eine gezielte Unterstützung der Betriebe und im Besonderen der verantwortlichen Berufsbildenden (Hofmann & Schellenberg, 2019).

Speziell für Jugendliche mit Benachteiligung spielen betriebliche Voraussetzungen und eine gute Ausbildungsqualität eine zentrale Rolle. Dafür braucht es einen starken Willen für eine Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen und entsprechende Fähigkeiten. Solche Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeiten von Unternehmen setzen sowohl Kompetenzen von Berufsbildenden wie auch betriebliche Voraussetzungen voraus (Pool Maag, 2016).

2.4.3.1 Ausbildungskultur & motivierte Berufsbildende

Soziale Unterstützung im betrieblichen Umfeld sowie in der Berufsfachschule hat einen positiven Einfluss auf den Erfolg in der beruflichen Grundbildung. Sie fördert nicht nur die Kompetenzentwicklung in der Berufsfachschule, sondern stärkt auch das Selbstwertgefühl und trägt zur späteren beruflichen Zufriedenheit bei. Sowohl im schulischen als auch im betrieblichen Kontext wirkt sich soziale Unterstützung direkt und indirekt auf Entscheidungen im weiteren Verlauf der beruflichen Laufbahn aus (Hofmann et al., 2021; Parpan-Blaser et al., 2014).

Auch Lamamra und Duc (2015) kommen zum Schluss, dass Beziehungen am Arbeitsplatz ein einflussreicher Faktor für eine erfolgreiche berufliche Ausbildung sind. Die gelingende Eingliederung in ein Arbeitsteam sowie die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz sind für die Zufriedenheit und die subjektive Wahrnehmung von Lernfortschritten ausschlaggebend.

Betriebe mit keinen oder nur sehr geringen Zahlen an Lehrvertragsauflösungen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Berufsbildner über eine ausgeprägte intrinsische Motivation verfügen, Jugendliche auszubilden. Sie bringen eine hohe persönliche Identifikation und Freude an der Lehrlingsausbildung mit (Gurtner & Schumann, 2014).

2.4.3.2 Weiterbildungen

Ausschlaggebend für ein gutes Fundament einer erfolgreichen Ausbildung sind die «[...] pädagogische Affinität und das fachlich-pädagogische Geschick der Berufsbildenden [...]» (Pool Maag, 2016, S. 600). Lernende mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Beeinträchtigungen haben oft geringe kommunikative Kompetenzen, lernen und arbeiten langsamer und können Mühe im sozialen Umgang mit anderen Mitarbeitenden haben. Die Begleitung solcher Jugendlichen setzt Fachwissen und pädagogische –

vielleicht sogar sonderpädagogische – Kompetenzen voraus. Folglich hat eine gute Ausbildungsqualität einen engen Zusammenhang mit der Weiterbildungsaktivität von Berufsbildenden, was wiederum voraussetzt, dass Berufsbildende hoch motiviert in der Ausbildung von Lernenden tätig sind (Pool Maag, 2016). So erstaunt es nicht, dass Gurtner und Schumann (2014) in der «STABIL»-Studie zum Schluss kommen, dass Betriebe mit guter Ausbildungskultur durch mehr genutzte Weiterbildungstage ihrer Berufsbildner auffallen.

Ein weiterer Faktor, der die Ausbildungsqualität von Betrieben massgeblich beeinflusst, ist die Orientierung am Bildungsplan (Negrini, Forsblom, Schumann & Gurtner, 2015). Eine konsequente Berücksichtigung des Bildungsplans im Ausbildungsalltag lässt sich häufig auf das ausgeprägte Interesse an Weiterbildungsaktivitäten von Berufsbildenden zurückführen. Die Auseinandersetzung mit branchenspezifischen Vorgaben setzt eine positive Einstellung zu lebenslangem Lernen voraus.

2.4.3.3 Personalpolitik – Einstellungen und Haltungen

Die positive Einstellung zur Lehrlingsausbildung – insbesondere gegenüber inklusiver Berufsbildung – und die klare Verankerung der Nachwuchssicherung in der Personalpolitik beeinflussen eine gute Ausbildungsqualität enorm (Gurtner & Schumann, 2014). Solche Betriebe verfolgen das Ziel, Jugendlichen eine Perspektive zu geben und sind überzeugt davon, dass sich ihr Engagement in der Ausbildung von Lernenden langfristig auszahlt. Diese Grundhaltung sollte in einem Unternehmen transparent kommuniziert werden, um die Akzeptanz inklusiver Berufsbildung im gesamten Mitarbeiterteam zu fördern und ein unterstützendes sowie konstruktives Arbeitsklima zu begünstigen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Übergang von der Schule in die berufliche Grundbildung für viele Lernende eine Herausforderung ist (Lamamra & Duc, 2015). Viele Bereiche im Leben von Jugendlichen werden tangiert: «Wechsel des Rhythmus, Kadenzen, Arbeitszeiten und Übergang von der Welt der Peers in die Erwachsenenwelt» (Lamamra & Duc, 2015, S. 113). Sich an den neuen Alltag anzupassen, ist nicht nur einfach. Betriebe, die Lernende bei diesem Prozess unterstützen, ihnen Zeit sowie Hilfestellungen bieten und sie dabei begleiten, sich mit der neuen Umgebung auseinanderzusetzen, tragen wesentlich zu einem erfolgreichen Ausbildungsverlauf bei (ebd.). Die Bereitschaft dazu hat mit der Einstellung und der Haltung der verantwortlichen Personen zu tun. Gerade Jugendliche mit einer Beeinträchtigung können Anpassungsleistungen nicht immer gleichermassen bringen – häufig entsprechen sie auch nicht den Erwartungen des Ausbildungsbetriebs. Die Förderung des erfolgreichen Passungsprozesses zwischen Lernenden und Arbeitsumfeld setzt nicht nur eine pädagogische Affinität, hohe Motivation und fachliche Kompetenzen voraus, sondern basiert vor allem auf einer positiven Einstellung gegenüber Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Eine zentrale Bedeutung einer positiven Haltung gegenüber Inklusion und entsprechender Akzeptanz belegen Praxisbeispiele (Lanker & Heiniger, 2024), insbesondere dann, wenn Berufsbildende ein hohes Mass an intrinsischer Motivation und Engagement zeigen, um individuelle Lösungswege und bestmögliche Anpassungen für eine gelingende inklusive Berufsbildung zu entwickeln.

2.4.3.4 *Ausbildungsgestaltung und Ressourcen*

Die Ausbildungsgestaltung stellt einen zentralen Erfolgsfaktor für inklusive Berufsbildung dar (Pool Maag & Jäger, 2016). Namentlich individualisierende Massnahmen im Arbeitsumfeld tragen in besonderem Masse positiv zum Erfolg bei. Zu solchen Massnahmen gehört der Einbezug von individualisierten Ausbildungsprogrammen, welche das Potenzial der Lernenden berücksichtigt, wie auch das Entwickeln von Hilfsmitteln. Weiter ist aber auch ein Bewusstsein der Berufsbildenden, dass realistische Anforderungen der Betriebe eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung darstellen (Pool Maag & Jäger, 2016), von grosser Bedeutung. Lernende mit Beeinträchtigungen benötigen realistische Zielvorgaben, lösbare Aufgaben und Vorgesetzte, die bereit sind, ihre Erwartungen der Situation anzupassen.

Zusätzlich gehört der Begriff des «Empowerments» von Jugendlichen zu den Gelingensbedingungen für erfolgreiche Ausbildungen (ebd.). Mit diesem Begriff beziehen sich Pool Maag & Jäger (2016) sowie Hofmann & Schellenberg (2019) auf folgende Punkte:

- Schaffen eines motivierenden Klimas
- Fehlertoleranz
- Aufbau von überfachlichen Kompetenzen
- Eingehen auf Wünsche der Jugendlichen
- Stärkung der Selbstkompetenz

Um die Ausbildung für Lernende inklusionsorientiert zu gestalten, braucht es sowohl hohe persönliche und fachliche Kompetenzen der Ausbildungsverantwortlichen wie auch ein grosses Interesse daran, ein inklusives Ausbildungsumfeld zu entwickeln.

Zusätzlich zeigen diese vielschichtigen Gelingensbedingungen, dass das Bereitstellen von personellen, materiellen und zeitlichen Ressourcen unabdingbar ist. Die Begleitung von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen braucht eine grosse Willenskraft der Unternehmen, diese Ressourcen bereitzustellen. Dies zeigt sich in den tiefen Prozentzahlen der Betriebe, die bereit sind, Menschen mit geistiger Behinderung anzustellen (Deuchert, Kauer & Meisen Zanol, 2013). Umso wichtiger ist es, dass Betriebe gezielt unterstützt werden (Hofmann & Schellenberg, 2019). Der volkswirtschaftliche Nutzen einer verbesserten Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist hervorzuheben. Inklusive Berufsbildung stellt dabei nicht nur eine menschenrechtlich begründete Forderung dar, sondern entfaltet zugleich einen bedeutenden volkswirtschaftlichen sowie sozial- und gesellschaftspolitischen Mehrwert (Pool Maag, 2016).

2.4.4 *Kooperation*

Die grosse Vielfalt an Unterstützungsmassnahmen und Beratungsstellen innerhalb des Systems erfordert eine sorgfältige Koordination zwischen den beteiligten Akteuren. Eine enge Abstimmung der Unterstützungssysteme untereinander erhöht deren Wirksamkeit erheblich (Pool Maag, 2016; Pool Maag & Friedländer, 2013). Auch Gurtner und Schumann (2014) verdeutlichen, dass eine hohe Ausbildungsqualität in Betrieben in direktem Zusammenhang mit einer optimalen Kooperation mit den Berufsfachschulen steht.

Auch im Bereich der Sozialversicherungen wurde die Bedeutung einer effektiven Koordination erkannt. Im Rahmen der «interinstitutionellen Zusammenarbeit» (IZ) kommen Verantwortliche aus den

verschiedenen Bereichen am runden Tisch zusammen, um insbesondere bei Schnittstellen eine abgestimmte und gut koordinierte Unterstützung durch die beteiligten Institutionen sicherzustellen. Nach diesem Prinzip arbeitet auch das Case Management in der beruflichen Grundbildung.

Schellenberg und Hofmann (2016, S. 150) haben das Kooperationsmodell von Egloff (1998) modifiziert und auf den Berufswahlprozess von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf angepasst. Um die Übersicht über die verschiedenen ausbildungsbegleitenden Massnahmen und beteiligten Akteure während der beruflichen Grundbildung zu wahren, habe ich das Modell von Schellenberg und Hofmann (2016, S. 150) an die Gegebenheiten der beruflichen Grundbildung übertragen und entsprechend weiterentwickelt (Abbildung 7):

Abbildung 7: Angepasstes Kooperationsmodell während der beruflichen Grundbildung nach Schellenberg und Hofmann (2016)

Das Modell verdeutlicht die Komplexität des Systems mit verschiedenen Akteuren, ausbildungsbegleitenden Massnahmen und institutionellen Bereichen, die sowohl das Lernen der Auszubildenden wie auch die Qualität der Kooperation beeinflussen. Im Zentrum stehen die Jugendlichen mit ihren Lernprozessen auf unterschiedlichen Ebenen. Diese umfassen nicht nur den Erwerb fachlicher und praktischer Kompetenzen, sondern auch die Integration in die Arbeitswelt und ins Erwachsenenleben. Auch personelle Kompetenzen können sich positiv oder negativ auf diesen Entwicklungsprozess auswirken.

Dieser Integrations- und Lernprozess ist von vielfältigen Einflussfaktoren geprägt, die sowohl förderlich wie auch hemmend wirken können. Darüber hinaus bringen die verschiedenen Akteure ihre spezifischen Rahmenbedingungen mit, welche die Entwicklungsverläufe der Jugendlichen wesentlich beeinflussen. Hier spielen förderliche Beziehungen auch eine grosse Rolle. Damit dieses komplexe Geflecht von Akteuren, Massnahmen und Einflussfaktoren erfolgreich zur beruflichen Grundbildung beitragen kann, sind eine hohe Qualität der Kooperation und eine effektive Kommunikation unerlässlich (Gurtner & Schumann, 2014; Hofmann & Schellenberg, 2019; Pool Maag & Friedländer, 2013; Pool Maag & Jäger, 2016; Schellenberg & Hofmann, 2016).

3 Präzisierung der Fragestellung

Aufgrund der theoretischen Überlegungen wurde sichtbar, dass einerseits ausbildungsbegleitende Massnahmen im Kanton Zürich vorhanden sind, die den Erfolg von beruflichen Grundbildungen unterstützen und beeinflussen können. Andererseits gibt es Faktoren auf Seite der Jugendlichen, der Betriebe und auch in der Kooperation des ganzen Systems, die sich positiv oder negativ auf eine inklusive Berufsbildung auswirken können. Deshalb ergänze ich die Fragestellung mit «ausbildungsbegleitenden Massnahmen». Ich frage nicht nur nach Erfolgsfaktoren, sondern berücksichtige auch ausbildungsbegleitende Massnahmen, die sich auf den Erfolg auswirken können.

Da die ausbildungsbegleitenden Massnahmen kantonale geregelt und entwickelt wurden, habe ich mich im Theorieteil auf die Massnahmen des Kantons Zürich beschränkt. Diese Einschränkung muss auch in der Fragestellung berücksichtigt werden.

Aufgrund der Ausführungen der Begrifflichkeiten von Behinderung und Beeinträchtigung im Zusammenhang mit kognitiven Fähigkeiten und Lernen, möchte ich – wie in der Theorie erwähnt – nicht den Begriff «kognitive Beeinträchtigung» verwenden, sondern «Lernbeeinträchtigung».

Somit wird die Fragestellung folgendermassen präzisiert:

Welche Faktoren und ausbildungsbegleitende Massnahmen beeinflussen den Erfolg von inklusiven Berufsausbildungen im Kanton Zürich positiv, insbesondere von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen?

Im Theorieteil habe ich die Erfolgsfaktoren in die Bereiche Jugendliche, Betriebe und Kooperation strukturiert. Dieser Struktur möchte ich mit Unterfragen gerecht werden. Die Hauptfrage wird deshalb durch folgende Unterfragen ergänzt:

3.1 Unterstützung der Jugendlichen

- Welche ausbildungsbegleitenden Massnahmen gelten als besonders wirksam zur Förderung dieser Jugendlichen?
- Welche Voraussetzungen auf Seiten der Jugendlichen tragen zum Gelingen der Ausbildung bei?

3.2 Unterstützung der Betriebe (intern & extern)

- Welche internen Rahmenbedingungen beeinflussen den Erfolg inklusiver Berufsbildung?
- Welche externen Unterstützungsangebote werden als hilfreich oder hinderlich empfunden?

4 Forschungsmethodik

Da ich in dieser Arbeit einer Fragestellung nachgehe, die sich auf die direkte Auseinandersetzung mit der realen Welt bezieht und es darum geht, Erkenntnisse aus Sicht von beteiligten Personen zu gewinnen, entspricht diese Arbeit einer empirischen Forschung (Roos & Leutwyler, 2022). Empirische Forschungsprozesse kann man entweder als quantitative oder qualitative Forschungen gestalten.

Quantitative Forschung wendet Verfahren an, welche die Menge von bestimmten Merkmalen messen und zählen. Sie ist linear gedacht: aus der Theorie werden Variablen mit verschiedenen Ausprägungen bestimmt, in der Folge gemessen, gezählt und in Beziehung zueinander gesetzt (ebd.).

Die *qualitative Forschung* möchte den Sinn einer Handlung verstehen und zielt auf die Rekonstruktion von Bedeutungen ab. Somit werden nicht-standardisierte Daten verwendet, wie Erzählungen oder biographische Interviews. Es werden nicht Vorannahmen überprüft, sondern man möchte neue Sichtweisen und Erkenntnisse gewinnen. So sind qualitative Fragen offen formuliert und lassen viele Antwortmöglichkeiten zu. Diese Forschungsmethode arbeitet vor allem mit sprachlichen Mitteln. So sind die Ergebnisse «[...] Beschreibungen und Analysen, die verbal dargestellt werden oder in Form von Grafiken Zusammenhänge oder Strukturen veranschaulichen» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 188–189). In der qualitativen Forschung ist man offen für Unerwartetes, Hypothesen, Theorien und auch Kategorien werden im Verlaufe des Forschungsprozesses gesucht. Somit ist die Forschung offener, weniger vergleichbar und orientiert sich stark am Kontext. Interviewfragen zielen darauf ab, den Sinn von Handlungen und Situationen zu verstehen und Bedeutungen nachzuvollziehen (Kruse, 2015; Mayring, 2016). Bei der Auswertung werden nicht «harte Daten» gezählt, sondern «weiche» Daten strukturiert, geordnet und inhaltsanalytisch ausgewertet. Diese Forschungsmethode wird deshalb auch oft als «subjektiv» bezeichnet (Roos & Leutwyler, 2022).

Da meine Fragestellung darauf abzielt, aufgrund verschiedener Sichtweisen und Erfahrungen die Bedeutung bestimmter Situationen zu rekonstruieren und daraus Erfolgsfaktoren abzuleiten, passt eine qualitative Forschungsmethode zu meiner Studie.

Laut Ross & Leutwyler (2022) ist Forschung dann gut, wenn

- ...die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen
- ...sauber und nachvollziehbar dokumentiert wird
- ...Aussagen mit Daten belegt werden

Hinzu kommen bei qualitativer Forschung drei weitere Kriterien (ebd.):

- Die Datenauslegung sollte möglichst breit abgestützt sein.
- Deutungsprozesse sollten intersubjektiv validiert werden; das heisst, dass nicht nur jemand die Ergebnisse deuten soll, sondern verschiedene Personen an diesem Prozess teilnehmen sollten.
- Die Plausibilität der Ergebnisse sollte durch eine sorgfältige Darstellung der Deutungsprozesse gegeben sein, da man nicht auf standardisierte Verfahren zurückgreifen kann.

Im Rahmen der methodischen Planung werden verschiedene Weichenstellungen vorgenommen, die jeweils in direktem Zusammenhang mit der Qualität der Studie stehen. Die sorgfältige Dokumentation dieser Entscheidungen ist zudem essenziell, um die Gütekriterien qualitativer Forschung nachvollziehbar zu erfüllen (Mayring, 2016; Roos & Leutwyler, 2022).

In den folgenden Unterkapiteln möchte ich auf jede Weichenstellung im Prozess der Methodenplanung eingehen und meine Entscheidungen begründen.

4.1 *Forschungsdesign*

In der Wahl des Forschungsdesigns wird sowohl die Erhebungsmethode der qualitativen Forschung gewählt wie auch die Stichprobenziehungen bestimmt (Roos & Leutwyler, 2022).

4.1.1 Methodenwahl

Das Ziel meiner Arbeit ist es, auf Grundlage der Erfahrungen und Meinungen von Betroffenen Gelingensbedingungen inklusiver Berufsbildung zu rekonstruieren und daraus Erfolgsfaktoren abzuleiten. Da die Frage nicht darauf abzielt, wie sich Erfolgsfaktoren im Laufe einer bestimmten Zeitspanne verändern, sondern welche Einschätzungen aktuell von den Betroffenen vertreten werden, handelt es sich um eine Querschnittstudie (ebd.).

Für die methodische Umsetzung stehen grundsätzlich Beobachtungen, Interviews, Experimente oder Fragebogenbefragungen zur Auswahl (ebd.). Da in der qualitativen Forschung insbesondere die subjektiven Perspektiven der Betroffenen im Fokus stehen, erscheint ein qualitatives Interview als geeignete Methode (Kruse, 2015), um die Fragestellung zu beantworten.

Interviews lassen sich in unterschiedlichen Formen durchführen. Zur Kategorisierung werden in der Regel zwei Kriterien herangezogen: der Grad der Strukturiertheit sowie die Anzahl der befragten Personen – Einzel- / Paar- oder Gruppeninterviews (Kruse, 2015; Roos & Leutwyler, 2022).

Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Graden der Strukturiertheit: strukturiertes, halb-/teilstrukturiertes und unstrukturiertes Interview (ebd.). Gerade in der qualitativen Forschung geht es darum, dass wenig strukturiert wird und eine grosse Offenheit besteht, auf die eigene Meinung und die subjektive Sichtweise einzugehen. Auch Kruse (2015) weist darauf hin, dass in qualitativen Interviews die Herausforderung vor allem die Offenheit ist, da durch den Leitfaden häufig schon sehr viel Strukturiertheit gegeben ist. Der Leitsatz sollte sein «So viel Offenheit wie möglich, so viel Strukturiertheit wie nötig» (Kruse, 2015, S. 149).

Um der Fragestellung dieser Arbeit nachzugehen, entscheide ich mich für ein Leitfadeninterview, welches möglichst viel Offenheit ermöglichen soll, aber trotzdem so strukturiert ist, dass die für die Fragestellung essenziellen Themen angesprochen werden – also ein teilstrukturiertes Leitfadeninterview.

Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass diese Masterarbeit im Kontext des Projekts «Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung» der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entsteht. Die erste Hauptfragestellung des Projekts wird durch eine Triangulation verschiedener Forschungsmethoden untersucht. Eine dieser methodischen Zugänge ist die Befragung betroffener Personen mittels

leitfadengestützter Interviews. Da ich an diesem Teilprojekt mitarbeite, ist die Wahl meiner Forschungsmethode nicht nur durch die Fragestellung, sondern auch durch die Struktur des Gesamtprojekts beeinflusst.

4.1.2 Stichprobenziehung

In qualitativen Studien orientiert sich die Auswahl der Stichprobe vor allem an der inhaltlichen Relevanz (Roos & Leutwyler, 2022). Ziel ist es nicht, möglichst viele Interviews zu führen, sondern möglichst typische Fälle als Interviewpartner zu identifizieren. Häufig werden einzelne Personen aus der Grundgesamtheit – also aus allen potenziellen Interviewpartnern – gezielt ausgewählt, um stellvertretend für andere befragt zu werden (ebd.). Im Vordergrund stehen dabei charakteristische und exemplarische Merkmale dieser Person, sodass deren Aussagen eine hohe Aussagekraft besitzen und Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ermöglichen. Eine hohe Heterogenität der ausgewählten Fälle erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine möglichst grosse Bandbreite an Meinungen, Erfahrungen und Wünschen erforscht werden kann.

Um die Mehrperspektivität der einzelnen Fälle sicherzustellen, wird jeder Fall aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Eigentlich wollte ich drei Fälle aus drei verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Doch da ein Betrieb sehr kurzfristig absagte, bearbeitete ich schliesslich zwei Fälle. Ich achtete darauf, die Fälle aus verschiedenen Berufsbranchen auszuwählen, um das Kriterium der Heterogenität zu berücksichtigen. Die zwei befragten Fälle betreffen die Branchen Fahrzeuge (11) und Gastgewerbe, Hotellerie (3) nach Zihlmann (2023).

Zu jedem Fall werden drei Einzelinterviews mit beteiligten Personen durchgeführt: mit dem Jugendlichen, der Berufsbildungsverantwortlichen sowie dem Jobcoach oder mit Berufsfachlehrpersonen. Auf diese Weise werden unterschiedliche Perspektiven auf denselben Fall erfasst und eine vielschichtige Betrachtung ermöglicht.

Da der erste Fall nicht von einem Jobcoach begleitet wurde, wurden zwei Lehrpersonen der Berufsschule gefragt, ob sie bereit wären, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Leider enthielt die Antwort des Rektors der Berufsschule eine klare Absage mit der Begründung, dass sich die Lehrpersonen auf ihr Kerngeschäft – das Unterrichten – konzentrieren möchten und deshalb keine Zeit für Interviews hätten.

Somit bestehen die zwei interviewten Fälle aus dieser Masterarbeit aus insgesamt fünf Interviews. Die Heterogenität ist gegeben, da sie aus zwei unterschiedlichen Branchen stammen. Anzuführen ist, dass meine Forschungsarbeit in ein grösseres Forschungsprojekt eingebettet ist und somit die Mehrperspektivität und Heterogenität in der gesamten Forschungsarbeit gegeben ist.

4.2 Konstruktion der Erhebungsinstrumente

Wie im Forschungsdesign beschrieben, kommen als Erhebungsinstrumente teilstrukturierte Leitfadenterviews zum Einsatz. Der Erstellung des Interviewleitfadens sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da dieser die Qualität des Interviews massgeblich beeinflusst. Ein Interview lässt sich in der Regel nicht wiederholen – daher muss im Voraus klar definiert sein, welche Themen und Inhalte

zur Sprache kommen sollen und welche Teilaspekte berücksichtigt werden müssen (Roos & Leutwyler, 2022).

In der Vorbereitung eines Interviewleitfadens ist es wichtig, das eigene Erkenntnisinteresse zu klären, da dieses die Schwerpunktsetzung im Leitfaden wesentlich beeinflusst. Der Leitfaden sollte einerseits so strukturiert sein, dass das Interview einem roten Faden folgt und alle relevanten Aspekte des Themas angesprochen werden. Andererseits sollte er möglichst offen gestaltet sein, um Raum für neue Aspekte sowie für die Meinungen und Sichtweisen der befragten Personen zuzulassen. Ein guter Leitfaden wird diesem Spannungsfeld von Strukturiertheit und Offenheit gerecht (ebd.).

Da ich im Rahmen eines grösseren Forschungsprojekts arbeite, werden die Interviewleitfäden nicht nur von mir verwendet, sondern auch von weiteren Personen, die an diesem Teilbereich des Projekts beteiligt sind. Die Leitfäden basieren daher nicht ausschliesslich auf meinem Erkenntnisinteressen, sondern berücksichtigen die Interessen und Fragestellungen aller beteiligten Forscher:innen.

Um die Leitfadeninterviews zu gestalten, bildete sich eine Vierergruppe bestehend aus zwei Masterarbeitsstunden – Michael Lanker und mir – und zwei betreuenden Dozentinnen – Dr. phil. Claudia Hofmann und Prof. Dr. Claudia Schellenberg.

Da im Forschungsprojekt unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden und daher verschiedene betroffene Personengruppen interviewt werden, muss diese Mehrperspektivität auch in der Gestaltung der Interviewleitfäden adäquat abgebildet sein. Es wäre methodisch unangemessen, einem Jugendlichen dieselben Fragen zu stellen wie einem Jobcoach oder einer Berufsbildner:in. Die Leitfäden sollen das Handlungsfeld, die Erfahrung und auch die sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten der befragten Personen berücksichtigen (Roos & Leutwyler, 2022). Aus diesem Grund wurden drei differenzierte Leitfäden entwickelt, die jeweils auf die spezifische Perspektive und Rolle der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten sind.

Ein Interviewleitfaden – unabhängig vom Grad der Strukturierung und der Offenheit – enthält drei Teile: Einstieg – Hauptteil – Abschluss (Roos & Leutwyler, 2022, S. 256).

Einstieg

Im Einstieg wird die interviewte Person begrüsst und für ihre Bereitschaft zur Teilnahme des Interviews verdankt. Über den Kontext der Befragung soll informiert werden sowie Rahmenbedingungen und geklärt und das Einverständnis zur Aufnahme abgeholt werden (Roos & Leutwyler, 2022).

In unseren Leitfäden werden diese Punkte berücksichtigt. Jedes Interview startet mit der Begrüssung und einem herzlichen Dank für die Bereitschaft. Zusätzlich wird über das Projekt «Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung» und die in diesem Projekt eingebettete Fragestellung der Masterarbeit informiert. Anschliessend werden Rahmenbedingungen wie das Zeitbudget, der Ablauf und die Aufnahme geklärt. Der Fokus liegt darauf, dass sich der Interviewte wohl und ernst genommen fühlt. Zur Einleitung gehört auch das Einholen des Einverständnisses zur Audioaufnahme des Interviews. Das dafür benutzte Formular findet man im Anhang (11.1).

Erst wenn alle Fragen im Einstieg geklärt sind, wird erst zum Hauptteil übergegangen.

Hauptteil

Der Hauptteil soll laut Ross & Leutwyler (2022) in verschiedene Themenblöcke gegliedert werden. Die Fragen bestehen aus Hauptfragen und Eventualfragen, die zum Nachfragen, Konkretisieren und Vertiefen gebraucht werden können. Die Fragen sollen so formuliert sein, dass der Interviewte zum Erzählen angeregt wird und seine eigene Meinung und Sichtweise gerne einbringt. Das Gefühl von «richtig» und «falsch» sollte nicht aufkommen, da die Bedeutung des Themas aus der Sichtweise des Befragten im Zentrum steht (ebd.).

Der Hauptteil in den drei unterschiedlichen Leitfadeninterviews ist in Themenblöcke gegliedert. Die Themenblöcke beziehen sich auf die interviewte Personengruppe, deshalb sind sie unterschiedlich. Sie unterscheiden sich nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Länge. So ist der Leitfaden für Interviews mit Jugendlichen massiv kürzer als die Leitfäden für Interviews mit Ausbildungsverantwortlichen oder Jobcoaches.

Die Themenblöcke berücksichtigen das Erkenntnisinteresse aller beteiligten Forscher:innen und beziehen sich auf den theoretischen Hintergrund. Da die Leitfäden nicht nur auf meinem theoretischen Hintergrund (Kapitel 2) beruhen, sondern auch auf der Masterarbeit meines Studienkollegen (Lanker, 2025) und vor allem ins Forschungsprojekt «Weiterentwicklung inklusiver Berufsbildung» der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik eingebettet sind, ist die Struktur meiner theoretischen Ausführungen nicht direkt in den Leitfäden ersichtlich, sondern nur stellenweise erkennbar. Ich werde bei der Auswertung vor allem die Fragen berücksichtigen, die zu meiner Fragestellung passen.

Abschluss

Am Ende des Interviews sollte gemäss Roos & Leutwyler (2022) erfragt werden, ob aus Sicht der befragten Person wesentliche Aspekte oder Themen unbeachtet geblieben sind. Zudem ist es wichtig, Raum für Ergänzungen, Präzisierungen oder die Hervorhebung einzelner Aussagen zu geben. Abschliessend wird den Teilnehmenden für ihre Mitwirkung gedankt und – sofern Interesse besteht – die Möglichkeit angeboten, über die Ergebnisse der Studie informiert zu werden.

In sämtlichen Leitfäden sind zum Abschluss entsprechende Fragen vorgesehen, etwa ob noch relevante Punkte angesprochen werden sollten oder der Wunsch nach Präzisierung besteht. Der Interviewabschluss erfolgt jeweils mit einem ausdrücklichen Dank, einem kleinen Geschenk sowie dem Hinweis auf die Option, sich über die Resultate des Forschungsprojekts informieren zu lassen.

Die unterschiedlichen Leitfäden sind im Anhang (11.2) zu finden.

4.3 Datenerhebung

4.3.1 Durchführung der Interviews

Die halbstrukturierten Leitfadeninterviews wurden an den Arbeitsorten der Interviewpartner durchgeführt. Beim ersten Fall konnte eine ruhige, ungestörte Umgebung nicht gewährleistet werden, da wir im Pausenraum das Interview durchführten und die Geräusche aus der Garage im Hintergrund zu hören waren. Auch wurden wir mehrmals unterbrochen und der Geschäftsleiter wurde bei Fragen von den

Mitarbeitern geholt. Da die Garage von einem Geschwisterpaar geführt wird, haben beide Betriebsleiter am Interview teilgenommen. Die Interviews mit den Geschäftsleitern, bzw. Ausbildungsverantwortlichen, wie auch mit dem Jugendlichen wurden mit einem Audio-Aufnahmegerät (zoom H1essential) aufgezeichnet und im Nachhinein transkribiert. Um die Qualität der Tonaufnahmen für die folgenden Interviews zu verbessern, wurden die Interviewpartner des zweiten Falls mit einem Lavalier-Mikrofon ausgerüstet.

Vor dem Interview wurden die Rahmenbedingungen geklärt wie auch das Formular zum Einverständnis der Tonaufnahme ausgefüllt. Anschliessend wurden die Interviews gemäss den unterschiedlichen Interviewleitfäden durchgeführt. Diese sind in verschiedene Blöcke gegliedert. Jeder Block besteht aus mehreren Hauptfragen und möglichen Vertiefungsfragen.

Nach Flick (2025) sollen Leitfadeninterviews mit offenen Fragen eingeleitet werden. Bei der Konstruktion der Leitfaden wurde darauf geachtet, dass die Fragen offen formuliert wurden. Wenn aus dem Gespräch heraus doch geschlossene Fragen gestellt wurden, wurde entweder eine Folgefrage gestellt oder nach Beispielen gefragt.

«Die grosser Herausforderung einer guten Interviewführung besteht darin, den Leitfaden flexibel zu handhaben» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 52). Diese Flexibilität nimmt mit jedem durchgeführten Interview zu. Je besser man den Leitfaden kennt und Aussagen des Interviewpartners den einzelnen Blöcken zuordnen kann, desto flexibler kann man auf die Aussagen des Gegenübers eingehen. So ist es möglich, dass in einem frühen Block schon Fragen beantwortet werden, die im Leitfaden viel später vorgesehen sind. Diese spontane Umstellung in der Führung des Interviews erfordert viel Übung (Roos & Leutwyler, 2022).

Um jeden Fall möglichst objektiv darstellen zu können, wurde zu jedem Interview ein Dokumentationsbogen im Sinne von Roos & Leutwyler (2022) erstellt, welches die Situation des Interviewpartners, Äusserungen ausserhalb des Interviews, Besonderheiten des Falls wie auch Gedanken und Notizen der Forschenden enthält. Diese Dokumentationsbogen finden sich im Anhang, jeweils vor dem entsprechenden Transkript (Anhang 11.5 und 11.6).

4.3.2 Transkription

Beim Transkribieren wurde die Mundart ins Hochdeutsch übersetzt. Dazu wurde die Transkriptionssoftware noScribe Version 0.6 benutzt. Da aber sowohl die Tonaufnahmen wie auch die Softwarequalität der Übersetzung mangelhaft war, wurden die Transkripte Satz für Satz überarbeitet.

Wie genau ein Interview transkribiert wird, hängt laut Roos & Leutwyler (2022) vom Erkenntnisinteresse und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit ab. Da die Transkripte nicht nur für die vorliegende Forschungsarbeit benutzt werden, sondern auch in ein grösseres Forschungsprojekt einfliessen, wurde darauf geachtet, dass die Transkripte eine hohe Genauigkeit aufweisen, indem wörtlich transkribiert wurde. Ausschliesslich Füllwörter, welche den Text unverständlich erscheinen lassen, wurden gelassen.

Die Transkriptionsregeln wurden aufgelistet und im Anhang (11.4) beigelegt.

4.4 Datenanalyse

Für die Datenanalyse wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. «In der Praxis der Sozialforschung existieren eine Vielzahl von Methoden und Techniken von qualitativen Inhaltsanalysen» (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 104). Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass überwiegend verbale Daten anhand von Kategorien systematisch ausgewertet werden und dabei die relevanten Gütekriterien berücksichtigt werden (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Für leitfadensorientierte Interviews eignet sich insbesondere die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024), die in dieser Arbeit angewendet wurde. Dabei wird auf das allgemeine Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen von Kuckartz und Rädiker (2024) Bezug genommen.

Abbildung 8: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 106)

Jeder Analyseschritt orientiert sich an der Forschungsfrage und wird von dieser beeinflusst. Das Modell verdeutlicht sowohl die sequenzielle Abfolge der einzelnen Schritte als auch die Möglichkeit einer zirkulären Bearbeitung, wodurch Kategorien in mehreren Durchläufen gebildet und Daten codiert werden können (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die einführende Textarbeit wurde dadurch erleichtert, dass die Interviews von der Forscherin selbst durchgeführt wurden. Da die vorliegende Arbeit in das übergeordnete Forschungsprojekt („Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung (WIB)“, 2025) eingebettet ist, in dessen Rahmen auch Michael Lanker seine Masterarbeit (Lanker, 2025) verfasst, erschien es sinnvoll, die Kategorienbildung gemeinsam zu erarbeiten. Ziel war es, ein Kategoriensystem zu entwickeln, das sowohl die Fragestellungen beider Masterarbeiten als auch die des Gesamtprojekts berücksichtigt und dadurch einen Mehrwert für die übergeordnete Forschungsarbeit schafft.

Das resultierende Kategoriensystem ist daher breit angelegt und umfasst sieben Hauptkategorien mit Unterkategorien ersten und zweiten Grades. Um eine enge Abstimmung auf alle Forschungsfragen zu gewährleisten (Kuckartz & Rädiker, 2024), war eine intensive Zusammenarbeit der beteiligten Forschenden erforderlich. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang (11.7) dokumentiert. Es besteht aus sieben sogenannten Blöcken, die zur besseren Übersichtlichkeit jeweils farblich gekennzeichnet sind.

Unterkategorien erscheinen in derselben Farbe, bei weiteren Unterkategorien wird ein hellerer Farbton verwendet, um Abstufungen deutlich zu machen. Induktiv hergeleitete Kategorien sind kursiv gesetzt.

Auch im Arbeitsschritt der Codierung spielte die enge Zusammenarbeit der Forschenden eine zentrale Rolle. Um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen, wurden Interviews von beiden Forschenden codiert und die Ergebnisse im Anschluss abgeglichen. Dabei war die Textarbeit und Exploration der Daten des anderen von Bedeutung.

Das deduktive Kategoriensystem war bereits aufgrund der Ausrichtung auf mehrere Fragestellungen schon sehr umfassend. Im Verlauf der Codierung ergaben sich jedoch zusätzliche induktive Kategorien. Diese wurden im Forschungsteam diskutiert, gemeinsam definiert und finalisiert. Auf diese Weise entstand ein abgestimmtes und differenziertes Kategoriensystem, das in beiden Masterarbeiten im Anhang (11.7) dokumentiert ist (Lanker, 2025). Grundsätzlich handelt es sich um dasselbe System; jedoch wurde vereinbart, dass induktive Kategorien, die ausschliesslich in einer Arbeit relevant sind, nicht zwingend in die andere übernommen werden.

Für die Codierung der Daten wurde die Software MaxQDA eingesetzt. Sie ermöglichte nicht nur eine übersichtliche Darstellung der Kategorien und Datensätze, sondern erleichterte auch die Zusammenarbeit im Forschungsteam. Grundsätzlich codierte die Forscherin ihre eigenen Interviews. Für die Darstellung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung wurden die Codierungen jedoch zusammengeführt, sodass ein erweiterter Datensatz genutzt werden konnte. Dieser gemeinsame Datensatz liegt ausschliesslich in digitaler Form vor.

Beim Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse wurde der Schritt zwei und drei (Abbildung 8) – die Kategorienbildung und Codierung geht – mehrmals durchlaufen. Dabei orientierte sich das Vorgehen an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (Kuckartz & Rädiker, 2024):

Abbildung 9: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Die Phasen zwei bis fünf der inhaltlich strukturierenden Methode wurden in mehreren Durchgängen bearbeitet. Diese vier Schritte entsprechen der oben beschriebenen Entwicklung der Kategorien, der Codierung, der Absprache und Abstimmung untereinander.

Zur Visualisierung der Analyse wurde eine tabellarische Fallzusammenfassung erstellt, die im Anhang 11.8 dokumentiert ist. Dabei wurden die Aussagen der Interviewten jeweils den entsprechenden Kategorien zugeordnet und zusammengefasst. In der digitalen Form enthält die Übersicht alle Interviews beider Forschungsarbeiten. In dieser Arbeit sind lediglich die Fallzusammenfassungen der eigenen Datensätze dargestellt. Auf dieser Grundlage erfolgte in Phase 7 die Ergebnisdarstellung in Berichtform (Kapitel 5).

5 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung erfolgt entlang der sieben Hauptkategorien. Sie bezieht sich in erster Linie auf die Datensätze der vorliegenden Forschungsarbeit. Die Code-Matrixen pro Hauptkategorie als Visualisierungshilfen finden sich im Anhang (11.9)

5.1 Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Aus Sicht der Jugendlichen

«Die Sachen demontieren und montieren. Das finde ich richtig cool.» (F1-J, Pos. 10)

Die Jugendlichen berichten überwiegend von positiven Erfahrungen. Sie schätzen sowohl die Arbeit als auch das Arbeitsumfeld und zeigen sich dankbar, im gewählten Betrieb ihre Lehre absolvieren zu dürfen. Diese Aussagen weisen auf eine gute Passung hin.

Die Wege zur Lehrstelle waren unterschiedlich, weisen jedoch gemeinsame Elemente auf. Besonders relevant waren Schnupperlehren sowie die Unterstützung durch Bezugspersonen. So lernte ein Jugendlicher den Betrieb über das LIFT-Projekt kennen, während eine andere Jugendliche durch die Vermittlung eines Jobcoaches an den Betrieb verwiesen wurde.

«Und dann habe ich da mit dem Lift-Projekt schon mal da gearbeitet.» (F1-J, Pos. 12)

«Ja. Sie ist wie, also wie soll ich sagen, also sie zahlen mir wie so IV. Also es gehört zum IV. (..) Ja und dann gehe ich fast jeden Freitag zu ihr. Und ja, dann hat sie mir mal gesagt, ja ich könnte bei Rämismühle mal anfragen. Also hat sie mir... Also ich habe eine Bewerbung geschrieben. Dann habe ich sie ihr mal geschickt. Und dann hat sie heimlich hier beworben. Aber ich bin nicht... Also ich bin noch glücklich gewesen (..) weil jeder hat zu mir gesagt, also es geht nicht.» (F2-J, Pos. 22)

Aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Auch die Ausbildungsverantwortlichen berichten überwiegend von positiven Erfahrungen. Sie sind überzeugt, dass Jugendliche mit schwierigen Schullaufbahnen zahlreiche Ressourcen mitbringen und in der Lehre Erfolgserlebnisse erzielen können. Die Freude an der positiven Entwicklung der Jugendlichen ist bei allen Ausbildungsverantwortlichen deutlich erkennbar und scheint der zentrale Antrieb für ihr Engagement zu sein. Diese positiven Erfahrungen stehen in engem Zusammenhang mit der Motivation, sich für inklusive Berufsbildungen einzusetzen.

«Also, angefangen hat unser Senior mit dem. Also er hat immer... Er ist zwar ein sehr strenger, bürgerlicher Patron, wie man dem so sagt, bürgerlich eingestellt, aber sehr sozial eigentlich im Inneren und hat immer solchen Leuten eine Chance gegeben. Und es hat sich auch immer gezeigt, dass es dann eben, dass sich das auch lohnt, wenn man das macht. (...) Ja. (..) Und wir sind da ein bisschen gleich gefahren.» (F1-AV, Pos. 53)

«Und ich finde es das Schönste, was es gibt, dass sie nicht im zweiten Arbeitsmarkt sein müssen, sondern im Ersten.» (F2-AV, Pos. 110)

Hinsichtlich der Motivation und Einstellung zu inklusiven Berufsbildungen zeigen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten. Alle Befragten betonen, dass sie den Jugendlichen «eine Chance geben» möchten und Freude daran haben, wenn diese trotz schulischer Schwierigkeiten erfolgreich eine Berufslehre abschliessen. Auffallend ist, dass alle Befragten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendlichen als besonders wichtig erachten, während schulische Defizite im Betrieb gerne aufgefangen werden.

«Wir haben uns immer zum Ziel genommen. (...) Dass das nicht ein Hindernis sein muss, wenn jemand jetzt Legastheniker ist oder nicht so einen hohen IQ hat, sondern wenn er Spass hat und sich einsetzt und sich Mühe gibt, dass er dann doch eine Chance auf eine Lehrstelle hat.» (F1-AV, Pos. 8)

Gleichzeitig weisen die Ausbildungsverantwortlichen auch auf negative Erfahrungen hin. Dabei lassen sich zwei zentrale Problembereiche erkennen: der administrative Aufwand sowie die Belastung aufgrund von Defiziten in Sozial- und Selbstkompetenzen der Jugendlichen.

Die Zusammenarbeit mit Behörden und der Umgang mit umfangreicher Bürokratie können zermürbend sein und im Extremfall die Bereitschaft der Betriebe, inklusive Berufsbildungen anzubieten, mindern. Besonders problematisch erweist sich dies bei Berufsausbildungen, die nicht von der IV unterstützt werden und somit kein Jobcoach zur Entlastung der Betriebe zur Verfügung steht. Kommt zusätzlich die Flüchtlingsthematik hinzu, erhöht sich der Aufwand für den Betrieb erheblich. Die Abläufe im System gestalten sich mühsam, und es scheint schwierig, an die erforderlichen Informationen zu gelangen.

«Ich wollte nur einen Lehrvertrag abschliessen und ich war sicher zwei Tage lang am Mail herumschreiben und keine Behörde wusste, wohin sie mich schicken sollen.» (F1-AV, Pos. 61)

«also ich bin kurz davor gewesen zu sagen, wir stellen dich einfach an und du machst halt keine Lehre. also wir bilden dich ein bisschen aus, oder so. Aber nein, das ist furchtbar gewesen.» (F1-AV, Pos. 67)

Berufsbildungen mit Jugendlichen, die Problematiken in der Sozialkompetenz haben, scheinen nervenaufreibend zu sein. Nicht nur Ausbildungsverantwortliche fühlen sich in solchen Situationen überfordert, sondern auch Teammitglieder sind mit Schwierigkeiten konfrontiert, mit denen sie kaum umzugehen wissen. Jugendliche, die Mühe im Umgang mit anderen Menschen haben, die nicht zuverlässig sind und sich in einem Team nicht integrieren können, können ein ganzes Team an seine Grenzen bringen.

Aus Sicht des Jobcoaches

Jobcoaches berichten, dass sie zur Zeit vor allem mit ADHS- und ASS-Problematiken zu tun haben, natürlich in Kombination mit anderen Beeinträchtigungen. Ein weiterer grosser Teil der Klienten betrifft auch schulische Problematiken aufgrund von tiefem IQ oder Legasthenie/Dyskalkulie.

Grundsätzlich treffen Jobcoaches auf offene Türen bei den Betrieben. Ihre Arbeit gliedert sich vor allem in zwei Phasen: die Phase der Berufsfindung und die Phase der Begleitung während der Lehre. Jeder Fall ist durch die Individualität des Klienten geprägt, sowohl hinsichtlich der Beziehungsgestaltung als auch der zu behandelnden Themen.

Der Zeitpunkt des Einstiegs in den Fall ist entscheidend. Begleiten sie die Klienten bereits während der gesamten Berufsfindung, ergeben sich deutliche Vorteile. Kommen sie erst nach Unterzeichnung des

Lehrvertrags hinzu, können Schwierigkeiten entstehen, da die Passung zwischen Jugendlichen und Betrieb nicht immer optimal ist.

Eine zentrale Rahmenbedingung der Supported Education ist die Finanzierung durch die IV, worauf das Setting während des gesamten Prozesses angewiesen ist. Eine gute Kommunikation zwischen dem Jobcoach und der IV stellt eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dar.

5.2 Herausforderungen und Schwierigkeiten

Aus Sicht der Jugendlichen

Für die Jugendlichen stellen Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit und im Leseverstehen eine Herausforderung während der Lehre dar. Diese Problematiken sind auf ihre Beeinträchtigungen unter anderem im kognitiven Bereich zurückzuführen. Sie erkennen, dass sie Mühe haben, Inhalte zu behalten und Texte zu verstehen, dass sie Gelerntes schnell wieder vergessen und im Vergleich zu anderen langsamer sind.

«Aber ich kann es mir einfach nicht gut merken. Und das ist schwierig für mich, (...) an einem Test oder so. Vor allem, wenn ich nervös bin, dann vergesse ich alles.» (F2-J, Pos. 82)

«Aber sobald es viel Satz ist, dann muss ich alles gleichzeitig verstehen. Es ist schwieriger. Ich lese oben und nachher noch weiterlese und nachher, ich mische alles ein bisschen durch und dann gibt es ein bisschen Probleme.» (F1-J, Pos. 52)

Eine Jugendliche beschreibt zudem die Abhängigkeit von der IV als Problem. Sowohl die Berufsschule als auch der Lehrbetrieb empfehlen ihr eine verkürzte EFZ-Lehre abzuschliessen, doch die IV verweigert die erforderliche Unterstützung.

Aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Die Ausbildungsverantwortlichen sehen die Herausforderungen hauptsächlich in drei Bereichen: im Anpassungsaufwand, in der Kooperation und bei den Voraussetzungen der Jugendlichen. Wobei die Schwierigkeiten bei den Voraussetzungen häufig behinderungsspezifisch bedingt sind.

Anpassungsaufwand

Die Betreuung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung erfordert eine enge Begleitung und ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Auch wenn die Motivation für inklusive Berufslehren vorhanden ist, werden die Grenzen des Anpassungsaufwands deutlich spürbar. Echte Herausforderungen ergeben sich insbesondere, wenn die Sozial- und Selbstkompetenzen der Jugendlichen unzureichend ausgeprägt sind. Enge Bezugspersonen und unterstützende Strukturen sind für eine erfolgreiche inklusive Berufsbildung unerlässlich. Kapazität und Zeit für die individuelle Betreuung müssen vorhanden sein.

Ohne eine von der IV finanzierte Supported Education ist der administrative Aufwand häufig übermässig hoch. Steigt der Aufwand zu stark an, erhöht sich der Druck auf das Team, was die Akzeptanz und das Verständnis der Teammitglieder für inklusive Berufsbildung erschwert.

Der notwendige Aufwand, welcher ein Betrieb für eine inklusive Berufsbildung investieren muss, steht in direktem Zusammenhang mit der Kooperation der verschiedenen Verantwortungsträger.

Kooperation

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Ausbildungsorten – Betrieb, Berufsschule, ÜK – ist nicht selbstverständlich und häufig mit hohen Herausforderungen verbunden. Gerade Betriebe, welche sich für inklusive Berufsbildungen entscheiden und Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten eine Chance geben möchten, zeigen eine hohe Bereitschaft, die Jugendlichen im Betrieb zu unterstützen. Da der Informationsfluss von der Schule zum Betrieb nicht automatisiert ist, gelangen häufig nur über die Jugendlichen Informationen zum Betrieb. Die Digitalisierung hat diesen Informationsaustausch sogar noch erschwert. So bringen die Jugendlichen keine Prüfungen oder Arbeitsblätter in Papierform in die Schule. Gerade Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben Mühe, die Übersicht über ihre Lernunterlagen zu bewahren. Das Material befindet sich auf digitalen Kanälen, zu denen die Jugendlichen häufig den Zugang nicht mehr finden. Auch Prüfungen können Ausbildungsverantwortliche nicht einsehen, sondern bekommen Ende Semester eine Notenübersicht.

«Und es ist wirklich schwierig, wenn sie Prüfungen dann online machen und du bekommst diese gar nicht. Da würde ich persönlich mehr darauf setzen, dass ich mehr Informationen bekomme, wie es bei mir in der Schule läuft. Wenn man am Schluss vom Semester das Zeugnis bekommt und da ein Dreieinhalber drin steht, dann ist es einfach blöd. Weil dann konntest du wie nicht reagieren, oder?» (F1-AV, Pos. 51)

Hinzu kommt, dass Ausbildungsverantwortliche Schwierigkeiten im System der Zusammenarbeit sehen. Der Austausch zwischen dem Jobcoach und dem Betrieb scheint gut zu funktionieren. Die Zusammenarbeit zwischen der Berufsschule und dem Betrieb hat hingegen Entwicklungspotenzial. Unterschiedliche Ansichten zur benötigten Unterstützungsleistung zwischen Verantwortlichen in der Berufsschule, im ÜK und im Betrieb können eine Herausforderung darstellen.

«Und irgendwann kommt dann ein Mail zurück. (...) Es seien alle Lernenden über 18. Und es sei zumutbar, dass sie sich das selber organisieren. (...) Gut. (lacht) Und das ist einfach (..) die Herausforderung. Dass ich einem Lernenden beibringen muss, wie er sich selber organisieren muss, wenn ich ja selber nicht weiss, was da ist.» (F2-AV, Pos. 33)

Voraussetzungen des Jugendlichen

Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich führen nur selten zu unlösbaren Herausforderungen im Betrieb. Ausbildungsverantwortliche verweisen vielmehr auf belastende Situationen im häuslichen Umfeld, fehlende Strukturen sowie unzureichend ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen. Fehlen den Jugendlichen Strategien zur Selbstorganisation und zur zuverlässigen Ausführung von Aufträgen, entstehen erhebliche Schwierigkeiten.

Von Seiten der Ausbildungsverantwortlichen wird zudem der Wunsch geäußert, vertiefte Informationen über die Diagnose oder die persönliche Situation der Jugendlichen zu erhalten. Dies würde es ermöglichen, auch die Mitarbeitenden gezielt zu instruieren und im Umgang mit den Jugendlichen zu unterstützen.

Aus Sicht des Jobcoaches

Berufsschule

Im Kontext der Berufsschule treten aus Sicht des Jobcoaches mehrere Herausforderungen auf. Die Schulen verlangen von den Jugendlichen ein hohes Mass an Selbstständigkeit, beginnend bei der Gestaltung des Unterrichts. An vielen Schulen wird kein klassisch geführter Unterricht mehr angeboten, sondern auf selbstorganisiertes Lernen gesetzt, wobei die Lehrperson primär als Coach auftritt. Viele Jugendliche sind mit dieser Form des Lernens überfordert, da ihnen Strukturen und Strategien fehlen, um selbstständig zu planen und zu lernen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Aufträgen, die sich über längere Zeiträume erstrecken und ebenfalls ein hohes Mass an Eigenständigkeit erfordern.

Nachteilsausgleiche werden in der Regel kaum individuell umgesetzt. Häufig beschränken sie sich darauf, mehr Zeit zur Verfügung zu stellen oder ein Nachfragen während Prüfungen zu erlauben. Ein gezieltes Eingehen auf behinderungsspezifische Nachteile findet nicht statt.

Erstaunlicherweise ist auch die fachkundige individuelle Begleitung (FiB) weitgehend unbekannt. Weder Jobcoaches noch Ausbildungsverantwortliche haben von diesem Angebot Kenntnis.

Eine individuellere Unterstützung von Seiten der Berufsschule wäre wünschenswert. Besonders in EBA-Klassen ist aus Sicht der Jobcoaches eine Überforderung der Lehrpersonen erkennbar, was auf eine zu hohe Zahl von Spezialfällen zurückzuführen ist.

Herausforderungen im Setting des Jobcoaches

Die grösste Herausforderung für Jobcoaches besteht im Umgang mit dem bestehenden Druck. Ihre Arbeit wird ausschliesslich durch die IV finanziert und ist daher von deren Zustimmung abhängig. Die IV vergibt Mandate auf Stundenbasis, innerhalb derer definierte Ziele erreicht werden müssen. In der Praxis erweist sich dies jedoch häufig als kaum umsetzbar, da die Klienten unterschiedliche und komplexe Beeinträchtigungen aufweisen. Der eingeschlagene Weg sowie die dafür benötigten Ressourcen müssen daher kontinuierlich gegenüber der IV gerechtfertigt werden.

«Und wo müssen wir halt auch in Verhandlung sein mit der IV, um mehr Zeit zu bekommen, um längere Zeitdauern begleiten zu können. (.) Das ist, glaube ich, einer der Balanceakt, wo wir fest daran sind.» (F2-JC, Pos. 30)

Für die Klienten darf dieser Druck jedoch nicht spürbar sein. Sie benötigen Raum und Zeit, um sich zu entwickeln und eigene Lösungen zu finden. Der Widerspruch zwischen engen zeitlichen Vorgaben einerseits und dem notwendigen Eingehen auf schwierige individuelle Situationen andererseits stellt einen Balanceakt dar, welcher von den Jobcoaches bewältigt werden muss.

Eine zweite Herausforderung in der Arbeit des Jobcoaches liegt in der Gestaltung der Beziehung zu den Klienten. Enge und vertrauensvolle Beziehungen können den Entwicklungsprozess der Jugendlichen fördern und Sicherheit geben. Gleichzeitig grenzen sich Jobcoaches jedoch klar von einer therapeutischen Rolle ab: Arbeit und Privates bleiben strikt getrennt. Der Fokus liegt ausschliesslich auf Themen, die die berufliche Situation betreffen oder diese beeinflussen. Diese klare Trennung ist für die Klienten von Bedeutung, da sie lernen müssen, sich im ersten Arbeitsmarkt angemessen und arbeitsorientiert zu

verhalten. Auch hier ist Fingerspitzengefühl erforderlich, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vertrautheit und Professionalität herzustellen.

Herausforderungen im Setting des Jugendlichen

Um erfolgreiche inklusive Berufsbildungen zu erreichen, besteht die erste Herausforderung darin, dass bereits in der Sekundarschule der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt angestrebt und als prioritäres Ziel behandelt wird. Jobcoaches berichten immer wieder von Fällen, in denen die Schule eine Ausbildung in einer Institution empfiehlt und das Potenzial des Jugendlichen für den ersten Arbeitsmarkt verkennt. Damit stellt die Wahrnehmung und Einschätzung durch die Schule eine erste Hürde auf dem Weg zu inklusiven Berufsbildungen dar.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft den Zeitpunkt des Einstiegs der Jobcoaches. Häufig können sie erst in einen Fall eingebunden werden, wenn der Lehrvertrag unterzeichnet ist. Dies führt nicht selten zu Passungsproblemen, da der Fokus vorrangig auf dem Abschluss des Vertrags liegt und nicht auf einer optimalen Abstimmung zwischen Jugendlichen und Betrieb. Ist die Passung unzureichend, sind Schwierigkeiten nahezu vorprogrammiert.

«Und dann kommen sie manchmal mitten in der Lehre und dann sind wir einfach wirklich wesentlich am kürzeren Hebel, um dann noch... Ja, meistens ist es schon sehr "verhockt", oder? Und manchmal merkt man auch, die Berufseignung hat das mal jemand angeschaut, oder? (lacht)» (F2-JC, Pos. 48)

Können Jobcoaches hingegen bereits während des Berufsfindungsprozesses die Jugendlichen begleiten, liegt die Herausforderung vor allem darin, die Anforderungen einzelner Berufe realistisch einzuschätzen und zu erkennen, welche Berufsfelder für die Jugendlichen geeignet sind. Dieser Prozess erfordert Zeit und ein intensives Auseinandersetzen mit der Berufswelt. Häufig beeinflussen zudem die Vorstellungen der Eltern diesen Prozess, was zusätzlichen Druck auf die Jugendlichen ausübt.

Während der Begleitung von Lehren treten Herausforderungen auf, die stark von den individuellen Beeinträchtigungen der Jugendlichen abhängen. Dabei können Schwierigkeiten im Betrieb entstehen, Probleme in der Bewältigung schulischer Anforderungen auftreten oder insbesondere Belastungen im Umgang mit Druck, Spannung und Selbstorganisation sichtbar werden.

«Also ganz klar ist es häufig im Schulsetting ist die (.) Konzentration mit diesen Diagnostiken das Thema, aber auch der Gruppenkontext, der viele überfordert. Und die Selbststrukturierung. Oder einen (.) Auftrag innerhalb einer Woche ausführen zu müssen, das geht nicht. Rein kognitiv wäre es allenfalls sogar möglich. Aber es fehlen Strukturen, es fehlen Strategien, um es umzusetzen. Das ist so der eine Teil.» (F2-JC, Pos. 28)

«Wenn zu Hause gute Unterstützung ist, dann können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Häufig ist es aber so, dass wir dort die Basics abfangen müssen.» (F2-JC, Pos. 8)

5.3 Anpassungen und Unterstützungsleistungen

Sicht der Jugendlichen

Soziale Unterstützung

Die Jugendlichen berichten übereinstimmend von einem Arbeitsumfeld, in dem sie sich sehr wohl, ernst genommen und wertgeschätzt fühlen. Besonders schätzen sie den Kontakt zu den Teammitgliedern und

insbesondere zu den Ausbildungsverantwortlichen. Sie betonen, dass sie bei Unklarheiten Fragen stellen dürfen und Unterstützung erhalten.

«Und Chef vor allem. Ich habe den besten Chef. Ich habe immer gehört von anderen, Chef ist so und so, immer so ein bisschen schlecht, also schlecht gehört gehabt. Und daher ich freue mich, ich habe besten Chef. Ich kann nirgendwo so einen guten Chef finden.» (F1-J, Pos. 34)

«Also sie, ich habe sie recht gerne. Sie hilft mir auch. Ja. Sie ist wie eine Schwester für mich.» (F2-J, Pos. 58)

Ausbildungsbegleitende Massnahmen

Die Möglichkeit, in der Schule Fragen zu stellen und Unklarheiten zu klären, stellt für beide Jugendliche eine grosse Unterstützung dar. Darüber hinaus verweisen sie auf Stützkurse in der Berufsschule sowie weitere Förder- und Deutschkurse. Jugendliche, die eine Lehre mit Supported Education absolvieren, schätzen zudem die Unterstützung durch Jobcoaches sehr. Sie empfinden es als besonders hilfreich, eine Bezugsperson zu haben, die Fragen klärt und somit Sicherheit generiert.

«Ja, ich gehe zu meiner Coach, also zu einer Frau, die mir hilft mit der Lehre.» (F2-J, Pos. 20)

«Und am Freitag, äh, Nachmittag, lässt mein Chef, (.) Arbeitszeit, lässt er mich dann, äh, so einen DaZ-Kurs, einen Deutschkurs.» (F1-J, Pos. 64)

Anpassungen im Betrieb

Die Jugendlichen fühlen sich im Betrieb vor allem durch das Team und die Betreuungsperson unterstützt.

«So Sachen, wenn ich frage, dann sagen sie es und dann mache ich es. (.) Ja. (.) Da ist alles gut.» (F1-J, Pos. 54)

Eine Jugendliche erzählt von der Möglichkeit, Fotos und Notizen von einzelnen Arbeitsschritten machen zu können, um diese zu lernen und bei Fragen auch nachschauen zu können.

«Und dann konnte ich Fotos machen und jetzt lerne ich mit denen ein bisschen.» (F2-J, Pos. 132)

Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Soziale Unterstützung

Die Ausbildungsverantwortlichen betonen übereinstimmend die Bedeutung einer engen Bezugsperson. Sie berichten sowohl vom Engagement der Teammitglieder als auch vom eigenen Einsatz, um die Jugendlichen zu begleiten und ihre Ausbildung erfolgreich zu gestalten. Besonders hervorgehoben wird der persönliche Kontakt. Bei auftretenden Problemen wird zeitnah reagiert und der direkte Austausch gesucht.

Ausbildungsbegleitende Massnahmen

Bei Berufsbildungen ohne Supported Education verweisen die Beteiligten insbesondere auf Stützkurse in der Berufsschule sowie auf zusätzliche Nachhilfe- und Förderangebot im örtlichen Umfeld.

«Also in der Berufsschule hat er einerseits die Aufgabenhilfe, wo er geht, an einem Abend. Also er geht am Tag in die Berufsschule, er ist an einem Abend in der Aufgabenhilfe und er ist an einem Abend im Deutschkurs.» (F1-AV, Pos. 42)

Steht hingegen eine Supported Education zur Verfügung, wird das Jobcoaching als zentrale Anlaufstelle ausserhalb des Betriebs wahrgenommen. Davon profitieren nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Betriebe, da administrative Aufgaben, Gespräche und Abklärungen übernommen werden. Als weitere wirksame Unterstützung wird die finanzielle Leistung der IV hervorgehoben, insbesondere die Übernahme des Lehrlingslohns.

«Aber das ist wirklich, finde ich, entlastend. Und ich kann sagen, könnt ihr mir diese und diese Themen anschauen, dann schaut sie diese Themen auch wieder an mit F2-J, die ich dann nicht muss. (..) Oder eben, sie hat auch einmal irgendeinen Arzttermin organisiert. Das hat sie dann alles gemacht, weil das habe ich ja...» (F2-AV, Pos. 91)

Auffällig ist, dass das Angebot der fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) weder den Jugendlichen noch den Ausbildungsverantwortlichen bekannt ist.

Anpassungen im Betrieb

Die Ausbildungsverantwortlichen bemühen sich in hohem Masse, auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. Das Engagement des Betriebs zeigt sich insbesondere darin, ausreichend Zeit für die Lernenden bereitzustellen sowie deren Beeinträchtigungen zu berücksichtigen und entsprechend individuelle Lösungsansätze zu entwickeln.

Zur Unterstützung werden unter anderem Zeitfenster für Nachhilfestunden geschaffen, ruhige Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt und eine feste Bezugsperson benannt. Darüber hinaus werden Strategien erarbeitet, um das Einprägen von Arbeitsschritten oder theoretischen Inhalten zu erleichtern. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf klaren Strukturen.

«und das tut ihm genau auch gut, wenn sie eine klare Struktur bekommen, und das ist ja das, was bei den meisten fehlt. Das siehst du als Lehrerin auch, wenn ihnen von zu Hause eine klare Struktur fehlt, oder? Und darum bekommen sie das bei uns im Betrieb. Bei uns ist ganz klar, so und so, sie müssen am Morgen die Ämtli machen, vor zwölf Uhr, sie müssen die Ämtli machen am Abend die. Und wenn sie krank sind, dann müssen sie bis um sieben Uhr anrufen, und am Abend noch einmal (..) echt eine klare Struktur, das fehlt ihnen ja zu Hause schon.» (F1-AV, Pos. 117)

So wird beispielsweise der Einsatz von Notizzetteln oder kleinen Notizbüchern empfohlen, um sicherzustellen, dass Aufträge nicht in Vergessenheit geraten. Zudem werden Foto-Karten eingesetzt, die den Lernprozess durch visuelle Hilfsmittel unterstützen. Auch die von der Berufsschule geforderte Erstellung von Lerndokumentationen nimmt im Betrieb einen hohen Stellenwert ein und erfordert einen beträchtlichen zeitlichen Aufwand.

Sicht der Jobcoaches

Soziale Unterstützung

Jobcoaches nehmen im Umfeld der Jugendlichen häufig die Rolle einer Vertrauensperson ein. Gleichzeitig grenzen sie sich jedoch bewusst von einer freundschaftlichen oder therapeutischen Beziehung ab. Die professionelle Haltung bildet die Grundlage der Interaktion zwischen Jobcoach und Klient. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt eindeutig auf der beruflichen Integration. Themen ohne Bezug zur Arbeitswelt werden nicht aufgegriffen, sodass die Jugendlichen darin unterstützt werden, private und berufliche Aspekte klar voneinander zu trennen und ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeit zu richten.

«Wir sind nicht deine Kollegen, nicht deine Freunde, auch wenn wir es sehr lustig haben. Wir haben eine gute Balance dazwischen. Wir können es auch locker haben, auch lustig haben. Aber die Rolle ist ganz klar definiert.» (F2-JC, Pos. 64)

Ausbildungsbegleitende Massnahmen

Das Setting des Jobcoaches selbst bildet eine zentrale Komponente der ausbildungsbegleitenden Massnahmen. Die Tätigkeit des Jobcoaches umfasst einerseits ein Unterstützungsangebot, das sowohl die Jugendlichen als auch die Betriebe adressiert. Die Entlastung der Betriebe und die Unterstützung der Jugendlichen stehen hier im Fokus.

«Und ich glaube, das ist etwas, das wir in 90 Prozent der Fälle unterstützen und dem Arbeitgeber auch diesen Aufwand ein bisschen abnehmen, weil unser Klientel häufig Mühe hat mit dieser Umstellung, sich selber zu organisieren, zu priorisieren.» (F2-JC, Pos. 32)

Darüber hinaus übernimmt der Jobcoach eine Vermittlerrolle zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Häufig übernehmen Jobcoaches Aufgaben wie das Einfordern von Nachteilsausgleichen, die Empfehlung zum Besuch von Stützkursen an Berufsschulen sowie der regelmässige Kontakt zur Klassenlehrperson.

Bemerkenswert ist, dass auch Jobcoaches nicht vom Angebot der fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) berichten.

Anpassungen im Betrieb

Jobcoaches fungieren in erster Linie als beratende Instanz für Betriebe, um inklusive Ausbildungsprozesse zu unterstützen. Sie entwickeln gemeinsam mit den Ausbildungsverantwortlichen praktikable Lösungsansätze zur Erreichung der betrieblichen Ausbildungsziele. Dabei greifen sie auch auf ihr Wissen über die jeweilige Diagnose des Jugendlichen zurück und beraten Ausbildungsverantwortliche sowie Mitarbeitende im Umgang mit dieser. Die Entlastung des Betriebs steht immer im Vordergrund

Zudem werden Jobcoaches hinzugezogen, wenn sich Konfliktsituationen abzeichnen oder ein Ausbildungsabbruch droht. In vielen Fällen trägt bereits die Aussensicht des Jobcoaches dazu bei, Spannungen zu entschärfen und den Beteiligten Sicherheit zu vermitteln. Oft sind es kleine Hinweise, die eine grosse Wirkung entfalten. Als besonders bedeutsam wird in diesem Zusammenhang die Schaffung von Zeitfenstern für eine ruhige und klare Kommunikation hervorgehoben.

5.4 Kommunikation und Zusammenarbeit

Sicht der Jugendlichen

Die Jugendlichen heben insbesondere die positive Atmosphäre im Team hervor. Diese stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer offenen und vertrauensvollen Kommunikation dar.

«Also, ich rede noch gerne mit F2-AV also offen. Auch mit/ also wenn ich auch mal in der Freizeit bin, rede ich mit ihr auch. Also, in der Pause rede ich immer über meine Freizeit. (.) Das ist ganz wichtig. (.) Man muss sich wohlfühlen. (..) Ja. (...) Also, mein Tipp ist einfach, eben, für einen da sein.» (F2-JC, Pos. 210)

Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Innerhalb des Betriebs

Die Ausbildungsverantwortlichen betonen übereinstimmend, dass die Beeinträchtigung der Jugendlichen nicht im Team thematisiert wird. Vielmehr sollen die Lernenden selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie ihre Beeinträchtigung zur Sprache bringen möchten.

Gleichzeitig bereiten die Ausbildungsverantwortlichen sowohl das Team als auch die neuen Lernenden auf die Zusammenarbeit vor, indem sie Geduld und Verständnis einfordern und die Mitarbeitenden auf die Bedeutung eines respektvollen und freundlichen Umgangs hinweisen. Ihnen ist es ein Anliegen, dass die Lernenden gleichbehandelt werden und dieselben Voraussetzungen wie ihre Kolleginnen und Kollegen erhalten. Zusätzlich setzen sie sich nachdrücklich für eine positive Teamatmosphäre ein und scheuen sich nicht, bei auftretenden Schwierigkeiten einzelne Teammitglieder auf ihr Verhalten hinzuweisen.

«Einfach zwischendurch mal sagen, (.) jetzt bleiben wir anständig und ja, die einen brauchen mehr Zeit für gewisse Sachen.» (F1-AV, Pos. 40)

Externe Kooperation

Die Kommunikation mit externen Partnern konzentriert sich in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit der Berufsschule, den Jobcoaches sowie auf den Kontakt mit Behörden.

Die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen wird überwiegend als eingeschränkt und auf einem geringen Informationsniveau wahrgenommen. Ein institutionalisierter Informationsaustausch ist nicht vorhanden, sodass Ausbildungsverantwortliche oftmals Schwierigkeiten haben, Zugang zu den erforderlichen Informationen zu erhalten. Dies stellt insbesondere dann eine Herausforderung dar, wenn Lernende Probleme bei der eigenständigen Organisation aufweisen, da der betriebliche Aufwand zur Beschaffung relevanter Informationen in solchen Fällen deutlich zunimmt. Zudem erschwert die fortschreitende Digitalisierung von Unterrichtsmaterialien sowie Prüfungen die gezielte Unterstützung der Lernenden im Betrieb. In der Folge entsteht bei Ausbildungsverantwortlichen mitunter der Eindruck, von den Berufsschulen nicht hinreichend einbezogen zu werden.

Im Kontext von Ausbildungen mit Supported Education wird die Zusammenarbeit mit Jobcoaches als besonders wertvoll eingeschätzt. Das Engagement der Jobcoaches wird von den Betrieben als deutliche Entlastung wahrgenommen, und inklusive Berufsbildungen wären ohne diese Unterstützung nur schwer umsetzbar.

«Da war ich sehr froh, dass ich da nichts machen musste. Das ist dann wirklich alles über sie gelaufen.» (F2-AV, Pos. 65)

Im Gegensatz dazu wird der Kontakt mit Behörden in Ausbildungen ohne Supported Education häufig als sehr mühsam erlebt. Die Ausbildungsverantwortlichen fühlen sich in diesen Fällen allein gelassen und empfinden den behördlichen Kontakt nicht als unterstützend.

«Und beim F1-J ist ganz klar schon der Start einfach mühsam gewesen. Also nur schon, bis man den Lehrvertrag hat, das ist das Traurigste. Mit all diesen Behörden.» (F1-AV, Pos. 57)

Zusammenarbeit Betrieb – Jugendlicher

Eine intensive Begleitung der Jugendlichen, eine konstruktive Zusammenarbeit sowie eine transparente und offene Kommunikation werden von allen Beteiligten übereinstimmend als wesentliche Erfolgsfaktoren angesehen. In diesem Zusammenhang wird von sämtlichen Ausbildungsverantwortlichen die Bereitstellung einer festen Bezugsperson betont.

«Ja, er hat völlig den Faden verloren, als *** weggegangen ist. Die haben wie eine nahe Beziehung miteinander gehabt, so seine Bezugsperson.» (F1-AV, Pos. 36)

Sicht der Jobcoaches

Jobcoaches beschreiben ihre Kommunikation mit den Jugendlichen als transparent, ehrlich, kritisch und gegebenenfalls konfrontativ. Die Zusammenarbeit ist dabei professionell und zugleich von einer gewissen Vertrautheit geprägt, wobei der Fokus stets auf der Arbeitsintegration liegt. Um eine möglichst reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, zeigen die Jobcoaches Bereitschaft, die bevorzugten Kommunikationskanäle der Jugendlichen zu nutzen.

Auch in der Beratung von Betrieben spielt die Kommunikation eine zentrale Rolle. Häufig wird im geschäftigen Arbeitsalltag nicht genügend Wert auf eine klare und konstruktive Kommunikation gelegt. Kleine Hinweise und Empfehlungen seitens der Jobcoaches können in diesem Zusammenhang weitreichende Verbesserungen bewirken.

Die Steuerung einer effektiven Kommunikation im gesamten Unterstützungssetting der Jugendlichen liegt häufig massgeblich in der Verantwortung der Jobcoaches. Sie pflegen einen fortlaufenden Austausch mit der Invalidenversicherung, stehen in Kontakt mit der Berufsschule, tauschen sich regelmäßig mit den Betrieben aus und investieren Zeit in Beratungen, Gespräche sowie Lerncoachings der Jugendlichen.

5.5 Erfolgsfaktoren für Inklusion

Sicht der Jugendlichen

«Es ist alles perfekt.» (F2-J, Pos. 192)

Die Aussagen der Jugendlichen deuten vor allem darauf hin, dass sowohl der Arbeitsort als auch die gewählten Berufe als passend erlebt werden. Besonderes Gewicht wird dabei der Passung des Betriebs zugeordnet, insbesondere in Bezug auf das Wohlbefinden innerhalb des Teams.

«Also wie ich vorhin gesagt habe, weil ich schon mit Autos Interesse habe. Und ich habe das Team super gefunden. Also die passen mit mir richtig gut ein und die sind auch lustig und alles.» (F1-J, Pos. 22)

Jugendliche, die eine Berufsausbildung im Rahmen von Supported Education absolvieren, heben die Unterstützung durch den Jobcoach als entscheidende Hilfestellung für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung hervor.

Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Einstellung / Haltung

Ein entscheidender Ausgangspunkt für eine inklusive Berufsbildung ist die Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen. Überwiegt die Freude an der Entwicklung der Jugendlichen, die Motivation, „jemandem eine Chance zu geben“, sowie die grundsätzliche Haltung, möglichst alle Jugendlichen im ersten Arbeitsmarkt auszubilden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bereitschaft für den erforderlichen Mehraufwand und notwendige betriebliche Anpassungen vorhanden ist.

«Also, ich habe das Herz für sie. Das ist, glaube ich, das Grösste.» (F2-AV, Pos. 103)

«Ich finde es, wie sagt man, (...) ich finde es einfach wichtig, dass wirklich auch Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt arbeiten dürfen (...) und dass sie in einem Team integriert sind, (...) das gehört einfach dazu.» (F2-AV, Pos. 150)

«Also, angefangen hat unser Senior mit dem. Also er hat immer... Er ist zwar ein sehr strenger, bürgerlicher Patron, wie man dem so sagt, bürgerlich eingestellt, aber sehr sozial eigentlich im Inneren und hat immer solchen Leuten eine Chance gegeben. Und es hat sich auch immer gezeigt, dass es dann eben, dass sich das auch lohnt, wenn man das macht. (...) Ja. (...) Und wir sind da ein bisschen gleich gefahren.» (F1-AV, Pos. 53)

Betriebliche Unterstützung

Die Ausbildungsverantwortlichen sind sich einig, dass während der Ausbildung ein erhöhter betrieblicher Aufwand zur Unterstützung der Jugendlichen erforderlich ist. Zu den als selbstverständlich betrachteten Massnahmen gehören eine enge Begleitung der Lernenden, die Bereitstellung von Lernunterstützung, die Schaffung ruhiger Arbeits- und Lernorte, die gezielte Zeitinvestition für den einzelnen Lernenden sowie die Vermittlung von Struktur und klaren Leitplanken. Auch sehen Ausbildungsverantwortliche ihren Auftrag darin, Teammitglieder im Umgang mit beeinträchtigten Jugendlichen zu schulen.

Voraussetzungen des Jugendlichen

Die Ausbildungsverantwortlichen sehen die wesentlichen Voraussetzungen der Jugendlichen insbesondere in deren Sozial- und Selbstkompetenzen. Ein freundliches Auftreten, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit sowie eine positive Grundhaltung werden als entscheidende Erfolgsfaktoren bewertet und höher gewichtet als schulische Leistungen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass diese Einschätzungen vor dem Hintergrund einer guten Passung zwischen den Jugendlichen und dem gewählten Beruf getroffen wurden.

Externe Unterstützung

Bei Berufsbildungen mit Supported Education wird die grosse Entlastung des Betriebs durch den Jobcoach in administrativen und betreuenden Bereichen erwähnt. Auch wird die finanzielle Unterstützung der IV, welche den Lehrlingslohn übernimmt, als freundliche Entschädigung für den Mehraufwand wahrgenommen. Dieses externe Unterstützungsangebot hat einen direkten Zusammenhang mit der Motivation und Bereitschaft für inklusive Berufsbildungen.

«Ich denke, der Jobcoach macht es wirklich attraktiv. Also das finde ich wirklich» (F2-AV, Pos. 160)

Sicht der Jobcoaches

Aus Sicht der Jobcoaches bildet die Passung zwischen Jugendlichen, Beruf und Betrieb die Grundlage für eine erfolgreiche Berufsbildung und die anschliessende Integration in den Arbeitsmarkt. Die Voraussetzungen und Interessen der Jugendlichen werden im Rahmen der Berufsfindung häufig in Einzelsettings systematisch mit den Anforderungen verschiedener Berufe abgeglichen. Anschliessend wird im Verlauf von Schnupperlehren sowohl die Passung zum gewählten Beruf als auch zum jeweiligen Betrieb überprüft und weiterentwickelt. Für die Jobcoaches stellt dieser Prozess der Passung einen zentralen Erfolgsfaktor dar.

«Also wir finden das absolut, dass dies das A und O ist. Dass diese Passung, die muss gegeben sein.» (F2-JC, Pos. 50)

Die vielseitige, intensive und stark individualisierte Betreuung der Jugendlichen sowie die Unterstützung der Betriebe während der Ausbildung verfolgen stets das übergeordnete Ziel, die Jugendlichen nach Abschluss der Lehre als arbeitsfähige Fachkräfte zu etablieren. Liegt diese langfristige Arbeitsfähigkeit nicht vor, betrachten Jobcoaches den Abschluss der Ausbildung trotz intensiver Unterstützung nicht als Erfolg und würden unter Umständen sogar einen Lehrabbruch empfehlen. Ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis nützt dem Jugendlichen nur begrenzt, wenn er anschliessend nicht arbeitsfähig ist, da er dadurch sowohl die Unterstützung der Invalidenversicherung verliert als auch seine Arbeitsfähigkeit nicht erreicht.

Aus Sicht der Jobcoaches bedeutet Erfolg, den Fokus konsequent auf das Gelingen der Lehrstelle und die Erreichung der Arbeitsfähigkeit zu richten. Dies beinhaltet die umfassende Unterstützung auf allen Ebenen – persönlich, betrieblich und schulisch – sowie die Bereitstellung des erforderlichen Supports.

Stützkurse an Berufsschulen werden dabei häufig genutzt. Das Angebot der fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) ist jedoch weitgehend unbekannt.

Auch aus Sicht der Jobcoaches spielt die schulische Leistungsfähigkeit der Jugendlichen bei der Berufswahl nur eine untergeordnete Rolle. Wird eine Passung im praktischen Bereich gefunden, werden schulische Fertigkeiten als zweitrangig eingestuft. Schulische Unterstützung kann im Verlauf der Ausbildung gezielt bereitgestellt werden.

5.6 Wirkungen und Erfahrungen

Sicht der Jugendlichen

Die Aussagen der Jugendlichen verdeutlichen vor allem, dass sie grosse Freude an ihrer Arbeit haben, gerne im Lehrbetrieb tätig sind und sich wertgeschätzt fühlen. Dies führt dazu, dass sie stolz auf ihren Arbeitgeber sind. Die Anerkennung am Arbeitsplatz und der erfolgreiche Verlauf der Ausbildung stärken das Selbstwertgefühl der Jugendlichen und eröffnen neue Perspektiven für die Zukunft. Die Motivation steigt, berufliche Entwicklungsschritte zu unternehmen. So berichtet beispielsweise F2-J, dass ihr während der Sekundarschule vermittelt wurde, sie sei nicht in der Lage, eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Heute hat sie sich entschieden, an ihre EBA-Lehre eine verkürzte EFZ-Lehre anzuschliessen und zeigt auch für weitere beruflichen Entwicklungen Interesse.

«Also ich mache jetzt, ähm, ich mache jetzt EBA und ähm, also ich mache jetzt weiter EFZ. (...) Und, ähm, ja, und wenn ich fertig bin, wollte ich noch weiter schauen, weil ja, ich möchte auch noch andere Berufe "schauen", was das so.» (F2-J, Pos. 196)

Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Die Ausbildungsverantwortlichen sind überzeugt, dass Jugendliche auch bei schulischen Schwierigkeiten eine Berufsausbildung erfolgreich absolvieren können, was häufig die Motivation für ihr Engagement darstellt. Sie erkennen jedoch nicht nur den Nutzen der positiven Entwicklung der Jugendlichen, sondern betonen auch den Wert langjähriger, treuer Mitarbeitenden. Die Dankbarkeit der jungen Erwachsenen zeigt sich dabei häufig in deren Loyalität. Mit Blick auf die Zukunft sehen die Ausbildungsverantwortlichen zudem einen Vorteil darin, Fachkräfte gezielt selbst zu rekrutieren.

«Da sehe ich ein ganz klarer Vorteil, ein dankbarer, treuer Mitarbeiter, und das probieren wir, also, in Zukunft werden die Betriebe Erfolg haben, die Leute haben.» (F1-AV, Pos. 130)

Sie heben aber nicht nur die Vorteile der Rekrutierung guter Fachkräfte hervor, sondern betonen auch, dass Inklusion eine Bereicherung für das ganze Team darstellt und zu unserer Gesellschaft gehört.

«Also, ich finde einfach, es gehört dazu. (..) es ist ja auch eine Bereicherung für das Team. (..) Es kann auch eine Herausforderung sein, also, ich sage es nicht, die Letzte war mit der Zeit sehr herausfordernd, aber es kann auch eine Bereicherung sein. Es ist irgendwie ein Abbild auch von unserer Gesellschaft.» (F2-AV, Pos. 152)

Sicht der Jobcoaches

Wirkung auf Jugendliche

Erfolgreiche inklusive Berufsbildungen eröffnen den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Ein positiver Verlauf wirkt sich auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen aus. Die damit verbundene Stärkung des Selbstvertrauens unterstützt sie dabei, sich im ersten Arbeitsmarkt zu etablieren, Motivation aufzubauen, berufliche Perspektiven zu entwickeln und wichtige Lebenskompetenzen weiter zu fördern.

Wirkung auf den Betrieb

Auch Jobcoaches sehen im Rekrutieren guter Fachkräfte sowie in deren Dankbarkeit und Treue einen wesentlichen Vorteil für die Betriebe. Gleichzeitig wird betont, dass das Engagement in inklusive Berufsbildungen auch für die Betriebe selbst eine Bereicherung darstellen kann. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Jobcoaches trägt zudem dazu bei, positive Veränderungen innerhalb des Betriebs zu fördern.

Grundsätzlich bedeutet die Investition in Menschen den Aufbau bedeutsamer Beziehungen, was auf Seiten der Betriebe zu bereichernden Erfahrungen und zu einem gesteigerten Gefühl von Sinnhaftigkeit führt.

5.7 Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

Sicht der Jugendlichen

Die Jugendlichen heben die Bedeutung von Durchhaltevermögen während der Ausbildung hervor. Sie empfehlen Gleichaltrigen, sich engagiert einzubringen, aktiv am Unterricht teilzunehmen und

übertragene Aufgaben zuverlässig zu erledigen. Als förderlich wird zudem beschrieben, sich Notizen anzufertigen, schulische Inhalte regelmässig zu wiederholen sowie sich gezielt auf Prüfungen vorzubereiten. Auch die Nutzung von Lerndokumentationen wird als hilfreich hervorgehoben.

Darüber hinaus wird betont, dass sowohl die Wahl des Berufs als auch die Passung des Ausbildungsbetriebs von zentraler Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang verweisen die Jugendlichen auf die Möglichkeit, bereits während der Sekundarschulzeit über Wochenarbeitsplätze praxisnahe Einblicke zu gewinnen und sich dadurch bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten.

Sicht der Ausbildungsverantwortlichen

Verbesserungsvorschläge / Wünsche an die Politik

Die Verbesserungsvorschläge der Ausbildungsverantwortlichen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Veränderungen im System sowie erweiterte Unterstützungsangebote.

Eine Vereinfachung administrativer Prozesse würde den Aufwand für die Betriebe reduzieren und entspricht einem häufig geäusserten Anliegen. Weiter wird betont, dass die Attraktivität inklusiver Berufsausbildungen steigen könnte, wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Jugendlichen gewährleistet wäre.

Kritisch sehen die Betriebe den politischen Fokus auf die Steigerung gymnasialer Quoten, den sie als eine Schwächung des dualen Bildungssystems interpretieren. Stattdessen sprechen sie sich dafür aus, auch schulisch leistungsstarke Jugendliche verstärkt dafür zu motivieren, eine Berufslehre als Erstausbildung zu wählen.

Im Bereich der erweiterten Unterstützungsangebote werden zwei zentrale Bedürfnisse genannt. Zum einen wird der Wunsch nach einer niederschweligen Anlaufstelle geäussert, bei der unkompliziert fachlicher Rat eingeholt werden kann. Zum anderen wird ein Austausch unter gleich Betroffenen im Sinne einer Erfahrungsgruppe als wertvoll erachtet.

Auch ein Weiterbildungsangebot für Ausbildungsverantwortliche oder sogar ganze Teams würde auf Interesse stossen.

Empfehlungen

Ausbildungsverantwortliche empfehlen anderen Betrieben die Freude am Umgang mit Jugendlichen und an deren Entwicklung in den Mittelpunkt zu stellen. Zugleich weisen sie darauf hin, dass inklusive Berufsausbildungen mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand verbunden sind. Für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und eine enge Betreuung sind zeitliche Ressourcen erforderlich.

Zusätzlich wird betont, dass klare Strukturen sowie eine gute Kommunikation wesentlich dazu beitragen, die Selbstverantwortung der Jugendlichen zu fördern. Betriebe mit Erfahrung im Bereich Supported Education sprechen sich ausdrücklich für die Zusammenarbeit mit einem Jobcoach aus. Ebenso sollte bei der Entscheidung für eine inklusive Berufsausbildung den Bedürfnissen des bestehenden Teams Rechnung getragen werden.

Sicht der Jobcoaches

Verbesserungsvorschläge / Wünsche an die Politik

Jobcoaches sprechen sich für ein gesellschaftliches Umdenken aus. Inklusive Berufsausbildung soll als selbstverständlicher Bildungsweg für alle Jugendlichen etabliert werden. Nach wie vor wird jedoch häufig der institutionelle Weg gewählt, ohne die Arbeitsfähigkeit im ersten Arbeitsmarkt ernsthaft zu prüfen.

Darüber hinaus weisen die Jobcoaches auf die herausfordernde Situation an den Berufsschulen hin. Insbesondere Klassenlehrpersonen von EBA-Klassen benötigen zusätzliche Entlastung. Die starke Häufung von Lernenden mit Unterstützungsbedarf in diesen Klassen überfordert viele Lehrpersonen und erschwert den Aufbau einer konstruktiven Kommunikation mit Betrieben, Jobcoaches und weiteren beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Hinzu kommt, dass im aktuellen System die Unterstützung für Jugendliche mit Flüchtlingsthematik oder unzureichenden Deutschkenntnissen nicht ausreichend gewährleistet ist.

Zudem betonen die Jobcoaches, dass Nachteilsausgleiche individueller umgesetzt werden sollten, wie es der gesetzliche Rahmen eigentlich vorsieht. Grundsätzlich wäre es aus ihrer Sicht wünschenswert, die individuellen Handlungsmöglichkeiten an Berufsschulen generell zu erweitern.

Empfehlungen

Die Grundlage für eine erfolgreiche Berufsausbildung liegt in der Passung zwischen Jugendlichen, Beruf und Betrieb. Wenn das Team eine hohe Motivation für inklusive Berufsbildungen aufweist, können viele Herausforderungen gemerkt werden. Der Wille zur Inklusion sowie die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen bilden damit die entscheidende Basis für einen gelingenden Start. Jobcoaches empfehlen daher, auf die Unterstützung des gesamten Teams zu achten.

In der Begleitung von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ist es wichtig, diese nicht zu kategorisieren oder sich zu stark von Diagnosen leiten zu lassen. Im Zentrum steht stets der einzelne Mensch, der – unabhängig von einer Diagnose – individuell betrachtet werden muss. Offenheit und Flexibilität sind daher zentrale Voraussetzungen, um sich auf jeden Fall einzulassen. Eine nachhaltige Arbeitsfähigkeit im ersten Arbeitsmarkt sollte dabei stets als übergeordnetes Ziel verfolgt werden.

Dies schliesst auch ein, der Invalidenversicherung auf Augenhöhe zu begegnen und konsequent für die erforderlichen Ressourcen einzustehen. Solche Ausbildungssettings erfordern Durchhaltevermögen sowie die Bereitschaft, immer wieder einen Schritt zurückzutreten, um kritisch zu reflektieren, ob das angestrebte Ziel weiterhin verfolgt werden kann oder ob eine Anpassung des eingeschlagenen Weges notwendig ist.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse hinzugezogen, um zuerst die Unterfragen und anschliessend die Hauptfrage zu beantworten. Die Ergebnisse werden im Bezug zum theoretischen Hintergrund diskutiert.

6.1 Beantwortung der Unterfragen

6.1.1 Unterstützung der Jugendlichen

Welche ausbildungsbegleitenden Massnahmen gelten als besonders wirksam zur Förderung dieser Jugendlichen?

Jugendliche wie auch Ausbildungsverantwortliche empfinden die Stützkurze, welche an der Berufsschule angeboten werden, als wirksames und unterstützendes Angebot, welches häufig in Anspruch genommen wird. Berufsschulen sind durch das Rahmenkonzept «Beratung – Förderung – Begleitung» (MBA, 2015) verpflichtet Förder- und Stützkurse für zwei-, drei- sowie vierjährige Berufslehren anzubieten. Dieses Angebot scheint sich flächendeckend etabliert und bewährt zu haben.

Auffallend ist, dass die Jugendlichen ausschliesslich positiv von den Stützkursen erzählen. Sie fühlen sich von den Lehrpersonen unterstützt, getrauen sich Fragen zu stellen und empfinden dieses Angebot als wirksame Hilfe.

«Also in der Schule, darf ich vom Chef, wenn nach meiner, äh, so Schulzeit, nach der Schule direkt in eine Hausaufgabenstunde gehen.» (F1-J, Pos. 62)

«dann tut die Lehrperson erklären, oder, tu ich einfach direkt aufstrecken, dann kommt der Lehrperson neben mir, und dann klärt er dann mir.» (F1-J, Pos. 74)

«Also ich frage einfach. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe nicht wissen würde, dann frage ich meine Lehrerin und sie hilft mir zum Verstehen.» (F2-J, Pos. 86)

Auch F2-JC betont, dass sie die Stützkurse der Berufsschulen stets empfehlen. Da dort Lehrpersonen vor Ort sind, die genau wissen, in welchem Umfang und in welcher Intensität ein Thema verstanden werden muss (F2-JC, Pos. 70).

Auch für Ausbildungsverantwortliche ist das Angebot von Stützkursen bekannt und es wird regelmässig genutzt. Gerade für F1-AV, deren Lernender nicht von einem Setting der Supported Education profitieren kann, ist das Angebot von Stützkursen eine Hilfe, damit der Lernende im schulischen Bereich gefördert wird. F1-AV schickt den Lernenden noch in einen zusätzlichen Stützkurs, der nicht von der Berufsschule angeboten wird, und ist bereit, diesen sowohl zu zahlen wie auch Arbeitszeit des Lernenden dafür zu geben. Dies zeigt auf, dass solche Stützkurse auch von Seiten des Betriebs als Unterstützung gesehen werden. Diese Stützkurse erfüllen somit die Anforderungen des Rahmenkonzepts «Beratung – Förderung – Begleitung» des Kantons Zürich (MBA, 2015).

Beim Fall 2, bei dem ein Jobcoach involviert ist, ist die grosse Unterstützung sowohl für den Betrieb wie auch für die Jugendliche die Zusammenarbeit mit dem Jobcoach. Die Ausbildungsverantwortliche

betont mehrmals, wie dankbar sie für die Unterstützung des Jobcoaches ist und dass sie diese Unterstützung bei inklusiven Berufsbildungen als wesentlichen Erfolgsfaktor wie auch Motivationsgrundlage betrachtet. Dies weist auf eine gelingende Zusammenarbeit im Dreieck Jobcoach-Lernender-Berufsbildner (Pool Maag, 2016) hin. Die Unterstützung der Lehrbetriebe entspricht laut Pool Maag et al. (2016) einem der drei Ausbildungsbereiche von Jobcoaches und wird im interviewten Betrieb als wirksame Massnahme wahrgenommen.

Supported Education wird von der IV finanziert und unterliegt somit den Aufnahmekriterien der Sozialversicherung. Eine medizinische Diagnose ist die Voraussetzung, um von diesem Angebot profitieren zu können („IV-Berufsberatung“, 2025). Ähnliche Kriterien gelten für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. Um Nachteilsausgleiche geltend machen zu können, muss eine Diagnose, welche nicht älter als drei Jahre ist und von einer anerkannten Fachstelle ausgestellt wurde, vorliegen („Nachteilsausgleich in der Berufslehre“, n. d.). Beim Fall 1 ist weder eine Supported Education eingerichtet noch wurden Nachteilsausgleiche geltend gemacht. Die unterstützenden Massnahmen werden hier hauptsächlich vom Betrieb geleistet. In der Berufsschule wird neben dem regulären Unterricht der Stützkurs besucht. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Betrieb ist aber nicht ersichtlich. Die Ausbildungsverantwortlichen würden mehr Informationen über den schulischen Stand ihres Lernenden begrüßen, damit sie ihn gezielter unterstützen können, finden aber im hektischen Betriebsalltag kaum Zeit, um den Kontakt zur Schule zu finden. Seitens der Schule findet kein institutionalisierter Informationsaustausch mit den Ausbildungsverantwortlichen statt. Obwohl F1-J ähnliche, aufgrund der Erzählungen eher gravierendere Lernschwierigkeiten wie F2-J hat, sind die ausbildungsbegleitenden Massnahmen ausschliesslich vom Engagement seiner Ausbildungsverantwortlichen abhängig. Die Frage bleibt offen, ob die Problematik beim Ausweisen der Bedürfnisse liegt oder beim systematischen Einrichten von ausbildungsbegleitenden Massnahmen.

Weder im Fall 1 noch im Fall 2 ist das Angebot der fachkundigen, individuellen Begleitung (FiB) bekannt, obwohl beide Jugendlichen eine zweijährige Berufslehre absolvieren. Gerade in EBA-Lehren sollte dieses Angebot eigentlich etabliert sein. F2-JC sieht bei der individuellen Begleitung in der Berufsschule einen grossen Förderbedarf. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung und guten Vernetzung als Jobcoach kennt sie die fachkundige, individuelle Begleitung aber nicht. Hier bleibt die Frage offen, warum dieses Angebot der Berufsschulen im Setting der Jugendlichen so wenig bekannt ist. Ähnliche Befunde wurden 2020 in der LUNA-Studie (Hofmann et al., 2020) gemacht. Auch damals entsprach der Bekanntheitsgrad der fachkundigen, individuellen Begleitung nicht den Erwartungen. Die Autor:innen wiesen auf die unklaren Verantwortungsbereiche im kantonalen Rahmenkonzept hin (Bleisch, 2007; Hofmann et al., 2020). In diesem Punkt scheint noch keine Entwicklung stattgefunden zu haben.

Welche Voraussetzungen der Jugendlichen tragen zum Gelingen der Ausbildung bei?

Die Ausbildungsverantwortlichen (F1-AV und F2-AV) sowie F2-JC vertreten übereinstimmend die Auffassung, dass schulische Leistungsdefizite, Lernschwierigkeiten oder entsprechende Diagnosen nicht zwingend mit tiefen Leistungen in beruflichen Kontext zusammenhängen. Im Gegenteil berichten sie

von positiven Erfahrungen, in denen Jugendliche trotz schulischer Schwierigkeiten ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen konnten und wertvolle Mitarbeitende wurden.

Nach Einschätzung der Befragten sind insbesondere Sozial- und Selbstkompetenzen entscheidend für den Ausbildungserfolg sowie für die anschliessende berufliche Laufbahn. Herausforderungen im betrieblichen Kontext werden daher vor allem im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten und Defiziten im Sozialverhalten wahrgenommen.

«wenn sie Sozialkompetenzen haben, dann haben sie nachher auch eine Chance. Und es kommt nicht darauf an, also, ich sage es, bezüglich der letzten Lernenden, ich sage es jetzt salopp, (.) sie hatte keinen Charme, sie war nicht unfreundlich, sie war einfach abgelöscht rumgelaufen und sie hatte Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden.» (F2-AV, Pos. 152)

Die Einschätzungen der Ausbildungsverantwortlichen decken sich mit den Befunden von Hofmann et al. (2021). Diese zeigen, dass erfolgreiche Schulkarrieren zwar einen positiven Einfluss auf spätere berufliche Laufbahnen, insbesondere auf Ausbildungen im tertiären Bereich, ausüben. Ein Zusammenhang zwischen schulischen Schwierigkeiten und Misserfolgen in der beruflichen Grundbildung konnte hingegen nicht festgestellt werden. Sowohl Hofmann et al. (2021) wie auch Parpan-Blaser et al. (2014) betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung individueller Persönlichkeitsmerkmale. Insbesondere Motivation, Gewissenhaftigkeit, Durchhaltevermögen sowie Kommunikations- und Leistungsfähigkeit werden als zentrale Erfolgsfaktoren in der beruflichen Grundbildung hervorgehoben. Diese Persönlichkeitsmerkmale umschreiben F1-AVa und AVb mit Zuverlässigkeit, Fröhlichkeit, Pünktlichkeit und positiver Einstellung zur Arbeit (Pos. 22 und 88). Auch F2-AV spricht mehrmals von Sozial- und Selbstkompetenzen, die als Erfolgsfaktoren gelten (Pos. 152, 204 und 208).

Darüber hinaus weist F2-JC mehrfach darauf hin, dass frühe Weichenstellungen im schulischen Kontext, welche eine Platzierung im zweiten Arbeitsmarkt vorsehen, kritisch zu bewerten seien (Pos. 10, 11 und 14). Dies sei nicht nur deshalb problematisch, weil oftmals unzureichend geprüft werde, ob eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung von Supported Education möglich wäre. Vielmehr gehe dadurch auch wertvolle Zeit in der Sekundarstufe verloren, die für die Berufsorientierung genutzt werden könnte. Laut F2-JC (pos. 50) stellt insbesondere der Prozess der Berufsfindung in Verbindung mit praktischen Schnuppereinsätzen ein zentrales Instrument zur Gewährleistung einer Passung dar. Auch Schellenberg und Hofmann (2016) messen diesem zirkulären Prozess eine hohe Relevanz bei, da er den Zugang zu den eigenen Fähigkeiten ermöglicht und somit ein wirksames Mittel zur Erreichung einer erfolgreichen Passung darstellt.

Hinzu kommt, dass F2-JC darauf hinweist, dass diese frühen Entscheidungen für einen Weg im zweiten Arbeitsmarkt häufig in Sonder- oder Privatschulen getroffen werden. Dies weist erneut auf die negative Auswirkung von Selektions- und Zuweisungspraktiken während der obligatorischen Schulzeit hin (Gyseler, 2008). Schüler:innen, die aus der Regelschule separiert werden, haben ein erhöhtes Risiko, in der Berufsbildung oder im späteren Berufsleben mit Misserfolgen konfrontiert zu sein.

6.1.2 Unterstützung der Betriebe

Welche internen Rahmenbedingungen beeinflussen den Erfolg inklusiver Berufsbildung?

In den Interviews wurden zwei interne Rahmenbedingungen klar als Erfolgsfaktoren für inklusive Berufsbildungen genannt: die hohe Motivation und Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen sowie eine enge Bezugsperson.

F1-AV wie auch F2-AV zeigen eine hohe intrinsische Motivation, Jugendlichen, welche negative Schulerfahrungen gemacht haben, eine Chance zu geben. Es ist ihnen wichtig, dass möglichst viele Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt eine Berufsausbildung machen können. Hinzu kommt die Einstellung, dass schulische Schwierigkeiten gelöst werden können. So investieren die Ausbildungsverantwortlichen viel Zeit und Engagement in die Unterstützung ihrer Lernenden. Die positive Haltung der Ausbildungsverantwortlichen gegenüber inklusiven Berufsbildungen stellt für Jugendliche einen wesentlichen Türöffner dar, um überhaupt Zugang zu einer Lehrstelle und damit eine reale Chance auf berufliche Integration zu erhalten. Darüber hinaus erweist sich diese Einstellung auch während der Ausbildungszeit als zentraler Erfolgsfaktor, da sie die Schaffung eines geeigneten Umfelds, angepasster Unterstützungsmassnahmen sowie eines förderlichen Arbeitsklimas begünstigt und somit massgeblich zum Gelingen der beruflichen Bildung beiträgt. Auch Pool Maag & Jäger (2016) und Hofmann & Schellenberg (2019) sehen Betriebe in der Schlüsselstellung in der dualen Berufsbildung. Der Ausbildungsplatz bedeutet für Lernende das Eintrittsticket in den Arbeitsmarkt. Nur wo diese Chance gegeben wird, können sich Jugendliche fachlich, wie auch persönlich weiterentwickeln.

Bei der Beschreibung von Gelingensbedingungen in inklusiven Berufsbildungen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: die Präsenz einer engen Bezugsperson. Die Jugendlichen F1-J und F2-J berichten übereinstimmend von Personen, die sie sowohl bei schulischen Fragestellungen als auch bei Herausforderungen im Betrieb unterstützen. Dabei kommen nicht selten spezifische pädagogisch-didaktische Massnahmen zum Einsatz – etwa Notizzettel zur Erinnerung an Arbeitsabläufe oder Aufgaben, Fotokarten zum Einüben von Prozessschritten oder praktische Hilfe beim Verfassen von Lerndokumentationen, die im Rahmen der Qualitätsverfahren in der Berufsschule erforderlich sind.

Auch F1-AV und F2-AV unterstreichen die Notwendigkeit einer engen Betreuung der Lernenden. Die Bezugsperson übernimmt hierbei eine Schlüsselrolle, da sie Schwierigkeiten frühzeitig erkennen, eine gelingende Kommunikation sicherstellen und auf die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen eingehen kann. Darüber hinaus trägt die Qualität der Beziehung zwischen Bezugsperson und Lernenden massgeblich zur Förderung von Motivation und Durchhaltevermögen bei. So ist es im betrieblichen Umfeld vor allem diese Bezugsperson, die erforderliche Anpassungen initiiert und deren Umsetzung begleitet. Sie fungiert damit als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und dem breiten Spektrum an Anpassungen und Unterstützungsmöglichkeiten.

Entscheidend ist die Haltung der Bezugsperson gegenüber inklusiven Ausbildungsformen sowie die Qualität der Beziehung zum Jugendlichen. Wenn beide Aspekte positiv ausgeprägt sind, erscheint das Unterstützungsangebot aus Sicht der Lernenden als vielfältig und nahezu unbegrenzt.

Auch Gurtner & Schumann (2014) weisen im Projekt STABIL auf die positiven Effekte einer verständnisvollen Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen hin. Eine hohe Motivation sowie die Überzeugung, auch Jugendlichen mit Beeinträchtigungen berufliche Perspektiven zu eröffnen, wirken sich demnach massgeblich auf die Ausbildungsqualität und die Erfolgchancen inklusiver Berufsbildungen aus. In ähnlicher Weise verweisen Lamamra & Duc (2015) auf den Zusammenhang zwischen der Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen und ihrer Bereitschaft, Jugendliche aktiv zu unterstützen.

Welche externen Unterstützungsangebote werden als hilfreich oder hinderlich empfunden?

Diese Fragestellung wird in Abhängigkeit davon beantwortet, ob eine Berufsbildung im Setting einer Supported Education eingebettet ist oder nicht.

Ohne Supported Education

Wird keine Supported Education von der Sozialversicherung unterstützt, ist es auffallend, dass die Unterstützungsleistungen hauptsächlich vom Betrieb initiiert und begleitet werden. Die zwei Ausbildungsorte Betrieb und Berufsschule fungieren eigentlich als zwei parallel verlaufende Welten, die wenig miteinander zu tun haben. Zwar wird der Wunsch geäußert, mehr Informationen vom anderen Ausbildungsumfeld zu haben, um effektiver unterstützen zu können, doch der nötige Informationsaustausch scheint nicht etabliert zu sein.

«S03: Ich habe mit der Berufsschule nicht so viel zu tun.

S01: Ich auch nicht so. Also, (.) ja klar, man könnte sich ein bisschen mehr austauschen, aber auch von unserer Seite. Also, (.) da müsste ich mich vielleicht auch mehr an der Nase nehmen, dass ich eher mal mit dem Lehrer ein Mail schreibe, wie läuft es in der Schule, und so, das machen wir schon wahrscheinlich zu wenig.» (F1-AV, Pos. 104-105)

Die Schnittstelle zwischen Berufsschule und Betrieb scheinen die Stützkurse zu sein. So braucht der Jugendliche die Einwilligung des Vorgesetzten, um Stützkurse zu besuchen. Über deren Besuch sind Ausbildungsverantwortliche informiert.

Der Kontakt zu Behörden wird von F1-AV als aufwendig und belastend beschrieben. Der damit verbundene administrative Aufwand stellt eine erhebliche Herausforderung dar und kann im Extremfall zu Resignation führen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus schildert F1-AV als schwierig. Das Verständnis und die Kooperationsbereitschaft der Eltern zu fördern, übersteigt die Möglichkeiten der Betriebe. Infolgedessen konzentrieren sich Betriebe primär auf die Arbeit mit den Jugendlichen selbst und reduzieren den Austausch mit den als herausfordernd wahrgenommenen Kooperationspartnern auf ein Minimum.

Mit Supported Education

F2-AV hebt die Unterstützung durch den Jobcoach als zentralen Mehrwert einer inklusiven Berufsbildung hervor. Während im ersten Fall herausfordernde Kooperationsaufgaben direkt von den Betrieben übernommen werden mussten, werden diese im zweiten Fall massgeblich durch den Jobcoach getragen. Dies stellt aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen eine erhebliche Entlastung dar.

Der Fall verdeutlicht, wie das von Schellenberg und Hofmann (2016) beschriebene angepasste Kooperationsmodell zur Anwendung kommt. Indem der Jobcoach einen wesentlichen Teil der Verantwortung für Absprachen sowie für die Koordination und Anpassungen von Unterstützungsmassnahmen übernimmt, wird das Kooperationsmodell aktiviert. Dadurch intensiviert sich sowohl der Austausch als auch die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kooperationspartnern.

Der direkte Kontakt der F2-AV zur Berufsschule wie auch zu Verantwortlichen des überbetrieblichen Kurses wird auch im Fall 2 als belastend empfunden. F2-AV fühlt sich wenig verstanden und beschreibt den Informationsaustausch auf einem sehr tiefen Niveau.

Da sowohl in Berufsausbildungen mit als auch ohne Supported Education der Austausch zwischen Betrieb und Berufsschule als kaum vorhanden beschrieben wird, lässt sich diese Zusammenarbeit als ein Feld mit Entwicklungspotenzial identifizieren.

6.2 Beantwortung der Hauptfrage

Welche Faktoren und ausbildungsbegleitende Massnahmen beeinflussen den Erfolg von inklusiven Berufsausbildungen im Kanton Zürich positiv, insbesondere von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen?

In den Interviews wurden mehrere Erfolgsfaktoren wie auch positiv wirksame ausbildungsbegleitende Massnahmen hervorgehoben. Die Faktoren stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander und können – abhängig von ihrer Ausprägung – entweder eine positive Dynamik entfalten oder aber in eine sich negativ verstärkende Entwicklung münden.

Die Bereitschaft der Ausbildungsverantwortlichen – im Sinne ihrer Einstellung, Haltung und Motivation – stellt einerseits den Türöffner für den Zugang von Jugendlichen zur Arbeitswelt dar und bildet andererseits den förderlichen Nährboden für den Verlauf der gesamten beruflichen Ausbildung. Auf diese Schlüsselrolle der Betriebe weist auch Pool Maag und Jäger (2016) hin. Aus Sicht der Betriebe sind dabei die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen von zentraler Bedeutung. Auffällig ist, dass die Bereitschaft zur Unterstützung bei schulischen Schwierigkeiten deutlich höher ausgeprägt ist als im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, mangelndem Interesse oder Defiziten in Sozialkompetenzen. Auch Parpan-Blaser et al. (2014) zeigen in der systematischen Untersuchung von verschiedenen Lebensbiografien von Menschen mit Beeinträchtigungen auf, wie wichtig personelle Voraussetzungen für den Erfolg im ersten Arbeitsmarkt sind. Stimmen die personellen Voraussetzungen nicht, ist es massiv schwieriger, einen Ausbildungsplatz und später Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden.

Die Passung zwischen Jugendlichen und Betrieb stellt nach Aussage von F2-JC (Pos. 50) den zentralen Erfolgsfaktor für eine gelingende Berufslehre dar. Diese Einschätzung findet sich auch in verschiedenen empirischen Studien und Berichten bestätigt (Hofmann et al., 2021; Nägele & Neuenschwander, 2015; Neuenschwander, 2021; Neuenschwander et al., 2012; Parpan-Blaser et al., 2014). Die Passung hängt dabei sowohl von den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen als auch von der Einstellung, Haltung und Bereitschaft des Betriebes ab. Erst im Zusammenspiel dieser beiden Dimensionen kann eine gelingende Passung entstehen.

Dieses betriebliche Setting kann durch ausbildungsbegleitende Massnahmen positiv beeinflusst werden. Wird ein Betrieb durch solche Unterstützungsangebote entlastet, erhöht dies nachweislich seine Bereitschaft, Jugendliche mit Beeinträchtigungen auszubilden. Fehlen hingegen entsprechende Entlastungsstrukturen, kann dies die Bereitschaft erheblich mindern und im Extremfall bis hin zu Resignation führen. Auf derartige Prozesse verweisen sowohl F1-AV als auch F2-AV.

Auch F2-JC verweist auf den erheblichen Aufwand, den Betriebe im Rahmen der Ausbildung von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen leisten müssen, was häufig eine abschreckende Wirkung entfaltet. Unterstützungsangebote – sowohl finanzieller Art als auch in Form von Beratung im Rahmen von Supported Education – können hier eine wesentliche Entlastung darstellen. Nach Aussage von F2-JC stossen solche Unterstützungsleistungen in Gesprächen mit Betrieben oftmals auf grosse Offenheit.

Ungeklärt bleibt jedoch, wie diese Offenheit gefördert werden kann, wenn keine Supported Education eingerichtet ist. Im regulären Bewerbungsverfahren finden keine strukturierten Gespräche zwischen Ausbildungsverantwortlichen und erwachsenen Bezugspersonen statt, in denen die spezifischen Herausforderungen individueller Voraussetzungen der Jugendlichen sowie mögliche Unterstützungs- und Begleitmassnahmen thematisiert werden. In Abwesenheit solcher Strukturen sind die Jugendlichen darauf angewiesen, im Bewerbungsprozess – insbesondere in Bewerbungsschreiben und während Schnupperlehren – zu überzeugen.

Ein zentrales Ziel besteht daher darin, die Anzahl der Betriebe, welche Bereitschaft für inklusive Berufsbildungen zeigen, deutlich zu erhöhen. Laut Pool Maag & Jäger (2016) beläuft sich diese Zahl auf knapp zehn Prozent aller Betriebe.

Von Seiten der Betriebe wird als fördernder Faktor vor allem ihre positive Einstellung gegenüber inklusiven Berufsbildungen betont.

«Dass es gefördert wird. Also ich weiss jetzt auch nicht wie (lacht), dass es einfach weiterhin möglich ist. Ich denke, jeder Lernende, der im ersten Arbeitsmarkt sein kann, ist ein riesiger Gewinn.» (F2-AV, Pos. 166)

Eine mögliche Strategie zur Erhöhung der Bereitschaft von Betrieben besteht in der Reduktion bestehender Herausforderungen und der damit verbundenen Entlastung der Ausbildungsbetriebe. Nach Aussage von F2-JC konnten mit diesem Ansatz bereits positive Erfahrungen gemacht werden.

Bei Berufsbildungen mit Supported Education kann eine Entlastung des Betriebs auf unterschiedliche Weise erfolgen. Bereits die finanzielle Unterstützung durch die Invalidenversicherung (Übernahme des Lehrlingslohns) wird von Betrieben als eine spürbare Entlastung wahrgenommen (F2-AV, Pos. 23; F2-JC, Pos. 30). Übernimmt ein Jobcoach die Verantwortung für Absprachen und Koordination im Rahmen

des Kooperationsmodells (Schellenberg & Hofmann, 2016), wird dies ebenfalls als erhebliche Unterstützung beschrieben (F2-AV, Pos. 63). Darüber hinaus verweist F2-JC auf Beratungsangebote sowie direkte Unterstützungsleistungen im Betrieb. Neben der betrieblichen Entlastung trägt insbesondere auch die individuelle Begleitung der Jugendlichen durch den Jobcoach dazu bei, die Betriebe zu entlasten. Damit eröffnet das Modell der Supported Education die Möglichkeit, sowohl die Betriebe als auch die Jugendlichen zu unterstützen – eine Massnahme, die klar als wirksam beurteilt wird.

Abbildung 10: Erfolgsfaktoren und Massnahmen bei inklusiven Berufsbildungen

Im Gegensatz dazu sind die Verantwortung und Belastung der Betriebe bei inklusiven Berufsausbildungen ohne Unterstützung der Sozialversicherung deutlich höher. Aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen wird die Kooperation mit weiteren Partnern im Ausbildungssetting auf ein Minimum reduziert (F1-AV, Pos. 51, 57, 159). In diesen Fällen konzentrieren sich die Betriebe überwiegend auf die direkte Arbeit mit den Jugendlichen. Externe Unterstützungsangebote werden kaum genutzt.

Die Stützkurse der Berufsschulen werden sowohl mit als auch ohne Supported Education regelmässig in Anspruch genommen und von allen Interviewpartnern positiv bewertet. Dieses Angebot kann somit als eine wirksame ausbildungsbegleitende Massnahme angesehen werden, die auch ohne Unterstützung durch die Sozialversicherung genutzt werden kann.

F2-JC betont, dass Betriebe in der Regel eine hohe Motivation aufweisen, sich den betrieblichen Aufgabenbereichen zu widmen. Treten jedoch schulische Schwierigkeiten auf, wird dies seitens der Betriebe oftmals nicht als ihre Zuständigkeit betrachtet. Vielmehr besteht die Erwartung, dass die Jugendlichen in der Lage sind, schulische Anforderungen eigenständig zu bewältigen.

«Man sagt einfach, das ist Berufsschule, das musst du können und du musst dort funktionieren können. Und ich glaube, das ist etwas, das wir in 90 Prozent der Fälle unterstützen und dem Arbeitgeber auch diesen Aufwand ein bisschen abnehmen, weil unser Klientel häufig Mühe hat mit dieser Umstellung, sich selber zu organisieren, zu priorisieren.» (F2-JC, Pos. 32)

Bei Berufsbildungen ohne Supported Education fällt somit ein erheblicher Betreuungsaufwand auf die Betriebe zurück. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass F2-JC die Entlastung der Berufsschulen, insbesondere der EBA-Klassen, als eine wirksame Massnahme betrachtet. Eine stärker individualisierte Betreuung und Begleitung von Jugendlichen innerhalb der Berufsschulen würde eine deutliche Entlastung der Ausbildungsbetriebe bewirken.

Offen bleibt jedoch, weshalb das Angebot fachkundiger, individueller Begleitung bislang weitgehend unbekannt ist.

Um die Betriebe zu entlasten, zeigt sich auf drei Ebenen ein wesentlicher Handlungsbedarf. Erstens mangelt es den Betrieben an zeitlichen Ressourcen für die Betreuung der Jugendlichen (F1-AV, Pos. 51; F2-AV, Pos. 37). Zweitens besteht der Wunsch nach einer externen Anlaufstelle oder einer Austauschgruppe (F2-AV, Pos. 182). Drittens wird eine positive und unterstützende Haltung der Politik und der Verantwortungsträger im System gegenüber dem Dualen Bildungssystem als wichtig erachtet, da dies sowohl die Position der KMU als auch das Duale Bildungssystem stärkt (F1-AV, Pos. 138 und 146).

6.3 Methodenkritik

6.3.1 Gütekriterien

Die vorliegende Forschungsarbeit orientiert sich nach den Gütekriterien qualitativer Forschung nach Roos & Leutwyler (2022) sowie Mayring (2016).

Ziel ist die Rekonstruktion sozialer Situationen, das Erkennen von Sinnzusammenhängen und das Nachvollziehen von Bedeutungen. Der Forschungsprozess folgt dabei einem zirkulären Verlauf, in dem Kategorien auch induktiv entwickelt werden können. Offenheit gegenüber neuen Aspekten bleibt gewahrt, wobei die Forschungsfrage stets im Zentrum steht (Roos & Leutwyler, 2022).

Die einzelnen Schritte wurden systematisch dokumentiert und in dieser Arbeit transparent dargestellt. Ergänzend finden sich im Anhang alle relevanten Materialien, darunter Transkripte, Leitfäden, Fallbeschreibungen, Dokumentationsbögen sowie das Kategoriensystem mit Ankerbeispielen. Die Auswertung – Kodieren, Ordnen und Zusammenfassen – erfolgte mit MaxQDA (Version 24.11.0). Damit ist das Kriterium der Verfahrensdokumentation erfüllt (Mayring, 2016; Roos & Leutwyler, 2022).

Die Durchführung der Interviews im Feld gewährleistete die Nähe zum Forschungsgegenstand. Zudem war der Forschungsprozess durch die enge Abstimmung mit Michel Lanker regelgeleitet: Arbeitsschritte wurden gemeinsam entwickelt, diskutiert und aufeinander abgestimmt. Dieses Vorgehen stärkte die Systematik und die Ausrichtung an der Forschungsfrage.

Zur Absicherung der Interpretation wurde beim Kodieren und Zusammenfassen auf eigenständige Deutungen verzichtet. Mögliche Interpretationen werden ausschliesslich im Ergebnisteil entwickelt und mit theoretischen Bezügen fundiert.

Das Kriterium der Triangulation ist in dieser Arbeit nur eingeschränkt erfüllt, da lediglich Leitfadeninterviews mit qualitativer Inhaltsanalyse eingesetzt wurden. Im Rahmen des übergeordneten Forschungsprojekts «Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung» (WIB, 2025) wird hingegen eine methodische Triangulation durch die Kombination von Onlinebefragungen, Interviews und Reflecting-Teams realisiert.

6.3.2 Grenzen der Studie

Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen konnten im Rahmen dieser Forschungsarbeit lediglich fünf teilstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Deren Auswertung bildet die zentrale Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage. Für eine umfassendere Absicherung der Ergebnisse

wäre jedoch eine deutlich grössere Datenbasis erforderlich gewesen, was im Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar war. Das Gütekriterium der breiten Abstützung kann daher nicht als erfüllt betrachtet werden.

Obwohl es sich bei dieser Arbeit um ein Einzelprojekt handelt, konnte durch die enge Zusammenarbeit mit einem weiteren Forscher, der seine Forschungsarbeit im selben übergeordneten Projekt schreibt, ein zusätzlicher Mehrwert generiert werden. Dennoch ist das Kriterium der intersubjektiven Validierung aufgrund der begrenzten Anzahl an beteiligten Forschenden nicht erfüllt (Roos & Leutwyler, 2022).

7 Fazit

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse (Thesen)

Supported Education kann Betriebe entlasten – fehlt sie, liegt die volle Verantwortung bei den Betrieben

Wie die Ergebnisdarstellung und die Diskussion gezeigt haben, stellt Supported Education eine bedeutende ausbildungsbegleitende Massnahme dar, die sowohl für Betriebe als auch für Jugendliche von hoher Wirksamkeit ist. Sie kann als wesentlicher Erfolgsfaktor in inklusiven Berufsbildungen betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Ausbau entsprechender Unterstützungsangebote sinnvoll, um mehr Jugendlichen den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Wirksamkeit von Supported Education durch strukturelle Rahmenbedingungen begrenzt ist. Da die Massnahme in hohem Masse von der finanziellen Unterstützung durch die Sozialversicherungen abhängt, besteht die Gefahr, dass bestimmte Jugendliche keinen Zugang erhalten. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben: erfolgt beispielsweise während der obligatorischen Schulzeit keine Abklärung, liegt häufig keine formelle Diagnose vor, was wiederum den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung verhindert. Hinzu kommt, dass bestimmte Beeinträchtigungen schwer zu diagnostizieren sind oder von den Sozialversicherungen nicht als anspruchsbegründend anerkannt werden. Dies ist bei Jugendlichen mit Fluchthintergrund oder erheblichen sprachlichen Einschränkungen häufig der Fall. Sie sind deutlich benachteiligt, erhalten jedoch in der Regel keine Unterstützung durch die Sozialversicherung.

Die Passung hängt von der Bereitschaft und Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen ab, die wiederum durch Entlastungsmöglichkeiten beeinflusst wird.

Die Bedeutung der Passung wurde in den Aussagen der Interviews deutlich erkennbar. Passen die Voraussetzungen des Jugendlichen zu den Begebenheiten und Einstellungen im Betrieb, können potenzielle Schwierigkeiten weitgehend abgefedert werden.

Die Passung hängt einerseits von den Voraussetzungen der Jugendlichen ab, andererseits von der Haltung, Einstellung und Bereitschaft der Betriebe. Insbesondere bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ist eine hohe Bereitschaft seitens der Betriebe erforderlich, sich auf eine inklusive Berufsbildung einzulassen. Diese Bereitschaft der Ausbildungsverantwortlichen wird wiederum durch mögliche Entlastungsangebote beeinflusst. Im Rahmen der Supported Education bestehen verschiedene Ansätze, um Betriebe zu entlasten. Fehlt eine solche Unterstützung, liegt die gesamte Verantwortung und

Belastung bei den Betrieben, was den Handlungsbedarf zusätzlich verdeutlicht. Lösungsansätze könnten dabei an den drei im Kapitel 6 beschriebenen Ebenen anknüpfen:

- Entlastung der Betriebe hinsichtlich ihres zeitlichen Aufwands
- Aufbau von Netzwerken für Erfahrungsaustausch und als Anlaufstelle bei Fragen
- Stärkung der Position von KMU und des dualen Bildungssystems auf politischer Ebene

Individuelle Begleitung in der Berufsschule stärkt das gesamte Ausbildungssetting

Sowohl die Ausbildungsverantwortlichen als auch der Jobcoach berichten, dass erhebliche zeitliche Ressourcen in die Unterstützung der schulischen Anforderungen investiert werden müssen. Dazu zählen nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern insbesondere Lernstrategien, Selbstorganisation und die Förderung der Selbstverantwortung. Die von der Berufsschule angebotenen Stützkurse werden regelmässig benutzt und als wirksam betrachtet. Ein weiterer Ausbau von Unterstützungsmöglichkeiten und individuellen Begleitungen sowie eine gezielte Entlastung der EBA-Lehrpersonen würden sowohl die Kooperation innerhalb des Systems stärken als auch die Belastung der Betriebe, Jobcoaches und Jugendlichen reduzieren.

Darüber hinaus könnten durch eine Stärkung der Unterstützungsangebote in der Berufsschule alle Jugendlichen – unabhängig davon, ob sie von Supported Education profitieren oder nicht – gleichermaßen unterstützt werden.

Weshalb das Angebot der fachkundigen individuelle Begleitung, welches gezielt auf diese Bedürfnisse ausgerichtet ist, so wenig bekannt ist und in den Interviews nicht thematisiert wurde, bleibt offen.

7.2 Ausblick Berufspraxis

Die Ergebnisse dieser Forschung haben einen direkten Zusammenhang mit dem schulischen Alltag auf der Sekundarstufe. In der Zusammenarbeit mit Eltern und Jugendlichen gibt es viele verschiedene Ansichten und Schwerpunktlegungen. In einem Punkt sind sich grundsätzlich alle Beteiligten einig: der Jugendliche soll eine erfolgreiche Berufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt anstreben. Mit dieser Forschungsarbeit wurden Erfolgsfaktoren und Gelingensbedingungen in inklusiven Berufsbildungen identifiziert. Auf der Sekundarstufe können die Vorbereitungen so ausgerichtet werden, dass möglichst viele Erfolgsfaktoren für die Berufsbildung vorhanden sind.

Supported Education vorbereiten

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für gelingende Berufsbildungen im ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ist die Begleitung durch einen Jobcoach. Damit eine Supported Education eingerichtet werden kann, müssen die Vorbereitungen während der Sekundarschulzeit vorgenommen werden. Brauchen Jugendliche während der Sekundarschule Unterstützung der Schulischen Heilpädagogik, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine zusätzliche Unterstützung auch während der Lehre benötigt wird. Deshalb ist es wichtig, die Problematiken frühzeitig zu erkennen und eine Diagnose durch eine anerkannte Stelle zu erhalten. Ist eine Diagnose vorhanden, können die Eltern eine Anmeldung bei der IV-Berufsberatung einreichen. Ein positiver Entscheid der IV ist die Voraussetzung für eine

Berufsbildung mit Supported Education. Die Begleitung durch einen Jobcoach während der Lehrstellensuche hat positive Wirkung auf die Passung, was unbedingt berücksichtigt werden sollte.

Um das Verständnis der Eltern für die Bedeutung der IV-Anmeldung zu fördern, kann der Kriterienkatalog von Gelingenbedingungen vom folgenden Kapitel hinzugezogen werden.

Gute Passung anstreben

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für gelingende Berufsbildungen stellt die Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen und Interessen der Jugendlichen, den Anforderungen des Berufs sowie den Bedingungen im Ausbildungsbetrieb dar. Zur Förderung dieser Passung nimmt der Prozess der Berufsfindung, insbesondere in Verbindung mit der Teilnahme an Schnupperlehren eine zentrale Rolle ein. Der zirkuläre Prozess des Abgleichens der eigenen Interessen und Voraussetzungen mit den Rahmenbedingungen und Anforderungen der Berufe erfordert Zeit. Dies muss im Schulalltag und vor allem bei der Entscheidung, in welchen Lektionen eine heilpädagogische Unterstützung angeboten wird, berücksichtigt werden. Die Berufsfindung sowie die Organisation und Durchführung von Schnupperlehren sollten bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen eng begleitet werden.

Darüber hinaus stellt der Aufbau eines Netzwerks von Betrieben, die ein hohes Interesse an inklusiven Ausbildungsformen zeigen, einen bedeutenden Vorteil für Schulen dar. Um sowohl den Berufswahlunterricht als auch die Organisation von Schnupperlehren sowie die Kooperation mit interessierten Betrieben systematisch zu gestalten, erscheint die Entwicklung eines Berufswahlkonzeptes zielführend. Ein solches Konzept könnte das schulische Engagement gezielt an den relevanten Erfolgsfaktoren inklusiver Berufsbildungen ausrichten und somit zur Steigerung der Qualität des gesamten Berufswahlprozesses beitragen.

Förderung der Sozial- und Selbstkompetenzen

Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen sind oftmals einem besonders hohen schulischen Leistungsdruck ausgesetzt. Die in dieser Forschungsarbeit übereinstimmend berichteten Einschätzungen von Ausbildungsverantwortlichen und Jobcoaches, dass bei praktischer Eignung sowie guten Sozial- und Selbstkompetenzen schulische Leistungen eine untergeordnete Rolle spielen, können einen wichtigen Beitrag zur Entlastung leisten. Dies bedeutet nicht, dass die Förderung fachlicher Kompetenzen vernachlässigt werden sollte. Vielmehr wird deutlich, dass Sozial- und Selbstkompetenzen sowohl im schulischen Alltag als auch in Elterngesprächen verstärkt berücksichtigt und entsprechend höher gewichtet werden sollten.

Darüber hinaus weist die Ausrichtung der Berufsfachschulen auf selbstorganisiertes Lernen darauf hin, dass in der Volksschule der Fokus auf die Förderung von Grundkompetenzen für selbstorganisiertes Lernen gelegt werden sollte.

7.2.1 Kriterienkatalog Gelingensbedingungen

Die für die Berufspraxis relevanten Schlussfolgerungen dieser Forschungsarbeiten sollen in einem Kriterienkatalog für Gelingensbedingungen bei inklusiven Berufsbildungen zusammengefasst werden. Dieser Katalog kann dazu dienen, das Verständnis der Eltern für wichtige Entscheidungen, wie eine IV-Anmeldung, oder die Schwerpunktsetzung im Berufswahlunterricht zu fördern.

1 Supported Education vorbereiten

Ein gewichtiger Erfolgsfaktor in inklusiven Berufsbildungen stellt das Setting einer Supported Education dar. Um darauf zurückgreifen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Diagnose – IV-Anmeldung – positiver IV-Entscheid

2 Sozial- und Selbstkompetenz stärken

Ein freundliches Auftreten wie auch die Art und Weise, wie man Arbeiten ausführt, sich selbst organisiert und Verantwortung übernimmt ist im beruflichen Umfeld wichtiger als schulische Kompetenzen. Ein Fokus sollte auf selbstorganisiertes Lernen und auf Lernstrategien gelegt werden.

3 Passung ist das A und O - Fokus auf Berufswahlunterricht und Schnupperlehren

Gelingende Berufsbildungen bedingen eine Passung zwischen Jugendlichen, Beruf und Betrieb. Dafür gibt es zwei Werkzeuge: die Berufsfindung und Schnupperlehren.

Die Bereitschaft der Jugendlichen wie auch der Eltern, sich auf diesen Prozess einzulassen, ist wichtig. Dabei sollte man offen für Neues sein und alte Vorstellungen loslassen können. Zusätzlich braucht es Energie und Zeit, Schnupperlehren zu organisieren, zu besuchen und anschliessend zu reflektieren. Eine positive Unterstützung durch die Eltern ist wünschenswert.

4 Nachteilsausgleiche mit konkreten Vorschlägen beantragen

Nachteilsausgleiche müssen beim Schulleiter der Berufsschule (Unterricht an Berufsfachschulen) oder beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Überbetriebliche Kurse sowie Qualifikationsverfahren) eingereicht werden. Dafür braucht es eine diagnostizierte Beeinträchtigung einer anerkannten Fachstelle. Die Diagnose darf nicht älter als 3 Jahre sein.

5 Stützkurse in der Berufsschule besuchen

Das Angebot der Stützkurse wird sowohl von Jugendlichen wie auch von Ausbildungsverantwortlichen geschätzt und als wirksam empfunden.

6 Gute Zusammenarbeit im Ausbildungsbetrieb

Eine gute Zusammenarbeit am Ausbildungsplatz, insbesondere mit dem Ausbildungsverantwortlichen, ist unterstützend und kann bei Schwierigkeiten zu Lösungen führen. Deshalb ist es empfehlenswert, bei schulischen und auch anderen Belastungen den Kontakt zum Ausbildungsverantwortlichen zu suchen und transparent zu kommunizieren.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dreieck Jobcoach-Lernender-Berufsbildner (Pool Maag, 2016; Pool Maag et al., 2016)

Abbildung 2: Akteure und Zusammenarbeit mit Case Management (Häfeli, 2007, S. 10)

Abbildung 3: Modellhafte Darstellung der Anfangsphase des Case Management bei Netz2 (Haller et al., 2012, S. 14)

Abbildung 4: Bewilligungsverfahren für Nachteilsausgleichmassnahmen im Unterricht (MBA, 2020, S. 11)

Abbildung 5: zirkulärer Prozess – Zugang zu eigenen Fähigkeiten nach Schellenberg und Hofmann (2016)

Abbildung 6: Indikatoren einer erfolgreichen Anpassung der Lernenden nach Nägele & Neuenschwander (2015)

Abbildung 7: angepasstes Kooperationsmodell während der beruflichen Grundbildung nach Schellenberg und Hofmann (2016)

Abbildung 8: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 106)

Abbildung 9: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Abbildung 10: Erfolgsfaktoren und Massnahmen bei inklusiven Berufsbildungen

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Arten von Lernstörungen (Lauth et al., 2014)

Tabelle 2: Bundesverfassung vom 18. April 1999 Art. 8 und Art. 41 („BV“, 1999)

Tabelle 3: UN-Behindertenrechtskonvention vom 15. Mai 2014 Art. 24 (UN, 2014)

Tabelle 4: UN-Behindertenrechtskonvention vom 15. Mai 2014 Art. 27 (UN, 2014)

Tabelle 5: Berufsbildungsgesetz Artikel 18 („BBG“, 2002)

Tabelle 6: Berufsbildungsverordnung Artikel 10 („BBV“, 2003)

10 Literaturverzeichnis

- Behindertengleichstellungsgesetz. (2004). *Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB*. Zugriff am 8.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.ebgb.admin.ch/de/behindertengleichstellungsgesetz-behig>
- BfArM, (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). (2022). ICD-11. *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Zugriff am 7.5.2025. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- BfArM, (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). (2025). ICD-10. *ICD-10-GM Version 2025*. Zugriff am 7.5.2025. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-f70-f79.htm>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, V. (2024). Indikationsbereiche im Standardisierten Abklärungsverfahren. *Kanton Zürich*. Zugriff am 6.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-schulpsychologie/indikationsbereiche-fuer-sonderschulische-massnahmen.html>
- Bleisch, P. (2007). *Kantonales Rahmenkonzept zur fachkundigen individuellen Begleitung in der zweijährigen beruflichen Grundbildung für die Berufsfachschulen im Kanton Zürich*. (S. 17).
- Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV). (2007). IV-Rundschreiben Nr. 252. Kostenvergütung für teilbegleitete berufliche Massnahmen in der freien Wirtschaft (Arbeitsassistent, Job Coach, Supported Education). Zugriff am 29.9.2025. Verfügbar unter: <https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/5819/download>
- Bundesgesetz über die Berufsbildung. (2002, Dezember 13). *Fedlex - Die Publikationsplattform des Bundesrechts*. Zugriff am 12.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (1999, April 18). *Fedlex - Die Publikationsplattform des Bundesrechts*. Zugriff am 8.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>

- Deuchert, E., Kauer, L. & Meisen Zanol, F. (2013). Would you train me with my mental illness? Evidence from a discrete choice experiment. *The Journal of Mental Health Policy and Economics*, 16(2), 67–80.
- Egger, Dreher & Partner. (2007). *Vertiefungsstudie Bildungsangebote im Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung*. (S. 70). Bern. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <http://edudoc.ch/record/3710>
- Egger, Dreher & Partner. (2015). *Nationale Evaluation Case Management Berufsbildung*. Bern. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: file:///C:/Users/andre/Downloads/nationale_evaluationcasemanagementberufsbildung.pdf
- Egger, P. (2016). Wie das Case Management Berufsbildung besser wird. *Panorama : Bildung - Beratung - Arbeitsmarkt*.
- Egloff, E. (1998). Das kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In R. Zihlmann (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 87–102). Zürich: sabe.
- Fasching, H. & Tanzer, L. (2022). *Inklusive Übergänge von der Schule in Ausbildung und Beruf*. (G. Biewer, Hrsg.) (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035710-5>
- Fend, H. (Hrsg.). (2006). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* (SpringerLink Bücher). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90169-5>
- Fitzli, D., Grütter, M., Fontana, M.-C., Koebel, K., Bock, S., Graf, S. et al. (2016). *Evaluation EBA II - Evaluation der Arbeitsmarktsituation und Weiterbildungsperspektive von Absolventen und Absolventinnen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)*. Schlussbericht. (S. 149). Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFJ. Zugriff am 12.5.2025. Verfügbar unter: file:///C:/Users/andre/Downloads/eba2-schlussbericht_d.pdf
- Grünke, M. & Grosche, M. (2014). Lernbehinderung. *Interventionen bei Lernstörungen* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 76–89). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston, Mass Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.

- Gurtner, J.-L. & Schumann, S. (2014). Gute Ausbildungskultur verhindert Lehrvertragsauflösungen : Projekt „STABIL“ (Panorama : Bildung - Beratung - Arbeitsmarkt). *Panorama : Bildung - Beratung - Arbeitsmarkt*, 14–15.
- Gyseler, D. (2008). Ausbildungswege von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen (Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen - Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 67–76). Luzern: SZH CSPS Edition.
- Hackl, K., Baysel, K. & Dworschak, W. (2024). *Arbeitspapier zur Abgrenzung des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung vom Förderschwerpunkt Lernen im statusdiagnostischen Prozess: Die Entscheidungsmatrix*. Universität Regensburg. <https://doi.org/10.5283/EPUB.58336>
- Häfeli, K. (2007). *Case Management Berufsbildung (CM BB) : Gesamtkonzept für den Kanton Zürich*. (S. 14). Zürich: Amt für Jugend und Berufsberatung. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/31830/files/ZH_CM-Gesamtkonzept-1.pdf
- Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2014). Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 135–146). Bern: hep.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). ErfolgsfaktorEn in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen.
- Haller, D., Hümbelin, O., Erzinger, B. & Glanzmann, M. (2012). *Netz2, Case Management Berufsbildung Kanton Zürich : Evaluation : Zwischenbericht zur Periode Oktober 2010 bis Februar 2012*. (S. 49). Bern. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <http://edudoc.ch/record/104255>
- Hofmann, C., Häfeli, K., Müller, X. & Krauss, A. (2021). Transition From Low-Threshold Vocational Education and Training to Work in Switzerland: Factors Influencing Objective and Subjective Career Success. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 8(2), 136–159. <https://doi.org/10.13152/IJRVET.8.2.1>
- Hofmann, C., Häfeli, K., Müller, X., Krauss, A., Duc, B., Lamamra, N. et al. (2020). *Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich („LUNA“)*. Zürich: HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hofmann, C. & Schaub, S. (2016a). «Supported Education» im ersten Arbeitsmarkt: Ausbildungssituation und berufliche Perspektiven.

- Hofmann, C. & Schaub, S. (2016b). Junge Berufsleute mit Beeinträchtigungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und die Rolle von „Supported Education“. (H.-H. Kremer, K. Büchter & U. Buchmann, Hrsg.) *Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, Inklusion in der beruflichen Bildung*(30), 19.
- Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2019). Der Übergang Schule – (Aus-)Bildung – Beschäftigung in der Schweiz. Ein Überblick mit Fokus auf die berufliche Ausbildung (Beiheft zur Zeitschrift „Sonderpädagogische Förderung heute“). In C. Lindmeier, H. Fasching, B. Lindmeier & D. Sponholz (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung heute: Inklusive Berufsorientierung und berufliche Bildung - aktuelle Entwicklungen im deutschsprachigen Raum* (S. 194–217). Weinheim: Beltz Juventa.
- Hollenweger, J. (2021). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. vollständig überarbeitete Neuauflage., S. 33–56). Bern: hep Verlag.
- insieme Schweiz. (n. d.). Kognitive Beeinträchtigung. *insieme.ch*. Zugriff am 7.5.2025. Verfügbar unter: <https://insieme.ch/thema/geistige-behinderung/kognitive-beeintraechtigung/>
- IV-Berufsberatung. (2025). *SVA Zürich*. Zugriff am 29.9.2025. Verfügbar unter: <https://svazurich.ch/unsere-produkte/iv/berufliche-eingliederung/iv-leistungen-fuer-jugendliche/iv-berufsberatung.html>
- Kälin, W., Künzli, J., Wytttenbach, J., Schneider, A. & Akagündüz, S. (2008). *MÖGLICHE KONSEQUENZEN EINER RATIFIZIERUNG DER UN-KONVENTION ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN DURCH DIE SCHWEIZ*. Gutachten zuhanden des Generalsekretariats GS-EDI. Bern: Institut öffentliches Recht, Universität Bern.
- Kammermann, M., Scharnhorst, U. & Balzer, L. (2015). Die zweijährigen beruflichen Grundbildungen in der Schweiz: Welches Inklusionspotenzial haben sie? *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 44, 15–19.
- Klauer, K. J. & Lauth, G. W. (1997). Lernbehinderungen und Leistungsschwierigkeiten bei Schülern (Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich D, Praxisgebiete. Serie I, Pädagogische Psychologie). *Psychologie des Unterrichts und der Schule* (Band Bd. 3, S. 701–729). Göttingen ; Seattle: Hogrefe.

- Köpcke-Duttler, A. (2020). „So wenig Sonderarbeitswelten wie möglich“ - Zum Menschenrecht auf Arbeit und berufliche Bildung (Pädagogik). In R. Stein & H.-W. Kranert (Hrsg.), *Inklusion in der Berufsbildung im kritischen Diskurs* (S. 47–66). Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur.
- Kronenberg, B. (2016). Was heilt die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 22(5–6), 6–14.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. (S. 178). Bern: SBFI und EDK. Zugriff am 27.5.2025. Verfügbar unter: file:///C:/Users/andre/Downloads/Sonderpaedagogik_Schweiz.pdf
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2. Auflage.). Beltz Juventa. Zugriff am 28.5.2025. Verfügbar unter: https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/media/moz_viewer/552557c6-9280-4108-8be1-4cc3b0dd2d03/language:de
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage.). Weinheim: Juventa Verlag.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: hep verlag.
- Lamamra, N. & Duc, B. (2015). Die duale Berufsausbildung - Von einem sanften Übergang zur Arbeitswelt zu einer Anpassung an ihre neuen Mechanismen. In K. Häfeli, M.P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf - Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz* (S. 101–126). Wiesbaden: Springer VS.
- Lanker, M. (2025, November). *Inklusive Berufsbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt der Schweiz - Eine qualitative Analyse von Best-Practice-Beispielen mit einem Fokus auf Jugendliche mit Autismus*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

- Lanker, M. & Heiniger, C. (2024). Übergang in die Berufswelt: Herausforderungen und Chancen für Jugendliche mit Behinderungen: Empfehlungen für eine inklusive Berufsbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(06), 7–12. <https://doi.org/10.57161/z2024-06-02>
- Lauth, G. W., Brunstein, J. C. & Grünke, M. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarb. und erw. Aufl.). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston, Mass Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Lulaj, T. (2023). Bedeutung der Sonderpädagogik auf der Sekundarstufe II: Wie Ausbildungen für Jugendliche mit Förderbedarf gelingen können. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29(01), 29–35. <https://doi.org/10.57161/z2023-01-05>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- MBA. (2015). *Beratung-Förderung-Begleitung Rahmenkonzept für Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen im Kanton Zürich*. (S. 15). Zürich. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/berufsfachschulen/beratung-und-unterstuetzung/bfb-konzept.pdf>
- MBA. (2020). *Rahmenkonzept Nachteilsausgleich Sek II*. (S. 26). Zürich: Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: https://rgzh.ch/sites/default/files/2020-12/Rahmenkonzept%20Nachteilsausgleich%20Sek%20II_20201130.pdf
- Metzger, M. A. (2006). *Subjektive Theorien über Lernschwierigkeiten : Zur Innensicht des erschwerten Lernens*. Zürich: Universität Zürich.
- Nachteilsausgleich in der Berufslehre. (n. d.). *Kanton Zürich*. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre/nachteilsausgleich-berufslehre.html>
- Nägele, C. & Neuenschwander, M. (2015). Passt der Beruf zu mir? Determinanten und Konsequenzen wahrgenommener Passung mit dem Lehrberuf beim Übergang in die Berufsbildung. In K. Häfeli, M.P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 49–76). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0>

- Negrini, L., Forsblom, L., Schumann, S. & Gurtner, J.-L. (2015). Lehrvertragsauflösungen und die Rolle der betrieblichen Ausbildungsqualität. In K. Häfeli, M.P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf - Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz* (S. 77–99). Wiesbaden: Springer VS.
- Netz2 Case Management und ÜBER18. (n. d.). *Kanton Zürich*. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung/case-management-netz2.html>
- Neuenschwander, M. P. (2021). Schule und Beruf. In T. Hascher, T.-S. Idel & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1–19). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_33-1
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N. & Rottermann, B. (2012). *Schule und Beruf*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-94156-1>
- Non vitae sed scholae discimus. (2024, September 5). *Wikipedia*. Zugriff am 26.5.2025. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_vitae_sed_scholae_discimus&olddid=248329703
- Nußbeck, S., Biermann, A. & Adam, H. (Hrsg.). (2008). *Handbuch Sonderpädagogik. 4: Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Parpan-Blaser, A., Häfeli, K., Studer, M., Calabrese, S., Wyder, A. & Lichtenauer, A. (2014). „Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen“ *Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder praktischen Ausbildung* (HfH-Reihe). Bern: Ed. SZH/CSPS.
- Pool Maag, S. (2016). Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz (Qualitäts- und Bildungsdiskurs. Ausgewählte Beiträge.). *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 38(3), 591–610. <https://doi.org/https://doi.org/10.24452/sjer.38.3.4995>
- Pool Maag, S. & Friedländer, S. (2013). Auf eine gelingende Kooperation im Netzwerk kommt es an! Herausforderungen und Bedingungen inklusiver Berufsbildung. Studienverlag. <https://doi.org/10.5167/UZH-88898>

- Pool Maag, S., Friedländer, S. & Rauser, G. (2016). Supported Education. In R. Wegener, S. Deplazes, M. Hasenbein, H. Künzli, A. Ryter & B. Uebelhart (Hrsg.), *Coaching als individuelle Antwort auf gesellschaftliche entwicklungen* (S. 151–160). Springer.
- Pool Maag, S. & Jäger, R. (2016). Inklusive Berufsbildung unter besonderer Berücksichtigung berufsintegrativer Kompetenzen von Auszubildenden in Lehrbetrieben des ersten Arbeitsmarkts - bwp@Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online. *Berufs- und Wirtschaftspädagogik online*. Zugriff am 15.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.bwpat.de/ausgabe/30/pool-mag-jaeger>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Auflage). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- SBFI, S. für B., Forschung und Innovation. (n. d.). Case Management Berufsbildung. Zugriff am 13.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bildungsraum-schweiz/bildungszusammenarbeit-bund-kantone/interinstitutionelle-zusammenarbeit--iiz/cm-bb.html>
- Scheibner, U. (2019). Inklusion im Arbeitsleben: Grundsätze für eine gemeinsame Arbeitswelt. In H. Greving, C. Reichenbach & M. Wendler (Hrsg.), *Inklusion in der heilpädagogik: Diskurse, Leitideen, Handlungskonzepte* (S. 134–162). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf* (HfH-Reihe) (1. aktualisierter Nachdruck.). Bern: SZH CSPS Edition.
- Schuppener, S., Schlichting, H., Goldbach, A. & Hauser, M. (2021). *Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025252-3>
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2011). Über die Problematik der Berufsbildung im niederschweligen Bereich (Berufliche Integration), 16–21.
- Stein, R. & Kranert, H.-W. (Hrsg.). (2020). *Inklusion in der Berufsbildung im kritischen Diskurs* (Pädagogik). Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur.

- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (9., neu bearbeitete und erweiterte Auflage.). München: Elsevier.
- UN. (2014). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). *Fedlex - Die Publikationsplattform des Bundesrechts*. Zugriff am 6.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Universität Bremen. (2022, Juli 23). Beeinträchtigung oder Behinderung - Wie werden die Begriffe korrekt verwendet? Zugriff am 7.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.uni-bremen.de/digitale-transformation/projekte/barrierearmes-lernen-und-lehren-online-ballon/neuigkeiten/beeintraechtigung-oder-behinderung-welcher-begriff-ist-richtig>
- Verordnung über die Berufsbildung. (2003, November 19). *Fedlex - Die Publikationsplattform des Bundesrechts*. Zugriff am 12.5.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/de>
- Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). (2007). *Kanton Zürich*. Zugriff am 6.5.2025. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzes-sammlung/zhlex-ls/erlass-412_103-2007_07_11-2008_08_18-109.html
- VPOD. (2022). Wie kommen Menschen mit Behinderung zu ihrem Recht auf inklusive Bildung? *Bildungspolitik - Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft*, 227, 14–15.
- Walter, J. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2007). *Sonderpädagogik des Lernens* (Handbuch Sonderpädagogik). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Cambridge, MA Amsterdam Kopenhagen: Hogrefe.
- Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung (WIB). (2025, Juni 26). *HfH*. Zugriff am 5.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/weiterentwicklung-inklusive-berufsbildung-wib>
- Wolter, S. C. (2023, Mai 2). Bildungsabschluss: Ein langer Weg bis zum 95-Prozent-Ziel. *Die Volkswirtschaft - Plattform für Wirtschaftspolitik*. Zugriff am 8.5.2025. Verfügbar unter: <https://dievolkswirtschaft.ch/de/2023/05/bildungsabschluss-ein-langer-weg-bis-zum-95-prozent-ziel/>
- Zemp, A. & Staub, J. (2022). Die inklusive Berufsausbildung: Revolution des zweiten Arbeitsmarkts? (Inklusive Bildung).

Zielinski, W. (1998). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer-Standards Psychologie) (3. Aufl.). Stuttgart Berlin Köln: Kohlhammer.

Zihlmann, R. (2023, März). Die 22 Berufsfelder nach Zihlmann mit Subfeldern. Laufbahnzentrum Stadt Zürich. Zugriff am 22.9.2025. Verfügbar unter: https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=5089

Zürcher, U. (2008). Begleitung als Chance? (Schriftenreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)). In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen - Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 95–101). Luzern: SZH CSPS Edition.

11 Anhang

11.1	<i>Einwilligungserklärung</i>	86
11.2	<i>Interviewleitfaden: Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung (semistrukturiertes Interview)</i> ..	87
11.2.1	Interview mit Jugendlichen	87
11.2.2	Interview mit Ausbildungsverantwortlichen	93
11.2.3	Interview mit Jobcoaches	100
11.2.4	Abschluss des Interviews – Verdankung.....	107
11.3	<i>Vorlage Dokumentationsbogen</i>	108
11.4	<i>Transkriptionsregeln</i>	109
11.5	<i>Fall 1</i>	110
11.5.1	Dokumentationsbogen F1-AV	110
11.5.2	Transkript F1-AV	112
11.5.3	Dokumentationsbogen F1-J	128
11.5.4	Transkript F1-J.....	129
11.6	<i>Fall 2</i>	139
11.6.1	Dokumentationsbogen F2-AV	139
11.6.2	Transkript F2-AV	141
11.6.3	Dokumentationsbogen F2-J	164
11.6.4	Transkript F2-J.....	165
11.6.5	Dokumentationsbogen F2-JC.....	186
11.6.6	Transkript F2-JC	187
11.7	<i>Kategoriensystem – Ankerbeispiele</i>	209
11.8	<i>Fallzusammenfassungen</i>	226
11.8.1	Kategorie Ausgangslagen und Rahmenbedingungen.....	226
11.8.2	Herausforderungen und Schwierigkeiten	231
11.8.3	Anpassungen und Unterstützungsleistungen	239
11.8.4	Kommunikation und Zusammenarbeit.....	246
11.8.5	Erfolgsfaktoren für Inklusion	249

11.8.6	Wirkungen und Erfahrungen.....	256
11.8.7	Zukunft, Empfehlungen und Wünsche	258
11.9	<i>Code-Matrix der Hauptkategorien</i>	262
11.9.1	Code-Matrix: Ausgangslage und Rahmenbedingungen	262
11.9.2	Code-Matrix: Herausforderungen und Schwierigkeiten	262
11.9.3	Code-Matrix: Anpassungen und Unterstützungsleistungen	263
11.9.4	Code-Matrix: Kommunikation und Zusammenarbeit	263
11.9.5	Code-Matrix: Erfolgsfaktoren für Inklusion	263
11.9.6	Code-Matrix: Wirkungen und Erfahrungen	264
11.9.7	Code-Matrix: Zukunft, Empfehlungen und Wünsche.....	264
11.10	<i>Selbstständigkeitserklärung</i>	265

11.1 Einwilligungserklärung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name	Vorname
-------------	----------------

	JA	NEIN
Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden (bei JA bitte Emailadresse hier notieren)		

	JA, ich bin einverstanden
Ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung und bin bereit, dass eine Audioaufzeichnung gemacht wird.	
Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden.	

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit der Unterschrift bestätige ich Folgendes: <ol style="list-style-type: none">1. Ich wurde von Andrea Bischof ausreichend informiert.2. Ich habe die Informationen verstanden.3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.
--

Ort, Datum	Unterschrift
-------------------	---------------------

11.2 Interviewleitfaden: Weiterentwicklung inklusive Berufsbildung (semi-strukturiertes Interview)

11.2.1 Interview mit Jugendlichen

Einleitung

- Begrüssung und Dank für die Teilnahme an der Befragung
- Kurze Vorstellung meiner Person; Erklärung des Forschungsprojekts: "Ich schreibe eine Masterarbeit über die Berufsbildung von Jugendlichen mit Behinderungen und möchte Empfehlungen für Lehrbetriebe erarbeiten."
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf, Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität und Datenschutz
- Einverständnis für Aufnahme einholen
- Betonung: Es gibt keine "richtigen" oder "falschen" Antworten - Ihre Erfahrungen sind wichtig

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie geht es Ihnen heute?	Was hat Ihnen die letzte Woche besonders gut gefallen bei der Arbeit?
Was für eine Ausbildung machen Sie gerade?	Wieso haben Sie sich für diese Lehre entschieden?
	Haben Sie Tätigkeiten, die Ihnen besonders gut gefallen?
	Wie war der Start in die Ausbildung?
Wie haben Sie diesen Ausbildungsplatz gefunden?	Wer oder was hat Ihnen bei der Suche geholfen?
	Hatten Sie Angst, dass Sie keine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt finden? Wenn ja, warum?
	Gab es Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche?

	Warum haben Sie sich für diesen Betrieb entschieden?
	Wie sind Sie zu der Lehrstelle bei [Name Lehrbetrieb] gekommen?
	Was hat Sie an diesem Beruf interessiert?
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?	Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, der Ihnen besonders gut gefällt?
	Welche Aufgaben oder Erfolge machen Sie besonders stolz?

Block 2 – Ausbildungserfahrungen

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie läuft es so bei Ihnen im Lehrbetrieb?	Fühlten Sie sich von Anfang an willkommen?
	Gibt es etwas, das Ihnen besonders viel Sicherheit gibt?
	Gab es Situationen, in denen Sie sich unsicher gefühlt haben? Wie sind Sie damit umgegangen?
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Team?	Gibt es jemanden im Team, der Ihnen besonders hilft?
	Wie gehen die Kolleg:innen mit Ihrer Beeinträchtigung um?
	Wie erleben Sie die Balance zwischen Selbständigkeit und Unterstützung?

Wie läuft es in der Berufsschule?

Gibt es Fächer, die Ihnen besonders schwer / besonders leicht fallen?

Wird Ihre Beeinträchtigung in der Berufsschule berücksichtigt? Wenn ja, wie?

Oder:

Wird in der Berufsschule auf Ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen?

Wie ist das Verhältnis zu den Lehrpersonen?

Wie ist die Unterstützung in der Berufsschule im Vergleich zum Lehrbetrieb?
Gibt es Unterschiede?

Block 3 – Herausforderungen und schwierige Situationen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was sind manchmal schwierige Situationen?	<p>Gibt es bestimmte Aufgaben, Situationen, die Ihnen besonders schwer fallen?</p> <hr/> <p>Gab es eine Situation, z.B. letzte Woche, die herausfordernd war? Wie war das für Sie? Erzählen Sie mal? Und wie ging es dann weiter?</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Berufsschule • Betrieb • Zu Hause • Jobcoach • Mit Kollegen • ...

Block 4 – Unterstützung und Anpassungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Gibt es Anpassungen an Ihrem Arbeitsplatz?	Wie wurden diese Anpassungen entschieden? Habt ihr euch an einem Gespräch darüber unterhalten? Wenn ja, wann, wie?
	Wenn ja, hat sich etwas im Laufe der Ausbildung verändert? Neue Anpassungen, weniger Anpassungen?
Wie reagieren Sie, wenn Sie merken, dass Sie bei einer Aufgabe nicht weiterkommen?	Haben Sie bestimmte Strategien entwickelt?
	Gibt es etwas, das Ihnen in diesen schwierigen Situationen besonders hilft / geholfen hat?
An wen können Sie sich wenden, wenn Sie Unterstützung brauchen?	Gibt es jemanden im Team, zu dem Sie besonders Vertrauen haben?
	Wie reagieren die Kolleg:innen, Berufsbildner:innen, wenn Sie Hilfe brauchen?
	Fällt es Ihnen leicht, um Unterstützung zu bitten? Oder ist das schwierig für Sie?
Wie werden Lösungen gefunden?	Werden Probleme offen besprochen?
	Habt ihr ein fixes Zeitgefäß, in welchem ihr Probleme und Erfolge besprechen könnt?
	Haben Sie ein Beispiel für eine Situation, in der eine gute Lösung gefunden wurde?
	Gibt es etwas, das besser laufen könnte? Etwas, das Ihnen nicht passt?
	Welche Unterstützung fehlt Ihnen noch?

Gibt es Dinge, die Sie sich anders wünschen?

Wenn Sie eine Sache an Ihrer Ausbildung sofort ändern könnten, was wäre das?

Gibt es Situationen, in denen Sie sich besonders unterstützt / gehört fühlen?

Block 5 – Zukunft, Empfehlungen, Wünsche

In diesem Block dürfen Sie Wünsche und Empfehlungen abgeben.

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Würden Sie sich wieder eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt entscheiden?	Wenn ja – warum?
	Wenn nein – warum?
Wie stellen Sie sich ihre berufliche Zukunft vor?	Möchten Sie nach der Ausbildung im Lehrbetrieb bleiben?
	Welche Wünsche oder Träume haben Sie für Ihre berufliche Zukunft?
	Fühlen Sie sich gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet?
	Welche Unterstützung würden Sie sich für nach der Ausbildung wünschen?
Welche Empfehlungen haben Sie?	...an andere Jugendliche mit Beeinträchtigungen?
	... an andere Lehrbetriebe?
	... an Oberstufenschulen / Berufsschule?
	... an Jobcoaches / IV-Stelle?
Was hätte Ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt noch leichter gemacht?	

Block 6 - Abschluss

	Gibt es ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt und das wir noch nicht besprochen haben?
Haben wir etwas Wichtiges vergessen?	Wenn Sie einem Unternehmen einen Tipp geben könnten, wie es noch besser mit Auszubildenden mit Behinderungen umgehen kann – was wäre das?
Möchten Sie auf eine Aussage nochmals eingehen?	

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen sind von grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann.

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen
- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

11.2.2 Interview mit Ausbildungsverantwortlichen

Einleitung

- Begrüssung und Dank für Teilnahme
- Vorstellung der eigenen Person und des Forschungsprojekts (Empfehlungen für Lehrbetriebe zur inklusiven Berufsbildung).
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf, Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität, Aufzeichnung und Einverständniserklärung.
- Kurze Erläuterung des Begriffs „inklusive Berufsbildung“, falls notwendig.

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Können Sie mir den Lehrbetrieb kurz vorstellen?	Welche Branche? Grösse? Anzahl Lernende?
In welchen Berufen bilden Sie Jugendliche aus?	Wie viele Lernende mit Behinderungen begleiten Sie aktuell in der Ausbildung?
	Seit wann bilden Sie Lernende mit Behinderungen aus?
	In welchen Ausbildungsniveaus bilden Sie Jugendliche aus?
Welche Rolle haben Sie im Betrieb?	Wie lange arbeiten Sie bereits in diesem Lehrbetrieb?
	Wer ist ihr direkte:r Vorgesetzte:r? Welche Rolle hat diese Person bei der Ausbildung?
	Gibt es noch weitere Personen, die für die Berufsbildung zuständig sind? <i>Wenn ja, welche Rolle nehmen diese Personen ein?</i>

Nach den allgemeinen Fragen würde ich gerne auf das individuelle Setting von XY zu sprechen kommen:

Können Sie den Jugendlichen mit seinen besonderen Bedürfnissen kurz beschreiben?

Block 2 – Herausforderungen und Schwierigkeiten:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Mit welchen Herausforderungen wurden Sie konfrontiert?	Haben Sie konkrete Beispiele, die Sie in Ihrer Rolle besonders herausgefordert haben / herausfordern?
	Welche Schwierigkeiten gab es für das gesamte Team?
	Welche Schwierigkeiten gab / gibt es für den:die Jugendliche:n?
Wie haben Sie auf diese Herausforderungen reagiert?	Gab es Momente, an denen Sie an Ihre Grenzen gestossen sind?
	Was würden Sie heute anders machen?

Block 3 – Anpassungen und Lösungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wo sehen Sie Lösungsansätze für die erwähnten Herausforderungen?	... im Bezug auf den Jugendlichen?
	... im Bezug auf den Betrieb?
	... im Bezug auf die Kooperation?

	<p>Gab es spezifische Anpassungen für diese Berufsausbildung?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Räumliche / bauliche • Organisatorische • Spezielle Gefässe / Nachhilfe / Gespräche
Was hat sich dabei als besonders hilfreich erwiesen?	<p>Gibt es konkrete Beispiele?</p> <hr/> <p>Gibt es ausbildungsbegleitende Massnahmen, die sich als besonders hilfreich erwiesen haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jobcoach • FiB • Stütz- und Förderkurse • Case Management
Wenn Sie heute noch einmal neu starten könnten, würden Sie alles wieder genau gleich machen?	<p>Was bräuchten Sie, um das Ziel der inklusiven Berufsbildung zu erreichen?</p> <hr/> <p>Was ist in ihren Augen ausschlaggebend für den Erfolg?</p>

Block 4 – inklusive Berufsbildung:

Nach den spezifischen Fragen zum Setting des Jugendlichen XY folgen allgemeine Fragen zur inklusiven Berufsbildung, Kommunikation und Netzwerk.

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was hat Sie / euer Betrieb dazu bewogen, Jugendliche mit Behinderungen auszubilden?	Wie haben sich diese Jugendliche beworben?
	Gibt es konkrete Erfolge, die Sie besonders hervorheben möchten?

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen gemacht?

Negative Erfahrungen?

Was würden Sie heute wieder gleich / anders machen? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Block 5 – Kommunikation und Zusammenarbeit im Team:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Welchen Stellenwert hat bei Ihnen Kommunikation im Team in Bezug auf inklusive Berufsbildung?	<p>Gibt es spezielle Erfolge oder Erfolgsfaktoren, die sie hervorheben möchten?</p> <p>Was würden Sie heute anders machen?</p>
Welchen Stellenwert hat bei Ihnen „Zusammenarbeit“ im Team in Bezug auf inklusive Berufsbildung?	<p>Konkrete Erfolge?</p> <p>Was würden Sie heute anders machen?</p>
Wie gehen Sie mit Konflikten und Schwierigkeiten im Team um?	<p>Gibt es konkrete Erfolge, die Sie besonders hervorheben möchten?</p> <p>Wo sehen Sie Lösungsansätze?</p> <p>Was ist für Sie besonders wichtig?</p>
Wie stehen Sie zu Weiterbildungen in diesem Thema (Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen) und zur Sensibilisierung des Teams?	<p>Gibt es in ihrem Unternehmen spezielle Aktivitäten? Schulungen / Weiterbildungen?</p> <p>Würde es etwas geben, was Sie als sehr wichtig empfinden und gerne umsetzen würden?</p>

Block 6 – Externe Zusammenarbeit und Unterstützung:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Gibt es externe Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten?	<ul style="list-style-type: none"> • IV • Jobcoach • Berufsschule • Mentoren • Weitere Fachpersonen oder Organisationen
Wenn JA: Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit?	<p>Welche externe Unterstützung ist besonders hilfreich und warum?</p> <p>Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit</p> <p>Erfolgsfaktoren</p> <p>Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?</p>
Welche externe Unterstützung würden Sie sich wünschen?	

Block 7 – Wirkung auf den Betrieb / Mehrwert:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie hat die Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen Ihren Lehrbetrieb verändert?	Haben Sie wirtschaftliche Vor- oder Nachteile erlebt?
Welche Vorteile sehen Sie durch die inklusive Berufsbildung?	<i>Fokus auf die Lehrbetriebe legen, sollte es nicht sowieso in diese Richtung eine Aussage gemacht werden.</i>
	Gibt es konkrete Beispiele?

Welche Rückmeldungen erhalten Sie vom Team oder von anderen Lernenden?

Erhalten Sie Rückmeldungen von Kunden / Geschäftspartnern?

Block 8 – Empfehlungen und Ausblick:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was würden Sie anderen Betrieben empfehlen, die gerne Jugendliche mit Behinderungen ausbilden möchten, aber mit Unsicherheiten oder Ängsten konfrontiert sind?	
Was braucht es, um mehr Lehrbetriebe für inklusive Berufsbildung zu gewinnen?	Von der Gesellschaft?
	Von der Arbeitswelt?
	Von der Politik?
	Von den Schulen / Eltern / Jugendlichen?
Welche Wünsche oder Visionen haben Sie für die Zukunft der inklusiven Berufsbildung?	
Haben wir etwas wichtiges vergessen? Möchten Sie noch etwas ergänzen? Gibt es Aussagen, die Sie gerne präzisieren oder betonen möchten?	

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen und Ihr Engagement sind von sehr grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann (siehe Einwilligungserklärung).

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen
- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

11.2.3 Interview mit Jobcoaches

Einleitung

- Begrüssung und Dank für Teilnahme
- Vorstellung der eigenen Person und des Forschungsprojekts (Empfehlungen für Lehrbetriebe zur inklusiven Berufsbildung).
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf und Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität, Aufzeichnung und Einverständniserklärung.
- Kurze Erläuterung des Begriffs «inklusive Berufsbildung» und der Rolle von Jobcoaches.

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?	Vielleicht gerade am Beispiel eines Jugendlichen. Wie ist der ungefähre Ablauf von dem ersten Kennenlernen bis zum Lehrabschluss und weiter?
	Wie viele Jugendliche betreuen Sie gleichzeitig?
	Wann erfolgt der erste Kontakt zu den Jugendlichen?
Mit welchen Betrieben / wie vielen Betrieben arbeiten Sie zusammen?	Mit welchen Branchen arbeiten Sie zusammen?
	Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen?

Block 2 – Erfahrungen mit der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Behinderungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt gemacht?	Gibt es konkrete positive / negative Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
In der Zusammenarbeit mit Jugendlichen: mit welchen Arten von Behinderungen wurden Sie schon konfrontiert?	Inwieweit unterscheidet sich Ihre Unterstützung je nach Art der Behinderung der Jugendlichen?
	Gibt es Unterstützungsformen, die allen Jugendlichen helfen, unabhängig von den spezifischen Bedürfnissen?
	Wie arbeiten Sie speziell mit Jugendlichen mit Autismus/ADHS?
	Wie arbeiten Sie speziell mit Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung?

Block 3 – Herausforderungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Mit welchen Herausforderungen werden Sie in Ihrer Arbeit konfrontiert?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
Was hat sich in Ihrer Tätigkeit als besonders hilfreich erwiesen?	Gibt es Herausforderungen, die noch ungelöst sind?
	Wo würden Sie ansetzen, wenn sie entscheiden könnten und keine Einschränkungen hätten?

Block 4 – Unterstützung und Anpassungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie unterstützen Sie Betriebe bei der Umsetzung und Durchführung der Ausbildung?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
	Wie gehen Sie mit Widerständen oder Vorbehalten in Betrieben um?
	Wie eng können Sie die Jugendlichen bei herausfordernden Situationen im Betrieb / der Berufsschule begleiten?
Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen neuen Betrieb gewinnen wollen?	Gibt es von Seiten der Betriebe Unsicherheiten, Ängste, die bei allen ähnlich sind? Wenn ja, welche?
Haben Sie Beispiele für besonders effektive Massnahmen?	...für die Jugendlichen?
	...für die Lehrbetriebe?
	...Sonstige?
Die Passung zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Ausbildung. Wie unterstützen Sie, dass eine gute Passung möglich wird?	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess vor der Ausbildung?
	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess während der Ausbildung?
	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess nach der Ausbildung?
Wenn Sie in wenigen Sätze beschreiben müssen, was ein gutes Jobcoaching ist, wie beschreiben Sie es?	

Block 5 – Kommunikation und Zusammenarbeit:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit den Lehrbetrieben ?	Gibt es ein konkretes Beispiel, an welchem Sie die Kommunikation festmachen können?
	Wie oft findet die Kommunikation mit den Lehrbetrieben statt?
	Gab es auch schwierige Situationen in der Kommunikation? Wie haben Sie diese gelöst?
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit den Jugendlichen ?	Treffen Sie sich vor Ort im Lehrbetrieb mit den Jugendlichen?
	Über welche Wege kommunizieren Sie sonst noch mit den Jugendlichen?
	Gab es auch schwierige Situationen in der Kommunikation? Wie haben Sie diese gelöst?
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit und zwischen allen Beteiligten ?	<ul style="list-style-type: none"> • IV-Stelle • Berufsschule • Erziehungsberechtigte • ...
	Gibt es regelmässige Treffen oder Besprechungen? Wie laufen diese ab?
	Wie stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben?
	Welche Rolle spielen die Eltern oder andere Bezugspersonen?

Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Lösungsansätze?

Block 6 – langfristige Perspektiven und Auswirkungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie erleben Sie die langfristige Entwicklung der Jugendlichen, die Sie begleiten?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne erzählen möchten?
	Haben Sie Kontakt zu Jugendlichen, die Sie einmal begleitet haben? Wie haben sich ihre Berufsverläufe gestaltet?
Welche Veränderungen beobachten Sie in Betrieben, die Jugendliche mit Behinderungen ausbilden?	Gibt es konkrete Beispiel, die Sie gerne erzählen möchten?
	Wie nachhaltig sind die Veränderungen in den Betrieben?
Welche Auswirkung hat Ihre Arbeit auf die Jugendlichen und die Betriebe?	Welche Faktoren beeinflussen den langfristigen Erfolg der Berufsbildung?
	Warum braucht es Jobcoaching?

Block 7 – Empfehlungen und Best Practices:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was würden Sie anderen Jobcoaches empfehlen, die Jugendliche mit Behinderungen begleiten?	Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der inklusiven Berufsbildung?

Was würden Sie anderen Lehrbetrieben empfehlen, die gerne Jugendliche mit Behinderungen ausbilden möchten?	Was bräuchte es, um mehr Lehrbetriebe für eine inklusivere Berufsbildung zu gewinnen?
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Gelingen der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt?	Welche unterstützenden Strukturen / Massnahmen sollten ausgebaut werden?
	Welche Rolle sollte die Politik oder die Gesellschaft übernehmen?

Block 8 – Ausbildung von Jobcoaches / Supported Education:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Welche Qualifikationen und Kompetenzen sind für Jobcoaches besonders wichtig?	Wie haben Sie sich für Ihre Tätigkeit qualifiziert?
	Welche Unterstützung wünschen Sie sich für Ihre eigene Tätigkeit?
	Tauschen Sie sich mit anderen Jobcoaches aus?
Inwiefern wenden Sie Konzepte des Supported Education in Ihrer Arbeit an?	Wie stehen Sie zum Ansatz «first place, then train»?
	Welche Elemente des Supported Education bewähren sich in der Praxis besonders?
Kennen Sie die SEBE-Finanzierung im Kanton Zürich? Was halten Sie von diesem Ansatz?	Ein Ansatz wäre, dass die SEBE-Finanzierung auch auf den Bereich «Arbeit und Ausbildung» ausgeweitet wird. Was halten Sie davon?

	Könnte es ein möglicher Weg sein, dass die Jugendlichen selbst entscheiden, wofür Sie die Gelder einsetzen möchten?
	Wo sehen Sie Schwierigkeiten bei der SEBE-Finanzierung?
Haben wir etwas Wichtiges vergessen?	
Möchten Sie noch etwas ergänzen?	
Gibt es Aussagen, die Sie gerne präzisieren oder betonen möchten?	
Gibt es noch eine Botschaft, die Sie Betrieben mitgeben möchten, die sich überlegen, Jugendliche mit Behinderungen auszubilden?	

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen und Ihr Engagement sind von sehr grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann.

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen

- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

11.2.4 Abschluss des Interviews – Verdankung

11.3 Vorlage Dokumentationsbogen

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	
Datum des Interviews:	
Dauer des Interviews:	

Besonderheiten des Interviewverlaufs:
Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:
Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:
Angaben zum Fall / zur befragten Person:

11.4 Transkriptionsregeln

Zeichenerläuterung

(.)	kurze Pause
(..)	mittlere Pause
(...)	deutlich längere Pause
<u>aber</u>	betont gesprochen
ABER	laut gesprochen
(lacht)	nonverbale Äusserung
(unv.)	unverständliche Äusserung
(Kobold?)	Wortlaut wird nur vermutet
//	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
Es ist/	unvollendeter Satz
«jähnu»	schweizerdeutsche Ausdrücke
***	anonymisierte Wörter

Anonymisierung

Namen, wie auch alle Angaben, die Rückschlüsse auf die betroffene Person ermöglichen könnten, wurden geändert. Auch Ortschaften oder Betriebsnamen werden nicht genannt.

Bezeichnung der Befragten:

F1-AV = Fall 1, Ausbildungsverantwortliche

F1-J = Fall 1, Jugendlicher

F1-JC = Fall 1, Jobcoach

Hinweise zum Genauigkeitsgrad

Das Transkript wird gemäss den Grundsätzen einer inhaltlich-semantischen Transkription erstellt. Das schweizerdeutsche Gespräch wird in die hochdeutsche Schriftsprache übertragen. Sofern kein adäquates deutsches Wort vorhanden ist, wird der schweizerdeutsche Ausdruck in Anführungszeichen gesetzt. Eine behutsame Glättung erfolgt, indem Stottern, Fülllaute sowie Wortwiederholungen ausgelassen werden – es sei denn, diesen Elementen kommt eine inhaltliche Bedeutung zu.

Zustimmende Lautäusserungen bleiben unberücksichtigt, sofern sie den Redefluss nicht beeinflussen.

11.5 Fall 1

F1-J, anonymisierte Bezeichnung für den Jugendlichen des ersten Falls, begann nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre als Automobilassistent EBA in einer Garage im Dorf, wo er auch wohnt. Alle Personen, die zu diesem Fall interviewt wurden, beginnen mit dem Code F1. Somit sieht man der anonymisierten Bezeichnung an, wer zusammengehört. Die Ausbildungsverantwortlichen werden mit der Abkürzung «AV» bezeichnet. Der Jugendliche wird mit «J» bezeichnet. Im Fall 1 haben zwei Ausbildungsverantwortliche am Interview teilgenommen: F1-AVa und F1-AVb. Beim Fall 1 ist kein Jobcoach involviert. Um den Fall aus drei Blickwinkeln zu beleuchten, wurden zwei Berufsschullehrer angefragt, die jedoch beide aufgrund von viel Arbeit und ihrem Wunsch, sich auf das Unterrichtsgeschäft konzentrieren zu können, absagten.

11.5.1 Dokumentationsbogen F1-AV

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	F1-AVa und F1-AVb
Datum des Interviews:	18. Juni 2025
Dauer des Interviews:	40 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Am Interview nahmen drei Personen teil. Die Interviewerin (I) und zwei Ausbildungsverantwortliche (F1-AVa und F1-AVb). Die zwei Ausbildungsverantwortliche leiten miteinander die Garage als Familienbetrieb. Der Ausbildungsverantwortliche F1-AVa ist hauptsächlich für die Betreuung der Lernenden zuständig. Seine Schwester, F1-AVb, führt mit F1-AVa zusammen den Betrieb und wird bei Entscheidungen stets berücksichtigt.

Das Interview fand im Pausenraum der Garage statt. Zwischendurch kamen immer wieder Mitarbeitende und fragten ihren Vorgesetzten etwas oder richteten wichtige Informationen aus. Zwischendurch musste F1-AVa das Interview verlassen und kam etwas später wieder zurück. Die Zwischengespräche mit den Mitarbeitern wurden nicht transkribiert.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

F1-J hat ein paar Tage vor dem Interview die QV abgelegt. Diese hat er zum Erstaunen seiner Vorgesetzten bestanden. Nach der Lehre wird er nicht mehr länger in dieser Garage beschäftigt. F1-AVa setzt sich ein, dass F1-J nach dem Sommer noch ein paar Monate in der Garage weiterarbeiten kann, bis er eine andere Stelle gefunden hat. F1-AVb ist diesem Vorschlag gegenüber etwas skeptischer.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

F1-AVa scheint ein grosses Interesse zu haben, Jugendlichen, die wenig Chance auf dem Lehrstellenmarkt haben, eine Chance zu geben. F1-AVb hat dieselben Absichten, sieht aber auch Grenzen in diesem Engagement.

Angaben zum Fall / zur befragten Person:

F1-J besuchte in der Schweiz etwas 5-6 Jahre die Volksschule. Bis zum Schluss hatte er Mühe mit Deutsch. Seine schulischen Leistungen waren sehr tief. Eine IV-Unterstützung hat er nicht. Ob er eine Absage bekam oder ob er keine Unterstützung anfragte, ist nicht bekannt. F1-J hat grosse Mühe, sich Dinge zu merken. Er ist ein sehr aufgestellter, freundlicher Jugendlicher.

Als er mir von der QV erzählte, sagte er, dass er ein gutes Gefühl habe. Zum Teil habe er einfach ein paar Nullen vergessen oder zu viel hingeschrieben in der Mathe, aber sonst habe er ein gutes Gefühl. Mittlerweile ist bekannt, dass F1-J sowohl die praktische wie auch den Prüfungsteil in der Berufsschule bestanden. F1-J wird bis Ende Jahr in der Garage bleiben können und muss sich bis dann einen anderen Arbeitsort suchen.

11.5.2 Transkript F1-AV

1	Interview mit F1-AVa und F1-AVb am 18.06.2025
2	S01 = F1-AVa S03 = F1-AVb S00 = Interviewer
3	S00: Könnt ihr kurz vorstellen, welcher Betrieb ihr habt, was ihr macht? (.) Welche Branchen? (.)
4	S03: Ähm, willst du? (..) Wir sind die Garage ***. Wir haben eine Autogarage in ***, (.) wir haben vier Mechaniker und zwei Lehrlinge und sind zu dritt im Büro. Ja, das ist unsere Grösse. (..)
5	S00: Und ausbilden tut ihr vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, in Automechaniker, aber auch Automobilassistent und auch Automobilfachmann, oder? Der Mittlere ist der Fachmann.
6	S03: Also, der F1_J ist eigentlich das erste Assist- ... Nein, stimmt nicht, der zweite. Mindestens. (.)
7	S01: Ja, eigentlich... (.) Automobilmechatroniker... Ja, Mechaniker gibt es eigentlich nicht mehr. Es ist Automobilmechatroniker. Da haben wir jetzt etwa der Dritte und sonst haben wir eigentlich immer eher Schwächere gehabt in der Lehre. (.)
8	S03: Wir haben uns immer zum Ziel genommen. (..) Dass das nicht ein Hindernis sein muss, wenn jemand jetzt Legastheniker ist oder nicht so einen hohen IQ hat, sondern wenn er Spass hat und sich einsetzt und sich Mühe gibt, dass er dann doch eine Chance auf eine Lehrstelle hat.
9	S00: Dann habt ihr schon relativ viel Erfahrung... Also, ich spreche jetzt von Lernschwierigkeiten oder Lernbeiträchtigung. Also, ja, von was soll man reden, oder? Behinderungen finde ich gerade so mega krass.
10	S03: Nein, einfach Schwächene. Schwächene, die sie gehabt haben. Lernschwächen oder (..)
11	S01: Und das haben wir vor allem erlebt im theoretischen Teil. (.) Die sind meistens... Die, die Lernschwierigkeiten haben, sind meistens im praktischen Teil (.) hervorragend.

12	S00: Und welche Rolle habt ihr im Betrieb? (...)
13	S01: Mir sind Geschäftsführer.
14	S00: Und ihr seid auch verantwortlich für die Ausbildung der Lernenden, oder weil ihr eher eine kleine Garage seid? Also, kleiner. Ist doch mega gross, aber... Es ist nicht, dass wir hier jemanden angestellt haben.
15	S03: Vehältnismässig, KMU.
16	S01: Kleiner KMU-Betrieb, ja.
17	S00: Wir haben ja den Lernenden, den wir heute ein bisschen genauer anschauen, das ist F1-J, seine Ausbildung, sein Setting. Ihr dürft auch noch von anderen reden. Aber jetzt, wenn wir F1-J anschauen, könnt ihr kurz beschreiben, was für Schwächen oder was für Bedürfnisse er hat? (..)
18	S01: Also, er hat eigentlich eine grosse Schwäche, und das ist eigentlich sein Kopf, dass er sich eigentlich nicht viel merken kann. (.) Und er kann die Zusammenhänge, also er kann Sachen nicht verbinden, also er kann nicht Verbindungen machen mit Sachen, die er lernt. Und das fehlt ihm dann nachher, um die ganze Arbeit ein bisschen ganzheitlich anschauen. Also er muss eigentlich ein bisschen eins nach dem anderen machen. Und dann muss er eigentlich alles... Also... Er lernt es auch nach zehnmal sagen eigentlich nicht.
19	S03: Ein Beispiel ist, dass er eine Liste hat, mit dem Abend-Jobchen, die er machen muss. Und manchmal hat man ein bisschen mehr Zeit, um das zu machen, und manchmal ein bisschen weniger Zeit. Und bei ihm ist es eigentlich immer eins, zwei, drei, vier, der Reihe nach. Und manchmal, wenn man ein bisschen weniger Zeit hat, müsste man ein bisschen Priorität setzen können, was ist jetzt wichtig, wenn ich morgen in der Schule bin. Dann muss ich vielleicht das, das und das machen, und das, das und das kann ich jetzt sein lassen, oder kann ich das nächste Mal machen, und das geht nicht. Also da muss man ihm eigentlich jedes Mal wieder auf die Sprünge helfen. Und das ist auch, ja, eben kopfbedingt. Wir haben das Gefühl, dass sein IQ nicht so hoch ist. (..)
20	S01: Oder einfach einen Knopf hat, irgendeine Blockade hat. (.) Weil eigentlich, bei den Sachen, die ihn wirklich interessieren, bin ich überzeugt, dass er nicht dumm ist in dem Sinne. Aber (..) // S03: einfach langsam// Sehr langsam. Und ich weiss nicht, ob das halt einfach immer noch sprachlich bedingt auch noch ist. Dass er noch verschiedene Übersetzungen macht, ja.
21	S00: Sind das solche Hauptherausforderungen, die ihr mit ihm habt? Oder gibt es sonst noch konkrete Herausforderungen, die ihr jetzt in diesen zwei Jahren Lehre-?

- 22 S03: Nein, es ist eigentlich schon hauptsächlich dies. Dass man manchmal einfach Sachen eben zehnmal sagen muss, bis es drin ist. Und ja. (.) Sonst, was er macht. Also die Arbeit, die er macht, wenn er Räder wechselt oder irgendetwas, dies macht er zuverlässig. Wir haben noch nie eine Schrauben locker gehabt oder irgendetwas. Und das, was er macht, was er kann, das macht er gut und zuverlässig. (..) Es geht einfach lang. (...)
- 23 S00: Hat dies auch Schwierigkeiten gegeben fürs ganze Team? Oder ist das einfach etwas, was ihr als Ausbildungsverantwortliche mit ihm daran gewesen seid? (...)
- 24 S03: Wir hatten einen Mechaniker, der sich ihm ein wenig angenommen hat. Und der hat das Ganze dann ein wenig abgefedert. (.) Und viel über Not, um das zu handeln. (.) Und er ist jetzt seit dem Dezember in Kanada. Er arbeitet nicht mehr da. Und dann hat es sich schon mehr ausgewirkt auf alle anderen. Weil dann alle anderen mehr betroffen waren. (.) Weil halt manchmal die Sprache etwas lustig ist. Oder Dinge sagt oder nicht gemacht hat, die er eigentlich machen sollte. Oder solche Sachen. Und das hat vorher der andere Mechaniker einfach gut kontrolliert. Und dann immer wieder gesagt, jetzt musst du noch das machen oder dieses machen. Und dann haben wir die Verantwortung (.) nicht einem anderen übergeben, sondern haben es ein wenig offen gelassen für das ganze Team. Weil es ja auch das zweite Lehrjahr ist und er eigentlich schon ein wenig wissen sollte, wo er was machen sollte. Darum hat es sich am Anfang weniger auf alle ausgewirkt. Sondern mehr von uns drei - den Mechaniker, S01 und mich. Und jetzt eigentlich auf alle. (..)
- 25 S00: Und ist es für F1-J selber auch schwierig gewesen? Oder wie reagiert er auf das? Also merkt er, das ist eine schwierige Situation, das ist nicht einfach?
- 26 S03: Es ist noch schwierig zu sagen. Also wenn man ihm sagt, jetzt hast du einen Seich gemacht, jetzt hast du etwas vergessen. Oder so. Dann ist er schon bedrückt. (.) Oder so. Oh ja. Oh scheisse. Sorry. (..) Aber es passiert immer wieder. Also der Lerneffekt. Der bleibt weg. (.) Also der fehlt dann. Weil wir haben. (..) Ein Job ist, am Abend den Staubsauger auszublasen, so dass man am nächsten Tag die Autos wieder sauber und gut putzen kann. Und ich weiss nicht wieviel Mal, dass man, bevor er Feierabend gemacht hat, ihn das gefragt hat, ob er es jetzt gemacht hat. Oh nein, ich habe es nicht gemacht. Gut, mach es noch. Dann hat man ihn einmal rauslaufen lassen, abgestempelt. Hast du es gemacht? Nein. Gut. Zurückkommen und machen. Oder wir haben sogar nach Hause angerufen. Und du musst am Samstagmorgen halb 8 Uhr das noch machen, was du nicht gemacht hast. (.) Und ein anderer hätte sich vielleicht einen Zettel aufs Natel gemacht. Oder einen Kalendereintrag. (.) Schlussendlich hat der Mechaniker, der für ihn verantwortlich war, einen grossen Zettel an das Garderobekästchen gemacht. Dort, wo er am Abend die Jacke rausnimmt. Und dann ist es dann eher gegangen. Aber es ist, als würde der Lerneffekt fehlen. Dass er da selber auf die Idee gekommen ist. (..) Und ja, das haben wir mit ihm auch so versucht anzuschauen. Aber es hat wie nicht- (..) Ich weiss nicht, ob das vom Aufwachen her kommt. Ob es das ist, was wir einfach mitbekommen haben auf den Weg. Dass man sich so ein bisschen den Weg sucht oder die Eselsbrücke oder irgendetwas, was hilft. Und er kennt diesen Weg gar nicht, dass man sich so eine Erinnerung machen kann. (.)
- 27 S00: Und eigentlich so ein grosser Umgang mit dieser Herausforderung war vor allem dieser Mechaniker, der sich ihm ein wenig angenommen hat. Oder habt ihr noch andere Systeme oder Sachen entwickelt, bei denen ihr gemerkt hat, dass das euch geholfen hat, damit umzugehen. (..) Oder... //S03: Ich glaube jetzt nicht wirklich, nein. // Es gibt nicht das Richtige oder Falsche.

28	S03: Nein, er hat einfach seine Listen, die er hat. Und so seine Abläufe...
29	S00: Und wenn es nicht geht, dann gibt es Konsequenzen und man hofft dann...
30	S03: Genau. Also es ist jetzt... Also er hat noch keine wirklich schlimmen Konsequenzen erlebt oder so. Aber er hat es halt... Ja, es viel gehört. (...)
31	S00: Ja, ich komme jetzt zum Bereich Anpassungen und Lösungen. Jetzt haben wir eben schon ein bisschen darüber geredet, oder?
32	S03: Es hat sich auch ein bisschen überschritten.
33	S00: Ja, das macht auch nichts, das ist auch völlig okay. (..)
34	S00: Ich habe jetzt vor allem herausgehört, dass so der persönliche Kontakt und die persönliche Betreuung am hilfreichsten gewesen ist, im Umgang mit dem. Oder? Verstehe ich das richtig, oder?
35	S03: Ich habe gesagt, dass *** sich dem F1-J sehr angenommen hat und dass es damals eigentlich nicht so eine Auswirkung aufs Team gehabt hat, aber nachher, als *** gegangen ist, dass dann eigentlich seine direkte Ansprechperson ein bisschen alle gewesen sind.
36	S01: Ja, er hat völlig den Faden verloren, als *** weggegangen ist. Die haben wie eine nahe Beziehung miteinander gehabt, so seine Bezugsperson. Also er hat sogar ein bisschen emotional, wo *** gegangen ist. //S03: Er hat ihm ein Geschenk gemacht und alles. (.) Ja, es ist wirklich herzlich// Ja, es war wirklich herzlich. Aber jetzt hat er sich, ich glaube, wieder ein bisschen gefangen. Am Anfang hat er schon Mühe gehabt. (.) Aber es ist dann eben, es ist wie in jedem Team. Und gerade in den handwerklichen Betrieben ist es dann schon so, dass wenn einer etwas schwierig ist, oder wenn du einem etwas zehnmal sagen musst, dann ist er dann noch schnell unten durch bei den anderen, oder? Und da haben wir dann schon ein bisschen Gegensteuer geben müssen und zwischendurch sagen, so jetzt tun wir ein bisschen anständig miteinander. (..) Also es ist nicht irgendwie unter die Gürtellinie gegangen, aber man hat einfach manchmal gemerkt, dass sie ihn nicht mehr so ernst nehmen.
37	S00: Ja.
38	S01: Und das geht dann eben schon auch nicht.
39	S00: Und da musstet ihr als Betriebsleiter dann einfach ein bisschen steuern, oder?

- 40 S01: Ja, ja. Einfach zwischendurch mal sagen, (.) jetzt bleiben wir anständig und ja, die einen brauchen mehr Zeit für gewissen Sachen. (..)
- 41 S00: Hat es jetzt ausserhalb vom Betrieb, hat es noch Hilfestellungen gegeben? Also hat er einen Jobcoach gehabt, oder von der Berufsschule Unterstützung? So dass ihr gemerkt habt, das ist für euch hilfreich gewesen, oder hat es jetzt da...
- 42 S01: Also in der Berufsschule hat er einerseits die Aufgabenhilfe, wo er geht, an einem Abend. Also er geht am Tag in die Berufsschule, er ist an einem Abend in der Aufgabenhilfe und er ist an einem Abend im Deutschkurs. (.) Okay. (..) Und am Samstag musste er dann noch hierher kommen, um Hausaufgaben zu machen. (..)
- 43 S00: Wo ihr ihn noch unterstützt habt?
- 44 S01: Ja, nicht einmal gross, dass wir... Also doch, wenn er fragte, haben wir ihn schon unterstützt. Aber dass er da in Ruhe Hausaufgaben macht und nicht zu Hause, wo noch drei Brüder rumrennen und das Natel und der Computer in der Nähe ist und so. Einfach, dass er da eine Stunde hinsitzt und Hausaufgaben macht. (..)
- 45 S03: Die Erfahrung haben wir auch mit dem vorletzten Lehrling gemacht, dass ihm das mega viel gebracht hat. Dass er hier hinkommen konnte und dann gerade jemand noch fragen konnte, der in der Materie ist, weil zu Hause sitzt du dort (..) Und dann hast du irgendeine Frage und dann bleibst du einfach stehen und da hättest du die Möglichkeit, jemanden zu fragen. (..)
- 46 S00: Aber das ist auch etwas, was ihr als Betrieb (.) herausgefunden habt und gemerkt habt, dass es hilfreich ist für euch.
- 47 S01: Ja, das ist natürlich für uns auch ein Aufwand. Also, da muss immer jemand da sein. Beim vorgängigen Lehrling sind wir dann wirklich viel hingesessen mit ihm und haben gelehrt mit ihm. Der ist Legastheniker gewesen, den haben wir in die Lehre genommen (.) und hätte eigentlich die zweijährige, den Fachmann, machen müssen. Dann haben wir gesagt, nein, du machst den Mittleren, die dreijährige Lehre. Weil die zweijährige Klassen sind halt nicht gerade förderlich. Da hat es wirklich viele Schülerinnen drin, die den Unterricht stören oder die das nicht so ernst nehmen. Und darum haben wir ihn dann gepusht auf die Dreijährige und haben dann immer Hausaufgaben gemacht mit ihm. Da sind wir viel am Samstag hingesessen und der hat wirklich erfolgreich abgeschlossen. (..) Dort haben wir eigentlich gemerkt, was es dann bringt, wenn man wirklich, wenn man solche auch fördert, so wo auch Schwächen sind, wo man ernst nimmt, drauf eingeht und dann bekommt man sehr wertvolle Mitarbeiter. (.)
- 48 S00: Aber jetzt ist so ein bisschen das Netzwerk, welches es im Gesamten gibt. (...) Von der Schule hat er Unterstützung. (..) Bei euch hat er viel Unterstützung. Wie ihr auch beim vorletzten Lehrling einfach so gemerkt habt, da braucht es etwas, da machen wir etwas. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterstützungsangebote, die ihr Anspruch genommen habt? Oder die ihr sinnvoll gefunden habt? (..)

- 49 S03: Ich glaube nicht, nicht gross. Am Anfang gab es damals einen Dolmetscher wegen der Eltern und alles, wo es um die Lehrstelle gegangen ist. (.) Aber sonst, ich glaube nicht gross, nein. (..) ich wüsste es jetzt gerade nicht.
- 50 S00: Und wenn F1-J jetzt nochmals anfangen würde, nach dieser Erfahrung von diesen zwei Jahren, würdet ihr es nochmals gleich machen? Oder würdet ihr sagen, (..) das würdet ihr jetzt von Anfang an anders machen? Oder (...)
- 51 S03: Ist es noch schwierig? Es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Schulablauf zu tun, weil die Schule ist nun mega fest auf den Computer ausgelegt. Und früher hatten wir einfach den Ordner mit den Blättern drin. Und dann konnte man auch sagen, nimm den Ordner mit. Man schaut es an, oder bring die Prüfung, wir schauen es an. Und es ist wirklich schwierig, wenn sie Prüfungen dann online machen und du bekommst diese gar nicht. Da würde ich persönlich mehr darauf setzen, dass ich mehr Informationen bekomme, wie es bei mir in der Schule läuft. Wenn man am Schluss vom Semester das Zeugnis bekommt und da ein Dreieinhalber drin steht, dann ist es einfach blöd. Weil dann konntest du wie nicht reagieren, oder? Das ist so etwas. Und sonst... (..) Wahrscheinlich würden wir es wieder gleich machen. Weil manchmal hast du einfach auch nicht mehr Zeit und Kapazität, um jemandem noch besser zu schauen. (..) Aber er hätte sicher wieder eine direkte Ansprechperson, wie es damals der Jan war. (....)
- 52 S00: Was hat euch dazu... (.) Ja, das habt ihr zum Teil schon gesagt, so etwa bewogen, um Jugendlichen mit Schwierigkeiten zu nehmen? (.)
- 53 S01: Also, angefangen hat unser Senior mit dem. Also er hat immer... Er ist zwar ein sehr strenger, bürgerlicher Patron, wie man dem so sagt, bürgerlich eingestellt, aber sehr sozial eigentlich im Inneren und hat immer solchen Leuten eine Chance gegeben. Und es hat sich auch immer gezeigt, dass es dann eben, dass sich das auch lohnt, wenn man das macht. (...) Ja. (..) Und wir sind da ein bisschen gleich gefahren.
- 54 S00: Was sind so besondere Erfolge, die ihr jetzt in all diesen Jahren (.) schon erlebt habt?
- 55 S01: Ich glaube, das ist ein Stück weit sicher die Treue der Mitarbeiter. Also wir haben solche, die bei uns die Lehre gemacht haben und die jetzt 27 Jahre bei uns sind. Solche, die nie eine Chance bekommen haben auf dem Arbeitsmarkt und sind jetzt auch schon 12, 13 Jahre bei uns, die auch sehr gute und treue Mitarbeiter sind und zuverlässig. (...)
- 56 S00: Gibt es negative Erfahrungen, bei denen ihr sagt, (...) uns erzählen, dass...
- 57 S01: Man müsste mit dem Papa darüber reden. Also er hat schon eine gemacht, aber mehr halt dann von der Behörde her. Man hat einem die Chance gegeben und dann hat man den abgeschoben in ein Heim und dann haben sie den beim Arbeitsplatz abgeholt und nicht einmal zu Hause und wir sind nicht einmal informiert worden und so, da ist einfach das Jugendamt da gestanden und die haben ihn dann geholt. (.) Und er hat dann auch darauf bestanden, dass er da zuerst da noch fertig arbeitet und dann mit nach Hause gegangen und dann, die haben schwierige Verhältnisse zu Hause gehabt und dann mit dem Jugendamt zu Hause mit dem Lehrling noch geschaut. Und den haben sie dann wirklich abgeholt.

Aber sie haben ihn dann eigentlich hier mitnehmen wollen. Und er ist dann hingestanden und hat gesagt, nein, der wird nicht abgeholt, der macht den Arbeitstag fertig und ich komme am Abend mit. (...) Also wenn... Und beim F1-J ist ganz klar schon der Start einfach mühsam gewesen. Also nur schon, bis man den Lehrvertrag hat, das ist das Traurigste. Mit all diesen Behörden.

58 S00: Mit den Behörden?

59 S01: Also hin und her. Nein, das ist furchtbar.

60 S00: Aber die SVA oder so ist nicht drin gewesen, oder? (.)

61 S01: Das weiss ich gar nicht. Ich wollte nur einen Lehrvertrag abschliessen und ich war sicher zwei Tage lang am Mail herumschreiben und keine Behörde wusste, wohin sie mich schicken sollen. Wo er musste-

62 S00: Da von Turbenthal?

63 S01: Nein, Zürich.

64 S03: Vom Lehrlingsamt.

65 S01: Vom Lehrlingsamt, vom Kanton. Von der Aufenthaltsbewilligung. Zeug und Sachen.

66 S03: Ist halt bei ihm noch Aufenthaltsbewilligung C oder was auch immer.

67 S01: Nein, Flüchtlingsstatus hat er gehabt. Und dass da nicht irgend-, also wenn man einem die Chance geben möchte, dass sie keine Stelle anbieten, die so etwas organisiert. Dass wir da auch noch (.) also ich bin kurz davor gewesen zu sagen, wir stellen dich einfach an und du machst halt keine Lehre. also wir bilden dich ein bisschen aus, oder so. Aber nein, das ist furchtbar gewesen.

68 S03: Das kann dann zum Ablöschen bringen.

69 S01: Das hat uns wieder gezeigt, dass die Bürokratie halt einfach mit den all Studierenden (...)

70 S00: Ja. (lachen)

- 71 S01: Du kannst dann draussen scherzen (lachen)
- 72 S00: Gehört auch dazu. (lachen) Nein. Die, welche auf dem Papier sagen, inklusiv ist wichtig, aber ich möchte jetzt ein Formular ausgeführt haben. Oder?
- 73 S01: Ja.
- 74 S03: Oder noch sagen, welches Formular - das wäre noch schön.
- 75 S01: Ja und dann, weisst du, wenn du dann einem schreibst, ja wohin muss ich dann das schicken, dass sie dann nicht einmal Auskunft geben können. Also dann muss man sich wieder bei dem melden. Aber nicht gerade weitergeleitet und gerade organisiert. Also. Wirklich, nicht hilfreich. (..)
- 76 S00: Also nicht so, wie man es sich eigentlich wünschen würde, dass die Arbeit der Betriebe eigentlich abgenommen wird, weil ja die Bereitschaft da ist zum-
- 77 S01: Ja. Nicht so, dass es in der Privatwirtschaft funktionieren würde. Nur so funktioniert es bei den Staatsangestellten. (..)
- 78 S00: Wie ganz am Anfang, wegen der Kommunikation im Team, hast du kurz angesprochen. Jetzt wenn wir, (.) ihr setzt euch eigentlich sehr ein für inklusive Berufsbildung. Wie seht ihr den Stellenwert? Also welchen Stellenwert hat bei euch Kommunikation im Team, um das zum Thema zu machen? (.) Dass sie informiert sind? (..)
- 79 S01: Ja. Also wir haben das eigentlich, wir tun das gar nicht so, also jetzt F1-J, klar hat er eine Lernschwäche und auch andere haben schon Schwächen gehabt. Aber wir behandeln den nicht anders, wie andere Mitarbeiter. Und wir tun auch nicht sagen, hey, jetzt kommt ein Lehrling, der eine Lernschwäche hat. Sondern, wir versuchen den möglichst als normal zu integrieren. Und wenn er, also das merken die dann selber, wo er die Schwächen hat. Also da reden wir jetzt nicht so darüber, der ist ein bisschen dumm. Ja, also so. (..) Ja, ist das so?
- 80 S03: Es ist schon so, auf jeden Fall. Es macht es nicht besser, es gibt eigentlich auch (.) was soll es ihm nützen?
- 81 S01: Wenn man ihm sagt, also wenn man dann sagt, der kommt dann und der ist ein bisschen schwach im Kopf. Das schwächt ihn ja nur. Sondern, wir haben immer gesagt, jetzt kommt ein neuer Lehrling, der sicher eine Herausforderung hat mit der Kommunikation, also so vom Reden her, von der Sprache her, der ein bisschen mehr Zeit braucht und so.

82	S03: Man muss aber auch sagen, wir haben am Anfang auch nicht gewusst,
83	S01: Wie schlimm es ist.
84	S03: Ja, böse gesagt, wie schlimm das ist beim F1-J. Und wir haben nicht gewusst, dass er so feste Lernschwäche hat. (..)
85	S01: Wir haben es so darauf abgeschoben, wie bei den anderen, dass es einfach, also jetzt gerade, bei dem *** damals, als er Legastheniker war, der musste eigentlich in der Schule unten durch. Also, der hat es nicht schön gehabt in der Schule und dann hat der eigentlich in der Berufslehre dann richtig den Knopf aufgemacht.
86	S01: Und wir haben das beim F1-J auch ein bisschen auf das geschoben, dass es nicht so schlimm ist mit der Lernschwäche, das bringt man schon hin.
87	S03: Oder es auch mehr ein bisschen auf die Sprachbarriere geschoben, dass dort ein grosser Teil ist. Aber im Nachhinein dann auch gemerkt, dass es nicht nur die Sprachbarriere ist, was sicher ein grosser Grund ist, aber dass es halt nicht nur das ist, sondern dass er effektiv Mühe hat.
88	S01: Aber man muss auch sagen, dass er absolute Qualitäten hat. Also er ist immer fröhlich, er ist immer sehr pünktlich, sehr zuverlässig, gibt sich Mühe, auch wenn er manchmal Mühe hat. (...)
89	S03: Und wenn ein Scheiss passiert oder so, dann merkt man auch, dass ihn das belastet. (.) Also da ist ihm mal ein Ölfass umgefallen, dann ist neues Öl ausgelaufen und er hat Tränen in den Augen gehabt. Als er uns sagen musste. Er hat gar nicht gewusst, was er machen soll. Und das ist dann wirklich...
90	S01: Ich meine, abgeschlagen haben wir ihn nie (lachen)
91	S03: Nein, wirklich nicht. Wir haben uns... Ja, das passiert jedem mal. Es passiert etwas, oder? Das haben eigentlich alle ein bisschen lustig gefunden und er ist da mit Tränen in den Augen gesessen. Mega herzlich. (..)
92	S00: Wie geht ihr mit Schwierigkeiten oder Konflikten im Team um? (...)
93	S01: Wir machen eigentlich jeden Tag Znüni miteinander, da wird viel darüber geredet. Und wenn einer... Also... <u>Wir</u> sind sehr nahe am Team. Also wir sind im Büro und wir hören sehr viel, was abgeht. Und wir merken es den Leuten auch an... Und wenn jemand nicht wohlauf ist, oder es nicht gut geht, dann sprechen wir sie darauf an. Dann müssen sie rausrücken, was los ist, oder? Und dann kann man auch sagen, ja gut, willst du mal in den Keller runter gehen, um zu arbeiten, wo du deine Ruhe hast. Und...

Meistens ist es eben mehr... Dann geben wir noch ein bisschen mehr Arbeit, dass sie ein bisschen mehr arbeiten müssen. Also das ist meistens gut. Wenn sie den Kopf lüften müssen, dann müssen sie Kopf an einem anderen Ort und nicht zu Hause haben. (...)

94 S00: Wie steht ihr zu... Weiterbildungen in diesem Thema? Mit... Umgang mit schwierigen Lernsituationen oder mit Behinderungen?

95 S01: Ich will mich nicht weiterbilden. Ich habe das Gefühl, das machen wir genug gut und so. (..)

96 S00: Nicht, dass das irgendwie ist, dass man... (.)

97 S03: Braucht es eine (.) eine Weiterbildung?

98 S00: Nein, mehr ob das Bedürfnis da ist, oder ob man manchmal denkt, es wäre irgendwie schön, (..) irgendwie auf etwas zurückgreifen,

99 S01: Ich bin halt der Meinung, dass das Ganze... (.) Also wir haben eine Schwester, die so die Ausbildung hat im sozialen Bereich, (..) ähm... Ich bin nicht so Fan von dem ganzen Zeug. Also klar, es hat so schwierige Fälle, wo es das so braucht, Leute, die geschult sind. Aber da... Ja... Wir machen das einfach mit unserer Art, wie wir sind, und... haben das Gefühl, dass es bis jetzt eigentlich recht gut rausgekommen ist. Wir konnten die Leute so packen.

100 S03: Du gibst ihnen ein wenig Leitplanke. Und du versuchst es auf deine Art so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, wir haben gute Menschenkenntnis (.) oder genug gute. Um herauszufinden, was einem gut tut und was nicht. Ein Mitarbeiter arbeitet, der arbeitet einfach hunderttausend Mal besser, wenn er in Ruhe arbeiten kann. Er ist jetzt (.) unser Kellerkind. Das ist jetzt mega gemein, er hat das schönste Leben da unten, er hat seine Ordnung und alles, und es funktioniert mega gut. Und er könnte da oben einfach nicht gleich gut arbeiten, mit allen drumherum, und den Leuten, die hineinkommen, und das Telefon, das läutet, und alles. Darum hat er seinen Arbeitsplatz.

101 S00: Geht ihr eigentlich einfach auf die Bedürfnisse ein, die jeder hat?

102 S01: So gut wie möglich, klar. Wir müssen auch Kompromisse eingehen, aber ja, so gut wie möglich, ja. (..)

103 S00: Wir haben vorhin kurz die Zusammenarbeit mit der Berufsschule angeschaut. Was wären eure Bedürfnisse, dass ihr sagt, ihr könnt möglichst von dem profitieren, von dem Netzwerk, das es eigentlich hat in einer Lehre, oder? (..)

- 104 S03: Ich habe mit der Berufsschule nicht so viel zu tun.
- 105 S01: Ich auch nicht so. Also, (.) ja klar, man könnte sich ein bisschen mehr austauschen, aber auch von unserer Seite. Also, (.) da müsste ich mich vielleicht auch mehr an der Nase nehmen, dass ich eher mal mit dem Lehrer ein Mail schreibe, wie läuft es in der Schule, und so, das machen wir schon wahrscheinlich zu wenig.
- 106 S00: Das geht wahrscheinlich auch unter im Alltag?
- 107 S01: Ja, vielleicht geht es unter, und vielleicht, ja, tun wir das, jetzt auf dem Niveau von F1-J zu wenig gewichten.
- 108 S03: Ja, das ist vorhin vielleicht auch nicht so wichtig gewesen bis jetzt. Bei den meisten.
- 109 S01: Ja, wir haben eigentlich bei den meisten, (.) so, wenn du so die Prüfungen anschaust, die retour kommen, dann siehst du, wie es läuft, und, ähm, wir haben immer das Gefühl gehabt, dass um nachher im Beruf zu bestehen, dass sie nachher ihren Berufsweg gehen können, ist das Praktische wichtiger als die Schule.
- 110 S03: Das ist das, was ein bisschen geändert wurde, seit sie Prüfungen nicht mehr bringen. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Früher, als sie Prüfungen gebracht haben, dann konntest du sie anschauen, hast die Note gehabt und hast sie unterschrieben. Und jetzt ist alles irgendwie online und (.) keine Ahnung. (...) Finde ich einen Seich.
- 111 S01: Ja, es gibt ja schon Ende Dings (Semester?) so eine Zusammenfassung mit den Notenschnitten und so, aber-
- 112 S03: Das bringt ja dann nichts mehr.
- 113 S01: Ich habe es besser gefunden -
- 114 S00: Ihr seht die konkreten Prüfungen nicht mehr (.), wo die Probleme waren
- 115 S01: Das ist früher schon besser gewesen. Da konntest du auch mal die Prüfung anschauen und hast gesehen, was er so für Antworten gibt. Und also so ein bisschen. (..) Aber, (..) seien wir mal ehrlich, eben bei so einer zweijährigen Anlehre, da ist es viel wichtiger, dass er weiss, wie es abläuft in einer Werkstatt, wie man arbeitet, als ob er jetzt eine gute Prüfung hat über weiss auch nicht was, oder? (.) Also, das ist jetzt ein bisschen meine Meinung, der Berufsschullehrer wird jetzt an dieser Aussage vielleicht nicht so Freude haben, (.) ich meine, wenn du nach einer zweijährigen Lehre (..) ihn hinaus schickst in den

nächsten Betrieb, wo er dann arbeiten geht, oder so, dann willst du eigentlich nicht, dass er weiss, was der Unterschied ist zwischen Glykol und weiss ich was, beim Kühlwasser, sondern, dass er weiss, wie es abläuft, wie er arbeiten muss, dass er eine Schraube richtig anzieht und dass er eine saubere Endkontrolle macht, und solche Sachen. Dass er zackig vorwärts arbeitet, weil das ist viel wichtiger. Er ist nicht prinzipiell einer, der dann mega theoretisch weit sein muss, weil er dann mega weitergeht, sondern, wie er im Handwerklichen den Weg geht. Wir haben jetzt einen, der die vierjährige Lehre macht, der top ist. Ich nehme jetzt mal an, wenn alles normal läuft, als einen von den Besten abschliessen wird im Kanton Zürich, (.) also, die Fähigkeit hätte er und den Ehrgeiz auch. Er kann auch die Berufsskills jetzt dann. Und dort ist es etwas anderes, weil er weiss, er will weitermachen, also, er wird nach dem Militär den Diagnostiker anhängen und irgendwann will er Berufsschullehrer werden, so in dem Sinne, oder? (..) Dort ist es wichtig, aber bei einem, der eine zwei- oder dreijährige Lehre macht, da müssen die handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sein, (..)

116 S03: das sind die Grundlagen

117 S01: und das tut ihm genau auch gut, wenn sie eine klare Struktur bekommen, und das ist ja das, was bei den meisten fehlt. Das siehst du als Lehrerin auch, wenn ihnen von zu Hause eine klare Struktur fehlt, oder? Und darum bekommen sie das bei uns im Betrieb. Bei uns ist ganz klar, so und so, sie müssen am Morgen die Ämtli machen, vor zwölf Uhr, sie müssen die Ämtli machen am Abend die. Und wenn sie krank sind, dann müssen sie bis um sieben Uhr anrufen, und am Abend noch einmal (.) echt eine klare Struktur, das fehlt ihnen ja zu Hause schon. (.)

118 S00: Und das merkt ihr dann auch, wie das dann funktioniert, wenn es für sie-

119 S01: Weil es dann eben fruchtet und auch ihnen gut tut. (..)

120 S00: Ihr habt jetzt schon seit mehreren Jahren Erfahrung mit solchen Ausbildungen, (.) könnt ihr Vor- oder Nachteile sehen für das Geschäft jetzt, auch wirtschaftliche Vor- oder Nachteile, falls ja, welche, oder in welcher Form? (...)

121 S01: Also Nachteile, sehe ich prinzipiell (nicht?) (.) klar, der F1-J ist nicht der Schnellste. Also wenn du die Stunden, die kannst du nie alle verrechnen, das ist klar. (.) Aber, (.) also bis jetzt, haben wir eben immer treue Mitarbeiter, aus dem herausbekommen, die gut gearbeitet haben, (...)

122 S03: Das ist noch schwierig zu beantworten

123 S01: Wir rechnen das auch nicht so genau aus, also, weisst du, wir schauen nicht bei jedem Mitarbeiter, wie produktiv das ist, oder wie nicht. Also wir schauen eigentlich das Gesamte an, wie es läuft, oder? (.)

124 S00: Hat es auch irgendwie Vorteile gegeben, im Sinne von, dass andere merken, ihr seid ein sozialer Betrieb, der den Fokus darauf setzt. Kam das jetzt nicht vor?

- 125 S03: Keine Ahnung
- 126 S01: Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
- 127 S03: Glaube ich nicht. Also, sie sehen ja schon, wer da arbeitet, vielleicht hast du es mal mit dem einen oder anderen Kunden davon, dass wir zwei Lehrlinge haben, und dass der eine schwächer ist und sprachlich Mühe hat, und dann, manchmal nach dem Radwechsel, oder so, dann muss er das Auto wieder rausgeben und sagen, was ist, und dann redest du vielleicht nochmal darüber, dass er jetzt halt, ja, noch nicht so lange in der Schweiz ist, und, aber...
- 128 S01: Aber es wäre natürlich schön, wenn die einen Kunden das sehen würden, und dann zu uns kommen in die Garage. Weisst du, unser soziales Engagement wertschätzen würden, und zu uns kommen würden
- 129 S00: So wie man sonst ja auch so Energielabels hat, oder, so ein Sozillabel. Eine Garage mit dem So- (lachen)
- 130 S01: Was vielleicht ein Vorteil ist. Wenn man mal einen Mitarbeiter so weit hat, dass er gut funktioniert. Dass er eine Lehre... wenn er in der Schule unter durch musste und dann hat er einen Lehrabschluss in der Hand. Das ist dann ein sehr treuer Mitarbeiter. Da sehe ich ein ganz klarer Vorteil, ein dankbarer, treuer Mitarbeiter, und das probieren wir, also, in Zukunft werden die Betriebe Erfolg haben, die Leute haben
- 131 S00: definitiv
- 132 S01: Und das setzen wir schon lange auf unsere Karte, dass wir mit den Mitarbeitern sehr sozial sind. Also, wir zahlen faire Löhne, wir schauen, dass sie nicht zu viel Überzeit haben, oder, am Abend pünktlich Feierabend machen können, wir machen viele Betriebsanlässe, wie Mittagessen und Ausflüge und Sachen, und probieren sie auch, nachher noch, zu fördern, Weiterbildungen machen zu lassen und Zeugs und Sachen mit den Mitarbeitern. Und ich glaube, dort sehen wir einen klaren Vorteil, auch mit den Leuten, die anfangs schwächer waren, die sehr treue Mitarbeiter sind, das haben wir schon mal gehört.
- 133 S03: Das einfach auch mit 14, 15, 16, oder, bis 20, dass einfach nach dieser Zeit nochmal ein mega Knopf aufgehen kann, und dass sie nochmal einen mega Schritt machen können. (..) Es kann sein, dass es am Anfang mega harzt und mühsam ist, und streng für sie, und sie auch nicht so am richtigen Platz sind, oder sie den noch nicht gefunden haben, aber, dass nachher irgendwann, (.) kommt es, und dann, funktioniert das, und dann sind sie am richtigen Ort, und du hast ihnen einfach die Chance geben können. (....)
- 134 S00: Was würden die anderen Betriebe empfehlen, die jetzt sagen, okay, ich würde jetzt auch mal gerne, (.) jemandem mit Schwächen eine Chance geben, aus eurem Erfahrungsschatz?

- 135 S03: Man muss sich einfach bewusst sein, dass es zeitaufwändig sein kann. Und dass halt ein Mitarbeiter dafür die Verantwortung übernehmen muss. (.) Auch im Alltag. Ich meine, bei uns ist es praktisch, wir haben alles am gleichen Ort, oder? Du bekommst es etwas mit, du kannst ihn einmal, (.) man konnte ihn dem *** auch mal abnehmen, oder man hätte ihn auch jemand anderem einmal zuweisen können, wie der F1-J jetzt zum Beispiel. Aber wenn du irgendwie Stromer bist und unterwegs bist, dann bist du mal da mal da, (..) das ist noch schwierig.
- 136 S01: Wenn sie so einen nehmen, eben klare Strukturen setzen, klare Aufgaben, sicher einen gewissen Grundaufgabenbereich im Geschäft festlegen, bei dem er Selbstverantwortung lernt. Also eben mit solchen Aufgaben, mit Ämtli, die er machen muss, und das auch kontrollieren, ob er es macht. Und dort dann ansetzen, bei ganz einfachen Sachen, wo er dann wachsen kann, wo er dann merkt, hey, das habe ich gut gemacht, und dann auch loben und sagen, hey, das hast du gut gemacht, deine Ämtli ziehst du gut durch und dann können wir dem auch mehr Verantwortung geben. Also so ein bisschen stückchenweise aufbauen. (...)
- 137 S00: Dass man jetzt inklusive Berufsbildung in der Schweiz ausweiten kann und mehr Jugendlichen Chancen geben im Lehrstellenmarkt, im ersten Arbeitsmarkt. Was habt ihr das Gefühl, was es braucht von der Gesellschaft, von der Arbeitswelt, von der Politik, von den Eltern, von den Jugendlichen selber? (.)
- 138 S01: Ich glaube, es braucht einfach beides. Also, wenn wir jetzt nur den F1-J gehabt hätten, (.) dann kann es irgendwann schon auch ablöschen. (.) Also weisst du, es kann auch zu viel sein. Aber da wir auch einen Lehrling haben, der top ist, gleicht sich das einfach so aus. Und dort müssen die Lehrer natürlich auch noch ein bisschen umdenken. Sie haben immer das Gefühl, die Guten müssen studieren, und die, die Mühe haben in der Schule, die können wir ja in eine Lehrstelle schicken, dann suchen wir eine Lehrstelle. (.) Und das finde ich eine riesige Frechheit von den Lehrern. (..)
- 139 S03: Du kannst eine BMS empfehlen, du kannst eine BMS nach der Lehre machen, aber du hast schon mal gearbeitet, du hast schon mal die Grundlage, du hast schon mal Geld verdient, du hast schon mal Verantwortung übernommen, und du hast nachher keinen grossen Umweg, um doch noch zu studieren. Aber du hast schon eine Basic. Und du bist nachher wahrscheinlich die beliebtere Person wie jemand, der durchstudiert hat.
- 140 S01: Da gibt es sicher auch eine Studie dazu.
- 141 S00: Also die Wege sind offen in unserem System, grundsätzlich.
- 142 S01: Und bei den Lehrern, wenn du mit ihnen sprichst, heisst es immer, die Guten müssen wir pushen, die müssen studieren, aber die anderen-
- 143 S03: Aber das Handwerk fehlt.

- 144 S01: Ja, die Handwerker müssen ja auch noch Leute haben, oder? Und das sind dann unsere Herausforderungen, die wir haben im Handwerk, also bei den Gewerblern, dass man genau solchen (..) mittlerweile müssen wir eigentlich alles nehmen, was wir bekommen, auf dem Gewerbe, auf der handwerklichen Seite, weil es einfach zu wenig Leute hat, oder? Und dann löscht es einem schon relativ schnell einmal ab. (.)
- 145 S00: Also so die Ausgewogenheit, oder? Ihr nehmt gerne einmal jemanden, der Schwächen hat, aber ihr wärt auch froh, wenn die anderen euch nicht vorenthalten werden.
- 146 S01: Ja, genau. Oder einfach die Behörden und alles, nicht die guten Leute vom Arbeitsmarkt abwerben würden, oder? Aber das sind jetzt andere Ideen, also da rutschten wir jetzt zu einer falschen Seite. (.)
- 147 S00: Es ist ja ein Bundes- Es ist vom Bund, die Frage. Was braucht es? Was sind die Bedürfnisse der Betriebe? Gibt es jetzt noch irgendetwas, was ihr findet, das würdet ihr jetzt gerne noch sagen, was wichtig ist?
- 148 S01: Ich glaube, im ganzen Prozess, eben, das haben wir vorher davon gehabt, nur schon den Lehrvertrag zu unterschreiben, dass das einfach vereinfacht wird. Dass es eine Stelle hat, die sich vielleicht solchen Fällen annimmt und sagt, ja, ich organisiere mit ihm zusammen die (..) Papiere, die es braucht. Und das schaue sie an und schauen das auch mit den Dolmetschern, mit den Eltern an, oder was auch immer. Einfach, die Prozesse, bei denen wir, einfach so, dass wir Luft haben, mit den Lehrlingen zu arbeiten, dass wir nicht noch so tausend Mail schreiben müssen und so, (...) nur wegen einem Lehrvertrag. Also einfach, dass die Sachen vereinfacht werden. Da habe ich das Gefühl, (.) das wäre einfach, also wäre das Beste. Wir brauchen nicht irgendwelche Unterstützung oder irgendetwas. Eben, wir haben ja dann...
- 149 S00: Es funktioniert.
- 150 S01: Es funktioniert, ja. (.) Also ich glaube, es braucht nicht nochmal eine Behörden (..) oder irgendetwas, sondern einfach die Sachen, die es schon gibt, vereinfachen. (...)
- 151 S03: Ja, und bei uns ist jetzt, ich meine, es ist ein normaler Lehrling ohne (.) Beeinträchtigung, der noch irgendeine Kontrolle oder etwas braucht. Weisst du, darum ist es vielleicht auch nochmals anders. Er ist selbstständig und er ist erwachsen und-
- 152 S01: Ich weiss nicht, wenn er noch einen Status hätte, ob du dann noch mit Behörden oder mit der Kesp oder mit irgendwem zu tun haben müsstest, wie es dann ist. Das haben wir jetzt noch nie gehabt.
- 153 S00: Es gibt einfach die, die über die IV (.) die Lehre unterstützt haben. (..) Da hast du meistens einfach einen Jobcoach dabei. Und der Lehrlingsvertrag wird über die IV bezahlt. (..)Äh nicht der Vertrag, das Geld. Das Lehrlingsgeld wird über die IV bezahlt, so als Entlastung für den Betrieb. Das war dann

- 154 S01: Wieso haben wir den F1-J nicht bei der IV angemeldet? (...)
- 155 S00: Das hätte man machen können.
- 156 S01: Warum sagst du das erst jetzt? (lachen)
- 157 S00: Die IV unterstützt heutzutage vor allem in ersten Arbeitsmarkt, weil sie merken, dass es auf die Länge hinaus auch für die Gesellschaft besser. Wenn die Leute befähigt werden, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, ist das immer noch besser. Auch wenn sie eine Teilrente bekommen, wenn es nicht ganz aufgeht, aber einen möglichst grossen Teil selber erwerben können und im Erwerbsleben zu stehen. Weil wenn du da rausfällst, ist es sehr schwierig, wieder zurück zu kommen. Das ist von der IV her das grosse Ziel, dass möglichst viele im ersten Arbeitsmarkt sind. Und sie stellen dann meistens eine Supported Education, also Jobcoaches, zur Verfügung. Sie sind entweder Lerncoaches, die einfach, wenn es Lernschwierigkeiten gibt, das Lernen unterstützen von der Berufsschule her. Und sonst, wenn es psychisch auch ist, einfach (.) einfach das Ganze betreuen oder zum Teil Gespräche führen, einfach, dass es nicht... Ja. Die schwierigen Situationen herunter temperieren und der Lehrlingslohn ist von IV bezahlt. (...) Aber das ist eben nicht ausgewiesen. Sie kommen nicht mit "ich habe eine IV-Lehre". (..) Im Hintergrund haben sie diese Unterstützung, und wenn man den Lehrvertrag macht, dann können Sie sagen, dass sie noch Unterstützung haben und das ist so das Entgegenkommen. (...)
- 158 S03: Ja, ich glaube, so jemandem, wie F1-J, würde das nicht gut tun, wenn ihm nochmals jemand Arbeiten abnimmt. Ich glaube, er muss wirklich einfach ein bisschen auf die Welt kommen da. (.) Also ich meine, wir haben mit ihm auch darüber diskutiert, als er mal Schwierigkeiten mit der Familie oder dem Vater hatte, wir haben darüber diskutiert, was ein Schweizer mit dem Lohn macht (.) in der Lehre. Dass du ein bisschen sparst, dass du ein bisschen brauchst und dass du ein bisschen abgibst oder irgendwie so.
- 159 S01: Also er hat allen Lohn dem Vater abgegeben, der schickt es den Tiger-Rebellen, oder? (..) Und er musste dann sein Zeug selber zahlen. Ich weiss nicht (.) ja eben, dort habe ich dann mega Mühe, wenn ich sehe, wie die Familie hinten herum läuft. Da bin ich richtig stolz, wie weit wir F1-J schon gebracht hat.
- 160 S00: Haben wir irgendetwas vergessen? Etwas, worauf ich jetzt auf nicht eingegangen bin?
- 161 S03: Ich glaube nicht. (...) Also ich glaube, dass wir schon etwas alles erzählen konnten.

11.5.3 Dokumentationsbogen F1-J

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	F1-J
Datum des Interviews:	18. Juni 2025
Dauer des Interviews:	21 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Das Interview dauerte nicht sehr lange – aus zwei Gründen. Einerseits ist der Interviewleitfaden für Jugendliche kürzer als die anderen zwei Leitfäden, andererseits ist es für den befragten Jugendlichen schwierig, sich auf Deutsch auszudrücken. Er antwortet in kurzen Sätzen und kommt nicht ins längere Erzählen.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

F1-J hat mich in seinem letzten halben Jahr in der Volksschule als Heilpädagogin kennengelernt. Er ist ein sehr aufgeschlossener, fröhlicher junger Mann und hatte grosse Freude, mich zu sehen. Er erzählte ausserhalb des Interviews, wie es ihm geht, was er macht, wie es der Familie geht und fragte auch nach, wie es uns an der Schule geht.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Es scheint, dass sich F1-J an diesem Arbeitsort sehr wohl fühlt. Obwohl er sagte, dass ihm die Arbeit gefällt, kam im Gespräch eher die Überzeugung auf, dass ihm vor allem der Arbeitsort gefällt. Er mag Autos, deshalb arbeitet er gerne mit Autos. Doch ob ihm wirklich das Handwerk in der Garage gefällt, war für mich nicht überzeugend genug. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm auch ein anderer Beruf gleich viel Freude machen würde. Es wirkt, als ob er auch in einem anderen Beruf glücklich sein könnte, wenn das Umfeld stimmt.

Angaben zum Fall / zur befragten Person:

F1-J besuchte in der Schweiz etwas 5-6 Jahre die Volksschule. Bis zum Schluss hatte er Mühe mit Deutsch. Seine schulischen Leistungen waren sehr tief. Eine IV-Unterstützung hat er nicht. Ob er eine Absage bekam oder ob er keine Unterstützung beantragte, ist nicht bekannt. F1-J hat grosse Mühe, sich Dinge zu merken. Er ist ein sehr aufgestellter, freundlicher Jugendlicher.

Als er mir von der QV erzählte, sagte er, dass er ein gutes Gefühl habe. Zum Teil habe er einfach ein paar Nullen vergessen oder zu viel hingeschrieben in der Mathe, aber sonst habe er ein gutes Gefühl. Mittlerweile ist bekannt, dass F1-J sowohl die praktische wie auch den Prüfungsteil in der Berufsschule bestanden. F1-J wird bis Ende Jahr in der Garage bleiben können und muss sich bis dann einen anderen Arbeitsort suchen.

11.5.4 Transkript F1-J

1	Interview mit F1-J am 18.06.2025
2	S00 = F1-J S02 = Interviewer
3	S02: Wie geht es dir heute so?
4	S00: Mega gut. (...)
5	S02: Und was hat dir jetzt zum Beispiel diese Woche beim Arbeiten besonders gut gefallen? (.)
6	S00: Momentan haben wir nicht so viel Arbeit. Also nichts Schwieriges zum Arbeiten. (.) Momentan ist es gerade chillig und ich kann gut arbeiten. (.) Gute Woche. (..)
7	S02: Was für eine Ausbildung? Kannst du mir von deiner Ausbildung erzählen? Was für eine Ausbildung machst du jetzt gerade?
8	S00: Also jetzt mache ich gerade Automobilassistent, EBA. (..) Also muss ich erzählen, worum es dabei geht?
9	S02: Ist gut. Ist gut, genau. (..) Welche Arbeiten oder Tätigkeiten gefallen dir ganz besonders in deiner Ausbildung? (..)
10	S00: Einfach Reifen wechseln. Da habe ich oft viel gemacht. Und das kann ich jetzt wie Wasser einfach. Schnell und gut machen. (...) Und sonst darf ich auch bei der Motor-Alternator. Und diese kann ich einfach demontieren. Da finde ich immer so gerne. Die Sachen demontieren und montieren. Das finde ich richtig cool. Da habe ich so ein wenig mehr gerne, um damit zu arbeiten. (.) Und ja.
11	S02: Cool. Und wie bist du dazu gekommen? Warum hast du dich für diese Lehre entschieden? Was ist so der Grund gewesen?
12	S00: Also ich habe seit dem... Früher habe ich schon gerne mit den Autos etwas zu arbeiten. Also tunen und diese Sachen habe ich gerne. (..) Und dann habe ich da mit dem Lift-Projekt schon mal da gearbeitet. Und dort hat mich irgendwie richtig interessiert da. Und dann irgendwann wollte ich nochmal

schnuppern. Dann habe ich nochmal probiert, ob es echt zu mir passt. Dann habe ich da geschnuppert. Es hat mir richtig Spass gemacht. Dann habe ich entschieden, okay, dann mache ich da weiter. (..)

13 S02: Und wie ist das Start? Es ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her. Wie ist das Start in der Ausbildung gewesen? So nach der Schule hier zu starten.

14 S00: Also am Anfang war schon etwas alles neu. Jetzt musste ich arbeiten und eine neue Schule. Es war schon etwas schwierig gewesen. Okay, jetzt muss ich das und das. Was muss ich alles machen müssen da in der Arbeit? Ich musste ein wenig Gedanken machen müssen. Und nachher irgendwann langsam gut geworden. (.)

15 S02: Cool. Wie hast du den Platz da gefunden? Also wie bist du zu dieser Lehrstelle gekommen?

16 S00: Also ich habe den Platz vom Lift-Projekt gefunden. (.) Dort haben sie gesagt, ja. dafür verschiedene dort schnuppern können und alles. Und dann, so bin ich eigentlich da gefunden, diesen Platz.

17 S02: Ist das schwierig? Also hat es Schwierigkeiten gegeben? (.) Oder ist das ganz einfach gewesen?

18 S00: Also um das zu arbeiten.

19 S02: Um diese Lehrstelle zu finden. Weisst du, als du eine Lehrstelle gesucht hast. Ist es lange gegangen, bis du eine Lehrstelle gefunden hast? Oder ist es ganz schnell gegangen?

20 S00: Nein, es ist schnell gegangen.

21 S02: Schön. Und was ist der Grund, dass du dich genau für die Garage entschieden hast?

22 S00: Also wie ich vorhin gesagt habe, weil ich schon mit Autos Interesse habe. Und ich habe das Team super gefunden. Also die passen mit mir richtig gut ein und die sind auch lustig und alles. (..)

23 S02: Gab es mal einen anderen Beruf, der dich auch noch interessiert hat?

24 S00: Ja, ich habe früher überlegt, so SBB arbeiten. (.) Dort Billettkontrolle im Zug. (.) Aber nachher könnte ich eben das nicht so gut machen, weil wegen Sprache und diesen Sachen ist es eben schwieriger. Und dort muss ich auch noch Englisch, Französisch und diese Sachen können. (...)

- 25 S02: Ist der Wunsch immer noch da?
- 26 S00: Also ich habe immer noch das gerne.
- 27 S02: Ja, sehr schön. (..) Wie sieht bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? (...)
- 28 S00: Was ist typischer?
- 29 S02: Typisch? Ein normaler Arbeitsalltag. Was musst du so machen? (..) Was musst du so in einem ganzen Arbeitsalltag machen? Und was machst du mega gerne? Was ist eher schwierig? (.)
- 30 S00: Also ich muss eigentlich fast jeden Tag mit Räderreifen arbeiten. (..) Und da habe ich auch das gerne. (..) Und jetzt, ab kurzem darf ich auch Autoprobe fahren gehen und alles. Ja, da habe ich jetzt Prüfung bestanden. Und das macht mir auch Spass. Da darf ich fahren gehen und schauen, ob es keine Fehler hat. (..)
- 31 S02: Wie geht es dir so in diesem Betrieb?
- 32 S00: Sehr gut. Sehr gut.
- 33 S02: Gibt es etwas, was besonders gut ist? Oder du sagst, es ist ein Grund, dass es besonders gut geht?
- 34 S00: Also (..) ich habe da gerne mit Autos arbeiten. Und ich habe Team, ich habe ein gutes Team hier. Und ich kann so reden, wie ich will. Alle sind nett. Und Chef vor allem. Ich habe den besten Chef. Ich habe immer gehört von anderen, Chef ist so und so, immer so ein bisschen schlecht, also schlecht gehört gehabt. Und daher ich freue mich, ich habe besten Chef. Ich kann nirgendwo so einen guten Chef finden. Und daher, so (...)
- 35 S02: Wie ist für dich die Zusammenarbeit im Team? (.)
- 36 S00: Also ähm.
- 37 S02: Da mit deinen Arbeitskollegen?

- 38 S00: Zum Beispiel wenn wir Rad wechseln, da sind wir eigentlich meistens zweit. Und wenn wir viel Arbeit haben, dann sind wir auch jeweils alleine am Arbeiten. (.) Und da tun wir immer so, sagen okay, check. So ein Auto, also Hälfte macht immer ein anderer. Hälfte schaue ich dann. So teilen wir dann, wenn wir zweit sind. Und dann schaffen wir so. Und falls jemand noch ein wenig hinten ist, nicht schnell ist, dann tut er einfach schnell, wenn ich mit meinen Sachen fertig bin, dann tu ich dann ihm helfen und so tun wir immer, dass wir pünktlich schaffen. (....)
- 39 S02: Und wie geht es in der Brotsschule? (..)
- 40 S00: Ist Anfang, es ist ganz einfach gewesen. Da ist aber auch ein wenig einfachere Sachen gekommen. Und in diesem Zeitpunkt ist es nachher ein wenig schwieriger geworden. Da kommen Wörter und so, die ich nicht so gut verstehe. Und ja, dort habe ich immer Probleme gehabt. Und dort habe ich immer aufgestreckt. Ich habe den Lehrer gefragt, was heisst das? Was macht das? Und dieses Zeug und so. Oder ich warte ein wenig ab. Dann am Schluss frage ich ihn. Wenn ich etwas nicht verstanden habe. Sonst gehe ich noch in eine Hausgabestunde. (..) Jetzt, ab dem zweiten Jahr, habe ich angefangen, Hausgabestunde auch noch zu gehen. Und dort frage ich ihn auch alle Sachen, was ich nicht verstehe, frage ich nachher alles ihn. (.) Und da darf ich manchmal vielleicht so Sachen, so Testblätter darf ich dann ein wenig machen, so alte Testblätter, die er hat. Und so kann ich mich für die Prüfung bereit machen. (...)
- 41 S02: Wenn du etwas nicht verstehst in der Berufsschule, wie wird auf das Rücksicht genommen? Wie können sie dir helfen?
- 42 S00: Also, wenn ich etwas nicht verstehe, dann tue ich einfach aufstrecken. Dann fragt er ja, was ich nicht verstehe. Und dann stelle ich einfach die Frage, was ich nicht verstehe. Dann klärt er einfach direkt für alle Schüler, wer auch noch andere vielleicht nicht verstehen. Klärt er einfach direkt für alle. (.) Und dann zeichnet er einfach auf die Wandtafel, und dann schreibt er. (.) Und das tue ich jeweils auf ein Papier schreiben. Dann nehme ich einfach mit Natel schnell ein Bild. Und dann tue ich dann in Hausaufgabenstunde nachher in ein Heftli schreiben.
- 43 S02: Aha. Und wie ist euer Verhältnis oder Beziehung zu den Lehrpersonen? (...)
- 44 S00: Also, ich habe kein Problem mit Lehrpersonen. Wir sind gut und ich darf immer etwas fragen. (.) So, ja.
- 45 S02: Sehr schön. (.) Du hast ja hier deine Chefs und deine Kollegen, die dich unterstützen in der Ausbildung. (..) Wie ist so die Unterstützung in der Berufsschule verglichen zu da? Hast du gleich fest unterstützt? Oder gibt es da einen Unterschied von der Unterstützung?
- 46 S00: Ja, also, da habe ich ,sage ich mal, mehr. //S02: Hast du mehr?// Also, wenn ich etwas nicht verstehe. (.) Da wird es dir so richtig gut erklärt. Da wird es dir richtig gezeigt hier und und und und. Und sonst erst machen sie das und ich sollte ihnen zuschauen, wie das geht. Und manchmal sagen sie, okay,

ich tue das so machen und ihr schaut zu. Ich sollte selber studieren und ich tue dann mal zuschauen und dieses Zeug. Und ja. (..) Am Anfang hatte ich schon eigentlich viel Unterstützung gebraucht. (..)

47 S02: Was sind, hat es für dich schwierige Situationen gegeben in der Lehre? (.)

48 S00: Also, da oder einfach?

49 S02: Allgemein einfach in der Lehre? In der Berufsschule wie auch da? Hat es schwierige Situationen gegeben? Oder hast du sie herausfordernd sein?

50 S00: Also mit Sprache. (.) Mit Sprache, (..) mit so Sachen zum Lesen und Verstehen.

51 S02: Ja. (.)

52 S00: Wenn eben, wenn kurz und einfacher steht, dann verstehe ich es. Aber sobald es viel Satz ist, dann muss ich alles gleichzeitig verstehen. Es ist schwieriger. Ich lese oben und nachher noch weiterlese und nachher, ich mische alles ein bisschen durch und dann gibt es ein bisschen Probleme. (.) Sonst ist (..) gut.

53 S02: Ähm. Gibt es auch schwierige Situationen da im Betrieb? (..)

54 S00: Also, es ist schwierig. (..) Eigentlich nicht, also wenn ich eben nicht verstehe, wie man das demonstrieren kann. So Sachen, wenn ich frage, dann sagen sie es und dann mache ich es. (.) Ja. (.) Da ist alles gut. (.)

55 S02: Und ist zu Hause auch immer alles gut gewesen während der Lehre?

56 S00: Ja. (.) Alles gut. (..) Also es hat schon (..) kleine Probleme gehabt, aber es ist alles normal. Ist alles okay.

57 S02: Und mit Kollegen? Das ist ganz anders. Bist du mit allen Kollegen in der Schule gewesen, oder?

58 S00: Ja, genau.

59 S02: Und jetzt bist du in der Lehre. Wie ist so das Leben mit den Kollegen? Wie hat sich das-

- 60 S00: Also jetzt fast niemand rede ich gerade. Okay. Und nur mit dem ein, zwei Leuten, wo ich so richtig, richtig beste Kollegen war. Nur mit denen rede ich. Und sonst eben fast niemand. (..) Ja. (...)
- 61 S02: Wir haben ja darüber geredet, dass es für dich nicht ganz einfach ist zum Lernen, oder? (.) Hast du spezielle Unterstützung, (.) hier im Betrieb, oder auch in der Schule, wo man auf dich eingeht, was das Lernen anbelangt?
- 62 S00: Also in der Schule, darf ich vom Chef, wenn nach meiner, äh, so Schulzeit, nach der Schule direkt in eine Hausagabestunde gehen.
- 63 S01: Mhm.
- 64 S00: Und am Samstag, darf ich mal, am Morgen hierhin kommen, um zu lernen, ein, zwei Stunden. Und wenn ich da nicht etwas verstehe, darf ich dann den Chef fragen, oder jemanden da fragen. Und das wird es dann mir erklärt. Und am Freitag, äh, Nachmittag, lässt mein Chef, (.) Arbeitszeit, lässt er mich dann, äh, so einen DaZkurs, einen Deutschkurs.
- 65 S01: Ah cool.
- 66 S00: Und dort gehe ich hin, um zu lernen. Zwei Stunden.
- 67 S02: Cool. (.) Ähm, und wie ist es entschieden worden, dass du diese Unterstützung hast? Zum Beispiel jetzt in der Schule, dass du in die Hausagabestunde gehen darfst? Also... Wer hat das entschieden? Also... Hast du dich gemeldet, hat der Lehrer entschieden, ist es ein Gespräch gewesen?
- 68 S00: Also nein, es war so, in der Schule haben sie eine Karte verteilt, die, die wollen, dürfen kommen. Und dann, habe ich es dem Chef gebracht, und der Chef hat, er hat selber angemeldet,
- 69 S01: Super.
- 70 S00: Und auch genauso mit Haus, äh, äh, mit der DaZstunde, er wollte, dass ich gehe.
- 71 S02: Okay. Und ist für dich auch-
- 72 S00: Für mich ist es auch okay, ja.

- 73 S02: Findest du das super. Sehr schön. Ähm, und wie, (..) wie reagierst du, wenn du merkst, du kommst jetzt nicht so draus? Oder du kannst die Aufgabe nicht gut lösen? Wie (..) kannst du, wie gehst du damit um, was machst du dann?
- 74 S00: Also kommt darauf an, wenn der Lehrperson, ähm, ähm, sagt am Schluss, tun wir alle zusammen reden, und dann tu ich so, wenn ich etwas nicht verstehe, dann gehe ich weiter, mache ich den nächsten Auftrag weiter, und am Schluss, tun wir dann nachher, sagen, was wir nicht verstanden haben, (.) und, äh, dann tut die Lehrperson erklären, oder, tu ich einfach direkt aufstrecken, dann kommt der Lehrperson neben mir, und dann klärt er dann mir.
- 75 S02: Okay. (.) Gibt es Sachen, die du wünschst, dass es anders wäre? (...)
- 76 S00: Also wie anders?
- 77 S02: Also, ähm, dass es, ähm, andere Unterstützung, andere, mehr, weniger?
- 78 S00: Nein. Nein. (..) Alles gut. (...)
- 79 S02: Wenn du, ähm, (..) wieder entscheiden könntest, wo du die Lehre machen könntest, wirst du es wieder gleich entscheiden?
- 80 S00: Ja, ich würde genau da weitermachen. (.)
- 81 S02: Wenn du jetzt nochmal in den Sekt wärst, für was wirst du dich entscheiden?
- 82 S00: Also, genau da werde ich dann.
- 83 S02: Ah, schön. (..) Ja. (..) Wie siehst du deine berufliche Zukunft? Du bist ja bald fertig, gell? //S00: Ja.// Am 2. Juli, habe ich gehört, hast du Abschlussprüfung. Ja, genau. Wie siehst du deine berufliche Zukunft?
- 84 S00: Also, wenn ich jetzt hier bestehe, hoffentlich bestehe ich auch, wenn ich bestehe, würde ich immer da weitermachen. Okay. Also, würde ich da weitermachen, auf EFZ und dann, (.) bis ich kann, würde ich weiter.
- 85 S02: Und was sind deine Wünsche und Träume für die Zukunft? (..)

- 86 S00: Ähm, (.) ich will schon irgendwann Mechaniker werden. Das ist schon mein Wunsch. Und, ähm, ja, also, (...) ich weiss nicht, also wie fragen sie noch? Wünsche? Also,
- 87 S02: Hast du so einen Zukunftstraum, über den du sagst: Das möchte ich mal erreichen? So will ich einmal leben? (..)
- 88 S00: ich möchte schon Mechaniker werden. Ich möchte schon in der Schweiz, da schon eine Wohnung haben. Also selber. Das ist auch ein Wunsch. Ähm, was ich zuerst haben will, Wohnung. (.) Also, Mechaniker und irgendwann will ich eine Wohnung kaufen. (.) Und, äh, also, ich würde schon da in der Schweiz leben. Also, ich finde, da in der Schweiz ist es schöner. Ich möchte einfach hier leben.
- 89 S01: Mhm.
- 90 S00: Also, also, meine Heimatland ist Sri Lanka, aber ich finde, da in der Schweiz ist gut. Ich finde, da ist besser. Ja, genau. (..)
- 91 S02: Wenn du einen anderen Jugendlichen hast, der auch Schwierigkeiten hat mit Lernen. Ja. Und du hast jetzt deine Lehre ja schon bald abgeschlossen. Was würdest du dem anderen empfehlen? Was würdest du denn für Tipps geben? (.) Was wichtig ist, ähm, wie man im Betrieb ist, wie man es in der Schule macht, dass man das gut schafft? (..)
- 92 S00: Also, äh, wie Betrieb gut zuhören. Gut zuhören, was, ähm, der Chef sagt, was man alles machen muss. Weil, äh, da wird eben viele Sachen gesagt. Wenn ein Service ist, dann wird viel aufgezählt. Dann müssen wir gut zuhören, und, äh, lieber noch auf Notizblättchen oder irgendwo schnell aufschreiben, alles. Dass man nichts nachher vergisst, dass man sicher weiss, was man alles machen muss. (.) Und, ähm, (.) wenn nichts, wenn man nichts, äh, wenn man nichts, äh, (.) drauskommt, wie man das demonstriert, oder dieses Zeug, lieber jemanden fragen, anstatt irgendetwas drehen (..) und irgendetwas kaputt machen, lieber erst mal fragen gehen. (.) Und, äh, in der Berufsschule (.) werde ich empfohlen, auch viele Notizen machen, weil das hat mich auch geholfen, während dem Test schreiben. Jeweils dürfen wir das, äh, Notizen und so brauchen während dem Test. (.) Und, ich habe viele Sachen geschrieben, zum Beispiel, äh, jetzt schriftlicher Test, darf ich Notizen brauchen. Dort habe ich, äh, über fast jedes Thema, habe ich Notizen geschrieben, und, dort hat es fast, äh, alles durchgekommen. Ich habe alles können machen, dort. Viel lieber, viel Notizen. Und, ja. (.)
- 93 S02: Und das würdest du einem Oberstufeschüler raten, du hast ja, ähm, wenn man so in eine Lehrsäle startet, worauf sollen sie jetzt besonders achten, also jetzt, auf Ende Schule noch? (.)
- 94 S00: Also, äh, also, äh, was sie achten, also,
- 95 S02: Worauf sie schauen sollen.

- 96 S00: S00: Um ein Lehrstil zu finden, oder? (..)
- 97 S02: Ja, um so erfolgreich zu sein, wie du jetzt. (..)
- 98 S00: Ich würde erst schauen, wo sie Interessen haben, wo sie, ähm, (..) zum Beispiel, einige sind handwerklich gut, dann würde ich schauen, dass sie irgendwie handwerklich schauen und schnuppern gehen. (..) Vor allem viel schnuppern, (.) besser überall einmal schnuppern und schauen, was passt. Also, die, die sagen, ich weiss nicht, dann würde ich überall mal schnuppern gehen, überall einmal schauen, was passt, um herauszufinden. Und die, die anderen, die wissen, okay, ich bin da gut mit Handwerklichen und dann, sie können schauen ein bisschen mit diesem Zeug (.) schnuppern gehen, das werde ich schon empfehlen. (.)
- 99 S02: Hat es etwas gegeben, was für dich, ähm, noch einfacher gemacht hätte, um durch die Lehre durchzukommen, was du dir gewünscht hättest? (.)
- 100 S00: Also, wie Lehre durchkommen?
- 101 S02: Was hätte dir, der Einstieg in die Lehre, was hätte dir noch mehr geholfen? (...) Verstehst du die Frage? (.) // nein (.) // Nach der Schule, da hast du ja hier gestartet, und ich denke, am Anfang ist es ja eine ganz andere Welt. (..) Was würde es geben, das dir noch mehr geholfen hätte, um gut zu starten? (.)
- 102 S00: Also, was mir noch mehr geholfen hätten? (.) Also, es war anfangs schon ein bisschen schwierig, weil, anfangs war ich in der Schule, habe nicht irgendetwas gearbeitet, und jetzt, nachher direkt, muss man jeden Tag arbeiten gehen. Es war schon ein bisschen schwierig, und, vor allem, ich habe ja angefangen, mit dem Räder wechseln, als ich hierher kam, und da musste ich ganz viele Räder (wechseln?), und es war schon ein bisschen schwierig. und, (..) davor, habe ich immer, Freizeit, bin ich einfach kurz hierher gekommen, habe ich mal ein bisschen Sachen geholfen gehabt, damit ich mich mit diesen Sachen gut kenne, (..) und, ja, (...) vielleicht würde ich mal sagen, (.) Freizeit, und an dieser Lehrstelle, fragen, ob sie einfach in der Freizeit einfach kurz kommen dürfen, um kleine Sachen zu machen, damit man vorher schon ein bisschen drin, und ein bisschen machen kann. Damit sie dann, wenn sie die Lehre anfangen, dass sie auch ein bisschen wissen, und dann ist es nicht solche Schwierigkeiten, (.) was ich noch empfehle.
- 103 S02: Habe ich jetzt noch irgendetwas Wichtiges vergessen? (...) oder etwas, was du jetzt noch gerne sagen würdest, oder? (....)
- 104 S00: Ist alles. (...)
- 105 S02: Wenn du jemandem, also an einem anderen Unternehmen, du einen Tipp geben kannst, (.) Wenn du der Chef wärst, was würdest du jetzt wichtig finden, um den Lehrling möglichst gut zu unterstützen, (..) was würdest du als Chef alles machen?

106 S00: Also mein Chef macht eigentlich alles gut, also, (.) er schaut eigentlich schon alles an, er schaut schon alles gut kontrollieren, (...) also, (...) ich würde sagen, (..) immer, (..) nachdem, wer Sachen montiert hat, kurz dem Chef sagen, dass er etwas montiert hat, und dass er schnell bevor der Motor gestartet wird, dass vorher noch jemand kurz kontrolliert. Und dass es alles gut drauf ist, oder, bevor der Motor gestartet wird. Und, also, dass mein Chef schon alles gut getan hat, (.)

107 S02: Du würdest es so machen wie dein Chef? (.)

108 S00: Ich würde es so machen wie mein Chef.

109 S02: So schön. (..) Ich danke viel, vielmals, (.) dass du mit mir geredet hast, und dir erzählt hast, von deiner Lehre, hat mich mega interessiert, und es ist für mich jetzt auch interessant, das auswerten, und schauen, wie gut ihr das macht. Danke viel, (.) und ich wünsche dir vor allem, für deinen Lehrabschluss, ganz viel Erfolg.

110 S00: Danke viel.

11.6 Fall 2

F1-J, anonymisierte Bezeichnung für die Jugendliche des Falls 2, hat nach der obligatorischen Schulzeit eine EBA-Lehre im Nachbarsdorf in einem Altersheim als Praktikerin Hotellerie-Hauswirtschaft EBA. Schon während der Schulzeit stand ihr ein Jobcoach zur Seite und half ihr, die Lehrstelle zu finden. Alle befragten Personen des Falls 2 beginnen mit der anonymisierten Bezeichnung F2-. Nach dem Bindestrich weist die anonymisierte Bezeichnung darauf hin, welche Aufgabe die Person im Setting hat. F2-J ist die Jugendliche, welche in der Berufsausbildung ist. F2-AV ist die Ausbildungsverantwortliche der Jugendlichen des Falls 2 und F2-JC ist die Person, welche als Jobcoach der Jugendlichen des Falls 2 zur Seite steht.

11.6.1 Dokumentationsbogen F2-AV

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	F2-AV
Datum des Interviews:	23. Juni 2025
Dauer des Interviews:	62 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Das Interview fand am Arbeitsort im Altersheim statt. Uns wurde ein ruhiger, freundlich eingerichteter Raum zur Verfügung gestellt. Die F2-AV schien am Interview sehr interessiert zu sein. Sie gab sich grosse Mühe, bei der Arbeit alles so zu organisieren, damit das Interview ungestört stattfinden kann.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

Aussagen während, aber auch ausserhalb des Interviews deuteten darauf hin, dass sie nicht nur gute Erfahrung mit der Volksschule gemacht hat und sichergehen möchte, dass ihre Auszubildende (F2-J) auf keinen Fall mit negativen Erlebnissen konfrontiert wird.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Die Vorbereitung des Interviews wie auch die Durchführung wurden feinfühlig organisiert und es wurde stark darauf geachtet, dass F2-J dieses Interview gerne und ohne Druck durchführen kann. Dies widerspiegelte die gute Betreuung und gute Stimmung am Arbeitsplatz, worauf F2-J mehrmals hinwies.

Angaben zum Fall / zur befragten Person:

F2-AV scheint eine sehr feinfühlig, umsorgte Person zu sein. Die Art und Weise, wie sie mit anderen spricht und wie sie Aufträge gibt, deutet auf ihr grosses Engagement im sozialen Bereich hin. Ihre Aussagen im Interview, dass es ihr ein grosses Anliegen ist, dass Jugendlichen im ersten Arbeitsmarkt eine Chance gegeben werden, passen zu ihrem Auftreten und ihrem Umgang mit Menschen.

11.6.2 Transkript F2-AV

1	Interview mit F2-AV am 23.06.2025
2	S00 = F2-AV S01 = Interviewer
3	(...)
4	S01: Das Forschungsprojekt, das das Grosse ist, ich glaube, wir haben ja schon etwas darüber geredet. Haben Sie noch Fragen dazu? (.)
5	S00: Nein, es geht einfach um die Lernenden, die im ersten Arbeitsmarkt sind.
6	S01: Und das möglichst ausweiten können? //S00: Genau.// Es geht nicht darum, möglichst viele in den zweiten Arbeitsmarkt zu tun oder zu separieren, sondern es geht um Inklusion im ersten Arbeitsmarkt.
7	S00: Also mit eher schwachen Jugendlichen mit Beeinträchtigung, wie sagt man heute? Mit Herausforderungen.
8	S01: Genau, also das Gesamtforschungsprojekt ist über alle Behinderungen. Und ich habe jetzt einfach den Bereich genommen, weil ich ja selber in der Volksschule arbeite, dass ich sage, bei uns ist es fast am interessantesten, die bei uns sehr viel Unterstützung haben. Natürlich, weil ich Heilpädagogin bin, heilpädagogische Unterstützung haben. Und das ist meistens - also es gibt ja eigentlich gar keine Beeinträchtigung, bei der nur etwas ist - aber es hat meistens damit zu tun, dass man Schwierigkeiten hat, eine gewisse schulische Leistung zu bringen. (..) Und ich habe jetzt einfach diesen Bereich genommen, wenn ich sage, die, die bei uns in diesen Bereich fallen, ob das jetzt alleine der IQ ist oder mit etwas anderem zusammenhängend ist, ist okay. Aber ich habe zum Beispiel auch einen ISR-Schüler, der einfach im Rollstuhl ist, aber in der Sek A ist und von der Unterstützung im Unterricht nichts von mir braucht. Und <u>diese</u> wären es nicht. Also aus irgendwelchen Gründen Schwierigkeiten haben, die Schulleistungen zu bringen. Und in der Lehre geht es nachher vor allem auch darum, dass die schulischen Leistungen wahrscheinlich (erbracht werden?). Und ich habe einfach diese ausgewählt. Das finde ich am interessantesten als schulische Heilpädagogin. (lacht) Inklusiv Berufsbildung ist, glaube ich, auch klar, weil wir ja darüber reden. Einfach im ersten Arbeitsmarkt und nicht separiert. (.) Genau. Und jetzt einfach für die Aufnahme, ich weiss es schon ein wenig, können Sie kurz beschreiben über den Betrieb, wo Sie arbeiten, was für Ausbildungen Sie anbieten und was das so für ein Betrieb ist.
9	S00: Also wir sind ein Alters- und Pflegeheim und wir bilden Lernende aus in Praktiker in Hauswirtschaft-Hotellerie und auch Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft-Hotellerie. (..) Genau. (..) Und wir haben 50 Bewohnende bei uns. Wir haben die Wäscherei intern, das ist vielleicht noch etwas speziell. Wir machen die ganze Wäsche selber. Reinigung, Service und Wäscherei beinhaltet diese Lehre und einfache administrative Aufgaben. (.)

- 10 S01: Und Ihre Rolle ist?
- 11 S00: Ich bin die Leitung Hauswirtschaft, also ich leite die Wäscherei, die Reinigung und ich bin für die Speiseverteilung (zuständig?). Wir sagen dem Speiseverteilung, also das Essen wird geliefert, wir regenerieren es und verteilen es auf die Abteilungen und servieren das Essen im Speisesaal, plus noch Cafeteriabetrieb. Und ich bin einfach für die Führung, also für die Leute verantwortlich, für die Planung, für die Bestellung, für, wenn es Projekte geben würde, für die Projekte. (..)
- 12 S01: Und jetzt die Jugendliche, über welche wir ja reden, also über das Setting von Ihnen reden. Also wir können hier über F2-J reden. Ich werde das ja nachher sowieso schwärzen. Sie ist in dem Fall Hotellerie (...) -Assistentin, oder?
- 13 S00: Nein. Ab dem Sommer ist es eine ganz neue Lehre. (..) Früher gab es zwei Lehren, eine für das Hotel und eine für die Gemeinschaftsgastronomie, also für Spital und Altersheime. Und jetzt ab dem Sommer 25 ist es nur noch eine Lehre und die heisst neu Praktikerin-Hotellerie-Hauswirtschaft. (..) Es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir zwei, also der Verbund hat gesagt, es gibt keine zwei Lehren mehr, die praktisch identisch sind. Und sie ist jetzt die Erste, die mit der neuen Bivo arbeitet. Also jetzt wirklich die erste Lernende. (lacht)
- 14 S01: Genau. Und hat jetzt eins von diesen zwei Jahren?
- 15 S00: Ja, jetzt kommt sie im Sommer ins Zweite. Und vor einer guten Woche hat sie sich entschieden, die EFZ zu machen. (.)
- 16 S01: Oh schon, so schön.
- 17 S00: Ja.
- 18 S01: Und dann wird sie nachher noch zwei Jahre anhängen? Ja, genau.
- 19 S00: Sie wird einfach die ersten zwei Jahre die EBA machen und dann gleich ins Zweite einsteigen. Das traue ich jetzt ihr zu, dass sie gleich ins Zweite einsteigt und dann...
- 20 S01: Und sie darf es da machen? //S00: Ja.// Megaschön.
- 21 S00: Und da sind wir jetzt auch mit der IV (dran?), also die IV will es nicht bewilligen. Aber wir wären natürlich froh, wenn sie noch IV-Unterstützung bekommen würde. (..)

- 22 S01: Und dort sind sie jetzt einfach - also das ist jetzt nur ganz privat - bekommen Sie da Hilfe von jemandem?
- 23 S00: Sie hat einen Coach. (...) Sie hat einen Coach und der Coach macht uns eigentlich die administrative Sachen. Und F2-J kann etwa einmal pro Monat zu ihr gehen. Und wir haben ja dann den Lohn über die IV. Also weil wir sie aufgenommen haben und weil wir in diesem Sinne mehr Aufwand haben, werden wir indirekt über die IV entlohnt. In diesem Sinne, dass wir einfach den Lohn von ihr nicht bezahlen müssen. (...) Ja. Bis jetzt war das nie ein Thema. Wenn jemand eine EBA gemacht hat, dann wurde die EFZ eigentlich immer bewilligt. Sie ist jetzt aus allen Wolken gefallen, dass dies jetzt nicht möglich ist.
- 24 S01: Sagen sie wie, dass sie nun die Erstausbildung hatte und die Zweitausbildung muss sie nun selber bezahlen?
- 25 S00: Ja. Ja. (..)
- 26 S01: (10 Sekunden Pause)Ich hatte viel zu tun mit IV-Leuten aufgrund der Ausbildung. und sie sagen immer, nein ist kein/ Weil sonst würde man beginnen, keine EBA machen zu wollen, wenn man die Möglichkeit nachher auf eine EFZ sieht und die dann nicht mehr/ das ist dann häufig ein Grund bei uns, zu sagen, dass sie dies doch einfach garantieren sollen, dass sie die Ausbildung bis EFZ unterstützen. //S00: Ja. (.)// Das wäre sehr sinnvoll. Und sie sagen meistens, ja natürlich, das ist der Fokus, und so. Aber ich habe jetzt gerade auch sehr Probleme gehabt mit der IV wegen zwei Schülern und war sehr am Kämpfen.
- 27 S00: Ja. Ich bin jetzt nicht selber dran. Ich bin auch froh/ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Und deshalb muss ich sagen, ich wäre so froh, wenn jetzt F2-J zu einem Coach gehen könnte zwischendurch. Es ist ja auch eine Entlastung für mich. Und ich denke auch, für F2-J wäre es auch noch wichtig. (...)
- 28 S01: Also ich hoffe ganz fest, dass dies geht. (..) Uns sonst habe ich jetzt gerade letzte Woche mit der ProInfirmis gesprochen. Man kann sich bei ihnen melden und sie gehen dann einfach den rechtlichen Weg bei der IV, sie gehen das Ganze nochmals an und schauen, dass es durchkommt. Und sie haben mir empfohlen, dass wir dies, was wir bekommen haben, machen sollen und wenn sie sich wieder querstellen, können wir zu ihnen kommen. Dann können sie/ und wenn man selber keine Rechtsschutzversicherung hat, würden sie das übernehmen. (.) Wenn man irgendwo eine Einschränkung hat, die diagnostiziert ist. Aber das hat man ja, sonst hätte man keine IV. //S00: Ja, eben, das ist ja bei ihr auch.// Genau, und falls es nicht geht, habe ich es für die Eltern aufgeschrieben. Wenn etwas ist und ich mal nicht mehr da bin, dann ist das einfach sehr schwierig. Man ist einfach alleine da. (unv.) da würde Pro Infirmis zur Seite stehen (.) Das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe. Wenn die IV ablehnende Entscheide macht, dann zu intervenieren. Das habe ich vorher auch nicht gewusst, das habe ich am Freitag herausgefunden. (...) Genau. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. (lacht) Genau. (...) Als die Themen. Es gibt kein Richtig und Falsch. Es geht wirklich darum, das, was sie da haben, das Setting aus ihrer Sicht kennenzulernen. Und das ist jetzt auch, wenn ich mal eine Frage stelle, die/ ich hoffe, sie passen alle. Also nicht, dass sie da überrumpelt sind. Es ist wirklich so, dass das, was sie machen, absolut perfekt ist. Und uns interessiert, was sie machen und nicht andere Sachen. Jetzt mal zu Herausforderungen und Schwierigkeiten. Mit was für Herausforderungen sind sie am Anfang konfrontiert gewesen? (..)

- 29 S00: Ganz am Anfang. Also jetzt halt, weil es die neue Bivo ist. Ich hatte einfach von der Schule her keine Informationen gehabt. (..) Also ich wusste nicht, dass sie eine Schul-Mail haben. Ich wusste nicht, dass sie mit Teams arbeiten. (..) //S01: Also von der Berufsschule her?// Ja. Also sie hätte in den ÜK gehen sollen, also in den überbetrieblichen Kurs. Und mir war es wichtig, weil ich ja wusste, dass sie nicht nur positive Schulerfahrungen gemacht hat, dass ich sie da wirklich unterstützen kann. Und ich habe... (.) Ich bin einfach von der OdA-Hauswirtschaft... Es wurde einfach gesagt, ja... Es sind ja alle Lernenden über 18 und es ist zumutbar, dass sie sich selber organisieren. (.) Und ich kann es... Ja und ich kann das nicht... Also ja... Also für mich war es noch schwierig, einfach wirklich nicht zu wissen, woher ich die Infos bekomme.
- 30 S01: Also die Zusammenarbeit mit der Berufsschule?
- 31 S00: Ja, mit der Schule und mit der OdA-Hauswirtschaft jetzt. Also OdA-Hauswirtschaft Zürich. Das habe ich sehr herausfordernd gefunden. (.) Weil ich einfach nicht wusste, Teams... (.) Mail Schule... (.) ÜK... Ja. Das hat mich am Anfang recht herausgefordert, einfach bis wir alles beieinander gehabt haben. (.)
- 32 S01: Und wie haben Sie... Also... Hat es jemanden gegeben, der Ihnen da geholfen hat? Oder ist/
- 33 S00: Also OdA-Hauswirtschaft habe ich etwa alle Wochen... Also alle drei Wochen... alle zwei Wochen eine Mail geschrieben, dass ich die Informationen zum ÜK haben muss (..) Und irgendwann kommt dann ein Mail zurück. (..) Es seien alle Lernenden über 18. Und es sei zumutbar, dass sie sich das selber organisieren. (...) Gut. (lacht) Und das ist einfach (..) die Herausforderung. Dass ich einem Lernenden beibringen muss, wie er sich selber organisieren muss, wenn ich ja selber nicht weiss, was da ist.
- 34 S04: Ja...
- 35 S00: Also ich kann ja nicht einem Lernenden/ (.) Also ich habe immer gesagt... Hey hey... Gehst du wieder auf dein Mail bitte? Und dann ist sie auf Ihr privates Mail... Weil ich ja nicht gewusst habe...
- 36 S01: Dass es noch ein Schulmail gibt...
- 37 S00: Dass es noch ein Schulmail gibt... Also wir haben Stunden verloren wegen diesem ÜK-Kurs. Weil ich ja gewusst habe, im ÜK ist es wichtig, dass sie alle Aufgaben haben. Denn sie bekommen massive Abzüge, wenn sie ihre Aufgaben nicht haben. Und da bin ich/ Ich weiss nicht wie viele Stunden ich an diesem ÜK gewesen bin, bis ich das gehabt habe. (lacht) Also das habe ich wirklich schwer gefunden, am Anfang mich mit ihr zu organisieren, was sie für Unterstützung/ was sie braucht. (..)
- 38 S01: Wenn sie vielleicht wieder einmal eine solche Lernende haben... Oder... Wie würden sie jetzt reagieren? Wenn Sie jetzt mit dieser Erfahrung/

- 39 S00: Jetzt weiss ich halt, dass sie eine Schulmail hat. Und dann würde ich sagen, geh ins Schulmail schauen. Weil jetzt weiss ich, dass im Schulmail die Informationen sind. Und ich habe auch der OdA-Hauswirtschaft geschrieben, sie sollten doch bitte das nächste Mal in den Brief schreiben, den wir Berufsbildner bekommen haben, dass dort/ dass sie es auf die Schulmailadresse von den Lernenden geschickt haben. Das heisst ja nicht, dass ich dem Lernenden gerade von Anfang an sage, geh in die Schulmail. Sondern vielleicht kann ich dann sagen, hey, schau mal, wo du überall schauen musst. Aber dann kann ich ihm ja helfen, dass er die Lösung findet.
- 40 S01: Ja.
- 41 S00: Das habe ich dann auch der OdA-Hauswirtschaft geschrieben.
- 42 S01: Und dann hoffen Sie jetzt einfach, dass es wahrscheinlich ein bisschen anders ist? (lacht)
- 43 S00: Und was ich jetzt gesehen habe, jetzt haben sie wirklich auf dieses Jahr - aber das betrifft mich jetzt halt nicht - haben sie wirklich ein Onboarding/ (.) Das Onboarding sagt man dem glaube ich. (..) Da haben sie in der Schule mit den Berufsbildnern zusammen so einen ersten Tag mit all diesen Informations-Sachen. (..) Da habe ich jetzt gerade eine Mail bekommen und dachte, so Sachen machen schon Sinn, wenn ich einfach weiss, was in der Schule laufen würde. Also... ja nur schon die technischen Sachen. (.) Ich habe noch nie/ Ich bin vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also ich wusste nicht, dass sie so viele verschiedene Mailadressen haben. Ja.
- 44 S01: Das ist verständlich. Sie haben eine andere/
- 45 S00: Ja. Und. (..)
- 46 S01: Dann sind Sie so an Ihre Grenzen gestossen vor allem vom Organisatorischen her?
- 47 S00: Ja. Und mir war wirklich wichtig/ Ich habe gemerkt, sie hat auch Angst vor dieser Schule. Und mir war es wichtig, dass ich ihr einen guten Einstieg in diese Schule ermöglichen kann, so dass ihr nicht der ganze Laden runter geht. Und das war dann halt nur sehr beschränkt möglich.
- 48 S01: Sonst, im allgemeinen, ist das jetzt vor allem die Zusammenarbeit mit der Schule, was die Herausforderung darstellt? Oder hat es auch aufgrund der Beeinträchtigung, die sie hat, auch im Haus Herausforderungen gegeben?
- 49 S00: Also ich erlebe sie als sehr gute Lernende. (..) Sich organisieren, das kann sie nicht. Das geht bis heute nicht (lacht) das ist keine Chance (lacht) noch nicht (lacht). Aber sonst beim Arbeiten merken wir nicht gross etwas von ihrer Beeinträchtigung. (...)

- 50 S01: Ist wirklich die Unterstützung/
- 51 S00: Es ist einfach von der Schule. Das hat mich herausgefordert. OdA-Hauswirtschaft. Aber sonst beim Arbeiten(..) Es wäre jetzt wirklich kein Thema gewesen. (...)
- 52 S01: Das nächste Thema wäre für mich die Lösungsansätze. Wir haben jetzt aber schon ein bisschen darüber gesprochen. (..) Es ist ein bisschen schwierig (lacht) Es ist vor allem das Organisatorische. Wenn Sie sich jetzt auf (...) eine andere Lehre einstellen würden, wo würden Sie die bestmöglichen oder wertvollsten Lösungsansätze sehen?
- 53 S00: Also ich verstehe die Frage nicht genau.
- 54 S01: Wenn Sie wissen, dass wieder eine Lernende kommt, die vielleicht Schwierigkeiten hat und mehr Unterstützung braucht, dass Sie dann wie können/ den Herausforderungen, die Sie hatten? Also mehr Kontakt mit der Berufsschule? (..) Oder denken Sie, es läuft jetzt?
- 55 S00: Ich glaube, es hat auch noch etwas mit der Umstellung zu tun gehabt. Sie haben in die neue Berufsschule wechseln müssen. Also der Berufsschulort hat auch gewechselt. Früher war es Viventa. Jetzt ist es ABC-Berufsschule oder Allgemeine Berufsschule Zürich. Ich denke, es war einfach der ganze Wechsel, der es sicher nicht einfacher (gemacht hat?). Also wo es häufig ein "Zeugs", eine Verwirrung gegeben hat. Oder Unklarheiten.
- 56 S01: Vielleicht gerade, weil wir sowieso schon bei der Zusammenarbeit sind. Das Netzwerk, welches F2-J unterstützt, (unv.) so wie ich heraushöre, unterstützen Sie sehr viel. Und eben die Zusammenarbeit mit der Schule war am Anfang eher schwierig. (..) Sie hat aber einen Jobcoach. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Wo haben Sie schon gemerkt, ist es wertvoll von der Zusammenarbeit her, oder wo ist es für Sie auch eine Unterstützung gewesen, das Netzwerk, welches es eigentlich gibt von Berufsschullehrer, Unterstützung der Schule, Jobcoach, Sie?
- 57 S00: Also sicher der Jobcoach. Sie war schon von Anfang an dabei. Sie hat mit F2-J die ganzen Schul-sachen abgeklärt, ob sie in die Gehörlosenschule gehen oder in die normale Schule? Also, ja, die normale Schule. Nein, das tönt so blöd. (lacht)
- 58 S01: (lacht) Wir haben die gleichen Probleme, so das Wording. (lacht)
- 59 S00: Ich sage es jetzt trotzdem so. Aber sie hat sie schon intensiv begleitet durch den Prozess. Ja, das ist wirklich Monate gegangen, bis sich F2-J entscheiden konnte. Da haben dort auch noch andere Leute "dreingefunkt". Also, die "dreingefunkt haben und das war nicht optimal. (.) Dort haben wir sicher die Unterstützung gehabt. Mit dem Jobcoach hatten schon sehr viel Kontakt, auch schon vorher.

- 60 S01: Also, es war schon vor der Lehre intensiver Kontakt mit dem Jobcoach?
- 61 S00: Ja, weil ich hatte vorher schon eine Lernende. Also, die F2-J ist eigentlich nur in Anführungszeichen wegen der Lernenden, die ich vorher hatte. Die hatte den gleichen Jobcoach. Und sie (der Jobcoach) wusste, dass die Lehrstelle frei wird. (.) Weil die ja dann fertig gewesen war und sie habe ich sicher nicht weitergenommen. Und darum musste sie dann eigentlich bei uns schnuppern. Das war jetzt nicht wirklich eine freiwillige Entscheidung von der F2-J, wenn wir offen sind. Und dann hat es ihr wirklich gut gefallen.
- 62 S01: Also, über den Jobcoach, der das schon gekannt hat und gefunden hat, dass dies doch noch ein guter Ansatz wäre. Nun gehst du da schnuppern. (lacht)
- 63 S00: Jetzt gehst du da schnuppern und F2-J hat es sehr gut gefallen. Und ich habe gesagt, aber du bekommst die Lehrstelle nicht, solange du nicht an einem anderen Ort schnuppern gehst. Ich wusste nicht, ob ihr der Job gefällt oder die Leute. (.) "Der arme Cheib" musste wegen mir nochmals schnuppern. (lacht) Und ich denke, dort war die ganze Unterstützung wirklich gut gewesen. Jetzt einfach die Zusammenarbeit zwischen dem Jobcoach und mir. Ich wusste, sie schaut, sie schaut wegen F2-J, ob sie noch Nachteilsausgleiche und all diese Sachen/ das hat sie dann organisiert. Und da bin ich natürlich froh, dass ich das nicht musste. Den Kontakt mit der Schule hat sie gehabt.
- 64 S01: Das ist mega wertvoll.
- 65 S00: Da war ich sehr froh, dass ich da nichts machen musste. Das ist dann wirklich alles über sie gelaufen. Ich konnte einfach sagen, ich würde lieber, wenn ich wählen könnte, dass sie nicht in die Gehörlosenschule geht, sondern in die normale Schule. Aber schlussendlich ist ja die Entscheidung von der F2-J, ob sie in das gehörlosen oder in das normale (.) Umfeld möchte. (.) Ich denke, dort war vor allem die Unterstützung. Von der Schule aus hatte ich jetzt nie Kontakt gehabt. Mit der Schule und mit dem ÜK, das sind jetzt nicht so meine/ (lacht) Also dort hatte ich halt einfach mehr Kontakt, was nicht ganz einfach war.
- 66 S01: Also jetzt, wenn ich so das Netzwerk sehe, das sind Sie als Betrieb, da ist der Jobcoach drin. Im Hintergrund natürlich die IV. Aber dort haben Sie keinen Kontakt.
- 67 S00: S00: Nein. Das ist nur über den Jobcoach.
- 68 S01: Und dann ist das schulische Umfeld. In der Schule gibt es ja auch noch fiB, wenn Sie das kennen?//S00: fiB, nein. // Spezielle Unterstützung von der Berufsschule.
- 69 S00: Nein, das hat sie nicht. Sie hat noch eine Audiopädagogin im Hintergrund, aber mit ihr habe ich noch nie Kontakt gehabt.

- 70 S01: Ja, die, welche vorher schon in der Schule war, wahrscheinlich. //S00: Ja.// Und sie ist immer noch involviert?
- 71 S00: Ja. Die ist immer noch involviert. Ich glaube nicht mehr intensiv, aber sie hat immer noch Kontakt. Also sie hat auch/ (...) Sie sind auch schon mal zusammengesessen, F2-J, die Audiopädagogin und der Jobcoach. Auch letztin haben sie auch wieder ein Dreiergespräch gehabt.
- 72 S01: Okay. (.) Und da bekommen Sie dann einfach Informationen?
- 73 S00: Ja. Der Jobcoach schreibt mir dann wieder ein mega Mail, und dann weiss auch wieder, was gelaufen ist. Also auch wenn sie einen Termin hatte, bekomme ich eigentlich Rückmeldungen, über was sie geredet haben und was sie miteinander gemacht haben. Oder ich kann sagen, ob sie mal schauen könnte wegen dem Rechnen. Dass sie die Kasse zum Beispiel, dass sie weiss, was vier Kaffee, vier mal drei, das ein Kaffee von vier Franken dreimal verkaufen, wie viel das dann ist. Also es geht dann aber um so Basic-Sachen. Und dann bekomme ich dann wieder die Rückmeldung vom Jobcoach. (..) Oder ich gebe Inputs, wenn ich froh wäre, (.) zum Beispiel das WIGL, das neue Programm, wo sie alles drauf haben. Also (..) wo Praxisaufträge drauf sind. (.) //S01: Von der Schule aus?// Ja. Von der Schule aus. Ich kann auch mit dem arbeiten. (.) Und der ÜK arbeitet eigentlich auch mit dem. Das muss man einfach kennen. (..) Die Köche haben das Gleiche zum Beispiel. So Sachen habe ich auch gesagt, ob sie es mit ihr mal anschauen kann. So Sachen.
- 74 S01: Und dann unterstützt sie auch im Lernen?
- 75 S00: Ja. Vor allem im Lernen. Jetzt bei ihr. Vielleicht hat sie auch mal ein Gespräch mit ihr. Aber es ist vor allem das Lernen. (.)
- 76 S01: Und das entlastet Sie?
- 77 S00: Ja. Weil zum Beispiel jetzt gerade auch die EFZ ist eine riesige Diskussion gewesen. Das habe ich nicht geführt mit den Eltern. Das hat sie auch wieder mit den Eltern angeschaut. Hey, macht es nicht Sinn, dass sie noch ein EFZ machen könnte. Ich habe den Kontakt nicht gehabt in dem Sinne mit den Eltern. Das hat sie auch wieder mit den Eltern organisiert. Also mit ihnen Kontakt gehabt. (...)
- 78 S01: Sehen Sie das als eine Entlastung eigentlich?
- 79 S00: Das ist eine Entlastung. Ja.
- 80 S01: Für sie etwas Positives? //S00: Ja.// Oder ein Erfolg, wo ein Erfolg sichtbar wird?

- 81 S00: Ja. Und darum finde ich, wenn sie in der EFZ keine Unterstützung hat, also sie finden sich schon noch. (.) Ja. (.) Oder eben halt mal sagen, könnt ihr mal mit ihr noch schauen, wie man das Word bedient. Also solche einfache Sachen, dann muss ich das nicht auch noch (.) schulen. Also (uvs.) halt wirklich Basics. (..)
- 82 S01: Und sehen Sie auch Verbesserungsvorschläge in den verschiedenen Zusammenarbeiten? Also, ist jetzt ja nicht nur mit dem Jobcoach. Vielleicht auch in der Schule, wo man sagen kann, dort würde es... (..)
- 83 S00: F2-J hat halt wirklich keine Probleme in der Schule. Also, darum kann ich das wie nicht... Ja. Also, die bringt mir Noten nach Hause, und ich finde, das ist das Geschäft, und ich finde das schon krass. Wann hast du das letzte Mal solche Noten gehabt? (..) Das ist wirklich kein The/ ich glaube, das wäre sonst vielleicht eventuell ein Thema. Aber so ist... Ich frage sie zwischendurch, was hast du für eine Note? Dann kommt sie stahlend, ich habe wieder eine Sechs gehabt. Und dann sage ich, okay, gut, das ist jetzt abgehakt. (lacht) Also, wie es dann in der EFZ ist, ich denke, es wird dann vielleicht schon nochmal anders werden. Aber im Moment ist die Schule kein Thema mehr. Das Einzige, was wirklich für sie belastend war, ist am Anfang die Klasse. (..) Also, mit Bauchweh, und nicht in die Schule, und... das ist für sie mega schwierig gewesen.
- 84 S01: Also, vom Anschluss finden?
- 85 S00: Ja, ich glaube, sie ist wirklich halt noch recht (jung?). Also, das ist, denke ich, das ist ein kleines Problem. (.) Der grösste Teil sind wahrscheinlich Leute mit Migrationshintergrund, die vielleicht mit 30, 40 die Lehre noch machen können. Und sie ist eine/ sie ist 15, sie ist die Kleinste, also die Jüngste aus der ganzen Klasse, und der Rest ist 18 und älter. (.) Das ist, glaube ich, also verstehe ich auch, wenn man mit 15, sie ist mit 15 aus der Lehre (Schule?) gekommen. (..)
- 86 S01: Und in diesen Problematiken, haben Sie auch Unterstützung? Also, über den Jobcoach gehabt, oder hat es von der Schule etwas gegeben?
- 87 S00: Nein ich habe jetzt einfach mit F2-J darüber geredet, (.) aber ich habe dort jetzt nicht... Weil ich habe ja wie keine Möglichkeit... (..) Und wenn es jetzt länger gegangen wäre mit Bauchweh, und nicht in die Schule gehen, dann hätte ich sicher mit der Schule Kontakt aufgenommen oder mit dem Jobcoach. Nein, ich hätte es über den Jobcoach gemacht. Aber irgendwann hat es sich dann wie angefangen zu "legen".
- 88 S01: Ja.
- 89 S00: Das mit dem Bauchweh, und wieder einen halben Tag krank und (lacht)
- 90 S01: Wenn Sie jetzt das ganze Netzwerk anschauen, und Sie wären frei in Wünschen, frei von Ressourcen. Man ist so im System, man weiss, was möglich ist, was nicht möglich ist. Aber wenn Sie einfach sagen könnten, das Optimalste für Sie als Betrieb, oder auch im Blick auf eine erfolgreiche Lehre von

so einem Jugendlichen. Was wäre jetzt so die optimale Zusammenarbeit? Was bräuchte es, dass Sie sagen, das wäre jetzt echt top?

91 S00: Also der Jobcoach finde ich wirklich... Ja. Und ich denke, sie ist jetzt einmal, (.) es dürfte von mir aus auch zweimal im Monat sein, weil ich brauche halt wirklich relativ viel Zeit für Sie. Und ich habe das im Moment, aber wenn ich jetzt wieder Personalausfall hätte, hätte ich nicht diese Zeit, die ich im Moment für F2-J habe. (..) Aber das ist wirklich, finde ich, entlastend. Und ich kann sagen, könnt ihr mir diese und diese Themen anschauen, dann schaut sie diese Themen auch wieder an mit F2-J, die ich dann nicht muss. (..) Oder eben, sie hat auch einmal irgendeinen Arzttermin organisiert. Das hat sie dann alles gemacht, weil das habe ich ja...

92 S01: Ja. Und da merkt sie, das ist für sie richtig positiv?

93 S00: Oder jetzt bei den anderen Lernenden, da ist ja nie, nie klar gewesen, was sie gehabt hat. Und das hat dann auch sie (Jobcoach) angefangen zu organisieren, dass sie mal ins Kispi kann und all diese Abklärungen macht und so. Das ist dann wie nicht meins. (..) Es ist ja wohl weiter/... Bei der anderen Lernenden, (..) sie hat dann wie das Ganze angeschaut. Ich kann ja nicht von mir aus als Lehrmeisterin sagen, gehe dich abklären im Kispi. Diese Kompetenz habe ich ja wirklich nicht, das geht mich auch nichts an. Und so kann ich es wie jemandem sagen, hey, kann man nicht mal diese Frau abklären, diese Jugendliche, was da vorhanden ist. Und das hat dann wirklich der Jobcoach gemacht. Und das hat mich wirklich entlastet. Und ich kann einfach sagen, da stimmt etwas nicht, könnt ihr schauen?

94 S01: Ja, sie hat auch eine andere Aufgabe hat. //S00: Genau, andere Rolle.// Und auch nicht die Rolle der Ausbildungsverantwortlichen und dem Betrieb und/ eine ganz andere Rolle in dem drin hat.

95 S00: Ja, ich denke, ich kann ja nicht einem Lernenden sagen, gehe dich mal ins Kispi abklären, bei dir stimmt etwas nicht. (lacht)

96 S01: Verständlich. (lacht)

97 S00: das war jetzt bei der anderen wirklich sehr entlastend, dass da wirklich jemand anfangen hat, abzuklären, was mit der Jugendlichen los ist.

98 S01: Wo ist da noch etwas?

99 S00: Wo ist da noch etwas rum.

100 S01: so wie es "rüber" kommt, stehen Sie sehr positiv der inklusiven Berufsbildung gegenüber. //S00: schon, ja. (lacht)// nicht irgendwie so, ach nein, mit der Behinderung oder Beeinträchtigung.

- 101 S00: Ich habe zehn Jahre in der Arbeitsagogik gearbeitet. (lacht) Und ich finde es das Schönste, was es gibt, dass sie nicht im zweiten Arbeitsmarkt sein müssen, sondern im Ersten. (..)
- 102 S01: Was hat Sie als Betrieb dazu bewogen, so Jugendliche aufzunehmen? An was ist es gelegen als Betrieb?
- 103 S00: Also, ich habe das Herz für sie. Das ist, glaube ich, das Grösste. Und ich habe sicher auch (.) die vorhergehende Stv, sie hat das auch sehr gerne gemacht. (.) Also, ich habe sie auch immer gefragt, ob sie dabei ist, weil ich alleine kann es ja nicht/ Also, ich will es auch nicht. Ich muss ja auch das Team dahinter haben. Und jetzt habe ich auch immer das Team gefragt, ob sie es sehen, mit dieser Lernenden zusammenzuarbeiten. Und bis jetzt hat das Team noch nie (.) abgelehnt. Aber das ist mir auch wichtig, auch das Team zu fragen, ob sie es auch sehen und ob sie auch bereit sind, das mitzutragen. Also, bei F2-J finde es jetzt nicht so ein Mittragen. Bei der Vorhergehenden war es viel mehr ein Mittragen. (..)
- 104 S01: Ist es hauptsächlich ihre Entscheidung? //S00: Ja.// Oder gibt es irgendwie vom Haus aus gewisse/
- 105 S00: Nein. (.) Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was wir da unten leisten für die Jugendlichen. (lacht)
- 106 S01: ist es Frau ***? Sie hat es gewusst, oder? (..)
- 107 S00: Weil sie verantwortlich ist, ja, sie weiss es natürlich schon, dass sie eine IV-Unterstützung hat und dass hier einen Jobcoach dabei ist. Sie weiss es natürlich schon, ja.
- 108 S01: Und wenn Sie einverstanden sind, so jemanden zu nehmen, dann ist das kein Problem?
- 109 S00: Ja. Also, ich kläre es schon noch schnell mit den Chefen ab. So, es kommt jemand, der eine Beirätigung hat. Aber schlussendlich muss ich schauen, dass ich mit dieser durchkomme.
- 110 S01: Und wie hat sie sich da beworben? (.) Also sie kam über den Jobcoach? //S00: Über den Jobcoach. Und dann eigentlich// bei der Schnupperlehre?
- 111 S00: Dann hat sie bei uns geschnuppert, hat das sehr gut gefallen. Und da habe ich gefunden, ich traue dir nicht ganz über den Weg. Also im Sinne von, ich war nicht sicher, ob es das Team ist, weil sie wirklich/ sie ist ein Charmeur. Über das müssen wir nicht/ Also sie hat ja wirklich hohe Sozialkompetenzen für ein 15-jähriges Mädchen, also Jugendliche. Und dann musste sie nochmal schnuppern, um mir bestätigen zu können, dass der Job ihr wirklich gefällt. Das hat sie dann gemacht in Winterthur. Und dann hat sie dann die Lehrstelle bei uns bekommen.

- 112 S01: Sie haben mir schon von Erfahrungen erzählt, schon vorher, mit Jugendlichen mit Behinderungen, was sind für Sie die Erfolgserlebnisse? Aus diesen Lehren, wenn Sie so zurückdenken? Dass Sie sagen können, das sind die grossen, schönen Momente?
- 113 S00: Ja, also ich habe bis jetzt drei (.) gehabt. Also F2-J ist die Dritte (.), die eine Behinderung. Also (.) Bei der letzten haben wir sie einfach durchgebracht, also beim Praktischen. Sie hat das Zweitbeste vom Kanton abgeschnitten, aber nur dank der Schule. (lacht) Es nützt nicht viel. (..) Aber da bin ich einfach wirklich froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, die praktische Prüfung.
- 114 S01: Damals lag beim Praktischen in diesem Fall die Schwierigkeit.
- 115 S00: Also sie war eine Sek-B-Schülerin. Die Schule war kein Thema, aber praktisch. (.) Also nein, es ist (..) nicht (.) also fast nicht brauchbar. (.) Nein, brauchbar ist ein Gegenstand.
- 116 S01: Jaja, ich verstehe Sie. Ich verstehe Ihre Schwierigkeiten. (lacht)
- 117 S00: Also wirklich, es ging nicht. (..) Das ist wirklich. Da war ich einfach froh, dass wir sie durchgebracht haben. Dass sie so gut in der Schule war, dass wir sie beim Praktischen direkt durchgebracht haben.
- 118 S01: Und wie ging es für die Schülerin nachher weiter? (..)
- 119 S00: Sie ist eben auch mit dem Jobcoach. Und dann kam sie zu einem anderen. Also innerhalb des Betriebs gibt es verschiedene. Und der hat jetzt ihr wirklich (.) im letzten Moment noch irgendeine Praktikumsstelle gefunden. (.) In einer Reinigung. Der Jobcoach hat dann zurückgemeldet, dass er den Betrieb bewundert, der so lange mit dieser Frau zusammengearbeitet habe (.) Er hätte die Geduld nicht gehabt. (..) Damals waren wir einfach froh, dass sie es geschafft hatte. Und ich denke, in irgendeiner Reinigung wird sie schon arbeiten können. (..) Es ist nicht/ ja.
- 120 S01: Ist auch eine Gewohnheitssache oder Routine?
- 121 S00: Ja, es ist sicher nicht das, was sie will, aber einfache, (...) wiederkehrende Arbeiten in einer Unterhaltsreinigung, das denke ich, das wird sie schaffen. Oder in einer Wäscherei, wo es einfache Routinearbeiten sind.
- 122 S01: Es waren (.) negative Erlebnisse? Gibt es das auch? (...)
- 123 S00: Ja, bei ihr schon. Da habe ich eine Lehre daraus gezogen. (.) Man muss wirklich sehr eng dabei sein. Bei ihr habe ich es wirklich nicht hingekriegt, dass sie ein sogenanntes Mis-en-Place macht, dass sie alles (.) bereit macht, und erst dann anfängt, zu arbeiten. Das kann doch nicht sein, dass ich das

nicht hinkriege. Aber ich hatte keine Chance, das hat sie nicht hingekriegt. Es hat immer irgendetwas gefehlt. (...) Ja, (...) das ist ein bisschen das bei ihr, einfach nicht hinkriegen, gewisse Sachen, bei denen man findet, das ist doch so/ es kann doch nicht so schwierig sein. Das ist dann doch so schwierig. (...)

124 S01: Welchen Stellenwert hat bei Ihnen Kommunikation im Team? (...) Also bezüglich zur inklusiven Berufsbildung? Ist das etwas, ist das ein Thema im Team, in dem sie arbeiten?

125 S00: Also ich kommuniziere, ja, ich kommuniziere es, dass jetzt eine F2-J kommt und eine Einschränkung hat. (...) Dann habe ich die Idee gehabt, hinterher, bei F2-J war es jetzt vielleicht mhhh. (..) Also ich habe nachher gemerkt, ich habe es nachher geändert. Ich habe nachher wirklich gemerkt, nein, ich frage F2-J, was sie will. Als sie nachher in die Küche ist, habe ich gesagt, F2-J, was wolltest du kommunizieren? (..) //S01: Also als sie hier angefangen hat?// Sie hat ja hier angefangen und sie muss halt in ihrer Ausbildung auch in die Küche. Dann habe ich gesagt, F2-J, was wolltest du kommunizieren? Und habe eine Sitzung gemacht mit dem Küchenchef, mit mir und F2-J. Und dann hat sie das kommuniziert, was sie wollte. Also ich habe mit ihr zuerst noch angeschaut, was sie kommunizieren möchte. Oder sogar mit dem Jobcoach, das weiss jetzt nicht mehr. Und dann haben wir zu dritt eine Sitzung gemacht. Dann hat sie das kommuniziert, wozu sie auch bereit war. (.) und in der Pflege. da habe ich es dummerweise gesagt. Hinterher finde ich jetzt, nein, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Und dort habe ich dann auch gesagt, was möchtest du kommunizieren? Und sie so, ich will nichts kommunizieren. Gut. (..) Die Pflege merkt dann ja schon, dass etwas nicht stim/ (lacht). Sie sprechen sie halt sonst darauf an. (..)

126 S01: Welchen Stellenwert hat die Zusammenarbeit im Bezug auf inklusive Berufsbildung, so im Team? (..) Wie wichtig ist, dass das Team mit ihrer zusammenarbeitet? Also arbeiten Sie vor allem mit ihr zusammen? Oder ist das einfach normal im Team?

127 S00: Also die ganz praktische Ausbildung ist vor allem meine Stv. Aber auch gleichzeitig das Team. Also in die Wäscherei führt sie grundsätzlich das Team ein und nicht jemand von Ausbildnern. Also, wir sind punktuell mal dabei, um zu schauen, wo die Böck/ Also wo die Fehler sind oder so, wo sich teilweise auch Sachen einschleichen. Aber das macht das Team. (..) Auch jetzt im Office, da habe ich eine Mitarbeiterin, die gut ist in der Einführung mit so Sachen, die auch Geduld hat, die Verständnis hat und das übergebe ich (..) den Mitarbeitenden. (..) Also ich habe Gewisse einfach geschult, wie sie das machen müssen. (.) Und dann bin ich schon immer wieder dabei am Schauen und dann muss ich manchmal sagen, du musst keine Antwort geben. Frag zurück. Und dann wissen sie, oh, das hätte ich nicht dürfen. Ja genau. (lacht) Also, ich merke, viele machen einfach dann. Weil sie dauernd etwas vergessen, dann machen sie es einfach schnell. Und da muss ich immer wieder sagen: nein, nicht machen. (.) Frag zurück. (.) Also ja.

128 S01: Dass sie es lernen.

129 S00: Dass sie es lernen, weil es nichts nützt, wenn sie es dann einfach noch schnell machen. Und das ist halt wirklich rechte Knochenarbeit. (.)

130 S01: Aber das sind Sie eigentlich, wie ich das verstehe, im Team die Person, die dann auch andere, die mit der Lernenden zusammenarbeiten, coachen. //S00: Ja. // Wie man mit dem umgeht, damit die

Lernenden möglichst viel lernen oder auch ihre Schritte machen können, um zu einem gewissen Ziel zu kommen.

131 S00: Ja. Oder ihnen auch Mut zu machen, einen Lernenden auch "reinlaufen" zu lassen. Also so, dann ist es halt vielleicht nicht fertig aufgedeckt. Und dann dürfen sie mich rufen und dann decken wir miteinander noch schnell die Tische. Aber wenn sie jedes Mal alles ausgleichen, (.) dann kommen wir nicht das Ziel nach zwei Jahren. Und da ermutigen wir sie immer wieder und sagen: komm, du darfst. Also da ist halt auch eine Angst, die sagt, ich darf doch nicht einfach daneben stehen, ich muss doch arbeiten. Nein, deine Aufgabe ist, daneben zu stehen und die Hände in den Hosensack zu stecken und zuzuschauen. Also einfach so ein wenig. Ich muss es manchmal überspitzen, dass das meine Leute verstehen. (.) Ja. Und das ist manchmal schon lustig. Manchmal, wenn sie mich sehen: Gell, das hätte jetzt nicht dürfen. Ja, genau, das hättest du nicht dürfen. Also jetzt im positiven Sinn. Also wissen sie genau, das hätten sie jetzt nicht dürfen. Aber sonst lernen sie es/ weder die Lernenden noch wir. (...)

132 S01: Wie gehen Sie Konflikte und Schwierigkeiten im Team um? Während solch einer inklusiven Berufsbildung? (...) (lacht)

133 S00: Ich habe gerade überlegt, ich hatte gerade eine Situation, es war kein Konflikt. Aber ich habe damals keine Zeit gehabt. (..) Aber da hätte ich gerne darauf reagiert. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin: ja, das kleine Mädchen. Und dann finde ich einfach, stopp. Aber ich habe manchmal einfach nicht diese Zeit, wenn ich praktisch am Mitarbeiten bin, kann ich nicht auf so einen Kommentar reagieren. Dann fehlt mir dann die Zeit. (..) Einfach Gespräche suchen. Und immer wieder halt, einfach wenn sie finden. Oder teils ihnen auch aufzuzeigen. Also wenn sie finden, sie arbeitet nicht richtig, dann zu sagen: Hat sie dann die Möglichkeit? Lasst ihr sie arbeiten? Habt ihr es ihr gezeigt? (.) Einfach solche Ideen, wir schulen die Mitarbeitenden. (..) Und manchmal vielleicht auch mal ein Gespräch mit allen. Aber jetzt mit F2-J mussten wir noch nicht wirklich (.) einen grossen Konflikt. Also vielleicht mit ihr so direkt, wenn man ihr sagt, das solltest du jetzt langsam wissen. Das schon. Aber jetzt im Team, (..) das ist noch nicht wirklich. (..) Und teilweise halt auch die Mitarbeiter ermutigen, das direkt den Lernenden zu sagen.

134 S01: Ja.

135 S00: Also dann kommen sie zu mir. Und dann finden sie, wenn sie ihre Tage haben und das WC nicht ganz so aussieht, wie es sollte. Dann denke ich, (.) sage es gerade selber. Also ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich als Berufsbildnerin muss da Verantwortung/ (lacht) Ich finde, (..) jetzt seid ihr ja näher als Team, als ich als Berufsbildnerin, die dann sagen muss, wie es jetzt wirklich in einem Betrieb funktioniert. (.) Also ich glaube, das ist ein krasses Beispiel, mit dem sie immer wieder kommen und finden, es sei nicht sauber. (...) Oder die ganze Deo-Geschichte oder Duschen oder so. Da finde ich/ (...) Also es ist nicht, dass ich es nicht mache, aber ich finde es manchmal fast besser, als wenn ich als Vorgesetzte das sage.

136 S01: Ja, dass sie auch von verschiedenen Seiten eine Rückmeldung bekommen.

137 S00: Ja, oder zumindest mal möglichst gleichwertig. Also, sie sind ja schon verschieden, aber ich finde, es ist immer noch etwas anderes, wenn ich als Chef komme oder ein Teammitglied kommt und sagt, du hast schon mal einen Deo probiert. (.) Also ich finde es jetzt sehr unangenehm. Also wenn es jetzt wirklich nicht besser werden würden, dann würde ich mich schon dafür einsetzen. Aber ich finde/

- 138 S01: Es ist halt auch ein Lernprozess, in den man in einem Alter irgendwie reinkommen muss. Also ja, man kann es ja auch so sagen, dass es nicht verletzlich ist. Einfach so eine positive Art.
- 139 S00: Oder mit ihnen auch üben. Wie könnte ich jetzt der F2-J/ es ist aber nicht nur F2-J, es betrifft auch andere Lernende. Wie kann man so etwas ansprechen. Es ist ja schon noch etwas Unangenehmes.
- 140 S00: Also eben, nicht, dass ich es nicht machen würde, aber ich kann manchmal sagen, es ist besser, wenn es jemand anderes ist, dass es da eine andere Ebene anspricht, oder eben manchmal gebe ich es auch der Stv.(..) Wenn es jetzt wirklich schlimm würde werden. Aber ich finde, solange es noch in einem Rahmen ist, und man einfach findet, hey, ich brauche mal ein Deo, finde ich das für ein Lernenden angenehmer, wenn es nicht gerade die Oberste ist, sondern jemand, der auf einer kollegialeren Ebene ist.
- 141 S01: Wie stehen Sie zu Weiterbildungen zu diesem Thema im Team, oder zu Sensibilisierung?
- 142 S00: Ja ich würde das schon noch spannend finden. Also, so wie, was gäbe es, wie gehe ich mit Lernenden um, mit ihren Einschränkungen, oder mit ihren Herausforderungen. (.) Auch wenn das Spektrum breit ist, aber ich denke, das wäre schon auch (.) für die Lernen/ Also, für das Team wäre das schon spannend, ja. (.)
- 143 S01: Würden Sie das/ also ich habe gemerkt, Sie haben ein grosses Herz dafür, also, dass man wie auch als Team einen Schritt weiter kommen kann. Es ist auch eine gewisse Qualität, von dem Ort, dass man da den Fokus darauf legt und sich weiterbildet.
- 144 S00: Ja und dass Sie auch eine gewisse Basis bekommen, also, ein gewisses Grundwissen, ich denke, das wäre manchmal nicht schlecht. Also einfach so ein bisschen, wie gehe ich damit um, oder Kommunikation, oder so, das wäre sicher nicht/. (...)
- 145 S01: Haben Sie, dadurch dass Sie inklusive (.) Berufsbildungen anbieten, haben Sie da schon positive Erfahrungen als Betrieb gemacht, so mit Wirkung gegen aussen, dass eine Rückmeldung gekommen ist, oder?
- 146 S00: Nein, die einzige Rückmeldung ist, wie hat der Betrieb das zwei Jahre mit dieser Dame ausgehalten? Ich weiss jetzt nicht, ob das eine positive Rückmeldung ist. (lacht) Aber, (..) nein, (..) also, gut, für mich ist das natürlich schon eine positive Rückmeldung, wenn der Jobcoach einfach den Nächsten schickt.
- 147 S01: Ja.
- 148 S00: Also, für mich ist das halt indirekt. Aber, ich meine, sonst würde mir der Jobcoach nicht einfach den Nächsten schicken. Also, wenn wir es jetzt wirklich nicht gut machen würden, würden wir ja nicht einfach

gleich anschliessen und den Nächsten Lernenden bekommen. (..) das ist für mich schon so ein bisschen, ja, wir machen es nicht ganz falsch. (lacht) Ja, wir haben auch jetzt zweimal auch, einfach nur Kurzpraktikas gehabt vom Gehörlosendorf, das war schon mal spannend gewesen. Ich finde das ist sicher auch irgendwo eine Rückmeldung, also wenn es Sachen auch gehen/ dort hat jetzt aber einen Wechsel gegeben, jetzt haben wir es nicht mehr. (.) Aber, das ist auch spannend, diese Erfahrung.

149 S01: Welche Vorteile sehen Sie jetzt als Betrieb, dass man so etwas anbietet und sich investiert? (...)

150 S00: Ich finde es, wie sagt man, (...) ich finde es einfach wichtig, dass wirklich auch Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt arbeiten dürfen (..) und dass sie in einem Team integriert sind, (...) das gehört einfach dazu.

151 S01: Ich finde es mega schön, dass Sie diese Haltung haben. (lacht)

152 S00: Also, ich finde einfach, es gehört dazu. (..) es ist ja auch eine Bereicherung für das Team. (.) Es kann auch eine Herausforderung sein, also, ich sage es nicht, die Letzte war mit der Zeit sehr herausfordernd, aber es kann auch eine Bereicherung sein. Es ist irgendwie ein Abbild auch von unserer Gesellschaft. Wo kann ich dazu beitragen, dass so Jugendliche einen Platz in dieser Gesellschaft finden dürfen? (...) Und es ist ja, (..) ich denke, (..) wenn sie Sozialkompetenzen haben, dann haben sie nachher auch eine Chance. (..) Und es kommt nicht darauf an, also, ich sage es, bezüglich der letzten Lernenden, ich sage es jetzt salopp, (.) sie hatte keinen Charme, sie war nicht unfreundlich, sie war einfach abgelöscht rumgelaufen und sie hatte Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Bei F2-J zweifle ich nicht daran. Sie hat einfach die Sozialkompetenzen. (.) Also, sie hat einen gewissen Charme, sie ist ein gewisses Auftreten und ich denke, das ist es ja. (.) Also, klar, sie können nicht "grottenschlecht" arbeiten. Das ist mir schon klar, aber mit dem machen es halt schon viel "weg", denke ich. (..)

153 S01: Welche Rückmeldungen bekommen Sie aus dem Team? (..)

154 S00: Das ist ganz unterschiedlich. Die eine, bei der merke ich, für sie ist es eine Herausforderung, weil sie nicht alles so perfekt macht, wie sie es sich vorstellt. Und darum findet sie "das Kleine", also "die kleine Lernende", "das kleine Mädchen". Und ich finde, da stop. (.) Und andere haben wirklich auch, machen es auch gerne. Und dann geben wir auch positive Rückmeldungen, was sie gut machen. Und dann gibt es wieder solche, die manchmal finden, ja, diese Woche hat sie gut gearbeitet und letzte Woche war es halt nicht gut oder heute hat sie schlecht gearbeitet. Das ist halt wie. (.) Also, viele sagen auch, gerade F2-J ist eine Lässige. Also, man hat sie gerne.

155 S01: Was würden Sie jetzt anderen Betrieben, die sich auch anfangen zu interessieren für inklusive Berufsbildungen, empfehlen? (..)

156 S00: Man muss sie einfach gerne haben. (lacht) Ich weiss nicht, ob das die richtige Antwort ist. (lacht) Ich glaube, es geht über die Beziehungsebene, man muss sich/ parat sein, auf die Jugendlichen einzulassen. und ich denke einfach, wirklich Zeit zu haben. (.) Ich glaube, (.) Zeit zu haben ist am Anfang ganz wichtig, dass man wirklich sich diesen Raum auch schafft für den Jugendlichen. Ich glaube, dann kann man vielleicht mit der Zeit auch ein bisschen nachlassen, aber ich glaube, am Anfang wirklich viel Zeit investieren. Also, (..) gut begleitet ist und wirklich nachher selbstständig kann/ in die Selbstständigkeit

hinein kommt. (...) vielleicht bei uns ist es schon nochmal anders. Sie haben halt drei verschiedene Bereiche, wo sie völlig unterschiedliche Arbeiten haben. (.) Das ist vielleicht schon nochmal ein bisschen anders in anderen Betrieben. (.)

157 S01: Also, jeder Betrieb hat ja und jede Lehre hat/

158 S00: Eigenheiten. Aber ich denke, dass das Begleiten am Anfang, denke ich. ich merke, das ist je länger je wichtiger. (...)

159 S01: Um mehr Lehrbetriebe zu überzeugen von inklusiver Berufsbildung, (.) was denken Sie, was braucht es von der Gesellschaft, von der Politik, von dem Lehrbetrieb, von der Arbeit? Also ja, (...) wenn Sie jetzt frei wünschen könnten (lacht). Was denken Sie, wo sind so die Punkte, wo man findet, da müssen wir ansetzen, dass das attraktiver wird? (..)

160 S00: Ich denke, der Jobcoach macht es wirklich attraktiv. Also das finde ich wirklich (...)

161 S01: Gibt es etwas, was Sie als Betrieb einfach sagen, dass würde den Betrieb neben dem Jobcoach extrem unterstützen oder motivieren? (unv.) (...)

162 S00: Also ich glaube schon auch, dass die IV den Lohn zahlt. das ist schon auch noch eine gewisse Attraktivität für den Betrieb. Also jetzt nicht im Sinne von ja, dann müssen da weniger Geld. aber es ist halt, ja, gut, ich weiss nicht, wie es bei normalen Lernend/ Jugendlichen ist. Ich habe halt noch nie (lacht), bis jetzt erst jemanden gehabt. (...) Aber das finde ich schon attraktiv. (.) Sie sind nicht in der IV und doch haben sie einen IV-Lohn und eine Unterstützung. (..) Also das finde ich eine ganz lässige oder gute Kombination.

163 S01: Völlig mit dem Blick, dass die mal selbstständig im ersten Arbeitsmarkt sind.

164 S00: Ja, vielleicht ist es auch da, dass man (unv.) Es ist ja wirklich, dass sie anschliessend selbstständig arbeiten können. (..) Also selbstständig ihr Leben meistern. (.)

165 S01: Welche Wünsche und Visionen haben Sie für die Zukunft der inklusiven Berufsbildung? (...)

166 S00: Dass es gefördert wird. Also ich weiss jetzt auch nicht wie (lacht), dass es einfach weiterhin möglich ist. Ich denke, jeder Lernende, der im ersten Arbeitsmarkt sein kann, ist ein riesig Gewinn. (..)

167 S01: Es ist ja schön, dass Sie das so sehen. (.)

- 168 S00: Das war schlussendlich der Grund, dass ich nicht noch ganz in die Arbeitsagogik gegangen bin. Ich finde, eigentlich ist es ja schön und gut, aber wichtig wäre es, dass man eigentlich hier im Betrieb (..) im ersten Arbeitsmarkt die Jugendlichen ausbilden können und nicht auf dem zweiten. (...)
- 169 S01: Da sind einfach die Wege vielfältiger.
- 170 S00: Also es gibt, das ist mir klar, es gibt solche, die es brauchen. nicht generell, aber ich denke, da, wo es irgendwie geht.
- 171 S04: Ja, sehr schön. (.)
- 172 S00: Aber ich habe jetzt vielleicht auch immer die Leichtereren gehabt. (lacht) Also doch, eine war wirklich abspannend. Aber das war dann wirklich im zweiten Arbeitsmarkt. (...)
- 173 S01: Habe ich irgendeinen Bereich noch vergessen? Also Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe über das Setting selber, über das Umfeld, die Zusammenarbeit im System, im Team. Wenn Ihnen/ wenn Sie irgendetwas wichtig finden, Sie haben viel mehr Erfahrungen als ich. (.) Sagen Sie, dass etwas ist noch wichtig ist. Einfach um es in dieser Studie gehört zu haben (.)
- 174 S00: Beziehung zu den Jugendlichen. Ich glaube, das ist das A und O. Dass man sich wirklich Zeit nimmt für (...) Also Beziehung, das tönt so (lacht) Ich glaube, es geht viel bei den Jugendlichen über die Beziehung. (...)
- 175 S01: Freude haben an den Jugendlichen (.) am Setting auch.
- 176 S00: Freude haben an den Jugendlichen (.) Freude haben an dem Setting. Auch Freude haben an der Entwicklung. Und so zu sehen, was sich dann auch in diesen zwei oder drei Jahren verändert. (...) Nachher dürfen wir sie fliegen lassen (lacht) in den ersten Arbeitsmarkt. (.)
- 177 S01: Eine persönliche Frage, die ich jetzt so nicht vorbereitet habe. Sie engagieren sich jetzt sehr fest in so inklusive Berufsbildungen. Sie haben eine klare Haltung dazu. Haben Sie ein Netzwerk unter Betrieb, in dem sie sich gegenseitig unterstützen und Tipps geben? Oder sind Sie da wie alleine?
- 178 S00: Ja, das stimmt. Das habe ich mal im Vorgespräch überlegt. Das wäre schön, eine Art wie eine ERFA-Gruppe zu haben. Ja, das ist wirklich so etwas. Also eine Erfahrungsaustauschgruppe. Eine ERFA-Gruppe, die für inklusive Berufsbildungen/ Es gibt manchmal Herausforderungen. Ich denke, was mache ich? Zum Beispiel F2-J, die sich nicht organisieren kann. Ich muss das selber herausfinden. Ich kann jetzt mit dem Coach zusammen. Aber wenn ich jetzt keinen Coach hätte, dann müsste ich das rausbeinhalten herausfinden. Wie könnte ich jetzt F2-J schulen, damit sie weiss? (..) Also vielleicht

hätten die anderen noch Tipps und Tricks. Ich meine, ich probiere jetzt einfach etwas aus, was es mir in Sinn kommt. Und irgendwann finden wir eine Lösung.

179 S01: Ja, dass man so eine Netzwerkkette, auf welches man zurückgreifen kann. Das würde sehr/

180 S00: informell. Also informell,

181 S01: wo man gehen kann und die Informationen holen kann, wenn man es braucht, aber nicht sonst noch grosse Belastungen.

182 S00: Ja. Sei es, dass man sich alle halbe Jahre mal trifft, als Gruppe. Oder vielleicht sogar eine Anlaufstelle, bei der man mal anrufen kann, haben sie mir einen Tipp, ich habe jetzt gerade eine Lernende, die sich nicht organisieren kann. (..) Das braucht mir dann auch wieder Zeit. Ich ging googeln, wie könnte ich jetzt. Und dann merkte ich, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts. (.) Ich mache jetzt auch jeden Freitag mit ihr/ setze ich mich mit ihr hin und führe die Agenda. Ob das etwas nützt, weiss ich noch nicht. Aber ja, das habe ich mir im Vorfeld mal überlegt. So eine Art der ERFA-Gruppe, wo man sich dann alle drei, vier Monate mal trifft und sich auch austauschen kann. Oder andere hört, wie sie es machen.

183 S01: Ja, also ein bisschen um zu/

184 S00: so erweitern. Weil ich bin ja eigentlich immer mit mir selber jetzt unterwegs und vielleicht sogar eine Anlaufstelle, wo man anrufen kann, wenn vielleicht mal etwas ist. Oder ein Mail machen, habt ihr mir gerade (.) einen Tipp. (lacht) Also manchmal/ wir sind ja nicht SozPäd und auch nicht Arbeitsagogen, sondern einfach die Lern/ also Berufsbildner.

185 S01: Wo sich investieren in etwas, (.) das wir jetzt finden etwas Gutes

186 S00: Ja, aber wir (unv.) Ausbildung haben. (..) Und ja, das ist mir auch noch im Vorfeld/ Jetzt kommt alles erst nachher. Was für mich noch wichtig gewesen wäre, also bei F2-J war es so, dass wir ein (..) klares Befundbild hatten. Also, dass ich nicht weiss, welche Beeinträchtigung sie hat, sondern weiss, sie hat das und das. Es ist ja dann vielleicht schon jedes individuell wieder anders. Aber wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt mein Lernender für eine Beeinträchtigung hat, sodass ich wie ein bisschen weiss, das ist das und das könnten Möglichkeiten oder Herausforderungen werden. Klar, das ist bei jedem wieder anders. (..) Da kann man nicht alle/ Jeder Autist ist wieder anders, aber dass man etwa weiss, in diese Richtung geht es. //S01: es geht Richtung ASS oder Richtung Aufmerksamkeit// und wenn es Richtung Aufmerksamkeit geht, dann müsste man auf das und das Rücksicht nehmen. (.) Oder irgendwie so. Nicht dass man einfach da steht mit einem Jugendlichen, (.) ja auch bei F2-J hatt ich einfach die Diagnose, aber dann denke ich auch schön, danke. Und jetzt? Was bedeutet das für mich als Berufsbildner? (...)

187 S01: Hat man beim Bewerben schon gewusst, dass sie eine Beeinträchtigung hat? Wurde das klar kommuniziert?

- 188 S00: Ja. Aber es hat immer geheissen, sie hört nicht gut. Und ich dachte immer, das stimmt einfach nicht. (..) Also sie hört ja, ich sage jetzt, mehr oder weniger normal. (.) Das ist mir nicht aufgefallen. (.) Und dann hat mir jemand gesagt, sie habe eher einen Stau im Gehirn. Sie hört alles, aber sie kann es ja nicht in der Geschwindigkeit verarbeiten, in der wir es uns gewohnt sind. (.) Und das habe ich dann schon. Bei ihr war es mir am Anfang nicht ganz klar, aber F2-JC hat dann schon geschaut, dass es dann auch uns klar ist. Und ich denke, das ist etwas auch Wichtiges, dass man ein klares Bild über die Beeinträchtigung hat, im vollen Bewusstsein, dass dann wieder (.) jeder Jugendliche individuell ist. Aber dass man vielleicht ein klares Bild hat und ich weiss, wie kann ich mich da drin (..) orientieren.
- 189 S01: Das ist jetzt auch, weil ich jetzt gerade mit Jugendlichen zusammenarbeite, ich finde es immer so ein bisschen gespalten. Sagt man es von Beginn an, da ist etwas oder schreckt es ab und sie wollen es nicht? Wie finden Sie das? Haben Sie das gerne, wenn jemand schon beim Schnuppern sagt, und übrigens, (.) meine Heilpäd/ also dass ich im Hintergrund als Heilpädagogin arbeite ist offiziell in den Bewertungsunterlagen nicht sichtbar.
- 190 S00: Ja. (.) Ich weiss, es ist für mich auch gespalten. //S01: Ich finde es noch schwierig.// Ich finde es auch schwierig und ich glaube, vielleicht ist es auch eine Typensache. Ich kann das abstrahieren und sagen, sie hat eine Beeinträchtigung, aber ich lerne sie nochmals neu kennen. Aber dann weiss ich es wie. Aber ich glaube, es gibt schon solche, die sie dann in eine Schublade stecken. Das ist schon schwierig, ich glaub nicht, dass/
- 191 S01: Das ist mega schwierig
- 192 S00: ich schätze es. (..) Weil dann weiss ich es.
- 193 S01: Aber wenn man jetzt
- 194 S00: wenn man jetzt keine Erfahrung hat.
- 195 S01: Wenn man wüsste, dies ist ein inklusiver Arbeitgeber. (.) Sie sind nicht abgeneigt, wenn etwas Spezielles kommt. Dann ist es vielleicht auch viel einfacher. Aber man weiss ja auch nicht, wenn man sich bewirbt, wer dahinter ist und wie die Haltung ist. (.)
- 196 S00: Ja. Ja. Ich habe es jetzt halt bei F2-J gewusst. Aber ich meine, spätestens bei Zeugnissen bei F2-J hätte ich auch gewusst, dass dort etwas nicht stimmt.
- 197 S02: Ja.
- 198 S00: Also, die waren ja (.) "grotteschlecht". Also, die sind ja in allen Dingen mehr oder weniger lernzielbefreit gewesen, wenn ich das richtig interpretiert habe. (.) Also, da habe ich ja gewusst, irgendetwas

stimmt ja nicht. (..) Und ich habe es nicht gerne, wenn ich dann eigentlich herausfinden muss, was nicht stimmt.

199 S01: Und das hat man in den Lernberichten nicht gesehen, was nicht stimmte?

200 S00: Nein, es ist einfach gestanden, jetzt werden langsam die Darstellungen schöner, (..) sie werden ein bisschen besser im Rechnen, also solche Dinge. Aber es steht ja nicht, was sie für eine Beiträchtigung hat. Doch, irgendwo steht immer noch die Audiopädagogin. Ich glaube, bei ihr habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. (..) ich musste schnell googeln, was eine Audiopädagogin ist. Aber ich glaube, dort habe ich dann anhand davon angefangen herauszufinden/ Und dass sie das Gerätchen nicht immer dabei hat. Ich meine, anhand davon habe ich dann schon herausgefunden, dass etwas nicht stimmt. //S01: Das hat sie jetzt auch nicht mehr// Nein, aber das hat ja in der Schule auch nie geklappt. (lacht) (unv.) Ja, aber vielleicht bin ich auch das. Ich meine, ich kann Bewerbungen anschauen und merke, da stimmt etwas nicht. Also ich merke es auch bei normalen Bewerbungen, wo ich merke, irgendetwas ist faul. (..)

201 S01: Aber es ist schon einerseits sicher so ein Verkaufen. Ja. Und wie kommt es an? Und ich finde, es ist manchmal noch so schade, weil man ja wüsste, da hat es jemanden dahinter, der so eine inklusive Haltung hat, da könnte man ja so viele offener. Und es wäre so viel einfacher. //S00: Ja. (..)// Übrigens, das würde auf euch zukommen. Und es ist aber in diesen und diesen Punkten mega toll. //S00: Ja.// Aber es wäre wahrscheinlich am Schluss erst aus dem Gespräch, wo man das wirklich/

202 S00: Ja. Ich weiss, ich finde es mega schwierig.

203 S01: Ich finde es am einfachsten, wenn es über Schnupperlehren geht. Dann lernt man den Menschen schon mal kennen. Ja. Dann ist vielleicht das Zeugnisse dahinter schlecht. Aber es ist ja dann egal. Es war einfach mega lässig, mit dem zusammenzuarbeiten, er war aufgestellt und so. Aber ja, wenn sie sich beginnen an Orten zu bewerben, wo sie gar nicht geschnuppert haben. Ja. Dann denke ich wirklich, als erstes muss man einen Türöffner bringen und nicht etwas, das vielleicht gerade die Tür zuschlägt.

204 S00: Ja. Und das habe ich bei F2-J gemerkt, als sie bei uns schnupperte. Und sie hat mir Fragen gestellt, die noch nie, die uns nicht einmal die Drittelehrjahrstiftin hätte fragen können. Also, ich weiss noch, wir sind um den Tisch gestanden und haben über die Bettwäsche diskutiert, die wir anschaffen. Und sie hat die besseren Fragen gestellt als die Drittelehrjahrstiften. Und man merkte, sie studiert etwas. Und bei die Drittelehrjahrstiftie, die/ die ist einfach daneben gestanden. Sie hat sich damals einfach gut verkauft. Ich habe gemerkt, (..)

205 S01: dass es häufig mit dem Zeugnis keinen Zusammenhang hat (lacht) das ist lustig (lacht).

206 S00: Nein, ich wusste, als ich diese Zeugnisse sah, dass es mich wunder nehmen würde, was sie in der Schule erlebte. Also, ich möchte nicht sagen, dass die Schule schlecht war. Es braucht ja verschiedene Akteure, dass es in der Schule nicht funktioniert. Das ist ja nicht/ Ich dachte, da muss irgendetwas in der Schule gelaufen sein, dass es so schlechte Zeugnisse sind. Und was dann auch immer. Das möchte ich niemandem eine Schuld/ Also, das ist einfach das System, das einfach nicht funktioniert hat. Und das

ist ja, kann die Klasse sein, das kann ja irgendetwas sein. Und darum habe ich gedacht, die ist nicht, die ist nicht ganz so schlecht, wie die Zeugnisse sind.

207 S01: Aber es ist mega schön, dass Sie das gesehen haben. Es ist mega schön. Ja, auf das kommt es wahrscheinlich, der Mensch, der dahinter ist.

208 S00: Ich glaube, das kommt wirklich auf den Menschen. Also, das ist jetzt nicht dasselbe. Ich habe mal in einem Programm vom BVB, also von den Arbeitslosen, die sind einfach zu uns gekommen für drei oder sechs Monate. Wir haben eigentlich nach wenigen Wochen gewusst, die haben Sozialkompetenz, sind aber Analphabeten, aber die finden eine Stelle. Es ist nicht darum gegangen, ob sie lesen und schreiben konnten, sondern ob sie Sozialkompetenzen haben. Wir haben eigentlich von denen gewusst, also anhand der Sozialkompetenz haben wir abschätzen können, wie schnell jemand eine Stelle findet. Und nicht. Also, ich klar kommt es auch noch aufs Arbeiten darauf an. Es ist nicht, dass es gar kein Arbeiten braucht,

209 S01: Ja, völlig klar. Sie müssen auch irgendwie durch die Berufsschule kommen, aber das ist ja auch nur... Also, ich habe auch einen Cousin, der mit der IV-Unterstützung eine Berufslehre gemacht hat. (..) Dort ist wirklich darum gegangen, dass er durch die Schule durchkommt. Das sind aber dann auch wieder einfach zwei Jahre, vielleicht maximal drei Jahre, in denen man das einfach irgendwie schaffen muss und dann die Unterstützung geben muss, damit er das schafft. Und dann er dann endlich mal...

210 S00: Der kann nachher arbeiten. Das ist ein Arbeitsantrag.

211 S01: Es ist der Arbeitsalltag. Und irgendwann ist es Routine

212 S00: Ja.

213 S01: Und am Anfang muss man gewisse Abläufe einfach noch hundertmal gemacht haben, dass es eine gewisse Geschwindigkeit hat. //S00: Ja.// Und irgendwann kommt man nicht über eine gewisse Geschwindigkeit. Da muss man sagen, da stehe ich und so bin ich.

214 S00: Ja. Und ich denke bei F2-J, ich nehme jetzt an, das wird dann schon nochmal ein Stück schwieriger werden. Wir müssen dann vielleicht schon ein bisschen mehr investieren, weil jetzt sind... sie fragt zwischendurch. Aber das ist eigentlich kein Thema, die Schule.

215 S01: Das ist mega schön. Das ist doch ein schönes Erfolgserlebnis für sie.

216 S00: Also ich habe mega Freude an ihr...

- 217 S01: Ich finde das super. Ich habe mega Freude, das so von Ihnen zu hören, weil ich weiss, dass es nicht so einfach war vorher. Von den Noten her.
- 218 S00: Also von den Noten her. Und ich meine, es war auch viel krank und so. Also ich dachte schon damals, oh, das mit dem Kranksein. Und da bin ich ja am Anfang extrem drauf gewesen. Also am Anfang hat sie angefangen mit so einem halben Tag Bauchweh und so Spässen. Und dann habe ich halt schnell dann angefangen, zu schauen, dass wir da arbeiten kommen. (lacht)
- 219 S01: Sehr schön. (..) Aber es gibt es noch irgendetwas, wo Ihnen noch...
- 220 S00: Nein. Das ist wirklich/
- 221 S01: Uns sonst einfach sagen, auch wenn Ihnen später etwas in den Sinn kommt. Sie können mir auch ein Mail schreiben. Mir ist es wichtig, dass das, was Ihnen wichtig ist, bei uns in der Studie entfließt. Weil wir haben ja nicht irgendetwas, das wir hören möchten oder sagen, wir machen jetzt Strichli. Sondern wirklich, wir nehmen Ihren Alltag und analysieren, was sind die Schwerpunkte bei Ihnen. Und das soll wirklich richtig rüberkommen.
- 222 S00: Nein es ist wirklich die ERFA-Gruppe und eine Anlaufstelle. (..) Ich denke, das wäre spannend, ja. Also gerade der Austausch fehlt mir manchmal. (...)
- 223 S01: Danke vielmals.

11.6.3 Dokumentationsbogen F2-J

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	F2-J
Datum des Interviews:	23. Juni 2025
Dauer des Interviews:	42 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

F2-J war sehr aufgestellt und hat ohne Hemmungen Auskunft gegeben. Wenn sie von ihrem Arbeitsort spricht, strahlt ihr Gesicht, was dazu beiträgt, dass ihre Aussagen überzeugend und echt wirken.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

F2-J war sehr interessiert, wie es den Lehrpersonen an der Sekundarschule geht. Sie fragte nach jeder einzelnen Lehrperson. Ihr Interesse wirkte echt und es schien ihr grosse Freude zu machen, von ihren Erfolgen in der Berufsbildung zu erzählen.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Da ich F2-J von der Sekundarschule her noch kannte, war es für mich persönlich sehr erfreulich zu sehen, wie gut es ihr geht. F2-J hat sich sehr positiv verändert. Sie scheint eine gestandene junge, aufgestellt Frau zu sein, die ein klares Ziel hat und darauf hinarbeitet. Es war für mich eindrücklich zu sehen, wie positiv Entwicklungen nach der obligatorischen Schule verlaufen können. An diesem Interview kam sehr zum Vorschein, wie wertschätzend das Umfeld von F2-J ist und wie sie als Person wahrgenommen wird und auf ihren Stärken aufgebaut wird.

Angaben zum Fall / zur befragten Person:

Erst im Laufe der Organisation des Interviews erfuhr ich, dass F2-J an der Sekundarschule, wo ich unterrichte, zur Schule ging. Sei besuchte während eines Semesters zwei Lektionen Deutsch bei mir. Es freute mich sehr F2-J zu sehen und zu erfahren, wie es ihr in der Berufsausbildung geht.

11.6.4 Transkript F2-J

1	Interview mit F2-J am 23.06.2025
2	S00 = F2-J S03 = Interviewer
3	S03: Geht es dir heute gut?
4	S00: Ja.
5	S03: Schön. (lacht) Also ich weiss, was du für eine Ausbildung machst, aber sagst du es noch, damit wir es noch hier drauf haben. Ja, es ist rot. Was machst du für eine Ausbildung? Kannst du erzählen?
6	S00: Also ich mache Hotellerie Hauswirtschaft. (.) Es ist jetzt neu mit Hotels. Also man kann in einem Altersheim und Hotel arbeiten. (..) Ja, man putzt, also man wäscht die Wäsche, Zimmer reinigen, servieren auch.
7	S03: Oh, wow.
8	S00: Ja, und in der Küche bin ich auch schon mal gewesen. (..)
9	S03: Was machst du denn so in der Küche? (.)
10	S00: Also dort habe ich jetzt gekocht, also Dessert dekoriert und Suppe gemacht, Fleisch. Dann habe ich auch noch etwas abgewaschen, Salat habe ich oft gemacht. (.) Ja. (...)
11	S03: Cool, super schön. (.) Und wie hast du diesen Ausbildungsplatz gefunden?
12	S00: Ich finde es mega cool da. //S03: Du findest es cool da?// Also ich habe es mega gerne. Es ist so, also, schaut du raus, siehst du mega schöne Natur. Und es ist mega cool, dass es auch Tiere da hat. Also so Wildschweine da jetzt. Ja. (.) Was hat es noch? (.) Ziegen? Nein, nicht Ziegen. (..) Alpacas hat es noch. Und nochmal, ich weiss auch nicht mehr wie sie heissen. Ziegen oder so. Also ich habe Tiere mega gerne. (...)
13	S03: Du musst auch Arbeiten mit den Tieren machen.

- 14 S00: Nein, das nicht.
- 15 S03: Das nicht. Einfach beim Vorbeilaufen. (.) Ja. Sehr schön. Jetzt gibt es etwas Spezielles, was dir gefallen hat. Letzte Woche. Was hast du jetzt zum Beispiel letzte Woche speziell Lässiges erlebt in der Lehre? (..)
- 16 S00: Also ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel Reinigung gehabt. Also jetzt habe ich im Juni und Juli ganz, also ganze Monate habe ich Reinigung. (..) Und zwischendrin habe ich noch Service. (..) Und ja, letzte Woche, also ich rede im Service noch gerne mit den Bewohnern. Also ich habe jetzt von 10.00 bis 19.00 Uhr gearbeitet am Mittwoch. (.) Und dann habe ich noch mit den Bewohnerinnen geschwätzt. (..) Ja, mir gefällt einfach der Kontakt mit den Bewohnern. (...)
- 17 S03: Und die Bewohner haben sicher auch sehr Freude an dir. (lacht)
- 18 S00: Ja, ich hoffe es. (lacht)
- 19 S03: Genau. (..) Wie hast du dich beworben, als du noch bei uns warst? Also du warst ja bei uns an der Schule. Ich finde das mega lustig, dass wir uns kennen. //S00: Ja wirklich.// Als sie mir gesagt hat F2-J, da dachte ich, oh wow, so cool. Ich habe es ja vorhin nicht gewusst.
- 20 S00: Ja, als sie mir gesagt hat, Frau ***, ich so. Ja, das war ja meine Deutsch-Niveau-Lehrerin. (lacht) Ja, ich gehe zu meiner Coach, also zu einer Frau. die mir hilft mit der Lehre. (.) Und, also ich bin während der Schule auch zu ihr gegangen. (..) Ja und dann hat sie...
- 21 S03: Du warst schon in der Sekzeit bei ihr?
- 22 S00: Ja. Sie ist wie, also wie soll ich sagen, also sie zahlen mir wie so IV. Also es gehört zum IV. (..) Ja und dann gehe ich fast jeden Freitag zu ihr. Und ja, dann hat sie mir mal gesagt, ja ich könnte bei Rämismühle mal anfragen. Also hat sie mir... Also ich habe eine Bewerbung geschrieben. Dann habe ich sie ihr mal geschickt. Und dann hat sie heimlich hier beworben. Aber ich bin nicht... Also ich bin noch glücklich gewesen (..) weil jeder hat zu mir gesagt, also es geht nicht. Also sie haben... Ja, ich ging noch häufig schnuppern. //S03: Also was gingst denn du denn schnuppern?// Also ich ging Coiffeuse schnuppern. (.) Ähm, Detailhandel bin ich schnuppern gegangen. Wo war ich noch? Floristin ging ich schnuppern. (..) Und ja, eigentlich die...
- 23 S03: Was hast du für Rückmeldungen bekommen?
- 24 S00: Also ich war gut gewesen, aber sie haben andere gefunden.

25	S03: Hast du dich dann einfach beworben und hast Absagen bekommen?
26	S00: Ja. (..) Und dann habe ich... Eben hat sie mir gesagt, ja, ich kann hier schnuppern. Ich glaube für eine Woche. Dann bin ich gegangen. Das hat mir mega gefallen. (..) Ja. (...)
27	S03: Was war der Unterschied bei der Arbeit? Du hast jetzt ganz viele verschiedene Beruf geschnuppert. Was hat dich dann besonders überzeugt jetzt an dieser Arbeit, an dieser Ausbildung? (.)
28	S00: Also da ist halt wie so Abwechslung. Also ich mache Service, Reinigung, Wäscherei. Küche bin ich jetzt gewesen. Pflege ging ich jetzt auch mal schauen. Ja. Und ähm, technischen Dienst gehe ich jetzt auch bald. Cool. Und ja, es ist wie... Ich mache nicht immer das Gleiche und das habe ich nicht gerne. Ich brauche ein bisschen... //S03: Abwechslung//... Ja. (...)
29	S03: Und dann bist du eigentlich so über den Jobcoach, den Tipp, bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen? //S00: Ja.// Hast du den früher noch nicht geschnuppert?
30	S00: Nein, ich habe den nicht einmal gekannt.
31	S03: Hast du gar nicht gewusst?
32	S00: Nein.
33	S03: Und hast du herausgefunden, wow, das ist mega lässig, so zu arbeiten. Ja. Und mit Menschen und in einem Team. Mega schön. Ja. Und dann, wie hast du dich da beworben? Ja. Musstest du (.) Also (.) Hast du nach dem Schnupperen die Lehre gehabt? Oder hast du/
34	S00: Ja, also ich bin (.) nach dem Schnupperen (..) Ähm... (.) Hat sie mir... Hat F1_AV mir (.) gesagt (.) Hat sie mir geschrieben, dass sie mich möchte gerne als Lehrling haben. Ja. Dann habe ich ihr gesagt, ich möchte noch woanders schnuppern in diesem Beruf. Dann bin ich nach Winterthur gegangen. Wie hiess das? (..) Ähm (.) Ja, gegenüber dem Kiwi-Kino. Hat es ein Altersheim.
35	S03: Ja, genau. Ich kenne es. (.) Neugut. nein (..)
36	S00: etwas mit N
37	S03: Neumarkt?

- 38 S00: Neumarkt. Ja.
- 39 S03: Also auch diesen Beruf hast du dort geschnuppert?
- 40 S00: Ja, auch dieser Beruf. Und ja, dann hat sie... Also sie von dort wollte auch, dass ich dort eine Lehre mache. Und dann musste ich mich entscheiden. Es war mega schwierig, weil es hat mir auch dort gefallen. (..) Ja, aber dann habe ich mich für hier entschieden. Weil es ist eine recht schöne Umgebung. Und es ist nicht weit von mir zuhause. (.) Und die Leute sind recht nett zu mir. (..) Und lustig ist, dass meine Kollegen von der Berufsschule jetzt dort die Lehre macht. //S03: Im Neumarkt?// Ja. //S03: Ach schon?// Ja.
- 41 S03: Mein Cousin hat dort dort dort die Lehre gemacht. //S00: Echt?// Ja. Deshalb kenne ich es. Er hat dort in der Küche, als Kücheangestellter, die Lehre gemacht. Und dann ging ich eben ab und zu dort essen. Unten hat es so wie ein Kaffee-Restaurant. Und sie machen aber zum Teil ganz feine Menues. (.) Also durch den Tag ist es fast wie eine Bäckerei. Ja. Da kannst du Brötchen einkaufen. Aber hinten hat es eine Küche. Und sie machen immer am Mittag und am Abend auch noch, an gewissen Abenden, sie sind nicht jeden Abend offen, aber gewisse Abend haben sie offen. Und dann hat er mir jeweils gesagt, hey, heute haben wir am Abend offen und er schaffe. Und dann bin ich jeweils dort Nachtessen gegangen. Das ist immer sehr lustig. (lacht) Deshalb kenne ich es so gut. Es ist ein wirklich schöner Ort.
- 42 S00: Das ist wirklich schön. Aber ja.
- 43 S03: Gerade neben dem Kino. Aber du arbeitest ja und kannst nicht ins Kino gehen. (.) Und weil du ja sowieso arbeitest, ist das eigentlich egal, wenn nebenan ein Kino ist. (lacht) Genau. (..) Und wie läuft es jetzt so im Lehrbetrieb? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo du diese Stelle gefunden hast. (.) Wie läuft es da so?
- 44 S00: Also ganz gut. Also mit dem Team. Also wirklich ein mega nettes Team. (..) Ja, sie haben mich recht schnell aufgenommen. (.) Also ich finde alle wie Kollegen. Obwohl, die sind ja nicht alle in meinem Alter. Aber man sieht es nicht. (.) Vom Ausgesehen sehen sie mega jung aus. Und vom Verhalten auch. Also mir gefällt es wirklich mega.
- 45 S03: Hast du dich von Anfang an da wohlfühlt?
- 46 S00: Ja. Von Anfang an. Also ich habe keine, ich bin nicht, also ich war ein bisschen nervös. Aber ich hatte keine Angst, da zu schnuppern.
- 47 S03: Und gibt es etwas, das dir besonders viel Sicherheit gibt da? (...)
- 48 S00: Eigentlich das Team allgemein. Also. Ja. Also ich habe jetzt keine Angst vor hier. Ich weiss. (...)

49	S03: Dadurch, dass du es mit allen gut hast und überall fragen kannst?
50	S00: Ja.
51	S03: Gibt es auch Situationen, in denen du dich unsicher gefühlt hast?
52	S00: Also einige fragten mich manchmal auch Sachen, um zu prüfen, ob ich es gut mache. Und da hatte ich halt ein wenig Angst, dass ich etwas Falsches sage. Da war ich recht nervös und begann zu schwitzen.
53	S03: Und das ist jetzt immer noch so?
54	S00: Es kommt darauf an, welche Fragen kommen. Und jetzt bin ich eher sicherer, weil ich jetzt in der Schule recht viel lerne. Und jetzt weiss ich auch mehr als am Anfang. (.) Ja.
55	S03: Cool. Schön. Und wie erlebst du die Zusammenarbeit im Team mit den anderen zusammen?
56	S00: Ja. Also mir gefällt es. (.) Also ja, die sind wie eine Familie für mich. Ja.
57	S03: Gibt es jemanden, der besonders viel hilft? (..) Ja. (..)
58	S00: Also ja, ich habe schon eine. Also. (..) Ja. (...) Also sie, ich habe sie recht gerne. Sie hilft mir auch. Ja. Sie ist wie eine Schwester für mich. (..)
59	S03: Und wie geht es im Team/ (.) Ich weiss nicht, wissen sie, dass du noch einen Jobcoach hast und die IV dich noch unterstützt? Oder wie gehen sie mit dem um? Oder wie gehst du damit um?
60	S00: Also sie wissen schon, dass ich zu einer Frau gehe. Mhm. Aber sie sind nicht gross. Also sie haben nicht viel gesagt. (.)
61	S03: Das ist mega cool. Es läuft einfach mega gut. So schön. (...) Und wie siehst du, kannst du (.) so (..) wie kann man das sagen (.), einerseits selbstständig arbeiten, aber auch Unterstützung bekommen. In der Lehre hat man ja wie beides. (...) Wie läuft das so für dich? Ist das ausgeglichen? Oder sagst du, ich brauche noch ganz viel <u>Unterstützung</u> oder ich bin schon mega fest in der Selbstständigkeit? (.)

- 62 S00: Also eigentlich bin ich schon selbstständig. Aber bei den meisten Sachen brauche ich halt schon ein wenig Hilfe. Zum Beispiel Maschinen bedienen oder (..) so etwas. (..) Zum Beispiel das Essen vorbereiten, Kaffee verteilen, weil ich weiss noch nicht zu wem Kaffee gehört. Also sie sind ja auch XL (?) und Krug. (.) Und ja. Aber nicht. Also am Anfang habe ich mehr Unterstützung gebraucht als jetzt. Mhm. Ja. Ja. (...)
- 63 S03: Und wenn du jetzt eine Frage hast oder eine Unterstützung brauchst, du weiss, oh jetzt muss ich noch schnell fragen. Wie kommst du zu dieser Unterstützung? Ist das immer klar? (.) Oder weisst du einfach, da muss ich den fragen, dort muss ich diesen fragen?
- 64 S00: Also ich frage einfach. (..) Also sie helfen mir immer.
- 65 S03: Das ist mega schön. Einfach ein Team rundherum, das super ist.
- 66 S00: Ja. Aber manchmal sagen sie auch, du musst ein wenig überlegen. (lacht) Aber ich finde es gut, damit lerne (...) selbstständig zu sein.
- 67 S03: So selber auf die Lösung zu kommen? Und dann kannst du aber zur Sicherheit noch fragen.
- 68 S00: Nochmal fragen, ob es richtig ist. Ja.
- 69 S03: Cool. Und so bekommst du dann auch mehr Sicherheit? //S00: Mhm.// Und in der Berufsschule, wie geht es dort so?
- 70 S00: Ja. Ist auch gut. Also ich habe gute Kollegen gefunden. Ähm. (.) Meine Klasse ist auch gut. Ja, meine Lehrerin, (..) sie ist ein wenig, ja, nicht streng, aber ja. (...) Wie halt wie Lehrer so sind. (lacht)
- 71 S03: Wie halt die Lehrer so sind (lacht). Wie ich? (lacht)
- 72 S00: Nein. (.) Nein. Aber ja, also man muss schon als Lehrer ein wenig streng sein. Das verstehe ich. (..) Also ich finde sie ganz eine Nette.
- 73 S03: Du gehst gern in die Schule?
- 74 S00: Ja. Ich gehe gerne mit der Schule, ja.

- 75 S03: Gibt es Fächer, die du mega gerne hast? Weisst du irgendwie so, du sagst, oh, das ist mega cool, oder? (.)
- 76 S00: Also ich habe einfach das Allgemeine vom Beruf, wie sagt man? (...) Fach/ ähm Fach //(10 Sekunden Pause)
- 77 S03: Fachausbildung oder so?
- 78 S00: Am Morgen habe ich ja ein ABU, das ist ja Allgemeinwissen. Ja. Nachher Fach... (....)
- 79 S03: Einfach vom Beruf her, die speziellen Fächern. //S00: Ja.//
- 80 S00: Das habe ich lieber.
- 81 S03: Ach, das, was auf deine Lehre zugeschnitten ist?
- 82 S00: Ja. Das ist einfacher, weil... Du machst es ja... Du machst es ja jeden Tag. Und dann kommen... Und dann kommen so Tests oder so. Und dann müsste ich einfach die Frage beantworten und dann weiss ich es ja schon. Weil es ist wie einfacher... ABU ist so... Leben in der Schweiz. Das mache ich auch nicht so richtig. Oder? Wie so Weltkrieg. Früher hatte ich das nicht so gerne. //S03: Das ist so wie unsere Schule, oder?// Ja, es ist... Es ist spannend als Geschichte. (.) Aber ich kann es mir einfach nicht gut merken. Und das ist schwierig für mich, (..) an einem Test oder so. Vor allem, wenn ich nervös bin, dann vergesse ich alles.
- 83 S03: Ja, das ist mega gemein. (...) Wie geht die Berufsschule damit um? Wie gehen sie auf deine Bedürfnisse oder auf das, was dir schwerfällt, wo du Schwierigkeiten hast, gehen sie darauf ein? (.)
- 84 S00: Ja. Also wenn ich Probleme habe, dann helfen sie mir.
- 85 S03: Und wie gehen sie auf deine Bedürfnisse ein? Auf das, was du brauchst? (..)
- 86 S00: Also ich frage einfach. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe nicht wissen würde, dann frage ich meine Lehrerin und sie hilft mir zum Verstehen. Oder sie sagt, ja, was hast du zum Beispiel jetzt in der Reinigung gemacht mit dem und dem? Zum Beispiel. Sie macht wie so zum Beispiel... Ja, Beispiele halt. Wenn ich jetzt das machen würde, was würdest du machen? (.) Ja. (..)

- 87 S03: Und dann fällt es dir einfacher?
- 88 S00: Ja. (...)
- 89 S03: Und eben mit den Lehrpersonen hast du eine gute Beziehung, miteinander.
- 90 S00: Ja.
- 91 S03: Und die Unterstützung in der Berufsschule im Vergleich zum Lehrbetrieb? Hier hast du auch eine Unterstützung. (..) Und in der Berufsschule hast du ja die Lehrer. Was ist so der Unterschied von dieser Unterstützung? Wie würdest du das beschreiben? (..)
- 92 S00: Also eigentlich ist es gleich. (..) Also ich habe jetzt nicht viel Unterstützung. Ich habe einfach nur eine Lehr/... Also meine Lehrerin ist...
- 93 S03: Hast du nicht besonders sonst noch? (..)
- 94 S00: Nein. (.) Oder meine Mitschüler würden auch manchmal helfen. (.)
- 95 S03: Also normale Schule. //S00: Ja.// Aber es hat nicht mehr so wie bei uns einfach Frau *** (SHP), die dir hilft oder so?
- 96 S00: Nein, das nicht. Nicht mehr.
- 97 S03: Oder sonst irgendwie ein spezieller Stützkurs, wo man noch Fragen stellen kann oder irgendjemand, der noch zuständig ist für dich?
- 98 S00: Nein.
- 99 S03: Hat es nichts mehr?
- 100 S00: Aber ich gehe zu einer Frau. Also jetzt privat. Ja. Nein. (.) Sie ist für die Lehre zuständig. Aber nachher gehe noch zu einer Frau. Sie ist eine Audiopädagogin.

- 101 S03: Ah ja.
- 102 S00: Die für die Schule zuständig ist.
- 103 S03: Die vom Hören her weiss, wo du Mühe hast?
- 104 S00: Ja. Und wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich ihr schreiben. Und dann treffen wir uns. In Winterthur. Ja. Und dann kann ich meine Schulsachen mitnehmen. Dann kann sie mir helfen, ja. (...)
- 105 S03: Kommt das häufig vor? (...)
- 106 S00: Nein, nicht häufig. Aber schon. Also jetzt meistens halt im ABU. Also allgemein.
- 107 S03: Und du dich dann einfach mal bei ihr meldest? (..)
- 108 S00: Ja.
- 109 S03: War das denn auch schon so zu unserer Schulzeit, dass du dich auch bei ihr melden kannst? (.)
- 110 S00: Ja. (.) Aber das ist nicht die gleiche.
- 111 S03: Hast du eine neue bekommen?
- 112 S00: Ja, ich habe eine neue bekommen. (..) Aber ich war jeden Freitag am Nachmittag bei ihr... Also kam eine Frau in die Schule. (..)
- 113 S03: Bei uns?
- 114 S00: Ja.
- 115 S03: Gell? Bei uns ist immer irgendwie... (.) Jetzt meldest du dich einfach, wenn du etwas brauchst?
//S00: Ja. (...)// Ja. Mega cool.

- 116 S00: Also ich finde es auch cool.
- 117 S03: Also dann hast du einen Jobcoach, wo du gehen darfst. Und du hast die Audipädagogin, wo du gehen darfst. Und in der Schule ist einfach die Lehrer. Wenn ich das richtig verstehe. //S00: Ja.// Dort hast du nicht noch einen Kurs, den du besuchen kannst. //S00: Nein.// Dort hast du gar nichts. Sonst nicht. Und hier im Haus hast du F2-AV? Und das Team?
- 118 S00: Ja. Und die Stellvertreterin von ihr.
- 119 S03: Die du immer fragen darfst?
- 120 S00: Ja. (...)
- 121 S03: Hat es auch schon Schwierigkeiten gegeben in der Lehre? Weisst du, wo du schwierige Situationen gehabt hast? (...)
- 122 S00: Jaaa. (..) Also jetzt im Betrieb oder in der Schule? (..)
- 123 S03: Also bei beiden. Fangen wir mal im Betrieb an. Also was sind denn so/ wenn eine Schwierigkeit auftaucht? Was sind das für welche Schwierigkeiten hier im Betrieb? (...)
- 124 S00: Also wenn ich zum Beispiel jetzt Service, ist schon wenn ich jetzt merke, zum Beispiel aufzutischen. Das ist bei mir schon ein bisschen schwierig, um Sachen zu merken. Wer was hat. Weil die Bewohner haben schon... Also die meisten haben halt nicht immer die gleichen Sachen. Zum Beispiel...
- 125 S03: Oh, die haben nicht alle das gleiche Essen?
- 126 S00: Schon. Aber nicht die gleiche Tasse zum Beispiel. (..) Kaffeetassen oder... (..) Okay. (..)
- 127 S03: Du musst bei jedem einzelnen wissen, was es ist.
- 128 S00: Ja. Oder die andere hat eine Ovi. (..) Der andere hat eine Banane. (..) Oder die meisten haben die Konfi selber. (...) Und ja. (...)

- 129 S03: Und das sind dann Herausforderungen? (..)
- 130 S00: Ja. (.)
- 131 S03: Und die gehst du nicht um?
- 132 S00: Also ich durfte jetzt Fotos machen. Also ganz am Anfang hat mir eine geholfen, hat mir gezeigt, wie das geht. Und dann konnte ich Fotos machen und jetzt lerne ich mit denen ein bisschen. (..)
- 133 S03: Cool. Dann kannst du das wie (..) für dich trainieren, dass du weisst, wer was... (..)
- 134 S00: Ja. (..) Aber jetzt ist besser. Also jetzt kann ich mir schon merken, was. (..)
- 135 S03: Also es sind vor allem Situationen, wo du Sachen auswendig lernen musst. Und du dann nachher wissen musst, das hier, das dort, was für dich Herausforderungen sind? (.)
- 136 S00: Ja.
- 137 S03: Und Herausforderungen in der Schule? Wie sieht die aus? (...)
- 138 S00: Ja. (..) Eben das ist eben das, das Merken. Also ich kann mir halt Sachen nicht so schnell merken, wie alle Mitschüler von mir. (.) Oder ich müsste, also wenn wir jetzt ein Dossier bekommen würden, müsste ich es jetzt nochmals anschauen. Also ich mache zum Beispiel Aufgaben und dann am nächsten Tag müsste ich nochmals die Aufgabe anschauen. Um es richtig.
- 139 S03: Dass du es nachher weisst?
- 140 S00: Ja. (.)
- 141 S03: Und das fällt dir auf? Also du hast das Gefühl, dass es nicht gleich ist wie bei den anderen? Also wie findest du denn das "heraus"? (.) Sagen das die anderen? Oder dass du sagst, das ist bei dir anders als bei den anderen?
- 142 S00: Sie sind halt einfach, also sie sind schneller fertig. Mhm. Und ja, die anderen sagen mir schon, dass sie es schon wissen. Und ja, also früher habe ich nicht so gute Noten gehabt. Aber jetzt bin ich

schon auf einem guten Weg. Also meine Lehrerin hat gesagt, also ich bin eine mega gute Schülerin, hat sie gesagt. //S03: Oh cool.// (.) Und ja, also sie sagen mir schon oft und ich sehe es auch, dass die anderen schneller als ich sind. (..) Vom Schreiben her, oder?

143 S03: Ja. (..) Und wie fühlst du dich dabei?

144 S00: Es ist nicht schlimm.

145 S03: Du findest nicht schlimm?

146 S00: Nein. Es ist menschlich. Jeder ist anders.

147 S03: Genau. Und du hast eine ganz andere, super gute Qualität. //S00: Ja.// Das ist auch nicht so schlimm, wenn man mal irgendwo langsamer ist.

148 S00: S00: Ja. Ich habe ja Zeit. Ja. (..) Also Zeit. (..) Ja. (...) Ich kann ja noch zu Hause lernen. (..)

149 S03: Aber du musst viel zu Hause lernen?

150 S00: Nein, nicht viel. Aber ich schaue schon oft noch durchschauen

151 S03: Ja. (..) Und wenn du so schwierige Situationen denkst, wo sind die vor allem? Wir haben die Berufsschule, wir haben hier den Betrieb, wir haben es zu Hause. Du hast Gespräche mit Jobcoach, du hast Gespräche mit Audiopädagogin, du hast vielleicht noch Kollegen. Was sind die meisten und die häufigsten schwierigen Situationen? Oder die, die dich am meisten belasten? (...)

152 S00: Schon ein bisschen Schule. Weil, ja, ja. Es ist halt schon eine, also ich habe die Schule in Zürich. (.) Und es ist schon, ich gehe etwa um 7 Uhr und bin etwa um 7 Uhr zu Hause. (.) Und dann habe ich keine Zeit, (..) um andere Sachen zu machen oder Arbeit vorzubereiten. Weil ich esse. //S03: Das stimmt, du bist dann auch müde wahrscheinlich.// Ja, ich esse und dann gehe ich eigentlich schon ins Bett, weil ich am nächsten Tag früh aufstehe. Ich bin aber nicht so eine, die spät ins Bett geht und dann früh aufsteht. Das kann ich nicht.

153 S03: Dann ist man auch müde.

154 S00: Ja.

- 155 S03: Dann kann man sich auch gar nichts mehr merken. //S00: Nein.// Das ist bei mir jeweils so. Ach, ich bin müde. (lacht) //S00: Ja.// Wow. (..) Gibt es jetzt hier in diesem Betrieb eine Anpassung, die sie für dich machen? Dass für dich Sachen einfacher gehen? Oder, Sachen, die sie extra für dich?
- 156 S00: Also tu, zum Beispiel, ich mache jetzt mit F2-AV Lerndokumentationen. Bei denen ich, ich mache jetzt zum Beispiel, ich reinige jetzt ein Zimmer. Und dann muss ich eine Dokumentation schreiben über das Reinigen des Zimmers. Also wie ich das gemacht habe. Und dann mache ich das, wie ich es jetzt machen würde. (.) Und dann schicke ich ihr das und dann gibt sie mir am nächsten Tag zum Beispiel eine Rückmeldung. Wie ich das besser, also was ich besser machen kann und was schon gut ist. Und dann so lerne ich auch. (..) Und ja und dann, also die Lerndokumentationen helfen mir recht viel. Und da kann ich immer durchschauen, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder einmal eine Reinigung habe oder so.
- 157 S03: Also da kannst du wieder nachlesen? Wie es gegangen ist?
- 158 S00: Ja. (..)
- 159 S03: Wie haltet ihr das fest? Ist es digital oder ist es mein Buch? Oder?
- 160 S00: Nein, wir haben es. (..) Also ich habe einen Ordner im Geschäft. Also nicht Ordner. (.)
- 161 S03: Digitaler Ordner?.
- 162 S00: S03: Ja. Computer
- 163 S03: So cool. Wow. Und gibt es sonst noch Sachen, die noch? Das ist eine mega lässige Idee, dies mit der Lerndokumentation.
- 164 S00: Ähm, ja ich mache viele Notizen, das mache ich auch. (..) Also ich vergesse recht oft noch Sachen, um mitzunehmen oder so.
- 165 S03: Ah, dann habt ihr wie geübt, selber Notizen zu machen?
- 166 S00: Ja, ich muss recht viele Notizen machen.
- 167 S03: Und wie organisierst du denn das? Hast du ein Büchlein oder?

- 168 S00: Ja, ich musst noch ein Büchlein. Also ich habe...
- 169 S03: Oder welches du es so in der Hosentasche hast, und in welches du aufschreibst, wenn ich das mache, muss ich an das das das denken? (.)
- 170 S00: Aber ich habe zuhause so eine, ähm, wie sagt man, so eine Wand, wo ich aufschreiben kann. Ich habe Termine, Arbeit und Schule. Und dann schreibe ich auf und wenn ich etwas erledigt habe, kann ich es so wegradieren. Und dann mer/ also vergesse ich/ Also früher habe ich recht oft vergessen. Also ich vergesse immer noch ein bisschen (..) Sachen. Aber (.) es ist schon ein bisschen besser geworden. (..)
- 171 S03: Du hast Strategien entwickelt. (..) Und wer hat dir geholfen dabei? //S00: F2-AV// F2-AV hat dir diese Tipps gegeben, um...
- 172 S00: Und meine Eltern auch. (..)
- 173 S03: Mega cool! (...) Wie reagierst du, wenn du merkst, dass du bei einer Aufgabe nicht weiterkommst? Oder nicht weiter weisst? (...)
- 174 S00: Ja, ich sage einfach, oh, da komme ich nicht "draus". Und dann frage ich, wie ist das genau gemeint? Mit dieser Aufgabe, ich komme da noch nicht so richtig "draus". (..) Und ja, dann frage ich. (..) Dann erklären sie es mir. Oder machen Beispiele. (..) Ja, dann komme ich irgendwann... Weiss ich. Und dann arbeite ich einfach weiter. (..)
- 175 S03: Fällt es dir schwer, nach Unterstützung zu fragen. (..)
- 176 S00: Nein.
- 177 S03: Ist das... (.) Wahrscheinlich, was du am Anfang gesagt hast, dass du es da so gut hast im Team. (unv.) Und ja, du hast es vorher schon gesagt, wie findet ihr Lösungen miteinander? (.) Und... (..) Ähm... Wir haben jetzt vorher von dieser Lerndokumentation gehabt. Oder von dieser Wand, wo du Sachen aufschreiben kannst. Von zu Hause, von der Schule, vom Betrieb. //S00: Mhm.// Und du kannst aufschreiben. Habt ihr sonst noch Lösungen zusammen entwickelt, die dir helfen? (...) Damit du keine schwierigen Situationen hast. Weisst du, dass es gut funktioniert?
- 178 S00: Also früher habe ich noch oft Zettel gemacht. Und dann auf meiner Tür aufgeklebt. (lacht)
- 179 S03: Hast du ganz viele Zettel gehabt? (lacht)

- 180 S00: Ja. Und dann bin ich aufgestanden. (.) Und dann habe ich auf der Tür, zum Beispiel so Matheaufgaben, habe ich recht oft gemacht.
- 181 S03: Also noch zu unserer Schulzeit?
- 182 S00: Ja.
- 183 S03: Echt?
- 184 S00: Ja. Und dann habe ich... Bevor ich zur Schule gegangen bin, habe ich es nochmals angeschaut. Bevor ich zum Beispiel einen Test hatte. (.) Dann bin ich es kurz durchgegangen. (..) Dann bin ich in die Schule gegangen.
- 185 S03: Ah, so cool. (..) Und jetzt hier im Betrieb, habt ihr sonst noch Strategien? (...)
- 186 S00: Mhm. (...)
- 187 S03: Wenn es nicht ist, dann ist es nichts. Alles ist gut.
- 188 S00: Also wir tun alle... Also ich, F2-AV und ***, also das ist jetzt die Stv. (.)Ja, wir schreiben halt einfach Sachen auf. (.) Und dann, wenn ich es gemacht habe, habe ich es einfach ab. (..)
- 189 S03: Sehr cool. Und gibt es jetzt Sachen, die du dir anders wünschen würdest? (..)
- 190 S00: Nein. (..)
- 191 S03: Genau so.
- 192 S00: Es ist alles perfekt.
- 193 S03: Hey, so schön. Es freut mich mega. (lacht) Das ist doch eine richtig coole Lehre, oder?
- 194 S00: Ja. (..)

- 195 S03: Wenn du wieder eine Ausbildung suchen würdest, würdest du wieder eine solche Lehre suchen? (..) Oder es würde ja auch noch die Möglichkeit geben, im zweiten Arbeitsmarkt, wo man mehr Zeit für dich hat. Weisst du das? Man sagt dann so, in Institutionen, da hat man ganz viel Zeit, hast du den Druck nicht. Wofür würdest du dich/, wenn du wieder in der Schule wärst und du müsstest dich entscheiden. Gehe ich in eine Institution, wo ich ganz viel Zeit habe und wo es viele Leute hat, die sich um mich kümmern? Oder gehe ich in den, wir sagen dem, ersten Arbeitsmarkt. Der ganz normale Arbeitsmarkt, da hat man Zeitdruck, da muss man die Sachen machen bis zu einem gewissen/ würdest du dich wieder gleich entscheiden?
- 196 S00: Also ich mache jetzt, ähm, ich mache jetzt EBA und ähm, also ich mache jetzt weiter EFZ. (...) Und, ähm, ja, und wenn ich fertig bin, wollte ich noch weiter schauen, weil ja, ich möchte auch noch andere Berufe "schauen", was das so.
- 197 S03: Ah, vielleicht noch eine ganz andere Lehre? //S00: Ja. // Woran denkst du? (..)
- 198 S00: Das weiss ich noch nicht.
- 199 S03: Gibt es einen gewissen Bereich, den du mega gerne machst? Jetzt hast du ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo du sagst, das ist jetzt halt eine Arbeit, die ich mega gerne mache. Zum Beispiel in der Küche arbeiten oder eher in der Pflege oder eher die Dekoration?
- 200 S00: Also ich mache mega gerne Service und Wäscherei mache ich auch gerne. (...) Reinigung, ja. (...) Ja, es geht so, weil es, nicht vom Beruf jetzt her, also eher von, es geht einfach nicht, also die Zeit geht nicht so vorbei. Wie soll ich sagen? Also für ein Zimmer hat man schon fünf, zehn Minuten. Und dann, wenn du für jedes Zimmer zehn Minuten hast, dann geht es eine Stunde, also in einer Stunde hast du einen Stock wahrscheinlich fertig. Also jetzt den ersten Stock, aber nicht alle.
- 201 S03: Mhm. Es geht einfach lange? //S00: Ja.// Bis du die Arbeit erledigt hast.
- 202 S00: Ja. Und ich habe es eben gerne, wenn ich etwas mache. (.) Sonst stehe ich nur rum und das habe ich nicht gerne. Ja. (...)
- 203 S03: Jetzt hast du schon von deiner beruflichen Zukunft/ das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt hast du mir schon viel erzählt, EFZ, oder? Das machst du? Und vielleicht noch eine andere Lehre. (.) Und wenn jetzt die Ausbildung fertig ist und die Unterstützung - jetzt momentan hast du noch eine Unterstützung vom Jobcoach - welche Unterstützung würdest du dir nachher noch wünschen? Was findest du, wäre hilfreich? (...)
- 204 S00: Also, nach der Lehre, habe ich jetzt gehört, also wenn ich jetzt einen anderen Beruf mache, (.) wird mir IV nicht mehr bezahlen, haben sie gesagt. (.) Und, also ich weiss jetzt nicht, ob ich noch zu dieser Jobcoach gehe, das weiss ich nicht. Aber es wäre noch cool, wenn ich weiterhin gehe, das hat mir

wirklich recht geholfen. Ja. Und die Frau, die ich habe, ist wirklich ganz nett. Ich arbeite noch gerne mit ihr zusammen. (..)

205 S03: Und merkst du, dass es hilft dir? //S00: Ja, es hilft schon. (..)// Mega cool. (...) Und wenn du jetzt anderen Jugendlichen empfehlen könntest, die jetzt noch in der Schule sind und sie haben vielleicht auch Mühe, um sich etwas zu merken und haben nicht so gute Noten in der Sek, was würdest du ihnen empfehlen, um so zu starten in die Lehre? (..)

206 S00: Ja, ich würde auch so Dokumentationen machen. Oder, ja, wie, also ich habe jetzt früher eben die Zettel an der Tür gemacht. (.) Und, ja, und ganz wichtig ist einfach jeden Abend, wenn man jetzt einen Test hat, lernen. (.) Weil es ist recht schwierig, wenn man einen Tag vorher lernt. Ich habe Erfahrung. Ja. (lacht) Das ist recht schwierig, wenn man, wenn du nervös bist, dann vergisst du es schneller, wenn du von einem Tag gelernt hast. Du musst einfach dann, zum Beispiel, ich habe jetzt, also, wir konnten früher nach Hause gehen von der Schule. Weil, also ich habe jetzt eine Arbeit fertig gemacht, die man auf heute zum Beispiel machen musste. Und dann konnten wir einfach früher nach Hause gehen. Und die anderen, die es nicht hatten, haben es noch fertig gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe noch ein bisschen in der Schule. Weil, nächste Woche haben wir einen Test. Und dann habe ich einfach in der Schule weiter gelernt. Und dann habe ich einfach, also, normale Zeit, also, wenn die Schule geändert hat, habe ich bis dann gelernt, bin ich nach Hause gegangen. (..) Und dann habe ich eigentlich weiter gelernt und dann bin ich ins Bett.

207 S03: Wow. (lacht)

208 S03: Man muss es immer ausnützen.

209 S03: Ja, du bist ja sehr vorbildlich. Mega cool. //S00: Danke.// Jetzt, du hast jetzt einen Lehrbetrieb, der dich aufgenommen hat und mega Freude hat an dieser Lehre. Jetzt an andere Lehrbetriebe. Was würdest du jetzt Ihnen empfehlen? (unv.) Was würdest du jetzt einem anderen Lehrbetrieb empfehlen, um Jugendliche auszubilden, die es nicht so einfach haben in der Schule? Was findest du, was wichtig ist und worauf sie achten sollen?

210 S00: Ich finde es wichtig, dass man för/ dass sie da sind. (.) Also, dass (...) wie sagt man, die Berufsbildnerinnen für die Lehrlinge da sind, um zu unterstützen, also zum Unterstützen in der Schule, auch im Betrieb. Oder im Allgemeinen, wenn sie Probleme haben, haben sie auch, wirklich, man muss immer offen sein für alle. Also, ich rede noch gerne mit F2-AV also offen. Auch mit/ also wenn ich auch mal in der Freizeit bin, rede ich mit ihr auch. Also, in der Pause rede ich immer über meine Freizeit. (.) Das ist ganz wichtig. (.) Man muss sich wohlfühlen. (..) Ja. (...) Also, mein Tipp ist einfach, eben, für einen da sein.

211 S03: Schön. (..) Und was wäre dein Tipp an die Sekschulen? (...)

212 S03: Du darfst ganz ehrlich sein, auch wenn ich von dort komme. (..)

- 213 S00: Ähm, wirklich lernen. Also, sie sollten wirklich, wirklich lernen. //S03: Ah, die Schüler? // Ja, die Schüler. (..) Und die Lehrer, ich weiss nicht.
- 214 S03: Welchen Tipp würdest du uns Lehrer geben? (..)
- 215 S00: Für die Schüler auch da sein und nicht so streng für sie. (..)
- 216 S03: Sind wir manchmal zu streng? (.)
- 217 S00: Also, es geht. Also, es gibt ein paar Lehrer, die streng sind. (...) Aber ja, (..) weil die Schüler haben schon recht, also schon manchmal Probleme, auch in der Familie wahrscheinlich. Und sie, ja, und sie möchten, glaube ich nicht, auch in der Schule Probleme haben. Ja. Also, ich habe auch Erfahrung damit. (...) Also, ich habe jetzt in der Schule und in der Familie Probleme gehabt. (.) Und es ist recht schwierig. (.) Ähm, ja, für beide Sorgen.
- 218 S03: Ich verstehe es. Dass die Schule ein Ort ist, wo man durchschnaufen und sich auf die Zukunft vorbereiten kann.
- 219 S00: Ja. Und ja, die Lehrer sind, ja, sie sollen einfach für die Schüler da sein. Aber auch als Kollegen, finde ich.
- 220 S03: Dass man den anderen versteht? Mega schön. Und als Berufsschullehrer? Welchen Tipp würdest du ihnen jetzt geben? (..)
- 221 S00: Ja, eigentlich auch das Gleiche. (..)
- 222 S03: An Jobcoachs? und die IV, die dich auch unterstützt? Was würdest du ihnen als Rückmeldung geben? Wo sollen sie so weitermachen? Wo sollen sie mehr machen, weniger machen, anders machen?
- 223 S00: Also, eigentlich ist nichts. Also, sie müssen nichts anders machen. Ich finde es eigentlich genau richtig. Also, sie sind für mich da. Ja, IV. Ja.
- 224 S03: Die spürst du etwas weniger. Du spürst eigentlich nur den Jobcoach, oder? (..)
- 225 S00: Ja. (...)

- 226 S03: Findest du aber, dass man das behalten sollte? Oder findest du, wir müssen etwas verändern?
- 227 S00: Nein, das sollte man behalten. (..) Es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich untereinander unterstützen. (..) Es ist nicht so einfach. Ja.
- 228 S03: Ja, verständlich, um durchzukommen.
- 229 S00: Ja.
- 230 S03: Was hätte dir den Einstieg im Berufsleben noch einfacher gemacht? (...)
- 231 S00: Also, eigentlich war es einfach. Ja. (.)
- 232 S03: Endlich war die Schule vorbei. (lacht)
- 233 S00: Nein. (.) Also, ich vermisse schon die Schulzeit. (.)
- 234 S03: Mit den vielen Kollegen wahrscheinlich, zusammen.
- 235 S03: Ja.
- 236 S03: Das war schon lässig. (lacht)
- 237 S00: Ja. Ja, wirklich. Ja, ich habe die meisten jetzt nicht mehr so. (.) Also, mit zwei habe ich noch Kontakt. Ja, drei. (.) Also, ich habe jetzt noch mit ***, ***, und ***.
- 238 S03: Ja.
- 239 S00: Ja, nur diese, die anderen. Ja.
- 240 S03: Sind alle beschäftigt? (..)

- 241 S00: Also, zum Beispiel, ich weiss nicht, ***, ob du sie kennst? (.)
- 242 S03: Gehört, aber nicht. Ich habe sie nicht unterrichtet. (..)
- 243 S00: Ja, mit ihr habe ich/
- 244 S03: Mit ihr hast du auch noch Kontakt?
- 245 S00: Nein, leider nicht. Also, (...) ja. (...) Wir schreiben nicht oft, aber... (.) es ist schade
- 246 S03: Ihr habt neue Klassen in Zürich. Ja, neue Leute. Und du musst arbeiten. (..)
- 247 S00: Schade, aber du kannst nichts ändern. (..)
- 248 S03: Jetzt, haben wir noch irgendetwas vergessen, was noch wichtig ist? Was du noch gerne betonen möchtest? Deine Meinung ist wichtig, nicht meine. Wenn ich noch irgendetwas nicht gefragt habe, oder etwas, was du noch gerne sagen möchtest. (...)
- 249 S00: Also, ich habe einen Tipp für die Schüler. (...) Wenn sie eine Lehre machen, sie sollten nicht aufgeben. (.) Sie sollten weitermachen, dann ja. (..) Also, was man anfängt, sollte man auch fertig machen. (...) Ja. (...) Ja. (...)
- 250 S03: Das melde ich mega gern meinen Schülern zurück und sage: direkt aus dem Alltag (lacht) der Arbeit. Ja nicht aufgeben! (lacht)
- 251 S00: Und nicht die Lehre abbrechen, das ist wirklich nicht gut. (..)
- 252 S03: Du hast so viel erkannt. (..) Ich bin so mega stolz, dass du eine EFZ-Lehre anhängst. Mega cool, F2-J. Mega cool. Und ich freue mich auch mega, dass du so gute Unterstützung hast.
- 253 S00: Ja. Ich mich auch wirklich. (.) Das schätze ich sehr. (..)
- 254 S03: Ich danke dir vielmals. (..)

255 S00: Danke dir.

256 S03: Jetzt habe ich sonst noch irgendetwas vergessen? Habe ich eine Frage nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen, oder?

257 S00: Nein, ist gut.

258 S03: Ist es gut?

259 S00: Ja. (.)

260 S03: Ich danke dir viel, vielmals. //S00: Danke dir.// Ich habe mich u mega gefreut. Ich war einfach positiv überrascht, als ich gehört habe, dass die Jugendliche du bin. Und ich dachte, wow. Das ist so cool. (lacht)

261 S00: Das hat mich auch gefreut.

262 S03: Danke dir vielmals.

263 S00: Danke dir.

11.6.5 Dokumentationsbogen F2-JC

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	F2-JC
Datum des Interviews:	6. August 2025
Dauer des Interviews:	86 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Ich wurde am Arbeitsplatz von F2-JC freundlich empfangen. Ein ruhiger, ungestörter Raum stand für das Interview zur Verfügung.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

Da während des Interviews intensiv ausgetauscht und erzählt wurde, war die Zeit zu knapp, um nach dem Interview noch weitere Punkte zu diskutieren.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Das Interview war ein sehr angenehmes Gespräch, in welchem aber extrem viele Informationen gegeben wurden. Es schien, dass F2-JC von einem grossen Erfahrungshintergrund erzählen konnte, was Vertrauen auslöste und auf ihre Professionalität hinwies. Gerne hätte ich noch viele weitere Fragen – ausserhalb des Interviewleitfadens – gestellt, was aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit leider nicht möglich war.

Angaben zum Fall / zur befragten Person:

Es scheint, dass F2-JC mit Herzblut diese Arbeit macht. Sie erzählt mit viel Elan, Motivation und Freude von ihrem Arbeitsumfeld und man spürt es richtig, wie wichtig ihr erfolgreiche Platzierungen und auch Ausbildungsverläufe von Jugendlichen sind.

11.6.6 Transkript F2-JC

1	Interview mit F2-JC am 06.08.2025
2	S01 = F2-JC S05 = Interviewer
3	S05: Der erste Block geht um allgemeine Fragen. Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus? (...)
4	S01: Das ist ganz schwierig. (.) Den gibt es fast nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir grundsätzlich anbieten. In Bezug auf das Coaching, also auf die Ausbildungsbegleitung oder ausgeweitet auf was wir anbieten? (..)
5	S05: Auf den Aspekt der Berufsbildung.
6	S01: Also auf den Aspekt der Berufsbildung.
7	S05: Ich habe gesehen, dass Sie eine Case-Managerin sind. Also auch das gehört ja zur inklusiven Berufsbildung. (.)
8	S01: Es ist so, dass wir seit der IV-Reform vor ein paar Jahren schon sehr früh in den Prozess kommen. Das kann bei der Berufsfindung ab der zweiten Oberstufe anfangen. Und dort kommen wir hinein mit einer Berufsfindung, wo es also um die Auseinandersetzung mit den Berufsangeboten geht. Wo man einerseits auch schon das schulische Niveau berücksichtigen muss. Was ist überhaupt realistisch? Dann geht die Unterstützung weiter in ein sogenanntes Schnupper-Coaching. Wo man dann die Exploration macht. Von dem, was man in der Theorie herausgefunden hat. Wo sind Stärken, Schwächen, wo sind Interessen? Versucht man nach einem weiterführenden Schnupper-Coaching über die Kontakte, die wir mit Firmen haben, Akquisen zu machen. Schauen, wo die Leute das ausprobieren können. Dass man einfach mal den Beruf im Praktischen erleben kann. (.) Das ergibt dann manchmal auch noch mal andere Fragestellungen. Weil man wie sieht, die Schüler, die zum ersten Mal in so einen Arbeitskontext reinkommen. Wie reagieren die auf das? Was sind die Rückmeldungen von Arbeitgeberseiten? Was für uns dann sehr wichtig ist im weiteren Prozess. Und wenn das alles erfolgreich läuft, kommt ja dann die Lehrstelle-Suche, wo es dann ganz konkret darum geht, die Lehrstelle zu finden. Und dann im Anschluss können wir, das ist zu 90 Prozent der Fall, auch die Ausbildungsbegleitung übernehmen. Weil die Problematik, also die Diagnostik, die sich ja stellt, dass jemand schon bei der Berufsfindung Unterstützung bekommt, und die erübrigt sich ja nicht einfach so, wenn man die Lehrstelle hat. Häufig ist sie bleibend. Und häufig braucht dann die Person auch Unterstützung auch während der Ausbildung. Und das ist ganz grob gesagt ein Angebot, das wir haben. (.) Also eigentlich von Berufsfindung ab der zweiten Oberstufe, oder halt dann, wenn die Anfrage kommt. Die kommt häufig nach wie vor sehr spät. Also häufig leider erst in der dritten Oberstufe, wo dann alles sehr viel komprimierter und schneller sein muss. Aber theoretisch wäre es ab der zweiten möglich. Und das kommt immer mehr. Bis eigentlich Ende der Ausbildung, die dann drei, vier Jahre gehen kann, wo wir dann im Prozess involviert sind. (.) Das ein bisschen als Überblick, dass man wie weiss, wenn Sie fragen nach einem typischen Arbeitsalltag. Und der Arbeitsalltag ist nachher sehr unterschiedlich, je nachdem, was begleite ich für Leute. Und wir versuchen als Jobcoach einen guten Mix zu haben von beidem. Also Jugendliche, die da vor Ort kommen, das sind die, die im Schulsetting noch sind, im ordentlichen Schulsetting, oder an Privatschulen. Die kommen zu

uns, in der Regel so einmal in der Woche. Und dann schauen wir, was braucht es. (.) Es ist sehr individuell, was jemand als Unterstützung braucht. Die einen ganz klassisch beim Schreiben einer Bewerbung. Wie formuliere ich das? Andere, wie gehe ich an ein Vorstellungsgespräch? Simulieren wir das? Machen wir ein Training mit ihnen? Schnupper-Einsätze vorbereiten? Was ziehe ich an? Bei wem melde ich mich? Vielleicht auch mal den ÖV-Plan rauslassen. Das ist ganz unterschiedlich, was die Leute schulisch für Unterstützung bekommen, was von zu Hause mitkommt. Wenn zu Hause gute Unterstützung ist, dann können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Häufig ist es aber so, dass wir dort die Basics abfangen müssen. (.) Und dort schon im Prozess ganz kleine Sachen regeln müssen. Wie plant man einen Schnupper-Einsatz? Wie bereitet man sich vor, dass das klappt? (...) Da kommen die Jugendlichen hierhin bei uns. Wöchentlich ist das ein bis maximal zwei Stunden, die sie bei uns sein können und in denen wir die Zeit nutzen, in dem Prozess weiterzukommen. Dort ist häufig ein grosses Netzwerk involviert. Manchmal gibt es Beistandspersonen, die schon involviert sind. Häufig gibt es Heilpädagoginnen, Heilpädagogen, die involviert sind. Natürlich die normalen Berufswahlcoaches oder Klassenlehrer, wo wir uns auch austauschen, um vor allem zu verhindern, zu schauen, (...) dass wir alle am gleichen Strick ziehen und nicht, dass der Jugendliche hier etwas hört und dort etwas hört. Also die Vernetzung ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Darum auch das Case-Management, wo wir sagen, wir können nicht nur einfach mit dem Jugendlichen arbeiten, sondern wir müssen eigentlich die Eltern, die Schule, die Beistandspersonen, wenn es das gibt, oder sonst noch Psychotherapeuten, die viel involviert sind, mit einbeziehen in den Prozess. So dass wir alle auch die gleichen Leitlinien haben mit den Jugendlichen zu arbeiten, weil halt häufig auch viel Druck vorhanden ist. Die Deadlines sind gegeben. Die Lehren starten einmal im Jahr, das ist im August. Und das ist häufig so ein Druck, auch den die Eltern haben, die das häufig auch weitergeben. Oder die Jugendlichen selber wissen dies ja auch. Und dort ist häufig auch ein grosser Job von uns, dort ein bisschen Ruhe reinzubringen und gleich mit Tempo darin arbeiten können. Und das ist so ein bisschen ein Balance-Akt, der dort im Vordergrund steht. (.) Und dann haben wir aber auch viele Lehrbegleitungen, und die finden vor Ort statt. Da kann es sein, dass wir dann viel extern sind, in den Firmen, in denen die Jugendlichen arbeiten. Dort kommt es ganz stark auf die Thematik des Jugendlichen an. Wenn jemand rein schulische Problematiken hat, kann der auch zu uns kommen. Da müssen wir es mit dem Lehrbetrieb anschauen. Dort brauchen wir vor allem Zeit, das Einverständnis, dass Jugendliche zu uns kommen können, weil sie arbeiten ja dann den ganzen Tag, oder sind in der Schule. Und da müssen sie wie so zu Randzeiten zu uns kommen können, für ein klassisches Lerncoaching. Viele haben wir aber auch, bei denen sich die Fragestellung oder die Problematik im alltäglichen Arbeiten ergibt. Oder viele mit, z.B. ASS, das ist eine häufige Diagnose, die wir begleiten im ersten Arbeitsmarkt - Autismus-Spektrum. Und dort geht es selten klassisch um das Lernen, sondern mehr um die Kommunikation. Also häufig - wir sagen jeweils, wir dolmetschen im Betrieb - ein wenig über die Diagnose. Aufklärung, (.) wir versuchen ganz praktisch Anleitungen zu schaffen, seien das Checklisten zu erstellen miteinander, dafür müssen wir vor Ort sein, damit wir die Arbeitsabläufe selber auch sehen. Wir begleiten in allen 250 Berufe, gibt es mittlerweile, (.) begleiten wir Lernende. Also wir sind nicht einfach spezialisiert auf KV, sondern wir bieten wie jeden Beruf an, weil ja die Jugendlichen im ersten Arbeitsmarkt Auswahl haben. Und sie sollen dort hin, wo es sie interessiert und es passt. Und das begleiten wir. Und für das braucht es uns manchmal auch vor Ort, um uns ein Bild zu verschaffen, was könnte das Problem sein in der Kommunikation. Und das finden wir heraus, wenn wir Dreier-Gespräche machen mit Berufsbildnern, den Lernenden, und dort versuchen herauszuspüren, wo das Problem liegen könnte und was können wir unterstützen. Und dann ist es ein Mix, wo wir im Büro arbeiten und ein Mix, wo wir dann vor Ort im Betrieb machen und dort mitlaufen. (.) Das ist so ein bisschen der Arbeitsalltag, aber es ist schwierig, weil es halt sehr individuell und sehr spezifisch. Wir haben kein Gruppprogramm, (.) wir haben kein "das machen wir einfach so". Natürlich haben wir eine Grundlage, eine Haltung, wie wir unsere Arbeit machen, aber es ist sehr viel Individualität drin. Wir bieten nicht einfach das Programm A an und dann machen wir das Programm B und dann noch das Programm C und dann schauen wir dann. Sondern wir müssen sehr individuell schauen, was wird gebraucht. Und das ist häufig im Zusammenhang mit dem Netzwerk, das es schon gibt, und mit den Diagnosen, wo sich dann wie andere Fragestellungen zum Teil ergeben.

9

S05: gibt es spezielle Branchen, die Sie sehr häufig haben? Oder Branchen, die Sie auch sehr selten haben?

S01: Das ist eine gute Frage. (.) Es ist tatsächlich so, dass wir hier jetzt im*** Standort in *** sehr viel im handwerklichen Bereich haben. Winterthur hat viele KMUs. Wir haben aber auch Mitarbeiter, Jobcoaches, die selber einen handwerklichen Hintergrund haben. Wir haben einen Kollegen, der Zimmermann gelernt hat, Betriebsunterhalt, wir haben einen Polymech. Und ich glaube, dass es schon auch zum Teil damit zusammenhängt, was man halt für Erfahrungen aus welchen Branchen mitbringt. Gerade wenn es auch um Schnuppererfahrungen geht. Da kommen ganz viele Jugendliche mit zum Teil sehr (.) unrealistischen Berufsvorstellungen, wo man aber auch in der Beratung schnell merkt, da ist gar nicht so viel (..) bekannt über den Beruf. Das KV klingt für viele gut, auch für viele Eltern. Es ist ein Wunsch für Informatik und KV vorhanden. Und dann aber ein Sek-C-Abschluss mit Noten, mit denen es einfach nicht "verhebet". Und das nicht in einem ersten Schritt eine Option ist. Und dann kommen wir stark ins Spiel, zum Beispiel zu sagen, wir brauchen einen anderen Weg, einen Plan B für einen Berufseinstieg. Und dann glaube ich, dass wir dort ein bisschen auch mitsteuern, indem, dass man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, um mal etwas zu erleben. Wo man vielleicht im ersten Moment denkt, was Steinmetz? Was macht denn Steinmetz? Keine Ahnung. Und bei einem Schnuppereinsatz, weil wir halt dann auch die Kontakte haben, kann man das mal erleben und merkt, hey, das ist auch noch etwas sehr Kreatives. Die, die etwas Kreatives wollen und schnell einfach in den Grafikbereich möchten, oder? Da muss man manchmal einen anderen Weg herausfinden. Wir haben aber auch ganz klassisch KV, Versicherungen, Banken, Grosskonzerne. Darum ist es noch schwierig zu sagen, ich glaube, es hängt damit zusammen, (..) woher uns die Leute zugewiesen werden, aus welchem schulischen Setting, (.) mit welchen schulischen Hintergründen. Da ergibt sich dann schon mal die Branchen. Es gibt Branchen, wo nur EFZ möglich ist, oder? Dann fallen die schon mal weg für EBA. Ich glaube, wir haben einen guten Mix, aber wir haben viel im handwerklichen Bereich, was uns auch sehr Spass macht, weil das auch sehr verwertbar ist. Dort werden Fachleute gesucht. (..) Dort haben wir im Anschluss eine Lösung. Wo wir immer ein bisschen kritisch sind, auch bei der KV, wo einfach so ein grosser Wunsch ist, aber auch von ganz vielen anderen. Wo man dann sagen muss, wir machen das dort, wo es wirklich "verhebet", wo der Berufswunsch wirklich auch erprobt ist und nicht einfach eine Vorstellung ist, wo es schulisch "verhebet", weil dort muss man einfach nachher liefern. Dann kommen so tausende von Leuten auf den Markt nach dem KV-Abschluss und dort muss es wirklich gut "verheben". Ich glaube, dort schauen wir streng darauf, dass wir Leute in diese Bereiche hineinbringen, die dort hinein passen und Leute aber vorher abfangen und vielleicht in einer anderen Branche ihren Berufseinstieg machen, weil dann einfach die Verwertbarkeit viel grösser ist. (...) Also nicht, dass wir jemanden zwingen würden, etwas anderes zu machen, aber manchmal muss man einfach ehrlich sein und da sind mir sehr klar und sehr transparent, wenn da Wünsche sind, die einfach aufgrund von was am Schluss auch immer nicht "verheben". Aber das ist manchmal in den Vorstellungen, geht es manchmal auch etwas um (..) Prestige ist vielleicht das falsche Wort, aber es muss noch ein bisschen gut tönen. Und das kommt häufig nicht von den Jugendlichen selber, sondern viel von den Eltern. Und dort merken wir, wenn wir im Boot sind, können wir das ein bisschen abfangen und sagen, wir verstehen den Druck in dieser Phase. Eine ganz strenge Zeit. Das ist einerseits die Pubertät, andererseits die Diagnose und dann der Druck von einer Lehrstelle oder vielleicht sollte man auch noch ins Gymnasium oder auch noch studieren gehen. Und da können wir auch mit unserem Hintergrund sagen, wir können Sicherheit mitgeben, dass wir schon einen Weg finden, aber vielleicht einen anderen Weg. Vielleicht das auch etwas mitprägen, dass am Schluss Erfolgserlebnisse entstehen, aber etwas, was man gar nicht erwartet hat. Oder wir hatten einen Jugendlichen von einer heilpädagogischen Schule, das ist so unser Lieblingsbeispiel, wo die ganze Schule gesagt hat, ganz klar: der geht in eine geschützte (.) Institution, maximal ist es PRA, also eine praktische Ausbildung, möglich, und dann wird er in eine Rentenprüfung gehen. (.) Und wir haben dort einen Moment gebraucht, um in eine Beziehung reinzukommen, um zu schauen. Es hat dann eine schnelle Lösung gebraucht, das war dann das 10. Schuljahr, weil wir eine andere Einschätzung hatten. Wir hatten die Einschätzung gehabt, dass das möglich ist, aber nicht in der Informatik, wo er hin wollte. Wir konnten dann diesen Prozess nutzen, in dem Jahr, in dem er im 10. Schuljahr war. Der Jugendliche machte dann eine Lehre im EBA als Heizungsinstallateur. Er konnte das EFZ anhängen, und der EFZ-Abschluss und ist jetzt als Bauführer im ersten Arbeitsmarkt unterwegs, im Anschluss eine Festanstellung als Bauleiter in seiner Lehr-(..)//S05: (unv.)// von einer heilpädagog/ nein von einer Kleinklasse mit heilpädagogischer Unterstützung, in der man aber klar von geschützt, von PRA und Rentenprüfung gesprochen hat. Und der Weg, den er wollte, sein Plan A, da lachen wir heute noch zusammen darüber, der Informatiker, der war nicht realistisch, es hätte nicht gepasst, und dort wäre es klar nicht möglich gewesen. Aber es waren andere Wege möglich, die er zuerst kennenlernen musste, dass es diese auch gibt. (..)

11 S05: Gibt es das noch häufig, dass von der Schule her klar gesagt wird, schulische Leistung - nicht möglich, es muss in einer Institution oder PRA. Also gerade unser Fall war auch so. (..) Und Sie machen eine andere Einschätzung?

12 S01: Leider ja. (..)

13 S05: Wissen Sie, woran das liegt?

14 S01: Also, das ist jetzt wirklich unsere Thesen von ***, weil wir dort, (..) also ich und die Geschäftsleitung, wir haben zusammen im geschützten Arbeitsmarkt gearbeitet, wir haben sieben Jahre im geschützten Arbeitsmarkt gearbeitet und haben dort Lernende ausgebildet. Und wir sind weggekommen von dem, weil wir den Eindruck hatten, dass vieles von dem, was geschützt läuft, (..) auch im ersten Arbeitsmarkt möglich wäre, und sogar besser möglich wäre, weil man dort (..) individuell begleitet, individuell in einem Team eingeliebert ist, das eben nicht die Gesamtsituation mitbringt, das ja im geschützten (..) da ist eine Anhäufung von Jugendlichen mit schwierigen Biografien, schwierigen Lebensläufen, schwierigen Diagnosen, das sich dann im Gruppenkontext auch nicht immer nur förderlich zeigt. Und das begleiten zu können im ersten Arbeitsmarkt, mit einer intensiven ,zum Teil, Begleitung, ist sehr erfolgreich, weil man in einem guten Team, wenn es so ist, wenn das Matching passt, in einem guten Team kann man aufgefangen werden und dann kann vieles aufgefangen und mitgetragen werden. (..) Und ich glaube, es kommt daher, dass viele heilpädagogische (..) Schulen, aber auch viele private Schulen vor allem, (..) diesen Weg vielleicht zu wenig kennen oder noch nicht so kennen. Den gibt es ja auch noch nicht ewig, oder? Es ist noch nicht so lange her, dass man die Thesen hat, man geht zuerst in den Arbeitsmarkt und wenn es dort nicht funktioniert, gibt es immer noch den Geschützten. Häufig ist einfach, für heilpädagogische Schulen, ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, ganz klar, dort macht man nicht einmal (..) Berufswahlunterricht, nicht einmal Lebensläufe werden erstellt. Also ich habe jetzt gerade mit so einer Schule Kontakt gehabt, weil ganz klar die These ist von der Schule, oder die Haltung, man geht in den Geschützten. Also man hat Jugendliche an den Schulen, die direkt in den Geschützten sind. Und das sind jetzt Aussagen von diesen Schulen. Ich habe jetzt mit einer Lehrperson, die neu an dieser Schule ist, die mir gesagt hat, sie habe sie ein bisschen irritiert. Und wir haben jetzt zusammen einen Fall, die möchte in den ersten Arbeitsmarkt, die IV unterstützt das, weil das ein ganz starker Wunsch von den Eltern und von dieser Jugendlichen ist, aber sonst wäre der Weg klar in den Geschützten gegangen. (..) Und dort ist aber ganz viel an Struktur und vielleicht auch an Gedankenüberlegungen noch nicht vorhanden, weil es, das behaupte ich jetzt einfach, auch ein einfacher Weg ist. Oder wenn man sich den Berufswahlunterricht sparen kann, der sehr intensiv ist, (..) das Schnuppern sehr reduziert machen kann, nämlich im Geschützten. Im Geschützten hat man immer Schnuppermöglichkeiten. Das ist ein Telefon und dann ist das erledigt. Und nachher die Lehrstelle, dasselbe, natürlich es muss dann auch noch Platz vorhanden sein. Aber Platz ist in der Regel vorhanden. Und es sind dann halt auch eingeschränkte Berufsfelder da. Der Jugendliche wird halt dann nicht Schreiner, sondern er wird Maurer, weil das gibt es im Geschützten. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ein Schlechtes (..) denn Mauern gibt es glaube ich nicht. (lacht) Aber Sie wissen, was ich meine, dann gibt es einfach das, was es gibt. Und der Jugendliche hat sich dann danach zu richten, nach dem, was an Angebot vorhanden ist. Aber das ist dann vorhanden. Und dann hat man morgen einen Lehrvertrag und dann sind alle entspannt und alle haben ihre Lösung und können sich auf anderes konzentrieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen daher, auch wenn das etwas böse klingt. (..) Und ich glaube, dort wird es ein Umdenken brauchen. Wir haben wirklich leider häufig solche Fälle, wo die IV uns dann, zum Glück, den Fall gibt und sagt, die Schule sagt klar geschützt. Es gibt aber Schnuppereinsätze oder das Potenzial schulisch würde man eigentlich sehen aufgrund von Stellwerktests zum Beispiel. Man gibt es uns mal einfach für ein paar Monate, schaut mal. Und wir sind froh um solche Aufträge, weil wir dann wie sagen können, entweder bestätigen wir das, weil wir nehmen niemandem den Platz weg, wenn er den braucht, im Geschützten. Wir haben aber viele Fälle, bei denen wir sehen, da ist schon etwas möglich. Wir haben einen Jugendlichen, der mir dann sagt, ich würde schon, aber ich muss ja nicht. Sechs Jahre an einer Privatschule, Kleinklassenunterricht, wenn er keine Lust hat auf Mathe, hat er keine Mathe gemacht, sondern durfte ein Buch lesen. Und dann ist natürlich auch der Anreiz wahnsinnig wenig da. Ich bin ein bisschen kritisch, das tut mir leid. Wir

haben leider ganz viele solche Erlebnisse, die wir dann schwierig finden und das sehr transparent zurückmelden, der IV, dass da manchmal auch Nicht-Wollen vorhanden ist und nicht nur Nicht-Können. Manchmal auch durch Strukturen an Schulen, in denen das nicht eingefordert wird. Viele Schulen, die auf Hausaufgaben verzichten, auf Prüfungen verzichten. Und das hat seine Gründe. Und das ist manchmal auch sehr wertvoll, weil Jugendliche auch einfach mal in Ruhe gelassen werden müssen, mal ankommen zu können, positive Erlebnisse sammeln. Und sobald wir im Spiel sind, empfehlen wir aber häufig, den Privatschulen häufig, (.) wieder die Struktur aufzunehmen. Weil an der Berufsschule wird das kommen. Das hilft niemandem, wenn der Jugendliche nicht mehr weiss, wie ich Hausaufgaben erledigen kann. Wie schreibe ich mir das auf? Wie merke ich mir das? Wie gehe ich mit dem um? Und es geht nicht darum, dass sie drei Stunden müssen, es reicht zehn Minuten, es geht darum, eine Struktur wieder zu bekommen. Und dort ist vieles nicht gegeben, oder die Hürde ist dann sehr, sehr gross für den ersten Arbeitsmarkt. (.) Ja, und ich glaube, es ist aber ein bisschen geschuldet der Politik (.) es isch geschuldet am System, dass das lange nicht eingefordert worden ist. Und aktuell wird das wesentlich stärker eingefordert von der IV. Und darum sind wir überzeugt, dass es da wird das Umdenken geben muss, oder auch schon gibt, dass für niemanden mehr einfach der Weg klassisch vorgegeben ist für: es geht sowieso in eine Rentenprüfung und den Geschützten.

15 S05: Zum Glück.

16 S01: Ja, zum Glück. Absolut. Es ist rein betriebswirtschaftlich, sagen wir jeweils. Man muss gar nicht so sozial überlegen. Rein finanziell ist schon einfach Grund genug vorhanden, um diesen Weg zu gehen. Und dann aber auch für die Menschen. //S05: (unv.) (.)// Ja, absolut.

17 S05: Wenn man die Möglichkeit hat, das Leben selber in die Hand zu nehmen, //S01: Ja, ja// dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, man lebt ein Leben lang von einer Rente und ist abhängig und kann sich selber nicht gross weiterentwickeln, sondern wird beschäftigt.//S01: ja ja

18 S01: Man sieht das auch medial mehr. Ich kann mich an viele Reportagen aktuell erinnern, wo man auch solchen Leuten, auch mit Trisomien, gibt es ja Projekte, wo auch Jugendliche, die halt schon in einer Rente sind. Es gibt manchmal Gründe, wieso es eine Rente braucht, aber auch schauen, dass die dann auch mit einer Rente arbeiten können. Und nicht einfach nur in einer (.) Institution, sondern vielleicht halt auch mit Rente in einer normalen Firma arbeiten können. Das ist dann finanziell nicht ein grosser Anreiz, aber man hat eine ganz andere Verantwortung, eine ganz andere Tagesstruktur. Und eben nicht nur die Tagesstruktur, sondern man hat auch eine Verantwortung und einen Inhalt. Man ist in einem normalen Team eingegliedert. Und ich glaube, man kommt dort auch zu ganz anderen Kompetenzen, die auch fürs Leben helfen können. (.)

19 S05: Ja, ja. Und die psychischen Probleme, die man heute so hat, oder? //S01: Ja, absolut.// Und ich bin überzeugt, dass sehr vieles aufgefangen werden kann, in dem man auch sinnvolle Arbeit machen kann. //S01: Und auch durch Normalität.//

20 S01: Ja, ja.

21 S05: Nicht: ich muss arbeiten, sondern ich darf arbeiten. //S01: Ja, ja.// Ich komme am Abend gefüllt nach Hause und konnte etwas Schönes machen.

- 22 S01: Und ich glaube, auch der Fokus (.) der Fokus selber (.) haben wir viel bei unseren Jugendlichen im Geschützten gemerkt. Den Fokus im Geschützten. Weil dort sind ja Leute rum. Da sind ja Arbeitsagogen. Da sind Sozialpädagogen. Die sind ja da zum Hören, wenn es mir schlecht geht. Und ich glaube, dass dort die Abgrenzung wesentlich weniger stattfindet. Weil es natürlich auch für das da ist. Geschützt dort, wo es gebraucht wird. Und wir sagen immer, ich bin Jobcoach. Du hast einen Therapeuten. Und wir grenzen uns ganz klar ab. Nebst dem, dass wir natürlich auch Befindlichkeiten (.) aufnehmen und aufgreifen und uns austauschen mit den Therapeuten. Sagen wir aber auch, da geht es um die Arbeit. Und das, glaube ich, hilft den Jugendlichen auch zur Abgrenzung. Wir sprechen immer von der Trennung vom Beruflichen und vom Privaten. Und das ziehen wir sehr klar durch. Und machen gute Erfahrungen damit. Denn die wissen, am Arbeitsplatz muss ich jetzt nicht das und das deponieren, was mir privat passiert ist. Das kläre ich dann in der Therapie. Und es ist häufig möglich, das abzugrenzen. Und im Geschützten ist halt ein Setting genau dafür gedacht, dass man sich halt dort auch um Befindlichkeiten kümmert und die Stimmung abholt und anschaut und für alles sich Zeit nimmt. Und wir sind dort konsequenter, weil das interessiert den Arbeitgeber im ersten (..) Arbeitsmarkt weniger.
- 23 S05: Ja (lacht) das glaube ich.
- 24 S01: Es gibt sehr viele Wohlwollende, sehr viele Verständnisvolle. Aber hey, du beziehst da einen Lohn und da wird gearbeitet und das ist die Anforderung. Und dann klappt das. Aber, wenn man so ganz klar manchmal den Rahmen gesteckt bekommt, ist das auch häufig für so junge Leute eine gute Grenzerfahrung, zu merken, aha, das mag es leiden und das nicht. Und dann funktioniert das aber häufig gut. (..)
- 25 S05: Was sind so die Beeinträchtigungen oder Behinderungen, mit denen sie am meisten konfrontiert sind?
- 26 S01: Ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass aktuell ADHS und ASS ganz klar im Fokus stehen. Häufig aber in Kombination mit anderen Thematiken. Aber ich glaube, das ist das meiste. Was wir weniger haben, sind rein körperliche. Also wir haben jetzt gerade jemanden im Rollstuhl bekommen. (..) Wir haben auch schon Leute gehabt mit Fuss- und Knie-Thematiken, das sind die Umschulungsthemen, wo ein Maurer, der beide Schultern kaputt hat, wo das nicht mehr geht. Und man dann dort muss schauen, was hat jetzt dieser für Möglichkeiten. Es ist aber sicher der kleinere Anteil mit körperlichen und der grössere Teil mit psychischen Beiträchtigungen. Wo man auch viel mit Depressionen, gerade die rezidivierenden Depressionen, die es noch schwieriger macht. Mal gibt es eine gute Phase, mal gibt es eine schlechte Phase. Das irgendwie aufzufangen ist sehr anspruchsvoll. (.) Persönlichkeitsstörungen aller Art. Und häufig in Kombinationen. Und häufig merkt man das manchmal auch erst im Verlauf und das ist vielleicht auch noch gar nicht bekannt gewesen zum Start. Und wenn man dann in die Zusammenarbeit kommt, merkt man neben diesen Schultern hat es schon auch noch ein Thema gegeben. Wieso dass jemand zum Arbeitsprozess herausgefallen ist, vielleicht. (..) Und das sind dann Sachen, wo man dann manchmal, wir kommen jetzt sehr früh hinein, oder? Die IV hat relativ wenig Informationen, weil man über Frühinterventionen arbeiten kann, was sehr sinnvoll ist. Dass man nicht das ganze Rädchen abwarten muss. Aber da kommen manchmal Erkenntnisse dann auch erst beim Arbeiten. Und das müssen wir dann auch immer wieder zurückmelden und dort im Austausch sein. Aber ich glaube, von 70 Prozent von unseren Klienten, die im Schulsetting sind, ist die Diagnostik klar, ADHS und ASS, die im Vordergrund stehen im Moment. (.)
- 27 S05: Und so jetzt die kognitiven Beeinträch/, also ist es meistens gekoppelt mit Schwierigkeiten, die Schulleistung zu bringen?

- 28 S01: Ja, genau. (.) Ganz klar, ja. Also ganz klar ist es häufig im Schulsetting ist die (.) Konzentration mit diesen Diagnostiken das Thema, aber auch der Gruppenkontext, der viele überfordert. Und die Selbststrukturierung. Oder einen (.) Auftrag innerhalb einer Woche ausführen zu müssen, das geht nicht. Rein kognitiv wäre es allenfalls sogar möglich. Aber es fehlen Strukturen, es fehlen Strategien, um es umzusetzen. Das ist so der eine Teil. Und dann haben wir aber ganz klar einen Teil, wo IQ am unteren Durchschnitt oder auch unterdurchschnittlich ist. Wo zum Teil das die Diagnose ist, also unterdurchschnittlicher IQ. (.) dann haben wir aber auch Legasthenie, (..) Dyskalkulie, Spracherwerbstörungen, alles in diesem Bereich, wo das Kognitive zum Teil auch stark im Vordergrund ist. (..) Manchmal in Kombination mit anderen Diagnostiken aber nicht unbedingt. (....)
- 29 S05: In welchen Herausforderungen werden Sie in Ihrem Arbeitsalltag am meisten konfrontiert? Das ist eine typische Herausforderung.
- 30 S01: Ich glaube wirklich, eine der grössten Herausforderungen ist der Druck, der vorhanden ist. Das ist ein Fakt. Der Druck ist durch die IV gegeben. Wir haben Stundenlimiten, (.) also wir haben Produkte, Berufsfindung, da bekommen wir eine gewisse Anzahl Stunden und innerhalb von diesen Stunden müssen wir Ziele erreichen. Und das ist zum Teil machbar, zum Teil nicht. Und den Druck nicht weiterzugeben am Klient. (.) Und gleichzeitig das einzufordern, das ist eine schwierige Balance. Und ich glaube, das ist auf ganz vielen Ebenen. Es ist die Ebene von, ja, Lehrstart ist halt einfach im August wieder und bis dahin muss eine Lösung hin. (.) Das ist für alle bekannt. Das ist ein Druck, der vorhanden ist. Und dann dort aber sagen, wenn man jetzt bei jemandem darauf angewiesen ist, dass man ohne Druck arbeitet, dann ist das wahnsinnig schwierig, das Spannungsfeld auszuhalten und sagen, hey, dann müssen wir halt vielleicht auch schon frühzeitig einen Plan B aufgeleisen und einen Plan C, damit man halt dann wirklich druckfrei arbeiten kann. Dann muss man aber die Leute zuerst dort hinbringen, um bereit zu sein für einen Plan B und C. Und ich glaube, dass der Druck eines der grössten Themen ist, welches wir einfach gut im Griff haben müssen als Coach von unserer Seite her, dies gut auszubalancieren, wo können wir was einfordern. Und wo müssen wir halt auch in Verhandlung sein mit der IV, um mehr Zeit zu bekommen, um längere Zeit dauern begleiten zu können. (.) Das ist, glaube ich, einer der Balanceakt, wo wir fest daran sind. (.) Sonst, ich glaube, mit dem Arbeitsmarkt machen wir gute Erfahrungen. Wir erleben viele offene Türen. Es gibt auch das andere. (.) Aber ich glaube, wir erleben viele offene Türen, weil die IV, gerade für die Jungen, viele Leistungen zahlt. Die IV übernimmt sowohl das Coaching während der Lehre wie auch den Lehrlingslohn. Und das ist etwas, wo wir keine Werbung machen dafür, weil wir vermitteln keine billige Arbeitskräfte. Aber in dem Moment, wo wir merken, dass ein Arbeitgeber offen und willig ist, (.) merkt aber, das gibt mir mehr Aufwand. Ich kann das gar nicht abdecken. Da kommen wir ins Spiel, wo wir dann sagen, hey, schauen Sie, es soll ein Nullsummen-Spiel sein. Sie bekommen Entlastung, finanziell (.) und unsere Begleitung. Aber sie geben jemandem eine Chance und dass sich das ein wenig aufwiegt. Es gibt vielleicht ein wenig mehr Aufwand, aber man wird auch ein wenig entschädigt durch die IV. Ich glaube, das nimmt uns dort (.) eine Herausforderung. Das ist ein Goodi, das wir neu anbieten können. Das gibt es noch nicht so lange. (.) Und darum glaube ich, im Arbeitskontext, natürlich, es sind dort Herausforderungen vorhanden in der Begleitung mit Jugendlichen. Da gibt es Arbeitgeber, die vielleicht nicht so offen sind für das. Da gibt es Jugendliche, die Verträge unterschreiben und wir erst nachher ins Spiel kommen. Und das ist dann ein wenig unangenehm. Das sind Herausforderungen, um dann dort, wie die alte Fasnacht, sage ich jeweils, hervorzutreten und zu sagen: übrigens, es gibt noch eine Diagnose und es gibt noch mich. Und das sind Herausforderungen, die es gibt und das gehört zu unserem Job. Und es gibt manchmal Situationen, die unschön sind, weil sich dann Arbeitgeber, zu Recht, ein wenig überfordert fühlen oder ein wenig übergangen vor allem fühlen und das dann aufzufangen können. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die aber einfach Teil von unserem Job ist. Ja. (lacht)
- 31 S05: Wie unterstützen Sie Betriebe bei der Umsetzung der Durchführung der Ausbildung? Wie sieht das konkret aus?

S01: Mhm. (.) Ich glaube, da ist die Bandbreite sehr gross. Ich glaube, das eine, was uns sehr wichtig ist, ist die Aufklärung über Problematiken, über Themen der Jugendlichen, über Diagnosen. Weil das, glaube ich, einfach das Verständnis fördert. Und mit dem vermeiden wir schon mal ganz viele Probleme. Der ist nicht einfach nicht motiviert, weil er vielleicht keinen Small-Talk macht. der hat ein ASS, für ihn macht das Small-Talk keinen Sinn. Und zusammen gewisse Hürden (..), gewisse Schwierigkeiten schon mal minimieren zu können. Mit einer guten Kommunikation, guter Aufklärung und das häufig eigentlich schon vor Lehrbeginn. Und noch ganz konkret ist es aber häufig das Schulsetting, das wir unterstützen. Es ist die Herausforderung vom Wechsel von der Oberstufe zu den Berufsschulen ist riesig. (.) Berufsschulen, aber heute auch häufig in praktischen handwerklichen Berufen, wird sehr (...) eigenverantwortlich unterrichtet. Also das sogenannte SOL, (.) selbstorientiertes Lernen. Das ist bei einem Logistiker, wo man früher oder auch häufig heute noch so im Kopf hat, ja ja, der ist im Lager am Arbeiten. Das muss jemand sein, der praktisch fähig ist. Und der hat keinen Frontalunterricht mehr in der Berufsschule. Also kommt ein bisschen auf die Schule darauf, aber es gibt jetzt eine, die macht keinen Frontalunterricht mehr. Dort ist eine Lehrperson im Raum anwesend für Fragen. Und wir haben ganz viele Jugendliche, die sich nicht getrauen, Fragen zu stellen, vielleicht auch nicht den Nutzen sehen von Fragen stellen und dann selber etwas "chüngeln". Dann bekommt man Monatsaufträge, wo man innerhalb von einem Monat sich selber einplanen sollte und selber strukturieren sollte und dann die Punkte erreichen, welche dann als Prüfungsnoten angerechnet werden. Und das sind Ausgangslagen, um die sich die Betriebe, gerade im handwerklichen Setting, wenig darum kümmern möchten. Das ist dann auch die Aufteilung. Der Betrieb kann sagen, Schule ist nicht mein Business, das machst du selber. (.) Es gibt Betriebe, die Zeit zur Verfügung stellen, im Betrieb, um selber daran zu arbeiten. Es gibt sicher auch Betriebe, die noch etwas mehr Unterstützung bieten. Aber das ist einfach eine Anforderung. Man sagt einfach, das ist Berufsschule, das musst du können und du musst dort funktionieren können. Und ich glaube, das ist etwas, das wir in 90 Prozent der Fälle unterstützen und dem Arbeitgeber auch diesen Aufwand ein bisschen abnehmen, weil unser Klientel häufig Mühe hat mit dieser Umstellung, sich selber zu organisieren, zu priorisieren. Was hat jetzt Vorrang? Nicht unbedingt das, was ich am liebsten mache, sondern das, was ich nicht so gerne mache, sollte ich jetzt lernen. (.) Sich zu strukturieren, einen Lernplan zu machen. Einen Lernplan finden wir ganz wichtig, weil die Jugendlichen auch zum ersten Mal die Situation haben, dass man arbeitet. Körperlich vielleicht auch müde ist am Abend. Nach der Berufsschule mag man vielleicht auch nicht sich hinzusetzen und zu lernen, weil man dann den ganzen Tag Schule gehabt hat. Das Wochenende möchte man auch noch für Kollegen haben und dort gute Zeitfenster schaffen für Hausaufgaben anzuschauen. Wann ist es sinnvoll, wann macht es Sinn? Das sind Gedankengänge, die wir versuchen zu unterstützen, die wir versuchen, Pläne zu erstellen mit den Jugendlichen, dort Verbindlichkeit einzufordern. (.) Und das, glaube ich auch, entlastet den Betrieb, weil dann auch die Noten häufig in der Tendenz besser sind, wenn man gut organisiert ist. (lacht) Und natürlich braucht es manchmal auch rein inhaltlich Unterstützung. Dann gibt es mal ein Mathe-Thema, das jemand nicht kann, dann schauen wir das an. Aber wir sagen immer, für klassische Nachhilfe wäre mir jetzt ein zu teures Angebot. Es ist häufig im Package, im Gesamten, kann es das einmal geben, dass wir punktuell rein schulisch etwas anschauen. Gerade im EBA ist das sehr häufig der Fall, weil im EBA sagen wir, man möchte ja unbedingt den EBA-Abschluss gewährleisten. Und dort sind wir schon auch viel in der Materie am Lernen, wo es darum geht, Lernstrategien zu entwickeln. Wir merken häufig, die Jugendlichen sind gut an ihren Handys, aber am Computer hört es dann schnell auf, sich zurechtzufinden. Apps, die man auch zum Lernen nutzen kann, kennt man zu wenig. Voci-Kärtchen, wie wir das früher gemacht haben, die auch heute noch hilfreich wären, um ein paar Kärtchen im Sack zu haben, wenn man etwas auswendig lernen muss. Da erleben wir ganz viele AHA-Erlebnisse mit Jugendlichen, wenn wir mit ganz klassischen, einfachen, simplen Tricks kommen, wie man lernen könnte, wie man sich an Termine erinnern könnte. Sei das wieder ein physisches Aufgabenheftchen, sei das eben das Handy zu nutzen. Und das sind Sachen, die wir auf Seite der Jugendlichen machen, die aber auch beim Betrieben einen Impact haben, dass das bei ihnen wegfällt. (.) Und dann kommt aber dazu, ganz konkret bei den Betrieben, dass wir auch häufig im Praktischen unterstützen, wenn es um theoretisches Lernen geht. Also die sogenannten Lerndokumentationen, (.) Handlungskompetenzen, wie das in den unterschiedlichen Berufen dann heisst, (..) Arbeitsrapporte erstellen. Das sind Sachen, die der Betrieb beim Lernenden einfordern muss, was aber häufig nicht klappt. Weil das eben genau wieder so ein schulisches Thema ist, wo man hinsitzen muss, häufig am Computer ein Dokument erstellen. Die F2-J zum Beispiel, die muss auch ihre Arbeit dokumentieren. Das heisst, du hast jetzt gelernt, Servietten zu falten. Mach einen Arbeitsrapport dazu. Und diese Umsetzung klappt selten. Und dort sind wir häufig, gerade am Anfang nahe dran, bis so die Strukturen wieder klar sind und sie so ein bisschen wissen, was wird erwartet von mir? (.) Wie sieht so ein Lerndokument aus? Wie setze ich das um? Wie mache ich das am besten? Wann mache ich das am besten? Also es ist eigentlich wieder so ein bisschen inhaltlich dasselbe, aber einfach auf

den Betrieb bezogen. Und dort sind wir manchmal im Betrieb und machen das, weil die Zeit muss den Betrieb zur Verfügung stellen bei so betrieblichen Sachen. Und wir sitzen manchmal einfach dazu, um den Betrieb zu entlasten, weil der Betrieb manchmal auch die Anforderung hat, aber das müsste man jetzt selber können. (.) Und das sind sehr wichtige Dokumente. Bei den einigen Berufen wird es benotet, bei den anderen wird es einfach eingefordert und man hat es bestanden oder nicht, wenn man es hat. Aber in vielen Berufen ist es häufig so, dass man die Lerndoku nutzen darf (.) als Zusammenfassung für das QV und sogar am QV nutzen darf. Und dann macht es einfach umso mehr Sinn. Und dort müssen wir dahinter sein, weil der Jugendliche den Sinn nicht so sieht, der Betrieb findet, das ist nicht mein Business, ich habe dir gesagt, du sollst es machen. Und wir wissen aber, in drei Jahren haben wir alle so einen grossen Benefit davon, wenn das vorhanden ist, wenn es das gibt. Und es ist auch eine super Repetition, das weiss man ja vom Lernen.

33 S05: Sie müssen das ganze Lernen, (.) dokumentieren, //S01: ja ja //so zusammenfassen eigentlich. //S01: ja. ja.// und das darf dann sogar an der Abschlussprüf/

34 S01: Häufig, es ist also nicht bei allen Berufen gleich, aber es ist häufig sogar erlaubt, weil man sagt, man muss dann auch noch, man hat den Zeitdruck gleich. Sie müssen wissen, wo man es nachschauen muss, es muss organisiert sein, es bringt nur etwas, wenn man mit dem gearbeitet hat während der Lehre. Weil wenn man das nicht kennt und man nicht sattelfest ist, dann verliert man viel zu viel Zeit, wenn man es nachlesen muss. Aber es ist ein super Instrument und ich glaube, es ist alles das Lernen, das nicht so praktisch ist. Ich glaube im praktischen Arbeiten, das sagt mir auch der Betrieb, also ich bin ja jetzt nicht Hauswirtschafterin, ich kann ihr nicht die Technik vom Fensterputzen zeigen, so wie sie es in der Schule lernen. Das ist etwas, was der Betrieb machen muss. Die klassische betriebliche Ausbildung, das ist das, was ihnen Spass macht, was sie gerne machen. Dort investieren sie gerne Zeit. Und wenn es dort hapert, dann kommen wir rein und beobachten das und schauen, woran es liegt. Und versuchen dann dort wieder einen Input zu geben oder eine Hilfestellung und sagen, arbeitet doch mit Bildern in der Anleitung. Fotografiert diese Arbeitsschritte. Einfach so kleine Inputs, die im Alltag manchmal untergehen. Also wir zaubern nicht. (..) Es klingt jetzt auch alles sehr banal, aber es ist wirklich - wir arbeiten im total banalen Bereich. (lacht) Es geht einfach im Allat unter.

35 S05: Es ist ein bisschen (.) Heilpädagogik.

36 S01: Ja, okay.

37 S05: In der Berufsausbildung

38 S00: Ja, lustig, ja.

39 S05: Wir zaubern ja auch nicht. Haben auch nicht wie eine spezielle Pädagogik.

40 S01: Obwohl ich schon finde, die einen können gut zaubern als Heilpädagogen, finde ich doch, das hat schon auch ein bisschen Zauberer drin. (lacht)

- 41 S05: Es ist so vieles normal. Einfach Grundlagen anwenden, (.) runterbrechen, in einzelne Schritte. //S02: Ja, genau.// verbildlichen, visualisieren.//S01: Ja, genau.// Einen Überblick erlangen.
- 42 S01: Oder das Benennen. Was ist es eigentlich?
- 43 S05: Verstehen, was es ist. Einen Ablauf in eigenen Worten beschreiben können. //S01: Ja, ja. (.)// Das ist ja vieles. Es gibt ja nicht normale Pädagogik oder normale Didaktik und heilpädagogische Pädagogik oder Didaktik. Es ist einfach heruntergebrochen. Ja, den Menschen muss man sehen und dann das herunterbrechen auf die Bedürfnisse, die vorhanden sind.
- 44 S01: Jawohl. Und da gibt es auch keinen Standardplan, Das ist halt einfach je nach Vis-à-Vis. Und bei uns kommt dann wie noch der Betrieb dazu. Auch dort funktioniert halt nicht das gleiche Wording bei allen. Wir haben schon Merkblätter, die wir abgeben. Sei das über die Diagnose, einfach erklärt, was hat jetzt das im Arbeitsalltag für einen Einfluss. Aber da muss ich jetzt, also ich hatte ich einen Koch in einem Restaurant, Kleinbetrieb. Dem musste ich jetzt nicht erzählen, dass sein Lehrling ein ADHS hat. Und dass es nicht so sinnvoll ist, ihn über den Mittag während dem À-la-Carte-Mittagsservice noch abzufragen, was er in der Schule macht. Weil ADHS gibt es für diesen Koch nicht. Und da muss man wie einen anderen Zugang haben. Und darum sage ich, es ist so individuell, wie man etwas schult. Wir schulen bei ihm genau dasselbe, nämlich das Verständnis für die Diagnose. Aber ich benenne es halt anders. Ich sage einfach, Hans, das ist der Chef, da (.) keine Fragen über den Mittag. Die Begründung lasse ich dann einfach weg. Ich sage einfach, es ist einfach eine Regelung. Wir regeln das jetzt so. Und bei einem anderen kann man versuchen, auf einer anderen Ebene zu arbeiten und zu erklären, zu übersetzen. Und das muss man anpassen, je nachdem wen man vis-à-vis hat. Manchmal klöpft es in so einem Betrieb. Dann bekommt man ein Telefon und es heisst, fertig, so mache ich nicht mehr weiter und so. Und vorher lief es ein halbes Jahr gut. Dann sage ich, ich komme vorbei, wir müssen das anschauen. Und dann merkt man, diese Betriebe haben auch eine hohe Belastung. (.) Wir haben jemanden im Bereich, der stark von der Autoindustrie abhängig ist. Jetzt mit den E-Autos kaum mehr Aufträge bekommt, weil sie in einem anderen Bereich gearbeitet haben. Und dann ist die Belastung so gross und dann ist manchmal das Ventil, das sind wir, weil wir ja ein bisschen da sind, um zuzuhören. Und dann ist es manchmal gar nicht so unser Klient. Vielleicht hat der Klient etwas ausgelöst und dann wird der Frust abgelassen. Und dann muss man das halt einfach mal erkennen. Und dann unterstützen wir manchmal auch den Betrieb einfach im Erkennen von "ich glaube, es geht jetzt gar nicht um den Lehrling". Ist vielleicht einfach die Belastung gerade gross im Betrieb. Und dann hat man manchmal so eine Aussensicht, die man dem Betrieb sehr harmlos beibringen kann, weil wir ja involviert sind im Prozess. ja, ich habe schon kurz vor Lehrauflösung, hat man mich angerufen. Also die sind kurz vor der Lehrauflösung gestanden, weil es für niemanden mehr gegangen ist offenbar. Und dann haben wir herausgefunden im Gespräch. Der Lehrling will. Er kann es einfach nicht zeigen. Er hatte eine Angststörung. Man hat ihm immer gesagt, komm doch einfach fragen, wenn etwas ist. Er fragte nicht, weil er nicht wusste, ob er jetzt gerade kann, weil er ja am Arbeiten ist. Der sieht beschäftigt aus. Den wollte ich nicht stören. Und die sagen, wieso machst du so viele Fehler, wieso kommst du nicht fragen? Und das hat so eskaliert. Und am Schluss musste man einfach sagen, am Morgen um 8 Uhr trefft ihr euch in einem Büro. Nicht in der Werkstatt, wo 20 Leute zuhören. Fünf Minuten Briefing, was heute ansteht. Wer ist heute für dich verantwortlich, auch wenn der am Arbeiten ist? Wem kannst du Fragen stellen? Total banal. Es gab einen sensationellen Wechsel. Er hat mit einer 5.5 abgeschlossen und es hat eine Festanstellung gegeben. Und ein halbes Jahr vorher war wirklich Krisenstimmung (.) total banal. Und manchmal braucht es die Aussensicht. Und ich glaube, das ist das, wie wir dem Betrieb helfen können. Aussensicht. Ich glaube, wir haben auch ganz viel Kontakt mit ganz normalen Berufsbildnern, ganz normalen Ausbildungsverantwortlichen, auch Weiterbildungen. Da treffen wir ganz viele Leute, die ganz normal mit Lernenden ohne Diagnose arbeiten. Die haben jetzt nicht viele andere Probleme als wir. Was ist das Problem? Das zweite Lehrjahr ist so eine Flaute-Zeit. Da ist langsam die Krise. Das erste Lehrjahr ist ein wenig vorbei, die Aufregung, die Nervosität. Im Dritten steigt es dann wieder ein wenig an, weil das QV kommt. Die haben Absenzthemen, die haben psychische Themen. (.) Das sind eigentlich die ähnlichen Themen. Und wir sagen immer der Firma, sie haben doch das bei ihren Lernenden auch? Sie haben

doch sicher/ Da haben sie angefangen zu erzählen und sagen, ja, da habe ich gerade letztthin wieder so einen. Da musste der in eine Klinik gehen, wissen Sie? Und wir sagen, ja, das könnte jetzt bei unserem auch passieren. Aber wir wären dann im Boot. Wir können Frühanzeichen vielleicht erkennen, dass es nicht so weit kommt. Wir würden uns dann darum kümmern, wenn es Probleme gibt. Wir kommen dann. Und das ist wie ein Service, den wir der Firma anbieten können, den sie manchmal auch bei ihren ganz normalen Lernenden vermissen, weil sie dort einfach ein Teil/ auch Pubertät

45 S05: Oder sie haben einfach keine Diagnose gestellt.

46 S01: Oder keine Diagnose gestellt

47 S05: Welche Hebel wurden vorher in Bewegung gesetzt, dass solch ein Setting möglich ist. //S01: Ja, genau. (..) Absolut.// Einige gehen bei uns durch die Schulzeit und man könnte x Diagnosen stellen //S01: "Sie schlüfed dure". Ja, genau. (..)// und am Schluss geht es irgendwie.

48 S01: Ja. Und sie bekommen dann häufig doch noch Lehrstellen? Das sind wir manchmal auch überrascht. Oder es gibt natürlich aber auch Branchen, die das ein bisschen mehr anziehen, weil sie ganz dringend auf Leute angewiesen sind. Wenn ich es jetzt benennen könnte, wäre das FaBe, also Kitas, und es sind Köche, Metzger. (.) Wir sprachen jeweils von Mangelberufen, (.) an anderen Stellen, weil es dort einfach zu wenig Bewerbungen gibt. (.) Und dann aber leider auch halt häufig mehr Lehrabbrüche sind. Also die Lehrabbruchsquote sehr hoch, wenig Bewerbungen und das kann man ein bisschen anmachen an gewissen Berufen, wo einfach auch die Arbeitsbedingungen schwierig sind. (.) Und dort wenig in diesem Bereich läuft, weil es auch nicht nötig ist. Man kommt ja nicht an die Lernenden hin und dann ergibt sich der Bedarf auch nicht. (..) Und dann zieht man das glaube ich auch ein bisschen an und dort ist es dann schwierig. Aber wir bekommen dann viele, die dann im Verlauf erst, weil vorher/ hätte es das Thema vorhin auch schon gegeben, man hat es vielleicht im (.) Schulkontext, wo ja auch sehr stark strukturiert ist, erkennt man das eine oder andere vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man erkannt und die Eltern haben vielleicht ihr Einverständnis nicht gegeben, um das genauer anzuschauen. Und dann kommen sie manchmal mitten in der Lehre und dann sind wir einfach wirklich wesentlich am kürzeren Hebel, um dann noch... Ja, meistens ist es schon sehr "verhockt", oder? Und manchmal merkt man auch, die Berufseignung hat das mal jemand angeschaut, oder? (lacht) Und dann ist es halt manchmal so einfach das Worst-Case-Szenario gewesen. Ich habe einfach am 13. August noch eine Lehr-Zusage bekommen. Und die natürlich auch aus der Not heraus angenommen. Und dann war es vielleicht nicht immer das beste Matching.

49 S05: Das ist gerade das nächste Thema Passung zwischen Jugendlichen und Lehrbeträgen. Also nicht nur mit dem Beruf, sondern auch mit dem Lehrbetrieb. Das ist ja auch durch Studien bewiesen, dass es sehr, sehr wichtig ist für den Erfolg. (..) wie können Sie das konkret unterstützen? (.)

50 S01: Also wir finden das absolut, dass dies das A und O ist. Dass diese Passung, die muss gegeben sein. Und ich glaube, wie wir das unterstützen können, ist durch Schnuppereinsätze, (.) die wir sehr eng mitbegleiten. Also wir künden, wenn nötig, vorher unsere Jugendlichen an. Das ist häufig bei ASS-Diagnosen zum Beispiel, wo wir sagen, ja, da wird die Rückmeldung kommen, stellt keine Fragen, wirkt unmotiviert. Dann versuchen wir, das vorher zu klären. Wir versuchen, gerade bei Leuten, bei denen wir wissen, dass sie etwas länger brauchen, (.) um sie richtig kennenzulernen, da versuchen wir mit dem Betrieb schon vorher auszuhandeln, dass er nicht ein Tag kommt. Sondern nehmen Sie ihn bitte drei Tage, dann werden Sie etwas merken, dann werden Sie etwas spüren. Und auch der Jugendliche (.) hat dann die Nervosität etwas abgelegt. Also wir versuchen, längere Schnuppereinsätze auszuhandeln. Wir versuchen, viele Informationen zu liefern, dass wir schnell in einen Bezug und in eine Beziehung

zueinander kommen können. Und das nicht einfach nur so, der schnuppert jetzt und schaut ein wenig. (..) Und nachher, glaube ich auch, sind wir auch kritisch. Wir fordern auch von den Betrieben kritische Feedbacks. Also wir rufen dann an und sagen, ich habe gerade Ihren Zettel gesehen. Drei positive Kreuze, freut mich mega, ist es in dem Fall gut gelaufen? Uhhhh, jaaaaa, also (lacht) und dann hört man viel mehr als nur auf dem Papier. Weil auch hier, die Betriebe machen es sich manchmal einfach und manchmal möchte man auch einfach nett sein mit so einem Schnupperlernenden und macht eine gute Beurteilung (..) Und wir gehen dem nach. Wir telefonieren die ab und sagen, ich habe gerade eine Beurteilung gesehen. Es freut mich sehr. Könnte es eine Möglichkeit für eine Lehrstelle geben? Und wenn dann ein Nein kommt, muss man sich fragen, aber eine super Beurteilung. Woran "hapert" es dann? Und dort findet man ganz viel heraus. (..) Und ich glaube, auch dort, wo Zusagen vorhanden sind, kommen wir ins Spiel. (.) Wir versuchen wie das ein bisschen herauszufinden. Was hat sie angesprochen? Was ist gut gelaufen? Was war es gewesen? (.) Und ich glaube, das Schnuppern ist eigentlich auch unser einziges Instrument, das wir haben, um die Passung hinzubringen. Nebst der Berufsfindung, die wir vorher schon machen. Also die Berufsfindung, ich glaube, da beginnt es schon, indem wir ein Jobprofil erstellen, so nennen wir das. Wo man schon ganz viel definiert, unabhängig vom Job. Also wir definieren, was ist für mich als Arbeitsumfeld, was stelle ich mir als Arbeitsumfeld vor? Drinnen oder draussen. Aber auch ein kleines Team, grosses Team. Spricht mich eher ein Grosskonzern an oder eher ein Volglädli. (.) Und dort versuchen wir, das ist jetzt schon sehr konkret. Wir versuchen eigentlich auf einer übergeordneten Ebene, wo fühle ich mich wohl? Was ist für mich wichtig? Ist es für mich wichtig, dass man zusammen Pausen macht? Auf der Baustelle sind alle zusammen, da ist eine fixe Pausenzeit. Wenn dann jemand sagt, das liegt mir nicht, ich kann nicht mit anderen Leuten essen oder ich brauche Zeit für mich, dann kann man das dort schon etwas berücksichtigen. Und ich glaube, mit der Berufsfindung, mit so einem Jobprofil, wo man schon viel weiss über die Jugendlichen, wo funktioniert jemand gut? Was "verhebt"? Auch im Austausch mit der Lehrperson, die ja schon ganz viel sagen können, funktionieren Gruppenarbeiten oder sind es eher Einzelarbeiten? Funktioniert es, vorne hinzustehen oder nicht? Da hat man schon ein Bild vor Augen. Und ich glaube, wir sind dann auch sehr gezielt in der Suche nach Betrieben und haben das schon im Hinterkopf, so ein bisschen das Profil. Und dann glaube ich, ist das wesentliche Instrument das Schnuppern, um die Passung zu erreichen.

51 S05: Ist das für Betriebe schwierig, wenn Sie als Modul 2 Jobcoach anrufen, dass man weiss, ach, da ist noch etwas dazu? Also dann ist es so ein bisschen offen gelegt. Ah, da ist noch etwas Spezielles dabei. (..) Dass es da irgendeine schwierige Situationen gibt. Also ich stelle mir das auch vor, ich melde mich als Lehrerin häufig/ manchmal melde ich mich, aber es ist ja dann so, warum meldet sich da eine Lehrerin? Ist der nicht selbstständig genug und kann das selber organisieren? (.)

52 S01: Das ist eine gute Frage und auch ein schwieriges Thema. Aber wir sind dort, wo wir involviert sind bei Schnupperlehrern, also dort, wo wir sagen, da hat ein Jugendlicher aufgrund seiner Papiere keine Chance auf eine Schnupperlehre. Einfach viele Absenzen, (..) schlechte Verhaltensbeurteilung. Das ist bei ADHS häufig eine schlechte Verhaltensbeurteilung, wo wir dann aber sagen, im Arbeitskontext könnte das sehr gut funktionieren. Und dann müssen wir das ein wenig aufwiegen. Noten sind vielleicht auch ein Thema. Dort rufen wir einfach an, bevor wir die Papiere schicken. Und dort erklären wir uns. Dort stellen wir uns vor. (..) Und wenn sie jetzt fragen, ob es Probleme gibt, dann sage ich ihnen das, was ich allen Eltern auch sagen am Erstgespräch: Das könnte sein. Aber dann ist es auch der falsche Betrieb für ihr Kindes. Denn ihr Kind hat ein ADHS und hat diese Problematik und braucht jemanden, der Verständnis hat für das. Und wenn jemand schon kein Verständnis hat, dass jemand für ein Problem Unterstützung bekommt, nämlich einen Jobcoach, dann wird es auch nachher nicht funktionieren. (..) Und wir sagen, wir möchten auch nur Jugendliche, die diese Philosophie tragen können, die wir jetzt haben. Andere arbeiten da sicher anders. Und wir sagen aber schon im Erstgespräch, wir arbeiten transparent. Wir informieren (..) nicht immer über die Diagnose, aber über die Auswirkung einer Diagnose im Arbeitskontext. Ich verwende selten Wörter. Das ADHS schon. Das ASS auch. Das ist mittlerweile etwas, da meint man, dass man das ein wenig kennt. Oder so ein bisschen ein Bild hat, was das sein könnte. Es ist nicht mehr so "gfürchig". Eine Borderline würde ich nie eine Diagnose erwähnen. Da kann niemand etwas damit anfangen und es ist auch nicht nötig. Da sage ich, schauen sie, diese Person ist auf eine enge Bezugsperson im Arbeitskontext angewiesen. Wir versuchen uns auch stark zu relativieren. Wir sagen auch den Betrieben. Schauen Sie, ich unterstütze einen Lernenden. Es kann sein, dass das im Betrieb völlig problemlos läuft. Das wissen wir jetzt einfach nicht. Wir sind im Hintergrund. Wir stehen

niemandem auf die Füsse. Wir rechnen im Stundenlohn ab. Das heisst, die IV zahlt uns nur dann, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir arbeiten. Und wir halten das zurück. Wir haben genügend Arbeit. Wir kommen dann, wenn sie einen Nutzen haben davon, wenn der Jugendliche einen Nutzen davon hat. Und so glaube ich, können wir viel von diesen Sorgen oder von diesen ersten Ängsten abwenden. Und wir mussten uns aber auch unsere Strategien aneignen, dass man uns überhaupt anhört. Und nicht schon gerade im Erstkontakt. (.) Die IV erwähne ich ganz sicher nicht im Erstkontakt mit den Firmen. (lacht) Das ist ein rotes Tuch. Ganz schwierig. Und ich bin auch nicht die IV. Muss ich auch nicht. Wenn es darum geht, wer finanziert denn das? Dann sage ich natürlich die IV. Aber mit denen haben sie nichts zu tun. Weil wir ja wie ein Zwischenbindeglied sind. Und das hilft vielen, weil viele vor der IV Angst haben wegen Dokumenten, wegen Formularen, wegen Aufwand. Da haben auch viele das Gefühl, aha, da ist die IV. Dann ist das in diesem Fall mehr als ein ADHS. Oder? Weil man dann wie das Gefühl hat, das ist etwas ganz Schwieriges. Dann sage ich: Nein, nein, mit dem ADHS bekommt man Unterstützung von der IV. Da steckt nicht mehr dahinter. Ausser da steckt mehr dahinter. Das gibt es schon. Aber ich glaube, so diese Ängste nehmen, da erwähne ich die IV nicht im Erstkontakt. Manchmal melde ich mich einfach mit *** (Name Jobcoach) (.) und lasse das *** (Name Firma) weg. Und ich finde, ich verstecke mit dem nichts. Ich kann später im Kontext schon sagen, ich bin Job-Coach von ***. Es tut nichts zur Sache, weil ich muss zuerst verbunden werden zu dieser Person. Und das sind so erste Schritte. Und ich glaube, das sind Strategien für den Erstkontakt. Und sobald wir im Kontakt sind, sind wir sehr transparent und offen. Und haben aber wirklich, ich glaube, zu 90 Prozent (.) unproblematisch Zugang. (.) Bei diesen 10 Prozent gibt es ganz, ganz wenig, die kritisch sind. und bleiben. Und bei den einen, bei denen muss man einfach eine Erklärung mehr liefern. (.) Und ich glaube, das ist aber in diesen Fällen so, weil wir ja auch Perspektiven geben können, dass wir im Verlauf dabei bleiben. (..) Dass wir nicht einfach nur einen Lehrling platzieren und dann sagen, jetzt schaut ihr selber, sondern wir können dabei sein. In Fällen, bei denen wir schon wissen, da gibt es keine Ausbildungsbegleitung, weil vielleicht wirklich nur jemand punktuell Unterstützung bekommt, manchmal auch nur will und meint, ich schaffe dann die Lehre, ich mache dann die Lehre allein. Dort erwarten wir eine andere Eigeninitiative vom Jugendlichen, weil der ja die Lehre allein machen will. Und dann sagen wir, da rufe ich nicht für dich an. Sonst fragen die mich, wieso rufen sie an und nicht der Jugendliche. Und das kann ich nur dann begründen, wenn ich weiss, dass ich in Prozess involviert bin. Dann kann ich sagen, wissen Sie, der braucht jetzt einfach im Erstkontakt Unterstützung. Der kann sich schon melden. Der kann arbeiten. Der bekommt gute Rückmeldungen beim Arbeiten. Der könnte Sie jetzt aber am Telefon nicht überzeugen. Darum möchte ich gerne die Türen öffnen für ihn. Nachher leistet er seine Leistung selber. (.) Aber bei dem, der hinten heraus keine Begleitung möchte oder diese nicht bekommt, da arbeiten wir anders. Das ist aber ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und dort sagen wir, wir bestärken, befähigen im Selbermachen. (.) Und dort treten wir wenig in Erscheinung. Wie Sie als Lehrperson, Sie sind ja auch nicht mehr dabei. Sie haben also nichts im Angebot. (lacht) Und wenn der es jetzt nicht schafft, sich zu melden, wie soll der dann die Lehre schaffen? Und darum melden wir uns dort, wo wir wissen, wir sind im Prozess involviert. (..) Oder manchmal auch, wenn es sehr simpel erklärbar ist. Wir hatten jemanden mit der Epilepsie. Der hatte während des Bewerbungsverfahrens, also in der Phase, in der er sich am Bewerben war, da hatte er den ersten Epilepsieanfall. (.) Und ist deshalb aus dem Prozess herausgefallen. Und bekam anschliessend Unterstützung, weil man sagte, dass es ein Jahr bei einer Epilepsie braucht, bis man von einer Stabilität ausgehen kann, bis sich das ein wenig eingependelt hat, auch medikamentös. Und er bekam einfach für diese Zeit, zum Suchen einer Lehrstelle, eine Unterstützung. Weil man sagte, der war so gut dran, der hätte das problemlos alleine geschafft. Und jetzt möchte man ihn aber unterstützen, damit er es schafft. Und dann schafft er aber auch die Lehre allein. Und dort konnte ich anrufen. Dort konnte ich anrufen: Stellen Sie sich vor, der war sich am Bewerben. Er hatte x Vorstellungsgespräche schon. Bei Ihnen übrigens auch. Und dann hat er/ es kam Ihnen komisch vor, weil er während eines laufenden Vorstellungsgesprächs diesen Anfall hatte. Und man konnte das zu wenig (.) als das identifizieren in dem Moment. Und dann läuten wir dort an und erklären das. Weil ich es einfach besser erklären kann als der, der selber betroffen ist. Man glaubt uns manchmal auch mehr. Oder? Ich sage auch den Eltern, wir haben eine andere Rolle im Ganzen. Wenn das Mami anruft, dann ist das etwas anderes. Das ist ja logisch, dass sie nur gut von ihrem Sohn erzählt.

- 54 S01: Absolut. Absolut.
- 55 S05: Wird er überall so beschützt?
- 56 S01: Genau. Genau. Und dann denkt der, uhhh - jetzt muss ich mich dann mit dieser Mutter auch noch rumschlagen in den nächsten drei Jahren. Kann ja sein, oder? (lacht) Das hilft nicht immer. Und wir haben eine andere Funktion. Und ich glaube, man kennt bereits auch in der Wirtschaft das Jobcoaching. Grosse Firmen, die haben ihre eigenen Case-Manager, ihre Care-Manager, Migros, Coop, denen muss ich nicht erklären, wer ich bin. Die wollen uns auch nicht. Wir haben viele Kooperationen mit Grossbetrieben. Aber dort sind wir sehr im Hintergrund, sehr stark auf der Seite des Lernenden, weil ein Betrieb seine eigenen Strukturen hat. Da braucht es uns trotzdem noch manchmal, aber mit einem anderen Input. Und ein kleinerer Betrieb, der vielleicht eher kritisch reagiert, weil sie es nicht kennen, dort ist einfach eine Erklärung nötig. Und wenn wir das, glaube ich, sehr niederschwellig kommunizieren können, weil es häufig auch sehr niederschwellig ist, wenn es passt, (.) haben wir wenig Hürden mit den Firmen. (..)
- 57 S05: Sie haben vorhin gesagt, Transparenz ist Ihnen sehr wichtig. Ich würde gerne zum Thema Kommunikation gehen. (..) Wie gestaltet Sie Kommunikation mit Lehrbetrieben? Also jetzt neben Transparenz. (lacht) Was ist Ihnen wichtig (.) in der Kommunikation mit Lehrbetrieben? (..)
- 58 S01: Ich glaube, uns ist immer der Fokus Arbeit wichtig. Also, dass wir nicht als Jobcoach kommen und irgendwie (..) Umstände verursachen, sagen wir jeweils so, oder? Wir müssen dort auch nicht irgendwie Psychotherapie machen mit den Betrieben, oder die müssen auch nicht auf diesem Level mit den Leuten arbeiten, sondern wir versuchen ganz klar im Fokus Arbeit mit ganz klaren Strategien oder Lösungsansätzen zu kommen. Das heisst, unsere Kommunikation basiert auf (..) ausbildungsrelevanten Themen oder schulisch relevanten Themen im Lehrkontext (.) oder in der Verhaltensthematik von Jugendlichen. Aber auch im Verhalten geht es immer darum, um den Betrieb. Was er in seiner Freizeit macht, wie er sich mit seinen Kollegen verhält, das ist am Rand bei uns im Coaching ein Thema. Wenn das einen Einfluss hat auf Arbeitsfähigkeit, das Ausgangsverhalten, einen Einfluss hat, ob man am Montag arbeiten kann, thematisieren wir das schon. Aber ich glaube, im Betrieb ist für uns klar, Fokus arbeiten, was gilt da auf Kommunikation und ich glaube einfach (..) Kommunikation fördern. Ganz allgemein, weil das einfach wegfällt im täglichen Arbeiten. Da sind zu wenig Zeitfenster vorhanden für überhaupt die Kommunikation. Und wir versuchen/
- 59 S05: die Kommunikation im Betrieb fördern?
- 60 S01: Jawohl. Ja, dass wir, immer auf unseren Lehrling bezogen, weil der Rest geht uns nichts an, aber man kann manchmal dort auch einen guten Impact geben, wenn man sagen kann, hey, (.) für einen Lernender ist es wichtig, dass er auch positives Feedback bekommt. Total simpel, aber es geht halt unter, weil wenn die Gipfeli falsch auf dem Blech sind, dann ruft man: Nimm das Blech raus! Und jetzt muss er schnell gehen! Und weg mit dem, sonst können wir wegwerfen. Das Feedback kommt sofort. Dass man aber vielleicht den Rest des Tages sehr gut gearbeitet hat, das hört man dann nicht, weil es passiert einfach weniger, das positive Feedback. Auch das (.) minimal, aber so der Input, das ist glaube ich das, was wir mit dem Betrieb versuchen, zu sensibilisieren in der Kommunikation. (.) Aber wir mit dem Betrieb, glaube ich, versuchen immer, uns den Hut aufzusetzen, da bin ich einfach nur Jobcoach, da geht es nur um die Arbeit, es geht darum, wie erreichen wir gemeinsam die Ziele, wie erreicht der Jugendliche die Ziel der Ausbildung, und dort einzugrenzen. Und ich glaube, das schätzen ganz viele. Weil wir haben, wenn Betriebe kritisch sind, das war schon ab und zu der Fall, dass dort schon andere

Begleitpersonen involviert waren. Es wurden schon andere Erfahrungen, sei das direkt mit IV oder mit anderen Beratern oder was auch immer für Personen, gemacht, wo sie sagen: Nein, dann wollte er noch alle Semester einen Bericht von mir und dann musste ich das und das noch protokollieren. Und wir sagen, nein, das nehmen wir Ihnen ab. Wir müssen auch protokollieren, wir müssen auch Berichte schreiben, aber das machen wir und versuchen, den Betrieb in seinem Hauptauftrag zu unterstützen und zu stärken und dort mit ihm zu kommunizieren und eben den Rest, den es auch braucht für das Gelingen, abzunehmen. Weil der Betrieb ist Berufsbildner und soll Berufsbildner sein können. Und wir versuchen dort in der Kommunikation hinzugehen, so dass wir sagen: Sie sind Berufsbildner. Und dafür brauchen Sie ein gewisses Wissen über den Klienten, vielleicht auch über die Diagnose, vielleicht auch über das Wie-Arbeiten und der Rest gehört entweder zu uns oder in Psychotherapie und das ist nicht relevant für das Gelingen jetzt im Betrieb. Und ich glaube, mit dem holen wir viele Betriebe ab.

61 S05: Wie häufig ist so ein Kontakt mit dem Betrieb? (.)

62 S01: Sehr unterschiedlich. Das kann von einmal wöchentlich bis fast einmal alle drei Monate oder einmal pro Semester sein. (.) Und ich glaube, es hat etwas mit der Lehdauer zu tun. In der ersten Phase vom ersten Semester sind wir sicher sehr eng dran mit dem Jugendlichen, mit dem Betrieb, aber auch vielleicht dort nur alle zwei Wochen manchmal ein Telefon: läuft und so weit? Ist alles gut? Es kann fünf Minuten sein. (.) Aber das ist sehr, sehr individuell, das lässt sich fast nicht beantworten. Ich hatte aber auch Betriebe, bei denen wir uns ab dem zweiten Lehrjahr für das Bildungsgespräch und für das Zeugnis gehört haben. Das war einmal pro Semester und sonst war es mal ein kurzer Mailverkehr oder ein kurzes Telefon. Alles in Ordnung mit dem Deal, Ihr meldet euch, wenn sich Anzeichen ergeben, dass es schwierig wird. Und das kann man natürlich mit den Betrieben verhandeln, wo man weiss, da sind wir in einem guten Kontakt, in einem guten Austausch und die haben ein gutes Auge und die melden sich. Und bei Betrieben, die man als etwas unzuverlässiger erlebt und dann erst kommen, wenn es "klöpft", dort sind wir schon von Anfang an enger dabei. Und dann ist es vor allem stark das Thema des Jugendlichen. Aber wenn der vor allem wegen Schulischem, Strukturellem zu uns kommt, dann muss ich den Betrieb nicht alle Woche belästigen wegen dem. (..) Und dann kann das auch sehr reduziert sein. (.)

63 S05: Kommunikation zum Jugendlichen. Wie ist die grundlegende Gestaltung? (...)

64 S01: Das ist immer wieder ein Thema, das wir intern im Team viel besprechen, weil uns das sehr wichtig ist - die Kommunikation. (.) Ich glaube, wir bieten den Kommunikationskanal, der für die Jugendliche angenehm ist, an. Das ist WhatsApp. Wir haben E-Mail, aber WhatsApp funktioniert besser. Dort begehen wir uns auf die Ebene der Jugendlichen und sagen, das bieten wir euch an, weil es uns beiden dient, um gut kommunizieren zu können. Und gleichzeitig achten wir auch in der Kommunikation mit Lernenden darauf, (..) dass wir so kommunizieren, dass es auch einen Benefit hat für die Jugendlichen. Mit der F2-J zum Beispiel bin ich lange per Sie geblieben. Weil ich merkte, dass sie Schwierigkeiten mit der Sie-Form hat. Oder mit der Höflichkeitsform, die einfach im Arbeitskontext zum Teil erwartet wird. Und dann bin ich mit ihr per Sie geblieben, sehr lange. (.) Es gibt Jugendliche, da sind wir schnell per Du, weil das möglich ist. (..) Ich glaube auch dort, wir haben wirklich auch keine einheitlichen Regeln. Aber in der Kommunikation sind wir sehr transparent, wir sind sehr ehrlich, wir sind sehr kritisch, (..) sehr konfrontativ (..) und nach Möglichkeit der Situation angepasst. Wir haben Jugendliche, die das noch nicht so vertragen. Und das muss man wie ein wenig spüren. Und dort müssen wir den Prozess langsamer fahren. Wir haben aber viele, bei denen wir auch schon in einem Erstgespräch sagen: Schauen Sie, so könnten Sie jetzt zum Beispiel nicht an ein Vorstellungsgespräch gehen. Oder? Weil wir sagen ja, das hier. Und dann sagen sie mir manchmal, ja, ich würde dann schon, wenn ich dort wäre. Dann sage ich, nein, nutzen Sie das hier als eine Übung für das Arbeitsumfeld. Wir sind nicht deine Kollegen, nicht deine Freunde, auch wenn wir es sehr lustig haben. Wir haben einen guten Balance dazwischen. Wir können es auch locker haben, auch lustig haben. Aber die Rolle ist ganz klar definiert. Das ist abgesteckt, das machen wir da, das nicht. Und wir müssen auch den Switch machen können, um dann plötzlich die Verantwortung übernehmen zu müssen und Entscheidungen zu treffen, die dann nicht immer nur passend sind. Und das gelingt, glaube ich, durch eine gute Beziehung, die auch locker sein kann. Wo man auch mal berichten

kann über den Fussballmatch, wo man war. (..) Was uns auch hilft, manchmal in Problemsituationen trotzdem gut darauf zu reagieren, weil man halt wie in einem Bezug ist und in einer Beziehung mit den Jugendlichen.

65 S05: Jetzt hat es im ganzen Setting ja ganz vieles. Berufsschule, dort gibt es die fiB, es gibt Unterstützungskurse, Sie als Job-Coach sind drin, der Betrieb, die Jugendlichen, die Eltern, vielleicht noch die IV-Stelle, vielleicht sonst noch irgendwie, Therapeuten. Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit und die Kommunikation unter diesen vielen Involvierten? Was ist so der erfolgreiche Weg, damit es gut kommt.

66 S01: Darf ich schnell fragen, die fiB, hat das etwas mit Frühintervention zu tun?

67 S05: Nein, der fachliche...

68 S01: Ah, die Klassenlehrperson?

69 S05: Ja, es ist eigentlich so, fast wie der Heilpädagoge in der Berufsschule. Es ist die fachkundige individuelle Begleitung - die individuelle Beratung in der Berufsschule. Das ist etwas, das zum Teil sehr untergeht, aber auch sehr am Kommen ist. //S01: Ja, am Kommen ist, oder?// Also es wäre dann jemand von den Berufsschullehrern, der/ die Berufsschulen bekommen auch Geld dafür, die den Jugendliche helfen sollen //S01: Jawohl.// Lernstrategien zu finden - vielleicht auch ganz ähnliche Sachen, die Sie machen. (.....)// Jawohl // Es ist jeweils die Frage ob eine fiB involviert ist. Nebenan haben sie ja auch die Stützkurse. Ich habe schon gehört, dass Berufsschulen zum Teil den Stellwerk 9 machen, anfangs Ausbildung, damit sie sagen könne, wer in die Stützkurse gehen muss und wer spezielle Angebote bekommt (uvs.)

70 S01: Ja. Genau. Ja. (..) Das von dem fiB, ich habe die Abkürzung so nicht gekannt, aber das hat man uns auch angekündigt, vonseiten der IV, dass es das geben wird. Ich habe auch schon mit Berufsschulen Kontakt gehabt, die sagen, sie wären so überrannt, gerade jetzt zum Beispiel der Klassiker, die Informatikerausbildungen, so überrannt mit ASS-diagnostizierten Jugendlichen, (.) und die Schule bekommt keine Unterstützung. Und der Betrieb schon. Aber das nützt ihnen nichts, dass wir dann ein Coaching machen im Betrieb oder die Jugendlichen privat unterstützen. Und dann hat wir mal einer gesagt, jetzt käme dann das, dass die IV sogar, glaube ich, Kosten trägt. (.) Ich habe aber tatsächlich noch nie einen Fall gehabt, wo so jemand dann auch aktiv (.) in Erscheinung getreten wäre. Allenfalls irgendwo involviert, aber nicht im Kontakt. Ich glaube, der Kontakt, also einerseits erstellen wir die sogenannten Nachteilsausgleich, nach Möglichkeit vor der Lehre. Und das geht dann einfach als Amt und die Schule bekommt das. Das ist leider in einem sehr bescheidenen Rahmen in der Umsetzung möglich. Also da wird ganz, ganz, ganz wenig umgesetzt von dem, was man per Gesetz einfordern kann. Die Praxis ist einfach eine Zeitverlängerung. (.) Ganz, ganz selten ein separater Raum. Also das habe ich noch nie gehabt. Das ist das, was man beantragt. (..) Und dann so, dass man die Verständnisfragen stellen darf auch während (.) Prüfungssituationen. Das ist so etwa das, (.) was man bekommt. Und dort findet wie so eine erste Kommunikation einfach statt über den Nachteilsausgleich. Und nachher sind wir aber eigentlich vor allem über die Klassenlehrperson. Also die erste Anfrage läuft bei uns häufig über Klassenlehrpersonen für einen Austausch, bei dem wir uns vorstellen, sagen, dass wir im Prozess involviert sind, wir wären um einen Austausch froh. Bei einen ist das intensiver nötig, wenn jemand nicht in der Lage ist, sich die Hausaufgaben zu notieren zum Beispiel. Oder jetzt einfach nie den Zugang zu dem Teams-Programm hat, oder das Login nicht hinbringt, oder irgendetwas. Dann ist das enger nötig. Bei anderen sind die Leute sehr zuverlässig und haben einfach ein Defizit. Dann können wir unabhängig von der Schule mit denen lernen. (.) Und dort läuft viel über die Klassenlehrperson, die dann manchmal abdelegiert und sagt, das wäre jetzt eher beim Herr sowieso oder eher bei der Frau sowieso, wenn es dann

fachspezifisch vielleicht ist. Aber tatsächlich haben wir, wenn wir jetzt von der Berufsschule sprechen, ist mir nicht bewusst, dass wir dort mit (.) zusätzlichem Personal, das unterstützt, schon im Kontakt gewesen wären. Das ist natürlich an den Regelschulen anders, also in der Phase der Oberstufe. Dort haben wir anderes, aber ich glaube, Sie haben nach der Berufsschule gefragt und dort (.) weiss ich nicht, ob das noch nicht so in der Praxis umgesetzt wird. Oder ob das einfach der Klassenlehrer handeln konnte mit uns und darum vielleicht gar nicht zu so einer anderen Person kam. Aber wir fragen ja auch den Lernenden, mit wem, also wer "umä" ist in der Schule? Die Stützkurse werden viel genützt. Also die Stützkurse, die die Berufsschule anbietet. Die empfehlen wir auch sehr, weil dort sind dann Lehrpersonen vor Ort, die genau wissen, in welchem Umfang du das Thema verstehen musst. Was ist wirklich erforderlich? Was bei uns manchmal schwieriger ist, wenn sie mit ihrem Buch kommen. Deshalb versuchen wir wo möglich/(.....)

71 S05: Haben Sie mit diesen Stützkurslehrern Kontakt?

72 S01: Ja, genau. Dann sind wir dort mit denen im Kontakt. Dann können wir unser Engagement allenfalls auch reduzieren, weil sie bieten die Stützkurse ja häufig kostenlos an. Für den Arbeitgeber ist es manchmal plausibeler, wenn man das an der Berufsschule macht. Da sagen wir: auf jeden Fall, wenn das dort angeboten wird, unbedingt machen. Es gibt manchmal grosse Distanzen, je nach Beruf sind die Berufsschulen relativ weit weg. Und dann wäre der zeitlich Aufwand so gross, dass der Arbeitgeber fast einen halben Tag investieren müsste, dass der Jugendliche an diesen Stützkursen teilnehmen kann, dass es dann nicht umgesetzt wird, sondern dass es doch über uns läuft. (.) Aber wir haben halt die Möglichkeit von einer individuellen Begleitung. Das hat halt auch der Stützkurs nicht. Auch wenn es dort natürlich weniger Leute sind. Und es gibt manchmal einfach Themen, wo es darum geht, dass jemand in einem 1 zu 1 etwas erklärt bekommen muss oder es besser versteht als im Stützkurs. Manchmal reicht es dann auch noch nicht, der Stützkurs. (.) Aber es wird genutzt. Also der Stützkurs ist etwas, das wir sehr empfehlen. Und sonst sind mir wirklich wenige (.) Unterstützungsmöglichkeiten im Berufsschul-Setting bekannt. Und das ist ein grosses (.) Dilemma. Vorher ist sehr viel vorhanden. Eine sehr enge Begleitung häufig in Oberstufen. Und in der Berufsschule heisst es, mach oder nicht, es ist Erwachsenen-Bildung. Wir haben auch Lehrpersonen, die den Austausch mit uns ablehnen. Die sagen, das ist Erwachsenen-Bildung. Wenn er das nicht kann, dann ist das sein Problem. (.)

73 S05: Meine nächste Frage wäre gewesen, wo Sie Handlungsbedarf und Lösungsansätze sehen in diesem Netzwerken, in dem alle involviert sind. Ist es gerade das, was angesprochen wurde? (.) Eben die Zusammenarbeit, oder engere Zusammenarbeit mit der Schule oder individuellen Begleitung in der Berufsschule? Oder würde es noch andere Punkte geben?

74 S01: Ich glaube, ich würde noch einen Unterschied machen von EFZ und EBA. Ich teile diese Einschätzungen bei einem EFZ, dass man (.) Eigenverantwortung übernehmen können müsste, auch im Schulsetting. Wenn man sich vorstellt, in welchen Berufen und Verantwortungsbereichen jemand nach einem EFZ arbeitet, finde ich, das müsste eine grundsätzliche Eigenschaft sein, die man haben müsste, sich Hausaufgaben notieren zu können. Auch wenn man nachher vielleicht (.) als Zimmermann arbeitet, aber auch dort muss man sich einen Auftrag von einem Kunden notieren. (.) Ich teile dort die Einschätzung, dass man dort auch gewisse Anforderungen hat, die einfach eine Realität sind. Denn wir wollen ja auch Fachleute haben nachher und nicht einfach das EFZ bestanden haben. Und da machen wir einen grossen Unterschied zu Institutionen, wo der Fokus ist, egal wie, aber Hauptsache das EFZ bestehen. Und wir sagen, das EFZ dann bestehen, wenn man nachher auch die Fachperson ist, die das Dokument belegt. Bei EBA aber, beim Bedarf für Berufsschulen, sehe ich ganz klar Bedarf auch an Unterstützung für die Lehrpersonen im EBA in der Berufsschule. Also da habe ich schon viele, gerade letzthin eine Lehrpersonen, eine ganz engagierte Lehrpersonen von EBA Detailhandelsassistenten am Telefon gehabt. Und das ist also nicht ein Einzelfall, wo mir Lehrer schildern, dass sie eine Klasse von 18 Schülern haben, wo jemand ohne Migrationshintergrund ist. Also vor allem wegen der Sprachkenntnis. Es ist jemand, der fließend Deutsch kann und 17 Schüler, die halt auch mit der ganzen Flüchtlingssituation, mit der Migrationsthematik, dann auch viele kognitiv schwache im EBA sind, das eine Kombination ist, das

einfach auch eine komplette Überforderung ist für eine einzelne Lehrperson in so einem Setting. Und dann noch so viele Coaches involviert. Sie hat gesagt, die Hälfte meiner Klasse sind solche Fälle wie ihr. Wenn ich mich mit jedem austausche, was sie dann aber macht, dann ist das einfach so viel Zeit. Sie ist aber froh, weil wenigstens ein Coach involviert ist. Bei Flüchtlingsthematik ist häufig kein Coach involviert, weil sie keinen Anspruch haben. Dort ist sie allein das am Ausbaden. Sie sagt, wir haben das Niveau schon so tief heruntersetzen in der EBA. Ihr Klient wird problemlos durchkommen, weil der Deutsch kann. (.) Und dann bekommt man aber dort/ glaube ich, dort ist ein grosser Handlungsbedarf vorhanden, wenn man von inklusiver Berufsbildung spricht. (.) Nur einfach zu sagen, man bietet das an. Und dann tut man sie einfach den Schulen ohne zusätzliche Ressourcen in ihre Klassen rein. Das kann ja nicht funktionieren. Das ist das eine Engagement der Lehrperson. Aber gerade die, die engagiert sind und sich eben nicht abgrenzen, kommen ja in eine (..) komplette Spirale rein, weil die wollen und sagen, ich sehe den Bedarf und ich sehe, sie hätte Potenzial. Und bei EBA ist es ja so/ also dort haben wir die Haltung und arbeiten so, dass wir sagen, (.) auch von unserer Seite bei der EBA schauen wir, wer es in der Praxis schafft. Der Gipser, der Maurer, der Gärtner, der braucht es. Wenn der arbeiten kann, und wir haben wirklich Fälle, die sensationelle Rückmeldungen bekommen aus dem Praktischen und in der Schule das nicht schaffen würden. Weil sie einfach nicht/ kognitiv, keine Unterstützung zu Hause, sich über andere Werte definieren als über die Schule, vielleicht auch die Priorität oder so. Und dort machen wir sehr, sehr viel, dort investieren wir sehr viel. (..) Auch die VAs, ich sage es jetzt einfach, die Vertiefungsarbeit an den Berufsschulen, das gibt es immer noch, das machen wir immer noch, das ist sehr notenrelevant. Und das ist einfach, der Gipser, der muss in seinem Leben, wenn er das nicht sucht, nicht nochmals eine Vertiefungsarbeit schreiben. Und dort habe ich wirklich kein Problem, dem aktiv, und das sage ich jetzt da unter uns ins Mikrofon, dem aktiv den Support bieten, den er braucht, um die VA zu bestehen. (.) Würde ich bei einem EFZ nicht machen, und würde ich nicht machen, wenn er praktisch nicht fähig wäre. Ich möchte, dass er besteht. Weil einfach die Kombination von Schule und Arbeit hat man nur in der Lehre. Und um das Diplom zu bekommen, muss er das schaffen. Der würde es nicht schaffen, wenn wir nicht richtig Gas geben würden, nicht richtig viel reinbuttern, um zu helfen und zu unterstützen. Mit den Lehrern, diese anflehen, uns die Aufgaben zu liefern, uns zu sagen, was muss er für die Prüfung etwa genau können. Und da gibt es viele (..) Berufsschullehrpersonen, die das mitmachen, und mittragen, und sagen, hey, ich sehe das, ich sehe den, den kann man brauchen. Das ist ein guter Typ, aber schulisch ist das einfach keine Chance. Und die sagen: Lernen Sie Seite 28 und 29 mit ihm. Ich habe Mühe mit Schummeln, ich habe Mühe mit irgendetwas/ aber das finde ich, das ist eben der Nutzen. Denn hinten raus haben wir eine Fachperson, der hat das EBA verdient und hat einfach schulisch das durchwürgen müssen. Keine Unterstützung von zu Hause, kognitive Einschränkungen, Berufsschule, die keine Zusatzunterstützung hat, der hat nur uns und mit denen kämpfen wir das durch. Und dort wäre es schön, die Berufsschullehrer hätten eine Entlastung. Ich könnte nicht einmal sagen, in welcher Form. (.) Da braucht es Assistenzlehrpersonen drin. Dann hat man die andere Diskussion, hilft eine solche Assistenzlehrer? Ich weiss es nicht. Es ist ein Teamteaching, das es bräuchte, oder was auch immer. (.)/Absolut.

75 S05: Sehen Sie jetzt in dem ganzen Netzwerk vor allem Handlungsbedarf eigentlich im schulischen Bereich?

76 S01: Ich glaube im schulischen auf EBA-Stufe mehrheitlich. (..) Ich glaube, der Arbeitsmarkt kommt gut damit zurecht. So erleben wir es. Ich glaube, der Arbeitsmarkt. (.) Weil wir auch sagen, das Matching ist für uns sehr entscheidend. Dass das passt und "verhebet". Da hat man einen Erfolgsfaktor. Absolut. Und natürlich können wir nicht jede Schwankung vorsehen. Natürlich gibt es psychische Komponenten, die es schwieriger machen. Aber dort haben wir das Gefühl, dort hätte der Geschützte nicht geholfen. Also man hätte jetzt nicht mehr erreicht. Zum Teil. Oder manchmal hätte man es vielleicht vorher erkannt, oder so. (.) Aber es gibt halt auch so, es ist ja auch im Geschützten muss man sogenannte (..) ausbildungsfähig sein. (.) Und manchmal scheitert es daran, dass einfach die Ausbildungsfähigkeit nicht gegeben ist. Wenn jemand nicht 80 Prozent mindestens liefern kann, ist man nicht ausbildungsfähig. Dann macht er den Geschützten. Man macht es halt dann manchmal. (.) Das bringt dann einfach niemandem etwas. Weil wenn man nachher hinten raus nicht arbeiten kann. Weil man halt mit 50 Prozent und dann im Betrieb nur schulisches gemacht hat, dass man die Schule irgendwie schafft. Das machen wir halt schon gar nicht. Und darum glaube ich ...

77

S05: ist es viel mehr auf den ersten Arbeitsmarkt ausgelegt.

78

S01: Ja. Genau. Und ich glaube, die Schule hat dort ... Also das ist ja das, bei dem wir immer sagen müssen, schauen Sie, wir können im Betrieb unters/ Also wir können dort, können wir ihnen (.) Verständnis schaffen. Wir können dort ... ähm ... reinkommen. Wir können dort mitlaufen. Im Schulunterricht kann ich nicht mitlaufen. Wir haben es auch schon gemacht. Das ist auch schon möglich gewesen. Wir sind auch schon in einen ÜK gegangen. Der hat gesagt: immer ein riesen Puff am Arbeitsplatz. Immer ein Chaos. Alle lenkt er ab. Null Leistung. Nichts. Dann ist halt der Kollege mal einen halben Tag in die ÜK reingesessen. Und hat dann schon gesehen, wieso. Er hat halt einfach den Platz mitten in der Mitte gehabt. (..) Rundherum Rambazamba. Und den musste man dann halt in eine Ecke tun. Und dort einrichten. Und dann auch mal Ordnung schaffen. Aber es ist sehr limitiert. Also unser Einfluss, glaube ich, als Coach, ist im Schulsystem sehr limitiert. Rein schulisch. Rein inhaltlich können wir das gewährleisten, wenn der Lehrling in der Lage ist, uns das zu vermitteln, was er können muss. (.) Und dort, glaube ich, dort hat es Potenzial, dass einfach vor allem die Schulen entlastet werden müssten. Oder auch der Nachteilsausgleich müsste wirklich umgesetzt werden können, wie es gesetzlich eigentlich abgeboten wird.

79

S05: Wie erleben Sie die langfristigen Entwicklungen der Jugendlichen, die so im inklusiven Arbeitsmarkt die Erstausbildung machen?

80

S01: Wir haben ja jetzt, ist gerade eine Lehrabschlussphase gewesen, genau, jetzt ist ja Juli. Wir haben sehr, sehr viele, also ein grosser Anteil von unseren Jugendlichen, die jetzt abgeschlossen hat, hat eine Anschlusslösung. Sei das im Lehrbetrieb oder dass auch der Lehrbetrieb Werbung macht für ihre Lernenden. Die haben ja auch ein Netzwerk, die Lehrbetriebe. Also viele haben ihre Festanstellung und das ist ja so, dass wir vom Auftrag her, bei Massnahmenende, also nach Lehrabschluss, plus sechs Monate eine sogenannte Nachbegleitung machen, von der IV aus. Weil die IV möchte auch diese Frage geklärt haben. Und dass wir nach sechs Monaten, also innerhalb von sechs Monaten müssen sie sagen, ist Probezeit bestanden oder nicht. Oder hat jemand in dieser Phase eine Stelle gefunden und dann noch Probezeit abwarten. Und das ist so ein bisschen wie die Nachabklärung, die wir machen dürfen und müssen von der IV aus. (..) Weiter hinaus dürfen wir wie nicht im Kontakt stehen mit den Leuten, vom Datenschutz her auch. Natürlich, manchmal meldet sich jemand und sagt, ich bin da. Und manchmal entdeckt man jemanden auf einer Firmenwebseite. Manchmal gehe ich auch aktiv schauen und denke, oh, hat es dieser wohl geschafft? Ist der eigentlich noch dort? Und dann gehe ich schauen und dann sehe ich, das freut mich mega, ich schicke es manchmal auch der IV und sage, schauen Sie, der ist noch dort, hat geklappt. (..) Ich glaube, die Frage kann ich eigentlich nur so beantworten, dass ich glaube, dass wenn im ersten Arbeitsmarkt jemand das EFZ abschliesst oder das EBA abschliesst und im direkten Anschluss oder in diesen sechs Monaten eine Stelle findet, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es jemand längerfristig schafft. Aber ich habe wie keinen Nachweis, weil wir die Zahlen gar nicht haben, was weiter darüber hinaus ist. (.) Ich glaube //S05: wie der persönliche Eindruck, der subjektive// Ja, weil wir Lehren auch abbrechen. Wir brechen Lehren ab. Oder wir empfehlen Abbrüche von Lehren, wenn wir sehen, da müssen wir jetzt jemanden noch zwei Jahre durchschleppen, dann empfehlen wir das nicht. Im Geschützten wird das häufig noch gemacht, behaupte ich. (..) Einerseits (.) verdient man sehr viel mit der Ausbildung von Lernenden im geschützten Arbeitsbereich. Dann ist es auch ganz ein gutes Herz, wo man findet, er hat es verdient. Und man sieht irgendetwas, und man buttert da rein, schaut und macht und merkt nicht, dass es hintenraus gar nicht so viel bringt. Er hat anschliessend keinen Job, hat aber erfolgreich abgeschlossen. Keine Unterstützung mehr von der IV. Wem hat das etwas gebracht? Überhaupt niemandem. Und wir sagen manchmal auch, so hart wie es ist, wir empfehlen eine gesundheitliche Stabilisierung. Dass jemand das (.) aus eigenem Antrieb schafft. Natürlich mit Begleitung weiterhin, aber manchmal gibt es Unterbrüche, wo wir sagen, da wäre jetzt eine Klinik angezeigt, da wäre therapeutisch etwas angezeigt, da muss entwicklungsässig noch etwas gehen. Das ist einfach noch nicht der Zeitpunkt. Das ist häufig bei Fällen, bei denen wir vorher nicht involviert waren im Prozess, die einfach eine Lehrstelle noch selbst gefunden haben und dann Unterstützung bekommen haben. Und dort einfach viel im Prozess vorher nichts passiert ist. (.) Und weil ich glaube, wir brechen Lehren ab, ist

glaube ich, (.) der Erfolg später stabiler. Wenn man sagen kann, wenn es jemand bis dahin geschafft hat, (.) die Lehre, dann ist das wirklich eine verwertbare Lehre, ein verwertbares Diplom. Und wenn man dann sogar noch eine erste Berufserfahrung im Betrieb sammeln konnte, dann hilft das auch für die weitere Stellensuche, wenn man dann wieder an diesem Punkt wäre. Aber ich hätte keine Zahlen. Es wäre spannend, ob die IV diese Zahlen hätte. Ich glaube, über diese sechs Monate hinaus eben auch nicht, weil einfach vom Datenschutz her kann man dann die Leuten nicht mehr nachfassen. Man sieht es ja, nur bei den Renten fasst man nach. Dort, wo eine Rente gesprochen wurde, gibt es die Rentenrevisionen. Da gibt es dann die Rentenrevisionen. //

81 S05: Sie sind dann ausserhalb des Systems.

82 S01: Ja genau.

83 S05: Welche Veränderungen sehen Sie in Betrieben, die sich investieren in inklusive Berufsbildungen? (.) Oder gibt es das überhaupt? (..) Nehmen Sie etwas wahr?

84 S01: Ja. Ich glaube, das sind jetzt vor allem Kollegen im Standort *** und auch Standort **. Die haben grosse (.) Betriebe, die sehr intensiv mit ihnen zusammenarbeiten. Es sind Alterszentren, die ganz viele Berufsbildner abdecken. Dort hat es Büros, dort hat es Pflege, dort hat es Unterhalt, dort hat es Gartenbetriebe etc., wo wir sehr eng in einer Zusammenarbeit sind, sehr unkompliziert zusammenarbeiten können und die erachten das auch als grosse Bereicherung für den Betrieb, (.) wenn man solchen Leuten eine Chance gibt. Also, die sehen das für sich, glaube ich, auch als Benefit. Ich glaube nicht, dass da das Finanzielle im Vordergrund steht, weil ich glaube, das ist dann in so einem kleinen Verhältnis zum Aufwand, den man ja auch hat, dass man da schon mit dem Herz dabei sein muss und das eine gute Sache findet. (.) Wir, jetzt hier in ***, wir arbeiten wirklich viel mit Kleinbetrieben, in sehr vielen verschiedenen Berufen und dort sind es manchmal auch, wie soll ich das sagen, (..) manchmal machen wir das nicht einmal unbedingt, weil man jetzt einem eine Chance geben möchte, sondern der hat einfach überzeugt beim Schnuppereinsatz und das stört jetzt nicht so, dass der noch begleitet wird. Und ich finde wie beides gut, oder? Ich finde wie so, es soll der Mensch im Fokus stehen, und nicht seine/ weil der jetzt beeinträchtigt ist, stelle ich jetzt an, (..) ich finde es ist wie beides gut und ich glaube aber die Veränderung im Betrieb ist natürlich grösser oder hat mehr Impact, wenn man in einer konstanten Zusammenarbeit ist so mit dem Betrieb. Weil es, ich glaube, auch ein bisschen Hemmschwellen abbaut, vielleicht auch das Verständnis für den ganzen Betrieb fördert, weil manchmal bekommt der Betrieb das gar nicht mit, dass jemand begleitet wird. Sie haben das Gefühl, der ganz normal. Ist ja auch. Ich mache normal in Anführungs- und Schlusszeichen. //S05: Was ist normal? // Genau. Was ist normal? Und dann tauchen wir vielleicht mal auf für ein Gespräch und dann fragen sie sich natürlich, hä- wer ist das gewesen? Wer ist da gekommen? Dann sagen sie vielleicht, mein Jobcoach oder mein Lerncoach - manchmal klingt es ein bisschen harmloser und so. Und dann sagen sie, aha, da habe ich gar nicht gemerkt, dass mit dem etwas ist oder so. Und das ist eigentlich das, was wir ja auch vermitteln wollen. Da muss man nicht Angst vor solchen Leuten. Es ist nichts wahnsinnig Spezielles. Es hat einfach jemand ein bisschen mehr Grund, um vielleicht in einem gewissen Bereich auffälliger zu sein. Oder in einem gewissen Bereich mehr Unterstützung zu brauchen. Es ist halt einfach belegt, dass dort etwas nötig ist. Früher ist man manchmal ein bisschen aufgefallen, manchmal ein schräger Vogel gewesen. Und heute gibt es Diagnose dazu, die halt eine Erklärung liefert. Und ich glaube, dass das für Firmen (.) einen Impact haben kann, dass man dort auch einfach neben dem, dass man so auch an Fachkräfte kommt. Man bildet ja so auch Leute aus, wenn man Leuten eine Chance gibt. (..) Und hat nachher so auch zum längerfristig Personal auf eine lange Sicht heraus gesehen, weil das dann auch Leute sind, die auch sehr dankbar sind für diese Chance. Und die dann auch sehr loyal sind und dann vielleicht auch bleiben. Wo andere finden, ich bin mal dort und mal da und so. Und ich glaube, es gibt so eine grosse Verbundenheit, weil man halt auch persönlich sehr connected ist, weil das halt sehr private, persönliche Themen sind zum Teil, die man dann im Betrieb klären muss. Und das kann dann auch wie eine Beziehung schaffen, die anders ist, als ein reines (.) Arbeitsverhältnis. und das sind dann schöne Momente, wenn man merkt,

das matcht wie auf allen Ebenen und es ist nicht einfach etwas Gutes da, sondern das hat wirklich gepasst, "verhebet" und gibt nachher auch längerfristige Lösungen. (..)

85 S05: Wenn Sie jetzt noch einen anderen Jobcoach einen Tipp geben, was würden Sie, aber auch einen jungen Jobcoach, der am Anfang steht, (..) Was wäre Ihre Empfehlung für eine so inklusive Berufsbildung? (...)

86 S01: Das ist eine schwierige Frage, wir bekommen jetzt bald zwei neue Kollegen, das ist also eine gute Frage, was ich denen dann sagen. (lacht) Ich glaube, (.) was ich das Wichtigste finde, ist offen sein. Offen sein und auch offen bleiben, sich nicht auf etwas festlegen und dann denken, man müsse einen Plan A durchbringen, sondern auch offen sein für den Plan C, (.) weil so viel im Prozess, oder es ist immer, gerade die Einführungsphase von Jobcoaches, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, oder wir sind gewachsen, wir hatten viele Jobcoaches-Einführungen. Da werden Anleitungen verlangt oder gewünscht, Checklisten gewünscht, wie gehen wir vor? Wir haben ein bisschen etwas, aber wir sagen immer, da musst du wie leben können mit der Flexibilität, da musst du ein bisschen mitschwingen, ein bisschen mitmachen, du musst zwar wissen, was dein Auftrag ist und trotzdem das Vis-à-Vis, das rein kommt, schauen, wer kommt denn da. Und sich auch nicht zu fest beeindruckt lassen von Diagnosen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, wir sagen, ich bin ja auch nicht Therapeutin, oder? Und dann grenze ich mich auch klar ab, ich habe auch das Wissen nicht. Und Therapeuten studieren ewig, oder? Die liefern dann/ Die haben einen ganz anderen Ansatz als ich, brauchen sie auch, mit denen tausche ich mich sehr gerne aus, aber dort glaube ich, nicht gerade Angst haben, wenn man halt zum Teil ein ganzes Diagnose-Paket geliefert bekommt, in der Voranmeldung für IV, (.) sondern zu warten, bis dann der Mensch am Tisch sitzt. Und ich glaube, die Offenheit sich zu bewahren, um nicht schon jemanden zu schubladisieren, wenn man eine Diagnose sieht, die Offenheit, (..) um den Leuten zu sagen, hey, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht, oder jetzt habe ich den Plan A, das ist jetzt nicht meine beste Idee gewesen. Wollen wir mal den Plan B anschauen? Ich glaube, so wie das (.) das finde ich in diesem Job das Wichtigste. (..) sich selbst Fehler eingestehen, auch Mensch bleiben, auch für die Jugendlichen, die sind manchmal in so einem therapierten Setting unterwegs, (..) also so professionalisiertes Setting und ganz, manchmal fehlt so ein bisschen der Mensch in diesem Setting. Und da der Mensch bleiben und sagen, oh, jetzt habe ich gerade ein ganz blödes Telefon gehabt mit so einem Arbeitgeber. Ist gut, habe ich angerufen und nicht du, oder? Einfach so ein bisschen das näher bringen, dass auch wir Fehler machen, dass auch uns nicht alles gelingt, dass auch wir, ich glaube, das ist etwas, was wir viel machen, (..) weil die Jugendlichen auch so unter Druck stehen, auch so unter einem Leistungsdruck stehen und dann auch sagen, das ist jetzt blöd gelaufen, aber da finden wir schon eine Lösung. Und wie dranbleiben, aber sich nicht versteifen auf etwas und nicht denken, ja. Und ich glaube, auch hartnäckig bleiben mit der IV, das lohnt sich. (.) (lacht) Oder im Austausch bleiben, oder? Wir sind sehr auf Augenhöhe mit der IV, das ist für die einen ein bisschen ein Schreckensgespenst, die IV, und die sind die, die uns vorgeben, was wir damit machen müssen. (..) Wenn man ein bisschen weiss, was es für Möglichkeiten gibt, hat man sehr viele Möglichkeiten, um zu verhandeln mit der IV. Aber das muss man nutzen, oder? Weil manchmal hat es auch bei der IV viele Fluktuationen. (..) auch da gibt es Leute, die sich ganz klar an das Vorgehen A, Vorgehen B und Vorgehen C halten. Und dann gibt es dann manchmal noch das D, das man, wenn man es kennt, einfordern kann. Und das hilft. (lacht)

87 S05: Ich hätte jetzt gerade nach "best practice" jetzt noch gefragt. Wenn Sie nun so ankreuzen könnten. Was wären denn so zwei, drei Begriffe, bei denen Sie sagen, das gehört zu "best practice"?

88 S01: Mhm. (..) Mhm. Das ist auch schwierig. (..) Best practice. (...) Ja, (.) also ich glaube, es geht ein bisschen ins Ähnliche. Ich würde sagen, so das dranbleiben. Auch wenn es eben mal ein Arbeitgeber jetzt nicht mitmachen will, wenn jemand das nicht cool findet oder die IV auch noch nicht so bereit ist, um mit dieser Lösung mitzugehen. Einfach mal dranbleiben und mal schauen, was sich ergibt. (...) So ein bisschen den Anwalt bleiben von den Leuten und trotzdem in der Rolle bleiben. Wir sagen, wir setzen uns sehr stark für Jugendliche ein. Dort, wo wir das Potenzial sehen. Dort, wo wir sehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das gut einschätzen. Ich glaube, so ein bisschen die Balance dort zu

finden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir auch geholfen hat im Job. Das immer wieder einen Schritt zurück machen und sich fragen, in welcher Rolle bin ich? (..) Wo setze ich mich ein? Wo ist geholfen und wo nicht, wenn ich mich da einbringe? Und auch immer wieder zurückbesinnen. Ich bin am Schluss aber auch nur Jobcoach. (..) Das hilft und das macht aber auch nicht alles. (lacht)

89 S05: Jetzt haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? (..)

90 S01: Inklusive Berufsbildung. (...) Nein, ich glaube, für mich ist das grosse Entwicklungsfeld noch die Berufsschulsituation, weil man dort einfach wenig individuelle Handlungsmöglichkeiten hat für Jugendliche, die das aber wirklich bräuchten. Nicht immer nur kognitiv, sondern halt manchmal auch vom Übergeordneten her. (...) Bei den Betrieben machen wir sehr gute Erfahrungen. Von der IV bekommen wir sehr viele Möglichkeiten. (..) aber ich glaube, das ist das Wichtigste, das haben wir angesprochen. (..)

91 S05: Ja, dann wünsche ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es war sehr, sehr interessant. //S01: Ja, für mich auch so auch. Ich musste da schon ein bisschen überlegen (lacht). (.....)

92 S05: Ein unglaublicher Erfahrungsschatz, den Sie mitbringen. Unglaublich. Und es tönt als sehr interessanter Job.

93 S01: Ja, es ist wirklich super. Es ist wirklich super und es ist wirklich einer der Jobs, in dem, ich glaube, ich am längsten darin arbeite, weil es so nicht kalkulierbar ist. Es gibt also gewisse Routinen. Es gibt ein gewisses "Ah- auch schon mal gehabt". Es gibt aber auch Sicherheit, das hilft, denn es gibt sonst ganz wenig Sicherheit in diesem Job, weil einfach so viele Variablen drin sind. Und das behaltet es aber spannend. Ja. Vielen Dank.

94 S05: Vielen Dank.

95 S01: Vielen Dank. //S05: Vielen Dank.

11.7 Kategoriensystem – Ankerbeispiele

Die Kategorien sind in 7 Blöcke aufgeteilt. Dies wird mit verschiedenen Farben dargestellt. Jeder Block entspricht einer Hauptkategorie. Im Block werden Unterkategorien festgehalten. Werden einer Unterkategorie weitere Unterkategorien zugeordnet, werden diese mit einer hellen Farbe gekennzeichnet. Induktive Kategorien oder Definitionen sind *kursiv* geschrieben.

Ausgangslagen und Rahmenbedingungen		
UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
allgemein	Unter diesem Code sind Aussagen zusammengefasst, welche die allgemeine Situation in der Berufsbildung beschreiben: <ul style="list-style-type: none"> - Alltag von Jugendlichen - Aussagen von Jobcoaches 	Also jetzt mache ich gerade Automobilassistentz, EBA. F1-J, Pos. 8
Betriebliche Rahmenbedingungen	Dieser Code zeigt auf, wie die betrieblichen Rahmenbedingungen aussehen: <ul style="list-style-type: none"> - Grösse des Betriebs - Ausbildungsangebot - Bezugspersonen - Möglichkeiten von betrieblicher Unterstützung 	Also wir sind ein Alters- und Pflegeheim und wir bilden Lernende aus in Praktiker in Hauswirtschaft-Hotellerie und auch Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft-Hotellerie. (..) Genau. (..) Und wir haben 50 Bewohnende bei uns. Wir haben die Wäscherei intern, das ist vielleicht noch etwas speziell. Wir machen die ganze Wäsche selber. Reinigung, Service und Wäscherei beinhaltet diese Lehre und einfache administrative Aufgaben. F2-AV, Pos. 9
Institutionelle Rahmenbedingungen	Dieser Code beschreibt Alltagssituationen und Rahmenbedingungen, die dadurch entstehen, dass Institutionen, Schulen und Unterstützungsangebote involviert sind: <ul style="list-style-type: none"> - IV - Jobcoaching - Stützkurse - Weitere Förderangebote 	Und dann ist es ein Mix, wo wir im Büro arbeiten und ein Mix, wo wir dann vor Ort im Betrieb machen und dort mitlaufen. (.) Das ist so ein bisschen der Arbeitsalltag, aber es ist schwierig, weil es halt sehr individuell und sehr spezifisch. F2-JC, Pos. 8
Motivation für die inklusive Berufsbildung	Im Bezug auf die Ausbildungsverantwortlichen und involvierten Personen: <ul style="list-style-type: none"> - Haltung 	Ich habe zehn Jahre in der Arbeitsagogik gearbeitet. (lacht) Und ich finde es das Schönste, was es gibt, dass sie nicht im zweiten Arbeitsmarkt sein müssen, sondern im Ersten.

	<ul style="list-style-type: none"> - Einstellung - intrinsische Motivation 	F2-AV, Pos. 101
Bisherige Erfahrungen mit inklusiver Berufsbildung	Allgemeine Erfahrungen mit inklusiven Berufsbildungen.	Da haben wir jetzt etwa der Dritte und sonst haben wir eigentlich immer eher Schwächere gehabt in der Lehre F1-AV, Pos. 7
Unterkategorie: Positiv	Positive Erfahrungen: <ul style="list-style-type: none"> - von Ausbildungsverantwortlichen, die die Bereitschaft für inklusive Berufsbildungen positiv beeinflussen - von Jugendlichen, die den Berufsbildungsprozess positiv beeinflussen - von Jobcoaches, die Hoffnung geben 	Ich glaube, das ist ein Stück weit sicher die Treue der Mitarbeiter. Also wir haben solche, die bei uns die Lehre gemacht haben und die jetzt 27 Jahre bei uns sind. Solche, die nie eine Chance bekommen haben auf dem Arbeitsmarkt und sind jetzt auch schon 12, 13 Jahre bei uns, die auch sehr gute und treue Mitarbeiter sind und zuverlässig. F1-AV, Pos. 55
Unterkategorie: Negativ	Negative Erfahrungen: <ul style="list-style-type: none"> - von Ausbildungsverantwortlichen, die sich auf die Bereitschaft negativ auswirken 	Also nur schon, bis man den Lehrvertrag hat, das ist das Traurigste. Mit all diesen Behörden. F1-AV, Pos. 57
Prozesse / Abläufe	Beschreibungen von wiederkehrenden Abläufen und Prozessen: <ul style="list-style-type: none"> - innerhalb vom Betrieb - in der eigenen Rolle In der externen Zusammenarbeit	Genau. Wir haben eigentlich zwei Sitzungen (.) am Morgen und vor dem Mittag, wo wir jeweils zusammensitzen. Und vor dem Feierabend sage ich einfach immer: "Habt ihr noch etwas? Wollt ihr noch etwas loswerden?" Und dann gehen wir nach Hause. Interview B6, Pos. 58 Nein, dann starten wir mit dem Coaching praktisch im August, und dann geht erst alles los. Also das Kennenlernen, Kontaktaufnahmen zu der Berufsschule, eben zum Lehrbetrieb, dann der Nachteilsausgleich muss dann recht schnell auch beantragt werden. Also da hat man wirklich nicht viel Zeit. Interview B2, Pos. 14

Arbeitsalltag	Unter diesem Code sind Beschreibungen und Schilderungen von Tätigkeiten bei der täglichen Arbeit zusammengefasst.	Weil mein Job ist halt auch das operative Geschäft. Ich muss schauen, dass das Geschäft wirtschaftlich ist, ich muss schauen, dass es funktioniert. (.) Ich habe die ganze administrative Bühne im Hintergrund, Buchhaltungsaufgaben und und und. Interview B5, Pos. 55
----------------------	---	--

Schwierigkeiten und Herausforderungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Stigmatisierung / Einstellung gegenüber Behinderung - Wegfall einer Bezugsperson - Klasse - Negative Schulerfahrungen 	<p>Das Einzige, was wirklich für sie belastend war, ist am Anfang die Klasse. (..) Also, mit Bauchweh, und nicht in die Schule, und... das ist für sie mega schwierig gewesen. F2-AV, Pos. 83</p> <p>Ja, er hat völlig den Faden verloren, als *** weggegangen ist. F1-AV, Pos. 36</p>
Berufsschule	<ul style="list-style-type: none"> - <i>methodische Ausrichtung (SOL)</i> - <i>Lerndokumentationen</i> - <i>selbstständiges Arbeiten</i> - <i>wenig Struktur</i> 	<p>Das ist bei einem Logistiker, wo man früher oder auch häufig heute noch so im Kopf hat, ja ja, der ist im Lager am Arbeiten. Das muss jemand sein, der praktisch fähig ist. Und der hat keinen Frontalunterricht mehr in der Berufsschule. Also kommt ein bisschen auf die Schule darauf, aber es gibt jetzt eine, die macht keinen Frontalunterricht mehr. Dort ist eine Lehrperson im Raum anwesend für Fragen. Und wir haben ganz viele Jugendliche, die sich nicht getrauen, Fragen zu stellen, vielleicht auch nicht den Nutzen sehen von Fragen stellen und dann selber etwas "chüngeln". F2-JC, Pos. 32</p>
Unterkategorie: <i>fiB</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>fiB ist nicht bekannt</i> - <i>fiB ist nicht involviert</i> 	<p>Das von dem fiB, ich habe die Abkürzung so nicht gekannt... Ich habe aber tatsächlich noch nie einen Fall gehabt, wo so jemand dann auch aktiv (..) in Erscheinung getreten wäre. F2-JC, Pos. 70</p>
Unterkategorie: <i>Nachteilsausgleich</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nachteilsausgleich wird nicht ausgeschöpft</i> - <i>Es stehen nicht alle Möglichkeiten eines NTA zur Verfügung</i> 	<p>Oder auch der Nachteilsausgleich müsste wirklich umgesetzt werden können, wie es gesetzlich eigentlich abgeboten wird. F2-JC, Pos. 78</p>
Anpassungsaufwand	<ul style="list-style-type: none"> - finanziell - personell - zeitlich 	<p>Man muss sich einfach bewusst sein, dass es zeitaufwändig sein kann. Und dass halt ein Mitarbeiter dafür die Verantwortung übernehmen muss. F1-AV, Pos. 135</p>
Konflikte / Überforderung im Team	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis - Akzeptanz - <i>Balance Schwache/Starke</i> 	<p>Ich glaube, es braucht einfach beides. Also, wenn wir jetzt nur den F1-J gehabt hätten, (..) dann kann es irgendwann schon auch ablöschen. (..) Also weisst du, es kann auch zu viel sein.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Überforderung des Arbeitgebers 	<p>Aber da wir auch einen Lehrling haben, der top ist, gleicht sich das einfach so aus. F1-AV, Pos. 138</p>
Grenzen Jobcoaching	<ul style="list-style-type: none"> - Druck IV - zeitliche Limitierung - Passung - Erwartungen/Vorstellungen Jugendliche/Eltern - <i>später Einstieg in den Prozess (erst nach Lehrstellenunterzeichnung)</i> - Information über schulische Inhalte 	<p>Und wo müssen wir halt auch in Verhandlung sein mit der IV, um mehr Zeit zu bekommen, um längere Zeitdauer begleiten zu können. (.) Das ist, glaube ich, einer der Balanceakt, wo wir fest daran sind. F2-JC, Pos. 30</p>
Kooperation	<p>Zusammenarbeit im System, Absprachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV, Unterstützung IV, Kostengutsprache - Absprache/Zusammenarbeit mit Berufsschule - Zusammenarbeit/Absprache mit OdA (überbetriebliche Kurse) - <i>zu wenig gute Schüler im Gewerbe</i> - <i>Formularkrieg - keine Hilfe von Behörden</i> 	<p>Und beim F1-J ist ganz klar schon der Start einfach mühsam gewesen. Also nur schon, bis man den Lehrvertrag hat, das ist das Traurigste. Mit all diesen Behörden. F1-AV, Pos. 57</p>
Unterkategorie: Digitalisierung in der Berufsschule	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prüfungen online, nicht einsehbar</i> - <i>Kommunikation auf digitalen Kanälen</i> - <i>Material digital, nicht im Betrieb</i> 	<p>Es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Schulablauf zu tun, weil die Schule ist nun mega fest auf den Computer ausgelegt. Und früher hatten wir einfach den Ordner mit den Blättern drin. Und dann konnte man auch sagen, nimm den Ordner mit. Man schaut es an, oder bring die Prüfung, wir schauen es an. Und es ist wirklich schwierig, wenn sie Prüfungen dann online machen und du <u>bekommst</u> diese gar nicht. Da würde ich persönlich mehr darauf setzen, dass ich mehr Informationen bekomme, wie es bei mir in der Schule läuft. Wenn man am Schluss vom Semester das Zeugnis bekommt und da ein Dreieinhalber drin steht, dann ist es einfach blöd. Weil dann konntest du wie nicht reagieren, oder? F1-AV, Pos. 51</p>
Behinderungsspezifische Herausforderung	<ul style="list-style-type: none"> - Autismus - Lernbeeinträchtigung - <i>Merkfähigkeit</i> - <i>klares Befundbild</i> 	<p>Aber ich kann es mir einfach nicht gut merken. Und das ist schwierig für mich, (..) an einem Test oder so. Vor allem, wenn ich nervös bin, dann vergesse ich alles. F2-J, Pos. 82</p>
Sozialkompetenz/Selbstkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> - Druck - Organisation - fehlende Struktur 	<p>Und es kommt nicht darauf an, also, ich sage es, bezüglich der letzten Lernenden, ich sage es jetzt salopp, (..) sie hatte keinen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstständigkeit - Umgang mit Menschen - Persönlichkeit 	<p>Charme, sie war nicht unfreundlich, sie war einfach abgelöscht rumgelaufen und sie hatte Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. F2-AV, Pos. 152</p>
<p>Voraussetzungen Jugendliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>schulische Voraussetzung</i> - <i>familiäre Voraussetzung / Situation</i> - <i>Einschätzung / Empfehlung Schule</i> - <i>Druck von aussen</i> - <i>Fehlender Berufsfindungsprozess</i> 	<p>Aber das ist manchmal in den Vorstellungen, geht es manchmal auch etwas um (..) Prestige ist vielleicht das falsche Wort, aber es muss noch ein bisschen gut tönen. Und das kommt häufig nicht von den Jugendlichen selber, sondern viel von den Eltern. F2-JC, Pos. 10</p>

Anpassungen und Unterstützungsleistungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Unterstützung/Anpassung im Betrieb	<p>Allgemeine Aussagen zur Unterstützung und Anpassungen im Betrieb, die aufzeigen, dass das Bedürfnis einer guten Unterstützung wichtig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung - zusätzliche Erklärungen - Unterstützung in schulischen Fragen - Einstehen für den Jugendlichen im Team 	<p>Einfach zwischendurch mal sagen, (.) jetzt bleiben wir anständig und ja, die einen brauchen mehr Zeit für gewissen Sachen. F1-AV, Pos. 40</p> <p>Also eigentlich bin ich schon selbstständig. Aber bei den meisten Sachen brauche ich halt schon ein wenig Hilfe. Zum Beispiel Maschinen bedienen oder (..) so etwas. (..) Zum Beispiel das Essen vorbereiten, Kaffee verteilen, weil ich weiss noch nicht zu wem Kaffee gehört. F2-J, Pos. 62</p>
Unterkategorie: Pädagogisch-didaktisch	<p>Pädagogisch-didaktische Anpassungen und auch Verständnis dafür am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierung - Teilschritte - Lernhilfe - Pläne erstellen - Merkhilfen 	<p>Wenn sie so einen nehmen, eben klare Strukturen setzen, klare Aufgaben, sicher einen gewissen Grundaufgabenbereich im Geschäft festlegen, bei dem er Selbstverantwortung lernt. Also eben mit solchen Aufgaben, mit Ämtli, die er machen muss, und das auch kontrollieren, ob er es macht. Und dort dann ansetzen, bei ganz einfachen Sachen, wo er dann wachsen kann, wo er dann merkt, hey, das habe ich gut gemacht, und dann auch loben und sagen, hey, das hast du gut gemacht, deine Ämtli ziehst du gut durch und dann können wir dem auch mehr Verantwortung geben. Also so ein bisschen stückchenweise aufbauen. F1-AV, Pos. 136</p>
Unterkategorie: Organisatorisch	<p>Organisatorische Anpassungen am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitszeiten - Kopfhörer - spez. Absprachen/Gespräche - Pausenanpassungen - Struktur im Betrieb - Hausaufgabenstunde im Betrieb - Zeitgefässe fürs Lernen 	<p>Also die sind kurz vor der Lehrauflösung gestanden, weil es für niemanden mehr gegangen ist offenbar. Und dann haben wir herausgefunden im Gespräch. Der Lehrling will. Er kann es einfach nicht zeigen. Er hatte eine Angststörung. Man hat ihm immer gesagt, komm doch einfach fragen, wenn etwas ist. Er fragte nicht, weil er nicht wusste, ob er jetzt gerade kann, weil er ja am Arbeiten ist. Der sieht beschäftigt aus. Den wollte ich nicht stören. Und die sagen, wieso machst du so viele Fehler, wieso kommst du nicht fragen? Und das hat so eskaliert. Und am Schluss musste man einfach sagen, am Morgen um 8 Uhr trefft ihr euch in einem Büro. Nicht in der Werkstatt, wo 20 Leute</p>

		<p>zuhören. Fünf Minuten Briefing, was heute ansteht. Wer ist heute für dich verantwortlich, auch wenn der am Arbeiten ist? Wem kannst du Fragen stellen? Total banal. Es gab einen sensationellen Wechsel. Er hat mit einer 5.5 abgeschlossen und es hat eine Festanstellung gegeben. Und ein halbes Jahr vorher war wirklich Krisenstimmung (.) total banal. Und manchmal braucht es die Aussensicht. F2-JC, Pos. 44</p> <p>Also doch, wenn er fragte, haben wir ihn schon unterstützt. Aber dass er da in Ruhe Hausaufgaben macht und nicht zu Hause, wo noch drei Brüder rumrennen und das Natel und der Computer in der Nähe ist und so. Einfach, dass er da eine Stunde hinsitzt und Hausaufgaben macht. F1-AV, Pos. 44</p>
<p>Unterkategorie: Räumlich / baulich</p>	<p>Räumlich oder auch bauliche Anpassungen am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separater Arbeitsplatz - Ort mit Ruhe 	<p>Ein Mitarbeiter arbeitet, der arbeitet einfach hunderttausend Mal besser, wenn er in Ruhe arbeiten kann. Er ist jetzt (.) unser Kellerkind. Das ist jetzt mega gemein, er hat das schönste Leben da unten, er hat seine Ordnung und alles, und es funktioniert mega gut. Und er könnte da oben einfach nicht gleich gut arbeiten, mit allen drumherum, und den Leuten, die hineinkommen, und das Telefon, das läutet, und alles. Darum hat er seinen Arbeitsplatz. F1-AV, Pos. 100</p>
<p>Ausbildungsbegleitende Massnahmen</p>	<p>Spezielle Settings von ausbildungsbegleitenden Massnahmen</p>	<p>Ja. Was bei uns ist, ist, dass wir mit unserer Gastronomie auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, aber Begleitung ist wie auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Interview: M.L. mit F., Pos. 72</p>
<p>Unterkategorie: Unterstützung in der Berufsschule</p>	<p>Aussagen, die auf verschiedene Unterstützungsangebote der Berufsschule hinweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung im Unterricht - Stützkurse 	<p>Also nein, es war so, in der Schule haben sie eine Karte verteilt, die, die wollen, dürfen kommen. Und dann, habe ich es dem Chef gebracht, und der Chef hat, er hat selber angemeldet, F1-J, Pos. 68</p> <p>Die Stützkurse werden viel genützt. Also die Stützkurse, die die Berufsschule anbietet. Die empfehlen wir auch sehr, weil dort sind dann Lehrpersonen vor Ort, die <u>genau</u> wissen, in welchem Umfang du das Thema verstehen musst. F2-JC, Pos. 70</p>

<p>Unterkategorie: IV</p>	<p>Dieser Code beschreibt Aussagen, die aufzeigen, wie wichtig, die Unterstützung der IV ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostengutsprache - Verständnis für Ressourcen - Finanzielle Unterstützung für das Setting der Supported Education 	<p>Und wir haben jetzt zusammen einen Fall, die möchte in den ersten Arbeitsmarkt, die IV unterstützt das, weil das ein ganz starker Wunsch von den Eltern und von dieser Jugendlichen ist, aber sonst wäre der Weg klar in den Geschützten gegangen. F2-JC, Pos. 14</p>
<p>Unterkategorie: Nachhilfe / Förderkurse / DaZ</p>	<p>Förderangebote ausserhalb der Berufsschule und des Betriebs, welche in Anspruch genommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deutschkurse - Aufgabenhilfe - <i>Audiopädagogin</i> 	<p>Und am Freitag, äh, Nachmittag, lässt mein Chef, (.) Arbeitszeit, lässt er mich dann, äh, so einen DaZkurs, einen Deutschkurs. F1-J, Pos. 64</p> <p>Aber ich gehe zu einer Frau. Also jetzt privat. Ja. Nein. (.) Sie ist für die Lehre zuständig. Aber nachher gehe noch zu einer Frau. Sie ist eine Audiopädagogin. F2-J, Pos. 100</p>
<p>Unterkategorie: Jobcoaching</p>	<p>Aussagen, die beschreiben, wie das Jobcoaching Jugendliche und Betriebe unterstützt, wie wichtig gewisse Themen in dieser Unterstützung sind und worauf sie besonders achten. Es gehören auch Aussagen dazu, die aufzeigen, wie wichtig das Jobcoaching ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufklärung über Diagnose (Betrieb) - Kommunikation - Unterstützung im Schulsetting - Struktur aufbauen - Lernplanung - Lerncoaching - Unterstützung im Betrieb - Passung erreichen: Berufsfindung & Schnuppereinsätze - Bedeutung des Jobcoachings für Betrieb und Jugendliche 	<p>Also, nach der Lehre, habe ich jetzt gehört, also wenn ich jetzt einen anderen Beruf mache, (.) wird mir IV nicht mehr bezahlen, haben sie gesagt. (.) Und, also ich weiss jetzt nicht, ob ich noch zu dieser Jobcoach gehe, das weiss ich nicht. Aber es wäre noch cool, wenn ich weiterhin gehe, das hat mir wirklich recht geholfen. Ja. Und die Frau, die ich habe, ist wirklich ganz nett. Ich arbeite noch gerne mit ihr zusammen. F2-J, Pos. 204</p> <p>Die einen ganz klassisch beim Schreiben einer Bewerbung. Wie formuliere ich das? Andere, wie gehe ich an ein Vorstellungsgespräch? Simulieren wir das? Machen wir ein Training mit ihnen? Schnupper-Einsätze vorbereiten? Was ziehe ich an? Bei wem melde ich mich? Vielleicht auch mal den ÖV-Plan rauslassen. F2-JC, Pos. 8</p> <p>Aber <u>das</u> ist wirklich, finde ich, entlastend. Und ich kann sagen, könnt ihr mir diese und diese Themen anschauen, dann schaut sie diese Themen auch wieder an mit F2-J, die ich dann nicht muss. (..) Oder eben, sie hat auch einmal irgendeinen Arzttermin organisiert. Das hat sie dann alles gemacht, weil das habe ich ja... F2-AV, Pos. 91</p>

Soziale Unterstützung	Allgemeine Aussagen zur Wichtigkeit einer Bezugsperson / persönlichen Begleitung	Aber ich denke, dass das Begleiten am Anfang, denke ich. ich merke, das ist je länger je wichtiger. F2-AV, Pos. 158
Unterkategorie: Vorgesetzte / Mitarbeitende	Aussagen, die die Wichtigkeit von Bezugspersonen und Unterstützung von Personen aus dem betrieblichen Rahmen unterstreichen: <ul style="list-style-type: none"> - Bezugsperson im Betrieb (Ausbildungsverantwortliche, Mitarbeitende) - Bedeutung einer engen Bezugsperson im betrieblichen Umfeld - Einbettung ins Team im Betrieb - Einstehen der Vorgesetzten für den Jugendlichen 	Also ich frage einfach. (..) Also sie helfen mir immer. S03: Das ist mega schön. Einfach ein Team rundherum, das super ist. S00: Ja. Aber manchmal sagen sie auch, du musst ein <u>wenig</u> überlegen. (lacht) Aber ich finde es gut, damit lerne (...) selbstständig zu sein. F2-J, Pos. 64-66 Also (..) ich habe da gerne mit Autos arbeiten. Und ich habe Team, ich habe ein gutes Team hier. Und ich kann so reden, wie ich will. Alle sind nett. Und Chef vor allem. Ich habe den besten Chef. Ich habe immer gehört von anderen, Chef ist so und so, immer so ein bisschen schlecht, also schlecht gehört gehabt. Und daher ich freue mich, ich habe besten Chef. Ich kann nirgendwo so einen guten Chef finden. F1-J, Pos. 34
Unterkategorie: Peer-Support	<ul style="list-style-type: none"> - Kolleg:innen - Berufsschulkolleg:innen - andere Lernende 	Ist auch gut. Also ich habe gute Kollegen gefunden. Ähm. (.) Meine Klasse ist auch gut F2-J, Pos. 70
Unterkategorie: Vertrauensperson	Dieser Code bezeichnet Aussagen, welche die Wichtigkeit von Bezugspersonen im Allgemeinen unterstreichen. Hier geht es nicht um das System, sondern darum, wie wichtig diese sozial-emotionale Unterstützung ist: <ul style="list-style-type: none"> - privates Umfeld - Eltern - Jobcoach - Betrieb 	Ja, er hat völlig den Faden verloren, als *** weggegangen ist. Die haben wie eine nahe Beziehung miteinander gehabt, so seine Bezugsperson. Also er hat sogar ein bisschen emotional, wo *** gegangen ist. //S03: Er hat ihm ein Geschenk gemacht und alles. (.) Ja, es ist wirklich herzlich// Ja, es war wirklich herzlich. Aber jetzt hat er sich, ich glaube, wieder ein bisschen gefangen. F1-AV, Pos. 36

Kommunikation und Zusammenarbeit

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Innerhalb des Betriebs	<p>Aussagen, die beschreiben, wie die Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was ist geregelt - Stimmung / Zusammenhalt - Art der Zusammenarbeit - Unterstützung im Team - Information des Teams über Behinderungen - Was im Unternehmen bekannt ist über inklusive Berufsbildung 	<p>Nein. (.) Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was wir da unten leisten für die Jugendlichen. (lacht) F2-AV, Pos. 105</p> <p>Wir machen eigentlich jeden Tag Znüni miteinander, da wird viel darüber geredet. Und wenn einer... Also... <u>Wir</u> sind sehr nahe am Team. Also wir sind im Büro und wir hören sehr viel, was abgeht. Und wir merken es den Leuten auch an... Und wenn jemand nicht wohlauf ist, oder es nicht gut geht, dann sprechen wir sie darauf an. Dann müssen sie rausrücken, was los ist, oder? F1-AV, Pos. 93</p>
Externe Kooperation	<p>Wie funktioniert die Kooperation im System, ausserhalb des Betriebs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoach (auch bei Blindspot) - IV - Berufsschule - Eltern - Umgang Jobcoach mit Betrieb - Kommunikation Jobcoach-Jugendlicher - Kooperation Berufsschule-Jobcoach 	<p>Und wir mussten uns aber auch unsere Strategien aneignen, dass man uns überhaupt anhört. Und nicht schon gerade im Erstkontakt. (.) Die IV erwähne ich ganz sicher nicht im Erstkontakt mit den Firmen. (lacht) Das ist ein rotes Tuch. Ganz schwierig. Und ich bin auch nicht die IV. Muss ich auch nicht. Wenn es darum geht, wer finanziert denn das? Dann sage ich natürlich die IV. Aber mit denen haben sie nichts zu tun. Weil wir ja wie ein Zwischenbindeglied sind. Und das hilft vielen, weil viele vor der IV Angst haben wegen Dokumenten, wegen Formularen, wegen Aufwand. Da haben auch viele das Gefühl, aha, da ist die IV. F2-JC, Pos. 52</p>
Unterkategorie: Jobcoach – Jugendliche	<p>Aussagen, welche die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen dem Jobcoach und dem Jugendlichen beschreiben.</p>	<p>Aber in der Kommunikation sind wir <u>sehr</u> transparent, wir sind sehr <u>ehrlich</u>, wir sind sehr <u>kritisch</u>, (..) sehr konfrontativ (..) und nach Möglichkeit der Situation angepasst. Wir haben Jugendliche, die das noch nicht so vertragen. Und das muss man wie ein wenig spüren. Und dort müssen wir den Prozess langsamer fahren. F2-JC, Pos. 64</p>

<p>Betrieb - Jugendliche</p>	<p>Aussagen, welche die Zusammenarbeit und Kommunikation des Jugendlichen mit den Mitarbeitenden und Vorgesetzten im Betrieb beschreiben.</p>	<p>Oder im Allgemeinen, wenn sie Probleme haben, haben sie auch, wirklich, man muss immer offen sein für alle. Also, ich rede noch gerne mit F2-AV also offen. Auch mit/ also wenn ich auch mal in der Freizeit bin, rede ich mit ihr auch. Also, in der Pause rede ich immer über meine Freizeit. (.) Das ist ganz wichtig. (.) Man muss sich wohlfühlen. (..) Ja. (...) Also, mein Tipp ist einfach, eben, für einen da sein. F2-J, Pos. 210</p>
-------------------------------------	---	--

Erfolgsfaktoren für Inklusion

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Begleitung / Bezugsperson	<p>Diese Aussagen setzen den Erfolg in den Zusammenhang mit einer engen Bezugsperson oder Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoach - Bezugsperson im Betrieb - allgemeine Bezugsperson 	<p>Beziehung zu den Jugendlichen. Ich glaube, das ist das A und O. Dass man sich wirklich Zeit nimmt für (...) Also Beziehung, das tönt so (lacht) Ich glaube, es geht viel bei den Jugendlichen über die Beziehung. F2-AV, Pos. 174</p>
Voraussetzungen Jugendlicher	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenschaften des Jugendlichen, die den Ausbildungsverlauf positiv beeinflussen - Sozialkompetenzen - Eindruck beim Schnuppern - schulischer Hintergrund 	<p>Aber man muss auch sagen, dass er absolute Qualitäten hat. Also er ist immer fröhlich, er ist immer sehr pünktlich, sehr zuverlässig, gibt sich Mühe, auch wenn er manchmal Mühe hat F1-AV, Pos. 88</p>
Betriebliche Unterstützung	<p>Diese Aussagen zeigen auf, wie wichtig eine Unterstützung im Betrieb ist. Es gibt Überschneidungen mit der Unterkategorie «Begleitung / Bezugsperson». Dieser Code soll vor allem aufzeigen, dass das Unterstützungsangebot und das Verständnis im Betrieb einen grossen Einfluss haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf individuelle Voraussetzungen eingehen - HA-Unterstützung (Zeit und Ort) - personelle Unterstützung (Ausbildungsverantwortliche / Mitarbeiter) - Fokus auf praktische Ausbildung - Teamentscheid / Mittragen des Teams 	<p>Die Erfahrung haben wir auch mit dem vorletzten Lehrling gemacht, dass ihm das mega viel gebracht hat. Dass er hier hinkommen konnte und dann gerade jemand noch fragen konnte, der in der Materie ist, weil zu Hause sitzt du dort (..) Und dann hast du irgendeine Frage und dann bleibst du einfach stehen und da hättest du die Möglichkeit, jemanden zu fragen. F1-AV, Pos. 45</p> <p>Ich glaube, es geht über die Beziehungsebene, man muss sich/ parat sein, auf die Jugendlichen einzulassen. und ich denke einfach, wirklich Zeit zu haben. (..) Ich glaube, (..) Zeit zu haben ist am Anfang ganz wichtig, dass man wirklich sich diesen Raum auch schafft für den Jugendlichen. Ich glaube, dann kann man vielleicht mit der Zeit auch ein bisschen nachlassen, aber ich glaube, am Anfang wirklich viel Zeit investieren. Also, (..) gut begleitet ist und wirklich nachher selbstständig kann/ in die Selbstständigkeit hinein kommt. F2-AV, Pos. 156</p>
Offenheit / Haltung / Einstellung im Betrieb	<p>Dieser Code beschreibt die Haltung der Verantwortlichen im Betrieb. Die Aussagen zeigen auf, wie der</p>	<p>Ich glaube nicht, dass da das Finanzielle im Vordergrund steht, weil ich glaube, das ist dann in so einem kleinen Verhältnis zum</p>

	<p>Erfolg von Personen, deren Einstellung, deren Verständnis und deren Motivation abhängig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung der Person - "Herz haben" - individuelle Voraussetzungen/Bedürfnisse erkennen - persönliche Motivation 	<p>Aufwand, den man ja auch hat, dass man da schon mit dem Herz dabei sein muss und das eine gute Sache findet. F2-JC, Pos. 84</p> <p>Also, angefangen hat unser Senior mit dem. Also er hat immer... Er ist zwar ein sehr strenger, bürgerlicher Patron, wie man dem so sagt, bürgerlich eingestellt, aber sehr sozial eigentlich im Inneren und hat immer solchen Leuten eine Chance gegeben. Und es hat sich auch immer gezeigt, dass es dann eben, dass sich das auch lohnt, wenn man das macht. (...) Ja. (..) Und wir sind da ein bisschen gleich gefahren. F1-AV, Pos. 53</p>
<p>Externe Unterstützung</p>	<p>Dieser Code beinhaltet Aussagen, die aufzeigen, wie wichtig eine externe, ausserbetriebliche Unterstützung ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoaching - IV - Stützkurse - Entlastung für Betrieb - Verständnis zwischen Jobcoach und Betrieb - Kommunikation / Zusammenarbeit Jobcoach-Betrieb 	<p>Und ich denke, dort war die ganze Unterstützung wirklich gut gewesen. Jetzt einfach die Zusammenarbeit zwischen dem Jobcoach und mir. Ich wusste, sie schaut, sie schaut wegen F2-J, ob sie noch Nachteilsausgleiche und all diese Sachen/ das hat sie dann organisiert. Und da bin ich natürlich froh, dass ich das nicht musste. Den Kontakt mit der Schule hat sie gehabt. F2-AV, Pos. 63</p>
<p>Passung</p>	<p>Aussagen, die ausdrücken, dass die Passung wichtig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendlicher passt ins Team - Anforderungen Lehre und Jugendlicher passt - Jugendlicher ist gerne in diesem Betrieb, fühlt sich wohl <p>Der Code beschreibt aber auch Aussagen, die zeigen, wie man eine Passung erreichen kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufsfindung - Schnupperlehren 	<p>Also wir finden das absolut, dass dies das A und O ist. Dass <u>diese</u> Passung, die muss gegeben sein. F2-JC, Pos. 50</p> <p>Eben hat sie mir gesagt, ja, ich kann hier schnuppern. Ich glaube für eine Woche. Dann bin ich gegangen. Das hat mir mega gefallen. F2-J, Pos. 26</p> <p>Jetzt gehst du da schnuppern und F2-J hat es sehr gut gefallen. Und ich habe gesagt, aber du bekommst die Lehrstelle nicht, solange du nicht an einem anderen Ort schnuppern gehst. Ich wusste nicht, ob ihr der Job gefällt oder die Leute. F2-AV, Pos. 63</p>

Wirkungen und Erfahrungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Auf den Jugendlichen	<p>Dieser Code zeigt auf, wie sich die inklusive Berufsbildung auf den Jugendlichen auswirkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit - Zugehörigkeit - Motivation - Lernerfolge - Stolz - Berufliche Perspektiven - Anschlusslösungen 	<p>Oder wir hatten einen Jugendlichen von einer heilpädagogischen Schule, das ist so unser Lieblingsbeispiel, wo die ganze Schule gesagt hat, ganz klar: der geht in eine geschützte (.) Institution, maximal ist es PRA, also eine praktische Ausbildung, möglich, und dann wird er in eine Rentenprüfung gehen. (.) Und wir haben dort einen Moment gebraucht, um in eine Beziehung reinzukommen, um zu schauen. Es hat dann eine schnelle Lösung gebraucht, das war dann das 10. Schuljahr, weil wir eine andere Einschätzung hatten. Wir hatten die Einschätzung gehabt, dass das möglich ist, aber nicht in der Informatik, wo er hin wollte. Wir konnten dann diesen Prozess nutzen, in dem Jahr, in dem er im 10. Schuljahr war. Der Jugendliche machte dann eine Lehre im EBA als Heizungsinstallateur. Er konnte das EFZ anhängen, und der EFZ-Abschluss und ist jetzt als Bauführer im ersten Arbeitsmarkt unterwegs, im Anschluss eine Festanstellung als Bauleiter in seiner Lehr-F2-JC, Pos. 10</p>
Auf den Betrieb	<p>Die Aussagen zeigen auf, wie ein Engagement für die inklusive Berufsbildung eine Auswirkung auf den Betrieb und das Team haben kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung im Team - Fachliche, soziale und kulturelle Mehrwerte - treue/loyale Mitarbeiter, bzw. Fachkräfte 	<p>Was vielleicht ein Vorteil ist. Wenn man mal einen Mitarbeiter so weit hat, dass er gut funktioniert. Dass er eine Lehre... wenn er in der Schule unter durch musste und dann hat er einen Lehrabschluss in der Hand. Das ist dann ein sehr treuer Mitarbeiter. Da sehe ich ein ganz klarer Vorteil, ein dankbarer, treuer Mitarbeiter, und das probieren wir, also, in Zukunft werden die Betriebe Erfolg haben, die Leute haben F1-AV, Pos. 130</p>

Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Empfehlungen der Jugendlichen	Empfehlungen von Jugendlichen: <ul style="list-style-type: none"> - allgemein - an andere Jugendliche - an Bezugspersonen - an Betriebe - an Schulen - ans System 	Ich finde es wichtig, dass man för/ dass sie da sind. (.) Also, dass (...) wie sagt man, die Berufsbildnerinnen für die Lehrlinge da sind, um zu unterstützen, also zum Unterstützen in der Schule, auch im Betrieb. Oder im Allgemeinen, wenn sie Probleme haben, haben sie auch, wirklich, man muss immer offen sein für alle. Also, ich rede noch gerne mit F2-AV also offen. F2-J, Pos. 210 Tipp für die Schüler. (...) Wenn sie eine Lehre machen, sie sollten nicht aufgeben. (.) Sie sollten weitermachen, dann ja. (..) Also, was man anfängt, sollte man auch fertig machen. F2-J, Pos. 249
Empfehlungen der Ausbildungsverantwortlichen und Jobcoaches	Aussagen, die Empfehlungen betreffen, von Jobcoaches und Ausbildungsverantwortlichen: <ul style="list-style-type: none"> - Haltung - Offenheit - Hartnäckigkeit - Person 	was <u>ich</u> das Wichtigste finde, ist offen sein. Offen sein und auch offen bleiben, sich nicht auf etwas festlegen und dann denken, man müsse einen Plan A durchbringen, sondern auch offen sein für den Plan C, (.) F2-JC, Pos. 86
Wünsche an die Politik / Gesellschaft / ...	Diese Aussagen drücken Wünsche an die Politik aus: <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung im System - Politische Vorstösse - Veränderung in der Gesellschaft - Finanzielle Entscheide - gute SuS auch in Lehren / Gewerbe - Mehr Unterstützung in EBA-Klassen (LPs entlasten) - Weiterbildungsmöglichkeiten 	Also so die Ausgewogenheit, oder? Ihr nehmt gerne einmal jemanden, der Schwächen hat, aber ihr wärt auch froh, wenn die anderen euch nicht vorenthalten werden. F1-AV, Pos. 145 Und dort, glaube ich, dort hat es Potenzial, dass einfach vor allem die Schulen entlastet werden müssten. F2-JC, Pos. 78
Visionen / Verbesserungsvorschläge	Aussagen, die Wünsche und Visionen für die Zukunft ausdrücken, damit die inklusive Berufsbildung verbessert werden kann.	für mich ist das grosse Entwicklungsfeld noch die Berufsschulsituation, weil man dort einfach wenig individuelle Handlungsmöglichkeiten hat für Jugendliche, die das aber <u>wirklich</u> bräuchten. Nicht

		<p>immer nur kognitiv, sondern halt manchmal auch vom Übergeordneten her. (...) Bei den Betrieben machen wir sehr gute Erfahrungen. Von der IV bekommen wir sehr viele Möglichkeiten. (..) aber ich glaube, das ist das Wichtigste, das haben wir angesprochen. F2-JC, Pos. 90</p> <p>es ist wirklich die ERFA-Gruppe und eine Anlaufstelle. (..) Ich denke, das wäre spannend, ja. Also gerade der Austausch fehlt mir manchmal. (...) F2-AV, Pos. 222</p>
--	--	---

11.8 Fallzusammenfassungen

11.8.1 Kategorie Ausgangslagen und Rahmenbedingungen

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein	F1-J fühlt sich am Arbeitsplatz wohl und mag die Arbeit F1-J arbeitet gerne mit anderen zusammen		Hauptsächlich ist man in der inklusiven Berufsbildung mit den Diagnosen ADHS und ASS konfrontiert.		
Bisherige Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung				häufig schwächere Jugendliche als Lehrlinge	
> Negative Erfahrungen				gute Beziehung zum Lehrling / Schutz des Lehrlings, auch vor Behörden Zusammenarbeit mit Behörden ist schwierig Formularkrieg für inklusive Berufsbildungen (aufwändig und nervenaufreibend)	negative Erfahrung aufgrund schwierigen Verhaltens / Probleme bei Selbstkompetenz enge Führung des Lehrlings ist wichtig
> Positive Erfahrungen	Routearbeiten fallen einfach und F1-J fühlt sich		Viele Betriebe sind positiv gegenüber inklusiven Berufsbildungen eingestellt.	Jugendliche mit Lernschwierigkeiten sind	

	<p>darin sicher.</p> <p>F1-J mag seinen Job und erledigt die Aufträge gerne.</p>		<p>häufig gute Praktiker</p> <p>Unterstützung des Betriebs beim Lernen hilft viel</p> <p>erfolgreiche Lernende werden gute Mitarbeitende > Treue</p> <p>Einstellung: Schwächeren Chance geben wollen</p>	
Motivation für die inklusive Berufsbildung			<p>Einstellung: wenn jemand möchte, sind schulische Leistungen zweitrangig</p> <p>Einstellung: Schwächeren Chance geben wollen</p> <p>Fairer Umgang mit Mitarbeitenden / Perspektiven eröffnen</p> <p>Einstellung: schulische Probleme können gelöst werden</p>	<p>Motivation: schulische Unterstützung geben</p> <p>Mitleid wegen negativen Schulerfahrungen</p> <p>Motivation: Berufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt</p> <p>die richtige Einstellung zur inklusiven Berufsbildung haben (Herz)</p> <p>Einstellung: inklusive Berufsausbildung = Gewinn</p>
Institutionelle Rahmenbedingungen	F2-J wurde durch den Jobcoach auf ihre Arbeitsstelle aufmerksam.	Zusammenarbeit (JC-J) ist individuell: Es gibt Betreuungen am Arbeitsplatz,		Entlastung: Jobcoach und Lehrlingslohn durch IV

Das Finden einer Lehrstelle war für F2-J ein grosser Erfolg.

aber auch Sitzungen im Büro des Jobcoaches.

Wie häufig Termine stattfinden, hängt vom Fall ab.

Häufig muss man beim Schreiben von Lerndokus helfen.

verschiedene Bereiche des Job-Coachings: Berufsfindung - Passung - Lehrstellensuche - Begleitung während der Lehre

später Einstieg des JC im Prozess ist nachteilig

konkrete Unterstützung im Berufsfindungsprozess: ÖV-Plan lesen, Bewerbungen schreiben, Gespräche führen...

wenige Selbstständigkeit und wenig Unterstützung zu Hause erhöht den Einsatz des JC

Zusammenarbeit aller Beteiligten > alle gleiche Leitlinien

Schwierigkeit: Zurückhaltung der IV für Unterstützung

Schwierigkeit: Veränderungen in der Berufsschule

Jobcoach übernimmt Gespräche / Kommunikation im Setting

Thematik des Jugendlichen steht im Zentrum, Angebot wird angepasst.

Unterschiedliche Einschätzungen zur Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen

Berufsbildung in der Institution = einfacher Weg (Berufswahlunterricht, Schnupperlehren, Lehrstellensuche)

JC grenzt sich klar von Therapeuten ab: Thematik ist Arbeitsintegration / Berufsbildung

häufig psychische Problematiken

aus dem Schulsetting vor allem 2 Problematiken: ADHS/ASS und IQ/Lernschwierigkeiten

Betriebliche Rahmenbedingungen

Durch das LIFT-Jugendprojekt kam F1-J mit diesem Betrieb in Kontakt.

es gibt sogenannte "Mangelberufe", die entweder selten gewählt werden oder wo die Lehrabbruchsquote hoch ist

kleiner KMU-Betrieb

Betrieb bietet EBA und EFZ-Lehren an, in verschiedenen Branchen

Entscheid für inklusive

Grosse Firmen suchen keine Unterstützung eines Job-Coaches. Sie haben ihr eigenes Unterstützungssystem.

Berufsbildung liegt bei AV

11.8.2 Herausforderungen und Schwierigkeiten

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein		Probleme in der Schule aufgrund von Problemen in der Familie		Verlust von Bezugsperson	Jugendliche haben Angst vor der Schule belastende Klasse > viele Absenzen negative Erfahrungen in der Schule viele Absenzen
System					
Berufsschule			Schwierigkeiten: Konzentration, Gruppenzusammensetzung und Selbststrukturierung Selbstständiges Arbeiten: Wochenaufträge = schwierig / unlösbar SOL wenig geführter Unterricht = Schwierigkeit für viele		Forderung der Berufsschule nach Selbstständigkeit

	Jugendliche		
	Monatsaufträge		
	wenig Unterstützung in den Betrieben bei schulischen Aufträgen Anforderung: in der Berufsschule funktionieren können		
	Selbstorganisation = Schwierigkeit		
	Wechsel Volksschule-Berufsschule: schwierig		
> Nachteilsausgleich	Umsetzung Nachteilsausgleiche (zu wenig individuell)		
> FiB	keine Kenntnis von FiB		Keine Kenntnis von fiB
Anpassungsaufwand	IV-Unterstützung beeinflusst positiv (bezahltes Coaching / Lehrlingslohn)	grosser zeitlicher Aufwand für Unterstützung in schulischen Bereichen	grosser Aufwand (Betreuung, Unterstützung)
	Ziel: Nullsummenspiel (finanzielle Entlastung & Begleitung)	Zeit / Kapazität fehlt	Entlastung für Betrieb: Jobcoach
	Aufwand (Anpassung / Begleitung) schreckt ab	grosser administrativer Aufwand bei Flüchtlingsstatus / keine Hilfe von	Digitalisierung / Struktur der Schule brachte Mehraufwand (Unwissenheit)

		Behörden	wenn administrativer Aufwand zu gross wird, kann Motivation schwinden	wenig Informationen der Schule
			grosser Aufwand: zeitlich und personell	keine IV-Unterstützung bedeutet enormer Mehraufwand für Betrieb
			Betreuung des Jugendlichen kann in gewissen Strukturen schwierig sein (viel unterwegs)	Verhaltensschwierigkeiten wiegen häufig schwerer als Lernschwierigkeiten
> Fehlender Wille				
Konflikte / Überforderung im Team	Überforderung des Arbeitgebers	Wegfall der Bezugsperson		Umgang Team-Lernender
	Verständnis von Problematik	Belastung des Teams		Akzeptanz / Verständnis im Team
		Akzeptanz im Team		wenig Geduld im Team
	überfordernde Situationen	Balance kann kippen		
	Klinikaufenthalt	Balance (gute Lehrlinge / inklusive Berufsbildungen) ist wichtig		sensible Themen sind als Vorgesetzte schwierig anzusprechen
	Umgang mit Pubertät			
Grenzen des Jobcoaching	JC ist kein Therapeut			nicht Erreichen der Arbeitsfähigkeit

Trennung Berufliches und Privates

Druck = eine der grössten Herausforderungen für Jobcoach

Mandat der IV auf Stundenbasis = Druck

JC kommt erst nach Lehrstellenvertrag ins Setting > häufig schwierige Situationen

Passung stimmt nicht

Einfluss im Schulsystem ist limitiert

Empfehlung zum Abbruch/Unterbruch der Lehre, wenn Arbeitsfähigkeit nicht gewährleistet ist

Kooperation	Abhängigkeit von der Unterstützung der IV	gute Absprache mit Betrieb ist wichtig	schulische Informationen schwierig zu bekommen (als Betrieb)	IV verweigert Unterstützung / weiterführende EFZ-Lehre
		Zusammenarbeit mit IV: finanzielle Abhängigkeit	Prüfungsnoten nicht ersichtlich	Kommunikation zwischen der Schule und dem Betrieb schwierig

	<p>IV überzeugen vom Bedürfnis der Unterstützung</p> <p>Aufträge von der Schule belasten</p> <p>Betrieb ist nicht für schulische Aufgaben zuständig</p> <p>Vertrauen von Arbeitgeber/Betrieb in Coaching ist wichtig</p>	<p>Enttäuschung, wie Behörden mit Betrieben zusammenarbeiten (oder eben nicht), wenn man einem Jugendlichen eine Chance gibt</p> <p>schwierige Zusammenarbeit mit Behörden</p> <p>kaum Zusammenarbeit mit Berufsschule</p> <p>gute Schüler werden an Gymnasien abgezogen</p> <p>Fokus auf Handwerk vom ganzen System</p>	<p>Kommunikation zwischen ÜK und Betrieb schwierig</p> <p>kein Verständnis seitens ÜK/Berufsschule für Problematik</p> <p>Kontakt mit Schule/ÜK nur bei Problemen</p> <p>wenig Informationen der Volksschule über die Diagnose</p> <p>nicht verständliche Schulzeugnisse aus der Volksschule</p>
<p>> Digitalisierung in der Berufsschule</p>		<p>keine Prüfungen, die im Betrieb gezeigt werden</p> <p>Betrieb hat keine Übersicht über schulische Leistungen > Digitalisierung in der Berufsschule</p> <p>Betrieb sieht nicht, wo schulische Probleme liegen, da sie keine Prüfungen sehen, nur Notenübersicht.</p>	

Behinderungsspezifische Herausforderungen	Einschränkung bei der Berufswahl aufgrund schulischer Kenntnisse	<p>Angst vor Fehlern</p> <p>Schwierigkeiten Merkfähigkeit / Vergesslichkeit</p> <p>es braucht viel Repetition und Aufwand, um neue Inhalte zu lernen/merken</p> <p>langsamer als andere</p>	<p>Diagnose ASS häufig & ADHS</p> <p>Betriebe über Diagnosen aufklären</p> <p>rezidivierende Depressionen sind grosse Herausforderung</p> <p>Im Schulsetting: Konzentration / Selbststrukturierung / Gruppenkontext</p> <p>Strukturen und Strategien fehlen, um selbstorganisiert zu sein</p> <p>Lernschwierigkeiten / tiefer IQ</p>	<p>Merkfähigkeit als Problem</p> <p>Schwierigkeit: verknüpftes Denken</p> <p>Arbeitstempo langsam</p> <p>sprachliche Probleme</p> <p>Jugendlicher nutzt wenig Hilfestellungen</p>	<p>Lernschwierigkeiten sind bei der Arbeit nicht ersichtlich</p> <p>Selbstorganisation ist schwierig</p> <p>Mitarbeitende aus dem Team haben wenig Wissen über Umgang mit Problematik - sie brauchen Anleitungen von AV</p> <p>keine Information über Diagnose und Umgang damit</p>
Sozialkompetenzen/Selbstkompetenzen (+)			<p>Umgang mit Druck / Spannung aushalten</p> <p>Anforderungen der Berufsschulen sind zu hoch: Selbstorganisation</p> <p>Erstellen der Lerndoku</p>		Sozial- und Selbstkompetenz sind wichtiger als schulische Leistungen
Voraussetzungen der Jugendliche	Schwierigkeiten bei Lesen und Leseverstehen	Angst vor Fehlern	Problematik / Diagnostik nicht nur während der Berufsfindung, sondern auch	tiefe Merkfähigkeit / grosse Vergesslichkeit	Schwierigkeiten mit Selbstorganisation

Schwierigkeiten Merkfähigkeit

wenig Zeit für Hausaufgaben

während der Lehre Unterstützung von zu Hause fehlt häufig

trotz kognitiven Schwierigkeiten verlässliche Arbeit

viele krankheitsbedingte Absenzen

Druck der Eltern / von sich selbst

Betroffenheit des Jugendlichen bei Fehlern

tiefe Sozial- und Selbstkompetenz = echte Schwierigkeiten

wenig Wissen über Berufe / unrealistische Berufsvorstellungen

keine Strategien, um sich selbst zu helfen

Berufsvorstellungen der Eltern / Prestige

schwieriges Umfeld zu Hause, um Hausaufgaben zu machen

Passung Beruf-Jugendlicher: Bereitschaft, Plan B und C aufzugleisen

Jugendliche mit Schulschwierigkeiten lösen den Knopf in der Lehre

Schule empfiehlt PRA / Institution, obwohl mehr möglich wäre

Fehlen einer Struktur

schwierige familiäre Strukturen

Unwissenheit im System über Supported Education

Einstellung der Schulen: geschützter Arbeitsort / 2. Arbeitsmarkt

Potenzial wird nicht gesehen

wenig Struktur von den
Schulen: freies Lernen

keine / wenig Struktur und
wenig Strategien (Lernen /
Selbstorganisation) =
grosse Hürde für 1. Ar-
beitsmarkt

Jobcoaching wird (zu)
spät im Prozess eingerich-
tet

Unterschied EFZ zu EBA:
Eigenverantwortung

Wenn man Deutsch kann,
kommt man durch die
EBA

mind. 80% arbeitsfähig =
Ausbildungsfähigkeit

11.8.3 Anpassungen und Unterstützungsleistungen

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein					
Soziale Unterstützung	eingebettet sein in gutes Team guter Vorgesetzter	AV ist vertraute Bezugsperson		vertraute Bezugsperson als Unterstützung / Sicherheit	Enge Begleitung ist sehr wichtig
> Vertrauensperson	sich im Team wohlfühlen verlässlicher Vorgesetzter	AV ist enge Bezugsperson wertschätzende Beziehung > Sicherheit / Wohlfühlen	gute, klare, vertraute Beziehung	vertraute Bezugsperson als Unterstützung / Sicherheit	Enge Begleitung am Anfang ist sehr wichtig
> Peer-Support	wenig Kontakt zu Gleichaltrigen	fühlt sich in der Klasse (Berufsschule) wohl			
> Vorgesetzte / Mitarbeitende	fühlt sich von Vorgesetzten unterstützt / wertgeschätzt kann um Hilfe fragen bekommt im Betrieb Zeit und Unterstützung für schulische Aufgaben	gutes, unterstützendes Team sich wohlfühlen am Arbeitsplatz vertraute Beziehung zu AV		klarer Ablauf Hilfe im Team AV / Team fragen können konsequentes Einfordern der Arbeitsaufträge	Unterstützung bei schulischen Aufträgen enger Bezug von AV zu Lernenden AV setzt sich persönlich ein für einen positiven Lehrverlauf

				enge Führung / enge Beziehung	<p>konsequentes Reagieren bei Absenzen</p> <p>hohe Motivation der AV für Begleitung von inklusiven Berufsbildungen</p> <p>Akzeptanz der Mitarbeitenden für eine inklusive Berufsbildung</p> <p>Feingefühl, Verständnis, Geduld</p>
Ausbildungsbegleitende Massnahmen		<p>Jobcoach</p> <p>Audiopädagogin</p>			keine Kenntnis von fiB
> Unterstützung der Berufsschule	<p>Nachfragen bei der Lehrperson</p> <p>Besuch des Stützkurses</p> <p>Lösen von Probeprüfungen</p> <p>Bild von der Wandtafel machen > später ins Heft schreiben</p>	Hilfe von Lehrpersonen	<p>Nachteilsausgleiche erstellen: leider werden sie nur bescheiden umgesetzt</p> <p>Kontakt mit Klassenlehrperson: z.T. zeitliche Problematiken</p> <p>Klassenlehrpersonen können gewisse Themen ins Jobcoaching verweisen</p> <p>kein Wissen über fiB</p>	Stützkurs in der Berufsschule	Informationsveranstaltung für Ausbildungsverantwortliche und Lernende

		Stützkurse werden häufig genutzt	
> IV-Unterstützung	IV-Unterstützung während der Lehrstellensuche und der Lehre	<p>finanzielle Unterstützung der IV ist Grundlage</p> <p>Unterstützung der IV entlasten Betriebe</p> <p>Nachbegleitung (plus 6 Monate) nach Lehrabschluss</p>	<p>Supported Education = Entlastung (Jobcoach)</p> <p>Lehrlingslohn zahlt die IV</p>
> Förderkurse / Nachhilfe / DaZ (+)			Deutschkurs
> Jobcoaching	Jobcoach: regelmässige Treffen	<p>Unterstützung in der Berufsfindung / Lehrstellensuche: Passung / Bewerbungen / Gespräche / Schnuppereinsätze</p> <p>Berufsfindung & Schnuppereinsätze = Passung</p> <p>Unterstützung in Alltagsabläufen: Organisation von ÖV-Reisen, Strukturierung/Organisation von Aufträgen, Tagesstruktur</p> <p>Einzelsitzungen: bis 2h pro Woche</p>	<p>Jobcoach übernimmt administrative Aufgaben</p> <p>regelmässige Gespräche beim Jobcoach</p> <p>Jobcoach = Entlastung für Betrieb</p> <p>Jobcoach klärt schwierige Situationen im Setting</p> <p>Anmelden von Nachteilsausgleichen</p> <p>Lernunterstützung</p>

Lerncoachings

Unterstützung im Betrieb:
Informationen zur Diagnose, Problematik / Verständnis fördern / möglicher Umgang aufzeigen / Anleitungen / Checklisten / Gespräche / Notfallinterventionen / diagnosespezifische Tipps / Kommunikation fördern, Zeitfenster schaffen / Übernehmen von administrativen Aufgaben

individuelle Begleitungen der Betriebe und Jugendlichen

Druck reduzieren

präventiv arbeiten

Fokus: erster Arbeitsmarkt / Gelingen im Betrieb

Empfehlung an Schulen:
viel Struktur geben / SuS nicht nur frei entscheiden lassen / Lernstrategien vermitteln / regelmässiges Lernen

Jobcoach übernimmt Absprachen/Gespräche

Schwierigkeiten, die auftauchen, thematisiert
Jobcoach

			<p>gute Kommunikation im Setting</p> <p>Unterstützung des Schulsettings (Wechsel Sek-Berufsschule ist schwierig)</p> <p>Koordination der unterschiedlichen Lernorte (Betrieb, Schule, Zuhause)</p> <p>Lernpläne erstellen</p> <p>Terminplanung/Zeitorganisation (Agenda, Kalender)</p> <p>Unterstützung bei den Lerndokumentationen / bei den VAs</p> <p>transparente Kommunikation</p>	
Anpassungen im Betrieb	Unterstützung des Teams > nachfragen möglich	<p>Unterstützung im Team</p> <p>AV hilft bei Lerndokumentationen</p> <p>Lerndokumentationen unterstützen das Lernen</p> <p>Lerndokumentationen dienen als Nachschlagewerk</p>	<p>Zeitfenster fürs Lernen / Unterstützung bei schulischen Aufgaben</p>	<p>Zeit nehmen für Lehrling</p> <p>konsequentes Einfordern der Arbeitsaufträge</p> <p>Geduld haben</p> <p>auf Bedürfnisse eingehen</p>

		individuelle Lösungen suchen		
> Pädagogisch-didaktische	Bilder von einzelnen Arbeitsschritten	Bilder von Arbeitsschritten	klarer Ablauf	Selbstständigkeit unterstützen
	Bilder/Fotos als Lernunterstützung	Merkhilfen	Aufträge in Einzelschritte aufteilen	Lernenden unterstützen, selber die Lösung zu finden
	Notizen / To-Do-Listen		klare Aufträge	
			Notizzettel als Merkhilfen	Fragen stellen, die helfen, Lösung zu finden
			konsequentes Einfordern der Arbeitsaufträge	Den Lernenden nicht die Arbeit abnehmen, sondern sie realisieren lassen, welche Arbeit gemacht werden muss
			Konsequenzen, wenn etwas vergessen geht	
			Zettel am Garderobeschrank	
			Nachhilfeunterricht im Betrieb	
		klare Struktur		
		Selbstverantwortung trainieren		
> Organisatorische	während Arbeitszeit darf Stütz- und Deutschkurs besucht werden		Zeitfenster für Kommunikation festsetzen	Hausaufgabenhilfe im Betrieb

Aufträge in ruhiger Umgebung klar kommunizieren

Unterstützung bei schulischen Fragen

klare Strukturen schaffen

Leitplanken geben

> Räumlich / bauliche

ruhiger Arbeitsort zur Verfügung stellen

11.8.4 Kommunikation und Zusammenarbeit

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein					
Innerhalb des Betriebs		Wohlfühlen im Team		<p>AV setzt sich für ein gutes Klima im Team ein</p> <p>Lernender mit Beeinträchtigung wird gleich wie andere Teammitglieder behandelt</p> <p>positive Kommunikation über den Lernenden</p> <p>Geduld und Verständnis vom Team verlangen</p> <p>gutes Verhältnis zum Team ist wichtig</p> <p>Befindlichkeit von Mitarbeitenden wird ernst genommen</p>	<p>Freude an der Zusammenarbeit mit dem Lernenden</p> <p>Erfolg und Wohlergehen des Lernenden ist ein Anliegen der AV >"ich habe das Herz für sie" F2-AV Pos. 103</p> <p>in grösseren Betrieben ist nicht allen bekannt, dass man sich für inklusive Berufsbildung engagiert</p> <p>Lernende entscheiden, wie/ob über die Beeinträchtigung kommuniziert wird</p> <p>ein Team kümmert sich um Lernende</p> <p>Teammitglieder werden von AV geschult, wie man</p>

				mit Lernenden umgehen soll
				Schwierigkeiten werden im Team angesprochen
Externe Kooperation	Audiopädagogin als Unterstützung	<p>Vernetzung des gesamten Unterstützerkreises ist wichtig</p> <p>Absprachen mit Lehrbetrieb bezüglich Lernunterstützung</p> <p>Betreuung / Information der Betriebe über Diagnosen</p> <p>Abhängigkeit von der IV, ob 1. Arbeitsmarkt möglich oder nicht</p> <p>Guter Austausch mit Betrieben > neue Erkenntnisse</p> <p>Unterstützung des Jugendlichen im Betrieb > Entlastung des Betriebs</p> <p>Lerndoku = Auftrag der Schule, muss aber im Betrieb erstellt werden ></p>	<p>Informationen von Schule zu Betrieb: schwierig</p> <p>keine Einsicht in Prüfungen</p> <p>Zusammenarbeit mit Behörden nicht unterstützend</p>	<p>Informationsanlass für AV an der Berufsschule wird geschätzt</p> <p>Zusammenarbeit mit Jobcoach: sehr positiv</p> <p>Jobcoach übernimmt viel Verantwortung im Setting</p> <p>gute, aber niederschwellige Kommunikation.</p> <p>Infomail vom Jobcoach über Stand der Dinge</p> <p>wenn Schwierigkeiten nicht gelöst werden, wird Jobcoach kontaktiert</p> <p>Jobcoach spricht medizinische Problematiken an (Abklärungen)</p>

				<p>Schwierigkeiten von Zuständigkeiten > Jobcoach hilft</p> <p>AV Tipps geben bei Schwierigkeiten</p>
> Jobcoach - Jugendliche				<p>Rücksichtnahme auf Kommunikationskanäle von Jugendlichen > WhatsApp</p> <p>ehrliche, transparente Kommunikation</p> <p>professionelle, aber vertraute Beziehung zu Jugendlichen</p>
Zwischen Betrieb und Jugendlichen	gute Beziehung und offene Kommunikation zwischen AV und Lernenden		Enge Bezugsperson	<p>enge Beziehung / Führung zu Jugendlichen</p> <p>Meinung von Lernenden wird ernst genommen / ist gefragt</p> <p>Feingefühl, wer der richtige Kommunikationspartner ist</p>

11.8.5 Erfolgsfaktoren für Inklusion

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein	Passung Interesse passt gutes Team			Fröhlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit gibt sich Mühe	
Begleitung/Bezugsperson			Beziehung aufbauen, um Jugendlichen kennenzulernen > nur dann ist Passung möglich durch gute Beziehung > Berufsfindung einfacher professionelle Beziehung, aber vertraut individuelle Begleitung 1:1-Setting	vertraute Bezugsperson = Erfolgsfaktor persönliche Betreuung = am hilfreichsten enge Bezugsperson hilft Schwierigkeiten vorzubeugen enge Bezugsperson = Erfolgsfaktor	JC als Bezugsperson intensive Begleitung durch JC enge Führung von Lernenden Ehrlichkeit und Transparenz Zeit investieren JC = Entlastung, zeitlicher Aufwand wäre sonst zu gross JC hat eine andere Beziehung als AV

				<p>Beziehungsebene ist wichtig</p> <p>sich auf Jugendlichen einlassen</p> <p>am Anfang: intensiv begleiten</p>
Voraussetzungen Jugendlicher (Gelingensbedingungen)		<p>schulischer Hintergrund beeinflussen die Berufswahl</p> <p>gute Praktiker = Erfolgsfaktor, Schule kann unterstützt werden</p>	<p>Zuverlässigkeit</p> <p>Fröhlichkeit</p> <p>Pünktlichkeit</p> <p>positive Einstellung zur Arbeit / Mühe geben</p> <p>Sozialkompetenzen / Selbstkompetenzen</p>	<p>gute Sozialkompetenzen = Erfolgsfaktor</p> <p>Charme / gutes Auftreten</p> <p>Sozialkompetenzen sind wichtiger als schulische Leistungen</p>
Betriebliche Unterstützung	<p>gute Zusammenarbeit im Team</p> <p>Hilfe von Mitarbeitenden</p>	<p>offene Kommunikation</p> <p>gutes Team</p>	<p>Unterstützung von Mitarbeitenden</p> <p>Lernort zur Verfügung stellen</p> <p>Unterstützung fürs Lernen zur Verfügung stellen</p> <p>Leitplanken geben / Struktur geben</p>	<p>Mitarbeitende schulen im Umgang mit Beeinträchtigungen</p> <p>auf Jugendliche eingehen</p> <p>Beziehung leben</p> <p>Zeit nehmen</p>

			ruhiger Arbeitsplatz zur Verfügung stellen		
Offenheit, Haltung und Einstellung im Betrieb			"mit dem Herz dabei sein"	Jugendlichen Chance geben wollen	grosser Wille, positive Erfahrungen zu ermöglichen
			sich für inklusive Berufsbildung einsetzen	auch bei tiefen Schulleistungen Chance geben	positive Schulerfahrungen ermöglichen
			Mensch soll im Fokus stehen	Einstellung: tiefe Schulleistungen nicht gleich schlechte Mitarbeitende	Freude an inklusiver Berufsbildung
				Interesse am Wohlergehen der Mitarbeitenden	Chance geben wollen
				Interesse und Freude an Lernenden	Wichtigkeit von inklusiven Berufsbildungen sehen
				gute Menschenkenntnis	Bereitschaft, sich für inklusive Berufsbildung zu engagieren
				Bereitschaft, auf Bedürfnisse einzugehen	Freude an der Arbeit mit Jugendlichen
				Einstellung: auch später den "Knopf" öffnen können	Freude an der Entwicklung der Jugendlichen
Externe Unterstützung	gute Erklärungen	Setting stimmt und wird geschätzt	IV-Finanzierung	JC entlastet Betrieb	Entlastung des Betriebs durch Übernehmen von administrativen Aufgaben

gute Anleitungen, um selber Lösungswege zu finden

Unterstützung von JC wird geschätzt

JC unterstützt Lernenden

finanzielle Entlastung durch IV

IV-Unterstützung öffnet Türen

Gespräche JC abgeben können

Entlastung der Betriebe durch Supported Education > Erfolgsfaktor

intensive Begleitung durch JC

Jugendliche beim Lernen / Planen stärken

Lerncoaching

Verständnis für Diagnose fördern

Ausbildung ohne JC/Supported Education nicht vorstellbar

Ruhe in Notfallsituationen bringen

inklusive Berufsbildung wird durch Supported Education interessant

Blick von aussen

Kommunikation unterstützen

Fokus: Ausbildung erfolgreich abschliessen

Fokus: Gelingen im Betrieb

professionelle, aber vertraute Beziehung zu

			Jugendlichen	
			Stützkurse in Berufsschule	
			schulisch unterstützen, damit Lehre bestanden wird	
> Entlastung Betrieb			Unterstützung beim Schreiben der Lerndokus	
			Schwierigkeiten vorbeugen - präventiv arbeiten	
			Firma bei Schwierigkeiten entlasten	
			Unterstützung JC soll für Firma Nutzen darstellen	
			JC übernimmt administrative Arbeit = Entlastung des Betriebs	
Passung Jugendlicher - Betrieb	Lernender fühlt sich im Betrieb wohl	sich im Betrieb und im Team wohl fühlen	Interesse der Jugendlichen muss vorhanden sein	Schnuppern ist nicht immer freiwillig, kann aber zu Interesse führen
	J kennt den Betrieb vom LIFT-Projekt	Arbeit ist abwechslungsreich	Berufsfindung ist sehr wichtig	AV möchte sicher sein, dass Berufswunsch passt nicht nur Team, sondern auch Beruf muss passen
		das Team passt		

Beruf deckt die Interessen des J	Betrieb und Team passen	Passung ist wichtig für Erfolg
J ist begeistert vom Chef		Durch Passung ergibt sich Erfolg, Passung = Erfolgsfaktor
J mag das Team		Berufsmöglichkeiten kennenlernen
		später Einstieg des Jobcoaches ist häufig schwierig, da Passung häufig nicht stimmt
		Passung ist A und O
		Auch bei Schnupperlehre wird auf Diagnose Rücksicht genommen > längere Schnuppereinsätze bei ASS-Diagnosen
		Schnuppern und Berufsfindung => Passung
		Vorlieben und Interessen des Jugendlichen abklären (auf Metaebene) > um passende Berufe zu finden

Profil des Jugendlichen
auf Berufe abstimmen

Verständnis für Diagnose
ist essenziell, damit es
überhaupt Passung gibt

11.8.6 Wirkungen und Erfahrungen

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein					
Wirkung auf die Jugendlichen	Freude am Arbeiten Freude am Betrieb Stolz	weiterführende EFZ anhängen Zukunftsperspektiven	erfolgreiche Karriere im ersten Arbeitsmarkt Stärkung des Selbstvertrauens im ersten Arbeitsmarkt = Verantwortung / Tagesstruktur / Inhalt zahlreiche Kompetenzen fürs Leben werden gefördert Chance, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten Zukunftsperspektiven		weiterführende Ausbildungen Zukunftsperspektiven sich entwickeln können Möglichkeit für Arbeit im 1. Arbeitsmarkt
Wirkung auf die Betriebe			Chance geben = Bereicherung für den Betrieb konstante Zusammenarbeit mit JC gibt	loyale Mitarbeiter erfolgreiche Entwicklungen der Mitarbeitenden	längere Zusammenarbeit mit JC (mehrere Lernende) = positive Rückmeldung

Veränderung im Betrieb

treue und gute Mitarbei-
tende

inklusive Berufsbildungen
= Bereicherung für das
Team

Fachkräfte rekrutieren

treue Mitarbeitende

gute Mitarbeitende = er-
folgreiche Betriebe

Abbild unserer Gesell-
schaft > es gehört dazu

Dankbarkeit > Loyalität

Verbundenheit

persönliche Beziehungen
= schöne Momente

längerfristige Lösungen

11.8.7 Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
Dokumente und Variablen	Andrea > Jugendliche > F1-J	Andrea > Jugendliche > F2-J	Andrea > Jobcoach > F2-JC	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F1-AV	Andrea > Ausbildungsverantwortliche > F2-AV
allgemein	Zukunftsperspektiven für alle gewährleisten Entwicklungsmöglichkeiten für alle				
Visionen / Verbesserungsvorschläge		in der Schule nicht zu streng sein	Situation in Berufsschulen verbessern individuelle Handlungsmöglichkeiten an Berufsschulen Nachteilsausgleiche individuell umsetzen	administrative Entlastung der Betriebe Prozesse vereinfachen	individuelle Förderung der Jugendlichen inklusive Berufsbildung ausbauen Erfahrungsgruppe (Austausch) für betroffene Betriebe Beratungsangebot für Betriebe / Anlaufstelle Klarheit über Beeinträchtigung / transparente Kommunikation Erklärung zu Diagnose

Wünsche an die Politik / Gesellschaft	Umdenken: möglichs-te alle in 1. Arbeitsmarkt	soziales Engagement sichtbar machen können	Weiterbildung im Umfang mit Beeinträchtigungen
	Berufsschullehrer EBA brauchen Entlastung	auch starke Schüler sollen motiviert werden, Lehre zu machen	Weiterbildung fürs Team Beratungsangebot
	zu anspruchsvolle Klassen in EBA-Ausbildungen	starke Schüler nicht abwerben ins Gimi	Anlaufstelle für Tipps/Hilfe
	keine Unterstützung bei Flüchtlingsthematik	Prozesse vereinfachen / weniger Formulare / administrative Aufgaben verringern	Erfahrungsgruppe / Austausch
	Handlungsbedarf bei Lernenden, die kein Deutsch können		Netzwerk
Empfehlungen der Ausbil-dungsverantwortlichen / Jobcoach	viele, die im geschützten Arbeitsmarkt sind, hätten mit Begleitung eine Chance auf dem 1. Arbeitsmarkt	Bewusst sein, dass inklusive Berufsbildung zeitaufwändig ist	inklusive Berufsbildung muss gefördert werden Jugendliche gerne haben
	wenn das Team passt, kann man aufgefangen werden	sich im Team gegenseitig helfen klare Strukturen setzen	bereit sein, sich auf Jugendliche einzulassen > Beziehung aufbauen
	Team kann vieles mittragen	klare Aufgaben	Zeit investieren
	Passung muss gegeben sein	Selbstverantwortung fördern	Zusammenarbeit mit Jobcoach
		Verantwortung übergeben	Freude an Jugendlichen

Fokus: Arbeitsfähigkeit nach der Lehre. Wenn das nicht gegeben, dann Abbruch der Lehre besser.

gute Balance im Lehrlingsteam

Freude an Entwicklung

offen sein und offen bleiben (flexibel)

Flexibilität - jeder Fall ist individuell

nicht von Diagnose beeindrucken lassen

nicht schubladisieren

Fehler eingestehen / Mensch sein

bei IV hartnäckig sein - sich auf selbst Augenhöhe sehen

Durchhaltewille

in der Rolle bleiben

Fokus: was ist hilfreich?
Ziel nicht aus den Augen verlieren

Empfehlungen der Jugendlichen

Notizen aufschreiben

Notizen, um nichts zu vergessen

gut zuhören

gut lernen

passende Lehre suchen

viel repetieren

Ort suchen, wo man sich wohl fühlt

Lerndokumentationen schreiben

Beruf muss Interessen entsprechen

Lehrer sollen nicht so streng sein

schon während Schulzeit jobben

Lehrer sollen Bedürfnisse von Schülern sehen

Unterstützung (JC) ist sehr wichtig

nicht aufgeben

11.9 Code-Matrix der Hauptkategorien

11.9.1 Code-Matrix: Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
▼ Ausgangslage / Rahmenbedingungen	■		■		
▼ Bisherige Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung				■	
Negative Erfahrungen				■	■
Positive Erfahrungen	■		■	■	
Motivation für die inklusive Berufsbildung				■	■
Institutionelle Rahmenbedingungen		■	■		■
Betriebliche Rahmenbedingungen	■		■	■	■

11.9.2 Code-Matrix: Herausforderungen und Schwierigkeiten

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
▼ Herausforderungen und Schwierigkeiten		■		■	■
System					
▼ Berufsschule			■		■
Nachteilsausgleich			■		
FiB			■		■
▼ Anpassungsaufwand			■	■	■
Fehlender Wille					
Konflikte / Überforderung im Team			■	■	■
Grenzen des Jobcoaching			■		■
▼ Kooperation		■	■	■	■
Digitalisierung in der Berufsschule				■	
Behinderungsspezifische Herausforderungen	■	■	■	■	■
Sozialkompetenzen/Selbstkompetenzen (+)			■		■
Voraussetzungen der Jugendliche	■	■	■	■	■

11.9.3 Code-Matrix: Anpassungen und Unterstützungsleistungen

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
▼ Anpassungen und Unterstützungsleistungen					
▼ Soziale Unterstützung					
Vertrauensperson	■	■	■	■	■
Peer-Support	■	■			
Vorgesetzte / Mitarbeitende	■	■		■	■
▼ Ausbildungsbegleitende Massnahmen					
Unterstützung der Berufsschule	■	■	■	■	■
IV-Unterstützung		■	■		■
Förderkurse / Nachhilfe / DaZ (+)	■			■	
Jobcoaching		■	■		■
▼ Anpassungen im Betrieb					
Pädagogisch-didaktische		■	■	■	■
Organisatorische	■		■	■	
Räumlich / bauliche				■	

11.9.4 Code-Matrix: Kommunikation und Zusammenarbeit

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
▼ Kommunikation und Zusammenarbeit					
Innerhalb des Betriebs		■		■	■
▼ Externe Kooperation					
Jobcoach - Jugendliche			■	■	■
Zwischen Betrieb und Jugendlichen		■			■

11.9.5 Code-Matrix: Erfolgsfaktoren für Inklusion

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
▼ Erfolgsfaktoren für Inklusion					
Begleitung/Bezugsperson	■		■	■	■
Voraussetzungen Jugendlicher (Gelingensbedingungen)			■	■	■
Betriebliche Unterstützung	■	■		■	■
Offenheit, Haltung und Einstellung im Betrieb			■	■	■
▼ Externe Unterstützung					
Entlastung Betrieb		■	■		■
Passung Jugendlicher - Betrieb	■	■	■		■
Sensibilisierung					■

11.9.6 Code-Matrix: Wirkungen und Erfahrungen

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
<input checked="" type="checkbox"/> Zukunft, Empfehlungen und Wünsche	■				
<input checked="" type="checkbox"/> Visionen / Verbesserungsvorschläge		■	■	■	■
<input checked="" type="checkbox"/> Wünsche an die Politik / Gesellschaft			■	■	■
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlungen der Ausbildungsverantwortlichen / Jobcoach			■	■	■
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlungen der Jugendlichen	■	■			

11.9.7 Code-Matrix: Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

Codesystem	F1-J	F2-J	F2-JC	F1-AV	F2-AV
<input checked="" type="checkbox"/> Wirkungen und Erfahrungen					
<input checked="" type="checkbox"/> Wirkung auf die Jugendlichen	■	■	■		■
<input checked="" type="checkbox"/> Wirkung auf die Betriebe			■	■	■